

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revuelurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES Janvier - 2024

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

DOSSIER 3: Afrique / Histoire, Science politique, Relations internationales, Économie, Géographie

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.2 No 4
Janvier 2024

Collection PLURAXES/MONDE

Vol. 2 N° 4/ Janvier 2024

ISSN Print : 2960- 0715

ISSN Online : 2960- 0723

***Dossier 3 : Afrique / Histoire, Science politique, Relations
internationales, Economie, Géographie***

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

Éditeur : EFUA (Editions Francophones Universitaires d'Afrique)

Equipe technique

Mise en page : A. D. KPATI

Marquette et illustration : Honorine KELEBOU

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin
- DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VI
<i>Territoire contre territoire : quel avenir pour le triangle économique Dakar-Thiès-Mbour face aux défis de l'urbanisation ?</i> _ Abibe SÈNE -----	8
<i>Le juge du contentieux de l'exécution et la problématique de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public au Tchad : entre intime conviction et chronique d'humeur</i> _ Messie AGUIDE -----	28
<i>La promotion de l'écotourisme dans la réserve de biosphère de Taï à l'épreuve des représentations linguistiques et sociales</i> _ Bi Tié Benjamain, IRIE & Kouakou Guillaume, YAO -----	51
<i>Acteurs et mécanismes endogènes de gestion des conflits dans la région de Gao au Mali</i> _ Boureima TOURE & Atthaher MAIGA -----	68
<i>Dynamique côtière sur les plages de Pongara : une menace pour la nidification des tortues marines</i> _ Brice Didier Celce KOUMBA MABERT -----	89
<i>Face au défi sécuritaire, quelle stratégie argumentative ? Exemple des discours du président de la transition burkinabè Ibrahim Traoré</i> _ Daouda BADOLO -----	105
<i>Élection présidentielle de 2016 au Gabon decryptée par les observateurs internationaux</i> _ Jérôme TOUNG NZUE & Georges MOUSSAVOU ---	118
<i>Pression démographique et dynamique de la production agricole dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè (commune d'Adja-Ouèrè, Bénin)</i> _ Hervé Azouma KOMBIENI -----	137
<i>Apprendre à vivre avec les inondations : une étude basée sur le retour d'expérience dans les milieux urbains de la plaine du Chari au Tchad</i> _ LAOUGUÉ Issa Justin, Mbaindogoum DJEBE & BAYANG Sirbé ---	166
<i>Political transitions in west Africa: a retrospective analysis of the Gambia's regimes from 1965 to the present</i> _ Mamadou Gorgui BA -----	182
<i>From racial struggles to nationalist ideologies : the politico- cultural approach to decolonization in Ghana and Senegal</i> _ Moussa BA & Issiaka DIARRA -----	199
<i>Analyse du cadre de vie de la population de la ville de Sandégué au Nord-Est de la Côte d'Ivoire</i> _ N'dri Ernest KOUADIO -----	217

<i>Principales pathologies responsables du recours aux soins de santé en République du Congo</i> _ Ferdinand NDZANI -----	228
<i>Approvisionnement et périodicité de l'offre des produits alimentaires vivriers dans les marchés de Franceville au Gabon : Cas de Potos, Matébélé et Ondimba</i> _ Pacôme TSAMOYE -----	243
<i>Aménagement côtier et problématique de la fonctionnalité des infrastructures de pêche sur la Grande côte du Sénégal : cas du quai de Guet-Ndar à Saint-Louis</i> _ Samba SY -----	259
<i>Sécurisation foncière dans la plaine aménagée de Mogtédo</i> _ Seydou SERE & Wendinmanegdé Mathias SONDO -----	280
<i>La production des données statistiques, ressort de la résilience, de l'inclusivité et de la performance du système éducatif à travers le cas de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Houndé 2</i> _ Sitlè Pascal José SANOU & Issa OUATTARA -----	301
<i>Politiques de paix au Burundi : performances et limites des mécanismes politico-institutionnels de l'accord de paix d'Arusha</i> _ Sylvère NTAKARUTIMANA -----	319
<i>Conflits de perceptions autour de la gestion des eaux usées et excréta dans un quartier planifié de Ouagadougou : Zogona</i> _ Yamba SIRI et Al. -----	341
<i>Bibliographie analytique du processus d'élaboration de la politique des infrastructures, équipements et maintenance sanitaire de la Guinée</i> _ Pamphile Thierry HOUNGBO -----	362
<i>Approche historique du contenu et du support de la carte nationale d'identité : l'encartement des citoyens camerounais (1960-2016)</i> _ Jean Francis GABANA -----	378
<i>La question du retour des déplacés du conflit en Casamance : entre dynamiques foncières et cristallisation identitaire</i> _ Adama NDIAYE & Benoît TINE -----	403
<i>Vulnérabilité de la biodiversité de la vallée du Zio dans le grand Lomé au Togo</i> _ Madinatètou TAKILI et Al. -----	422

Liste des auteurs

Abibe SÈNE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal*_
abibousene83@gmail.com

Messie AGUIDE, *Université de N'Djaména/Tchad*_ aguidefils@yahoo.fr

Bi Tié Benjamain IRIE & Kouakou Guillaume YAO, *Université Alassane Ouattara, Bouaké/Côte d'Ivoire*, iriebi.benjamin@uao.edu.ci & yaoguillaume947@gmail.com

Boureima TOURE & Atthaher MAIGA, *Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako/ Mali & Centre d'études et de Recherche de l'Espace Sahélo-saharien*_ toureboureima@hotmail.com & maiga0007@gmail.com

Brice Didier Celce KOUMBA MABERT, *Institut de recherche en sciences humaines (IRSH) – CENAREST/ Gabon*_
koumbamabertb@gmail.com

Daouda BADOLO, *Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou/ Burkina Faso*_ badolodaouda39@gmail.com

Jérôme TOUNG NZUE & Georges MOUSSAVOU, *Institut de Recherche en Sciences Humaines/CENAREST Libreville/ Gabon*_
toungezue@live.fr & gmoussavou67@gmail.com

Hervé Azouma KOMBIENI, *Université d'Abomey-Calavi/ Bénin*,
hervekombieni@yahoo.fr, (00229) 97 60 99 66

Issa Justin LAOUGUÉ, Mbaindogoum DJEBE & Sirbéle BAYANG,
Université Adam Barka d'Abéché Tchad & École Normale Supérieure de N'Djaména/ Tchad, issa_laougue@yahoo.fr

Mamadou Gorgui BA, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal*,
mamadougorguiba2009@yahoo.fr, +221 77436 13 17 / +221 77277 52 53

Moussa BA & Issiaka DIARRA, *Université Cheikh Anta Diop- Dakar/ Sénégal & Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako/ Mali*, moussa16.ba@ucad.edu.sn & Issiaka6174690@gmail.com

N'dri Ernest KOUADIO, Abou DIABAGATE & Teré GOGBE,
*Université Félix Houphouët de Cocody Abidjan /Côte d'Ivoire*_
kouadiondriernest@gmail.com, aboudiaba76@yahoo.fr et gogbetere@yahoo.fr

Ferdinand NDZANI, *Ecole normale supérieure, Université Marien Ngouabi/ Congo_ ndzani2@gmail.com*

Pacôme TSAMOYE, *Chercheur, Chargé de Recherche CAMES CENAREST / IRSH/Gabon _ pacomeawong@gmail.com*

Samba SY, *Université Gaston Berger de Saint-Louis /Sénégal_ sambasy72@yahoo.fr*

Seydou SERE & Wendinmanegdé Mathias SONDO, *Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina Faso, seresydney@gmail.com & wend.msondo@gmail.com*

Sitlè Pascal José SANOU & Issa OUATTARA, *Université Joseph KI-ZERBO Ouagadougou & Université de Magan, Norbert ZONGO de Koudougou/ Burkina Faso_ pascal_sanou@yahoo.fr, (00226) 74 68 41 45/ 70732797*

Sylvère NTAKARUTIMANA, *Université du Burundi Bujumbura/Burund-ntasylvere@gmail.com*

Yamba SIRI, Maïrama TAMBOURA & Roseline Lawkiléa PARE, *Université de Dédougou, Université Joseph KI-ZERBO et l'Office Nationale de l'Eau et de l'Assainissement / Burkina Faso_ siriyamba@yahoo.fr*

Pamphile Thierry HOUNGBO, N'gnonissè Mèdèhouéno TOSSOU & Sékou Ahmed Tidiane BARRY, *Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l'Innovation/ Bénin & Université Mercure International Expert/Expertise France/Guinée, thierryhoungbo@hotmail.com, nmentos@yahoo.fr & barryahmedtidiane56@gmail.com*

Jean Francis GABANA, *Université de Ngaoundéré/Cameroun & Laboratoire Économie et Société*

Adama NDIAYE & Benoît TINE, *(Doctorant, École Doctorale ESH & Enseignant-chercheur), Laboratoire de recherches en sciences économiques et sociales & Université Assane Seck de Ziguinchor/ Sénégal_ b.tine@univ-zig.sn*

Madinatètou TAKILI, Lemou FAYA & Assonsi SOMA, *Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Atakpamé ; Université de Lomé / Togo & Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou/ Burkina Fao_ mtakili1970@yahoo.fr; tchalike@gmail.com & somaas78@yahoo.fr*

Territoire contre territoire : quel avenir pour le triangle économique Dakar-Thiès-Mbour face aux défis de l'urbanisation ?

Abibe SÈNE

Enseignant au Département de Géographie/UCAD
Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal
abibousene83@gmail.com

Résumé

Étendu sur près de 381 km², le triangle Dakar-Thiès-Mbour se situe à l'Est de la capitale sénégalaise et est constitué par quatre communes : Keur Moussa, Diass, Popenguine-Ndayane et Sindia. Ce territoire était le fief de l'agropastoralisme extensif, avec une forte présence de l'espace et des terres arables, au grand bonheur ces activités. Mais depuis 2000, avec l'installation de l'aéroport international blaise Diagne (AIBD), cette localité vit au rythme d'une urbanisation exacerbée, repoussant quotidiennement les limites de la ruralité. Il s'agit de montrer que le front urbain conduit principalement par l'agglomération dakaroise, matérialisé par la multiplication des infrastructures en guise de décongestionnement de la capitale, ne cesse d'aiguiser les enjeux fonciers, tout en entraînant une baisse drastique des surfaces agropastorales. Cette situation va pousser les agropasteurs et autochtones à se réadapter. Une méthode mixte a conduit cette étude et a permis de montrer que cette localité est en pleine mutations urbaines, avec une régression considérable des pratiques agropastorales et une reconversion de la population autochtone, en guise de résilience.

Mots clés : territoire, agropastoralisme, ruralité, front urbain, résilience

Summary

Extended over nearly 381 km², the Dakar-Thiès-Mbour triangle is located to the east of the Senegalese capital and is made up of four municipalities: Keur Moussa, Diass, Popenguine-Ndayane and Sindia. This territory was the stronghold of extensive agropastoralism, with a strong presence of space and arable land, to the great joy of these activities. But since 2000, with the installation of the Blaise Diagne international airport (AIBD), this locality has lived to the rhythm of exacerbated urbanization, pushing the limits of rurality on a daily basis. The aim is to show that the urban front led mainly by the Dakar urban area, materialized by the multiplication of infrastructures as a way of decongesting the capital, continues to sharpen land issues, while leading to a drastic reduction in agropastoral areas. . This situation will push agropastoralists and indigenous people to readjust. A mixed method conducted this study and showed that this locality is in the midst of urban

change, with a considerable decline in agropastoral practices and a reconversion of the indigenous population, in the name of resilience.

Key words: territory, agro pastoralism, rurality, urban front, resilience.

Introduction

La ville ouest-africaine en général et sénégalaise en particulier change de manière décisive (Piermay et *al*, 2007). Ce changement affecte les dynamiques spatiales et sociales, les processus de production, et les cadres comme les types de gestion. Dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour, on assiste à la multiplication des grands projets de l'État : délocalisation de l'aéroport Léopold Sédar Senghor – une cité des affaires est prévue sur le site actuel - avec l'aménagement d'une nouvelle plateforme aéroportuaire dans l'arrière-pays rural, à Diass, élargissement de la RN1 à 2, voire 3 voies par endroit, aménagement de l'autoroute Dakar-Diamniadio-Thiès (Diongue, 2010, p. 14).

Cette politique de décongestionnement de la capitale, va pousser les limites de la ruralité à l'Est de la presqu'île du Cap Vert. Ces villes, pratiquement la capitale, ont une très grande influence sur la restructuration de cette zone, considérée comme une plaque tournante de l'avenir de l'économie du Sénégal. Ainsi, « le périurbain dakarois est un cadre spatial idéal pour l'observation des germes de la ville de demain, un observatoire privilégié de la fabrique urbaine, des mutations et des innovations » (Diongue, 2010, p.16).

Ce qui va entraîner une réduction drastique des surfaces agropastorales, avec l'arrivée des investisseurs en quête de terres pour abriter leurs projets. De ce fait, l'agriculture et l'élevage extensifs connaissent de sérieux problèmes, poussant ses acteurs à se reconvertir pour se réadapter, face à cette situation. Cette urbanisation est aussi accompagnée d'une diversification de l'éventail des activités extra-agricoles.

De ces constats découlent les questions suivantes : en quoi l'urbanisation de la zone a engendré la vulnérabilité des pratiques agropastorales ? Ce phénomène n'est-il pas à l'origine de la réduction drastique des surfaces emblavables et pâturables ? Quelles sont les stratégies de résilience adoptées par la population ainsi que leurs limites ?

L'hypothèse conduisant cette étude consiste à démontrer que l'urbanisation de la zone est à l'origine de la chute des pratiques agropastorales et une tentative de reconversion de ces acteurs.

Une méthode mixte a été employée et a permis de montrer que la zone est en pleines mutations urbaines, entraînant une baisse des surfaces agropastorales et une décadence de ces activités. Ce qui va pousser les acteurs de ce secteur à se reconverter en guise de résilience.

1. Contexte

Cette étude intervient au moment où le Sénégal est en phase d'urbanisation infernale, avec son lot de conséquences, qui ne cesse de torpiller les grandes villes, allant de la promiscuité à la l'insalubrité, en passant par l'insécurité, les inondations, le chômage... Cette situation va pousser l'État et les investisseurs à décongestionner ces localités, en s'orientant vers des zones satellites comme le triangle Dakar-Thiès-Mbour. C'est avec l'avènement du pouvoir libéral en 2000 qui a favorisé « l'explosion du marché immobilier, avec l'arrivée en force de promoteurs privés et de spéculateurs dans un contexte d'individualisation croissante et de privatisation des filières d'accès au logement, de plus en plus recentrées autour du ménage » (Tall, 1999, p. 7).

Des auteurs sénégalais comme : Diong, 2010 ; Thiandoum, 2013 ; Tall, 1999 ; Pouye, 2003 ; Ndiaye, 2021, ont bien mis l'accent sur l'urbanisation de cette zone, en posant comme facteurs principaux, l'influence des villes comme Dakar, avec sa conduite du front urbain, la mise en place des infrastructures en guise de décongestionnement et de correction des disparités spéciales, pilotée par l'État et depuis 2000.

Selon Ndiaye (2012, p.45) : « L'un des principaux acteurs de cette périurbanisation est l'État qui en fait un site stratégique depuis 2000 avec la mise en œuvre d'importants projets en court de réalisation pour décongestionner la capitale ».

L'urbanisation débordante et démaîtrisée du pays plus particulièrement de la capitale, ne cesse de causer du tort à ces localités périphériques. Ainsi, « L'agglomération dakaroise accueille ainsi 19% de la population totale du pays et près de 54% de la

population urbaine, estimée à 39% de la population totale » (Houndechandji, 2012, p. 10). Le décongestionnement de la capitale sénégalaise, depuis 2000, passe par une mise en place des infrastructures à l'Est de celle-ci, en faisant reculer quotidiennement les limites de la ruralité et en complexifiant les dynamiques et les enjeux fonciers. Ces infrastructures seront accompagnées par une importante masse ouvrière étrangère, ce qui va engendrer l'acuité de la demande foncière en guise d'installation et d'investissement, au détriment des autochtones et des pratiques agropastorales.

2. Méthodes et outils

Le recueil des données s'est fait à travers une méthode mixte, alliant la recherche qualitative et celle quantitative. Les données quantitatives nous ont permis surtout d'avoir des informations relatives aux effectifs. Et pour celles-ci, les agropasteurs au même titre que les autres secteurs d'activité ont été interrogés. Les données qualitatives se basent sur quatre modes d'intervention selon les principes de l'enquête de terrain socio-anthropologique (Olivier de Sardan, 2003) : L'analyse documentaire, l'observation participante, les entretiens individuels formels ou informels et les focus group.

2.1. L'observation participante

Olivier de Sardan (2003), définit l'observation participante comme « le cœur même du terrain ethnographique ». Le travail de terrain est un des plus grands investissements en temps. L'interaction prolongée avec les acteurs *in situ* (dans leurs sites naturels, dans leurs conditions naturelles de vie) produit deux types d'effets :

-Le premier, le plus visible, le plus formel, est le carnet de terrain, qui retrace les observations, les écoutes, les bavardages, les discussions, dans un flux social quelconque.

-Un second effet est également important, c'est l'imprégnation : c'est à dire tout une série de processus informels par lesquels un enquêteur s'accoutume à comprendre l'ensemble des codes sociaux et des logiques sociales de comportement à leur niveau le plus impalpable, le plus quotidien. Afin de saisir un certain nombre de processus sociaux dans leur contexte social et naturel, de nombreuses visites ont été effectuées dans la zone, pour rencontrer les différents acteurs

(agropasteurs, pratiquants d'autres activités, les autorités administratives, les chefs coutumiers...

2.2. Les entretiens individuels formels et informels

Les entretiens formels et informels ont constitué notre principal outil de collecte d'information. Dans une interaction prolongée, les entretiens tendent à se rapprocher au maximum de la conversation. C'est une stratégie considérée comme centrale pour l'anthropologue de terrain, (Olivier de Sardan, 2003) que de « laisser l'entretien aussi près que possible des formes naturelles d'interlocution courantes dans la société locale ». De façon classique, nous avons distingué deux registres dans nos entretiens : celui où l'on prend l'interlocuteur comme un « consultant » et celui où on le prend comme un « récitant ». La demande formulée au consultant était de parler des causes principales du changement de la zone, les mutations foncières et agropastorales et leurs conséquences ainsi que les stratégies de résiliences face à cette situation etc., comme on le demanderait à un expert (ou à une « personne ressource »). Ces personnes ressources ont été, pour certaines consultées plusieurs fois. En revanche, à l'interlocuteur pris comme récitant, on a demandé de témoigner en faisant appel à une séquence biographique, c'est à dire à ce qu'il a vécu en tant qu'habitant de la localité, sa position vis à vis des choses, d'où la nécessité de passer par des « récits de vie ».

2.3. Le focus group

Cette technique permet de diversifier les discours des acteurs afin d'évaluer les besoins, les attentes, les satisfactions et/ou de mieux comprendre le sens qu'ils donnent à leurs opinions, leurs motivations et leurs comportements. Trois focus group ont été effectués, ce travail a été possible grâce aux responsables des secteurs concernés. Le premier focus, adressé aux agriculteurs, a tenté de discerner les contraintes liées des surfaces agricoles, les rendements ainsi que les pratiques culturelles dans une localité en pleines mutations urbaines. Le deuxième focus, au même titre que le premier, tente de dénicher les péripéties qui entravent l'élevage extensif, avec le cloisonnement et la réduction, ainsi que les perspectives pastorales en ce contexte d'urbanisation. Le troisième focus, destiné aux pratiquants d'autres activités, met l'accent sur les stratégies de résiliences vis-à-vis de la

chute de l'agriculture et l'élevage, les nouveaux métiers émergents dans la zone ainsi que leur rentabilité.

3. Résultats et analyses

3.1. Le triangle Dakar-Thiès-Mbour : une zone en pleines mutations urbaines

L'urbanisation galopante est un phénomène longtemps observé en Afrique avec des causes multiples et complexes. L'urbanisation apparaît comme une réalité planétaire complexe, évoquant à la frontière entre l'ordre et le chaos, incertaine, inachevée et imparfaite (Da Cunha et Matthey, 2007, p.25).

Ainsi, l'Afrique sub-saharienne occupe une place particulière dans le mouvement d'urbanisation des pays en développement. Cette urbanisation rapide a connu son apogée dans les années 1950, où le taux de croissance annuel de la population urbaine (dans les agglomérations de plus de 10 000habitants) atteignait 7,1 % par an. De 1950 à 1990, la population urbaine a été multipliée par dix en Afrique sub-saharienne, alors que la population totale est passée du simple au triple (Bocquier, 1999, p.1-4).

Les projets comme l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), la Zone Economique Spéciale Intégrée (ZESI), le port minéralier de Ndayane, les pôles urbains de Diamniadio, et celui de Dagga-Kholpa, la zone industrielle de Diamniadio, la deuxième université de Dakar, les projets d'autoroutes Diamniadio-AIBD, AIBD-Thiès et AIBD-Mbour, ont encouragé l'essor des activités non agricoles.

« Le principal frein à la production de logements est l'absence de structure en charge de l'aménagement foncier en dehors du MUH et des collectivités locales (depuis la dissolution de de SCAT-URBAIN en 2000). Le MUH annonce la création de 25 pôles urbains d'ici 2035, dont 5 dans la zone qualifiée de prioritaire Dakar-Thiès-Mbour ». (Banque Mondiale, 2015, p.126).

Dans le domaine industriel, on note : les Ciments Du Sahel, avec près de 350 ha et plus de 1000 emplois directs et indirects, *Twyford Ceramics*, avec 32 ha et son annexe, emploient plus de 1500 personnes, SIAGRO qui s'active dans la production agroalimentaire. Les grands projets étatiques créent en effet des coûts d'opportunités

économiques qui ont un impact réel sur l'évolution des usages de l'espace périurbain, rendu plus attractif. (Diongue, 2010, p.14). De ce fait, 37,20 % de la population pensent que la présence des infrastructures est la principale cause de l'urbanisation de la zone, contre 26 % qui estiment que ce phénomène est dû à sa position géographique au niveau de la petite côte.

« Depuis 2000, avec la mise en place de l'AIBD, d'autres infrastructures s'en suivent et la localité reçoit chaque jour des investissements étrangers qui servent d'emploi à la population autochtone. Ces projets ont changé la structuration de la zone et nous ont beaucoup coûté en terres destinées à l'agriculture et l'élevage ».¹

Figure 1: Facteurs de l'urbanisation de la zone

Source : Enquêtes de terrain, 2022

L'ensemble de ces infrastructures, conjugué aux investissements privés, ont entraîné des mutations dans beaucoup de domaines avec une urbanisation galopante de la zone et surtout le développement du bâti au détriment des pratiques traditionnelles et agropastorale.

« La crise économique des années 1980 a mis fin à l'ambition de l'État de promouvoir un habitat moderne pour la majorité des citoyens. Face aux contraintes financières, l'État a démissionné de son rôle bâtisseur. La production foncière est donc libéralisée avec l'entrée des

¹Entretien semi structuré avec S. SENE, ancien président de la commission domaniale de la commune de Diass (site de l'actuel aéroport), réalisé le 10 septembre 2021.

sociétés immobilières et des particuliers » (Djah et al, 2017, p. 163).

Selon Pouye (2003, p. 12), près de 20 sites sont en lotissement selon le président de la commission domaniale de la commune de Diass. Ces sites se localisent essentiellement le long de la Route Nationale 1 (RN1).

Cette situation va aiguïser les enjeux fonciers, avec sa forte spéculation conduisant la population à brader leurs terres (32,6 % de la population), de peur de les perdre au profit des grands projets de l'État. Cette ruée vers la zone, occasionnée surtout par l'urbanisation, met en concurrence beaucoup d'acteurs (autochtones, étrangers, entreprises, particuliers, État...), sous l'arbitrage des autorités qui se sont transformées en véritables rentiers.

« Aujourd'hui, il ne s'agit plus du temps périurbain des premières rencontres, où les ruraux pouvaient se prévaloir d'une certaine légitimité foncière liée à leur autochtonie et les citadins d'un sentiment de domination sur les premiers ». (Diongue, 2010, p. 16).

Tableau 1 : Le marché foncier dans la zone

Vente de terres	Fréquence
Population ayant vendu	32,6%
Population n'ayant pas vendu	67,3%
Total	99,9%

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Les terrains ne sont plus donnés mais vendus. C'est bien une rupture sociale que ce morcellement du sol périurbain d'un type nouveau consacre par rapport au précédent schéma d'insertion irrégulière » (Bertrand, 1994, p. 42). Cette situation récente de vente de terre est accentuée par la position stratégique de la zone. « Une logique de marché se développe avec la promotion des mécanismes spéculatifs » (Diop, 2016, p.122).

Et comme conséquence, on assiste à une baisse drastique des surfaces agropastorales mettant dans une situation très perplexe les acteurs de ce secteur avec une réduction vertigineuse de la production.

3.2. Les contraintes agropastorales

L'avancée du front urbain va entrainer une baisse automatique des emblavures au profit de l'habitat et de l'urbanité, avec des conséquences très aiguës au niveau de l'agriculture et de l'élevage.

Selon Chaleard et Dubresson (1999, p. 59), « L'agriculture se déplace aussi lentement [...], la croissance de l'agglomération entraîne un recul des cultures [...]. Tout prêt de la ville, les champs reculent devant la poussée urbaine et se mêlent aux constructions ».

Ce qui est perceptible à l'Est de la capitale sénégalaise, ou une bonne partie de l'espace et les activités traditionnelles connaissent des mutations.

« Suite à l'avancée du front d'urbanisation, faisant la spéculation foncière un enjeu économiquement plus puissant que la spéculation agricole, des surfaces jadis destinées au maraichage, à l'arboriculture fruitière, sont aménagées et transformées en cités résidentielles, en logements économiques » (Diop, 2011, p. 332).

De ce fait, Doriel, (2006, p.76), pense que l'espace agricole périphérique ne cesse d'être grignoté quotidiennement par l'urbanisation et au grand recul des activités traditionnelles.

Tableau 2 : Situation des surfaces agropastorales dans la zone

Tendances observées	Fréquence
Baisse des surfaces	59%
Pas de baisse	41%
Total	100%

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Ce phénomène observé dans beaucoup de villes africaines ne date pas d'aujourd'hui et continue de faire son bonhomme de chemin au grand bonheur de l'habitat et des aménagements infrastructuraux, au détriment de la ruralité et des pratiques agropastorales extensives. « Entre 1960 et 1974, ces espaces ont diminué d'un tiers, passant de plus de 27 millions de m² après de 9 millions de m² ». (Gueye et al, 2009, p. 191).

Cette poussée urbaine va augmenter la demande foncière dans beaucoup de secteurs, faisant perdre à la zone près de 40 214,85 ha de terres, soit environ 70 % de la superficie de Dakar.

Ainsi, « les terres autour et à l'intérieur des Niayes, donc beaucoup étaient consacrées à l'agriculture, sont rapidement converties de surfaces perméables en surface répondant au besoin de logements et d'autres besoins en infrastructure urbaine ». (PENU, 2014, p. 59).

Cette situation va entraîner une baisse vertigineuse de la production agricole de 2000 à nos jours et le cloisonnement des zones de parcours et des points d'eau naturel, causant l'indignation de la population agropastorale.

« Idrissa SECK² veut tarir le *kaal*³ mais on ne le laissera pas faire, car une bonne partie des troupeaux de la zone s'abreuvent ici et en claire de l'une la population s'y rend pour pêcher des poissons saumâtres. Donc il doit libérer l'emprise de ce cours d'eau pour sa bonne alimentation en eau de pluies »⁴.

Cette situation précaire pousse certains éleveurs à migrer vers Joal ou vers le Djolof, pour un bon épanouissement des troupeaux.

Tableau 3 : Production agricole avant 2000 à nos jours

Période Production en t	Avant 2000	2000-2010	2010 à nos jrs
[0-2]	12%	73,2%	88,7%
[2-4]	77,5%	23,2%	10,3%
[4-6]	8,6%	2,5%	0,86%
[6 et Plus]	1,7%	0,8%	0,0%

Source : Enquêtes de terrain, 2022

L'analyse de ce tableau permet de montrer des variations notoires concernant la production agricole avant 2000 à nos jours :

² Homme politique, ancien premier ministre du président Abdoulaye Wade et actuel président du parti Rewmi. Il a une propriété privée dans la zone, dont les installations offusquent la circulation du cours d'eau la Somone.

³ Nom local attribué au cours d'eau la « Somone ».

⁴ Entretien semi structuré avec Daouda Dione, notable du village de Sorokhassap dans la commune de Sindia, réalisé le 10 septembre 2021.

- Les grands rendements (6 tonnes) et plus étaient observables avant 2000, avec 1,7 % de la population, avant de connaître une baisse de 2000 à 2010 concernant 0,8 % des pratiquants, pour s’annuler de 2010 à nos jours.
- Les faibles rendements de (0 à 2 tonnes) étaient infiniment représentés avant 2000, avec 12 % des agriculteurs. Cette population va augmenter pour confirmer cette baisse de la production entre 2000 et 2010 avec 73,2 % de celle-ci, contre 88,7 % de 2010 à nos jours.

Cette situation de l’agropastoralisme qui s’envenime quotidiennement, met les acteurs dans une position délétère, ce qui les pousse à changer de fusil d’épaule, en guise de résilience et par rapport aux perspectives qui s’offrent à eux. « L’agriculture de subsistance tend à disparaître au profit des jardins et des immeubles » (Plateau, 1998, p. 67).

3.3. Les stratégies de résilience de la population

L’agriculture et l’élevage extensifs ont été depuis belle lurette les activités de base de la population, avec près de 52 % de celle-ci.

Tableau 4 : Poids de l’agropastoralisme dans la zone

Activités	Pratiquants	Fréquence
Agropastoralisme	160	52%
Autres activités	147	48%
Total	307	100%

Source : Enquêtes de terrain, 2022

De nos jours, ces activités ont perdu leur authenticité en surface employée, en effectif, en quantité de production et en utilité. Ce phénomène est surtout encouragé par les mutations que la zone a enregistrées, plus particulièrement celles qui sont relatives au foncier. Désavantagés et privés de leurs terres, les agropasteurs voient leurs activités les échapper et les quelques poches de résistance opèrent des alternatives pour maintenir leurs pratiques.

Tandis que près de 48 % de cette population pensent à quitter ce secteur pour investir d’autres domaines en guise d’adaptation, compte tenu de l’essor de nouveaux métiers dans la zone.

3.3.1. Au plan agropastoral

Au plan de l'agriculture, les paysans s'adonnent plus aux cultures de rentes pour alimenter les villes limitrophes.

« L'influence de la ville sur la périphérie se caractérise par des flux de personnes à la recherche des produits alimentaires pour satisfaire le marché urbain. La périphérie constitue une ceinture verte pour la sécurité alimentaire de la ville » (Ngana et al, 2010, p.10).

Vu la situation, les acteurs du secteur vont délaisser progressivement les cultures vivrières et céréalières, « Dans une localité propice aux pratiques agricoles [...] aux bordures du massif », Demoulin, (1970, p. 37).

Ce phénomène se manifeste au niveau de la localité par la culture de l'arachide et le maraichage, qui jouent un rôle économique incontournable de nos jours dans la zone.

« Le maraichage est l'activité la plus innovante de l'agriculture urbaine et périurbaine. Il permet d'obtenir un revenu élevé sur de très petites surfaces et répond bien à la demande alimentaire des urbains. Cependant, il se heurte généralement à un problème sanitaire : les produits ne sont pas consommables sans risques à cause de l'utilisation d'eaux contaminées pour l'irrigation ». (Dauvergne, 2011, p. 61).

Au plan de l'élevage, on note l'essor du secteur avicole, compte tenu des changements d'habitudes alimentaires mais aussi par la présence d'un marché soutenu par les villes limitrophes comme Dakar, Thiès et Mbour. Depuis l'avènement de la grippe aviaire en 2005, ayant entraîné la fermeture des frontières aux importations, le secteur avicole sénégalais a connu un essor remarquable. Selon Mbodj (2017), la production locale de poussins a plus que doublée, passant de six (6) millions à dix-sept (17) millions, entre 2005 et 2012, tandis que celle des œufs est passée de trois cent vingt-quatre (324) millions à six cent soixante-douze (672) millions. La production de viande de volaille étant montée de neuf (9) tonnes à vingt-six (26) tonnes, tandis que celle des aliments est passée de cent deux mille deux cent quatre-vingt-dix (102 290) tonnes à cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent

soixante-trois (197863) tonnes durant la même période. C'est une activité qui nécessite peu d'espace, comme il en manque déjà dans la zone et joue un rôle économique très satisfaisant.

« On n'y peut rien, l'aéroport nous a pris toutes nos maisons et nos terres propices pour l'agriculture et l'élevage. Comme les sites de recasement sont étroits, on est obligé de pratiquer l'aviculture à la maison pour subvenir à certains de nos besoins financiers. Une bonne partie de la production est vendue à Sébikhotane ou Diamniadio (...). L'Etat nous a privé de nos activités sans nous soutenir ».⁵

3.3.2. Au niveau des autres secteurs d'activité

Le phénomène le plus important observé à travers cette population est sa reconversion. À défaut d'espace, beaucoup d'agropasteurs se sont convertis pour embrasser d'autres activités en guise d'adaptation.

Tableau 5 : Part de la population dans les secteurs d'activités

Secteurs	Types d'activités		Fréquence
Agropastoralisme	Agriculture et élevage		52%
Activités extra-agropastorales	La maçonnerie	12,9%	48%
	Le gardiennage	7,4%	
	Le carrelage	4,0%	
	La menuiserie	3,4%	
	Le courtage	3,4%	
	Les employés industriels	6,1%	
	Les employés agricoles	10,2%	
Autres	0,6%		
Total			100%

Source : Enquêtes de terrain, 2022

L'analyse de ces données montre qu'il y'a une prolifération des métiers extra-agricoles, avec l'essor de ceux relatifs au foncier et au

⁵ Entretien semi structuré avec Ibrahima Pouye, habitant du site de recasement de l'aéroport dans la commune de Keur Moussa, réalisé le 10 Septembre 2021.

bâtiment (maçonnerie 12,9 %), des employés agricoles compte tenu du développement de l'agriculture périurbaine et commerciale, avec 12,2 % de la population. L'industrie est également bien représentée avec 6,1 % de la population, sans pour autant oublier le secteur d'extraction, plus dans la commune de Diass. « La mise en service des carrières a surtout permis le développement des flux migratoires des ouvriers qualifiés et des journaliers dans la communauté rurale » (Ndiaye, 2012, p. 45).

Malgré ces alternatives, la reconversion de la population reste problématique, car une bonne partie de celle-ci peine à s'insérer adéquatement dans ces entreprises, compte tenu de leur faible niveau de formation et d'instruction.

3.3.3. Limites de ces alternatives

Il faut noter que ces employés sont faiblement experts avec des qualifications limitées ou inexistantes, souvent inadaptées pour exercer des postes de responsabilité au sein de ces structures. En plus, la demande est fortement supérieure à l'offre, cause pour laquelle on ne décide pas de ce qu'on va faire ni combien on va recevoir. « L'urbanisation rapide de l'Afrique subsaharienne est découplée d'une offre en emplois stables et salariés » (Simonneau, 2015, p. 17).

L'ensemble de ces facteurs, conjugué à la perte des terres, mettent les agropasteurs dans une posture défavorable, qui les oblige à intégrer n'importe quel type d'activités. Cette situation est à l'origine de la non rentabilité d'une part de ces activités dans la zone. Ainsi, 38,7 % de cette population pensent que ces activités sont moyennement rentables contre 31,2 % qui soutiennent que cette rentabilité est bonne. Celle qui pense que celles-ci sont peu rentables, est estimée à 13,6 % et pour 16,3 % pour la population qui admet qu'elles sont très rentables.

Figure 2 : Rentabilité de ces activités

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Ceux qui apprécient la rentabilité de ces activités comme étant bonne ou très bonne, sont souvent des gens qualifiés, des permanents et ont un salaire mensuel qui dépasse 100 000Fcf. Cette population représente 39,4 % de la masse salariale. Et ceux qui pensent que celles-ci sont peu ou moyennement rentables sont des ouvriers et souvent peu ou pas qualifiés, avec un niveau de salaire inférieur ou égal à 50 000 Fcfa, soit 17,0 % de cette masse ou compris entre 50 000 et 100 000 Fcfa, soit 43,5 %. Cette population est majoritairement constituée de saisonniers et de journaliers, plus souvent des femmes et des retraités. « Les revenus ainsi constitués contribuent à l'amélioration des conditions de vie des femmes, actrices potentielles de développement, dans la prise en charge de la famille et des enfants » (Thiandoum, 2011, p. 74).

Figure 3 : Niveau des salaires mensuels

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Quoi qu'elles soient diverses, ces activités alternatives ne parviennent pas à nourrir ces hommes. Près de 64,6 % de cette population estiment

que les revenus de ces activités ne parviennent pas à couvrir leurs besoins, contre 35,3 % qui soutiennent le contraire.

« Les salaires sont faibles on n’y peut rien et le travail est très difficile (de 7 heures du matin à 18 heures). En plus nous les étrangers on est obligé de payer la location et la nourriture et le reste est envoyé chez les parents. Et on n’a pas de syndicat, ni un cadre unitaire qui peut défendre nos intérêts et si tu revendique on te renvoie sans droits »⁶.

4. Discussion

Cette étude intervient au moment où l’urbanisation du Sénégal et particulièrement de la capitale (97,2 %, ANSD⁷, 2012), constitue un phénomène infernal et non maîtrisé par les autorités et décideurs. Et ce phénomène n’a pas encore fini de torturer les grandes villes avec son lot de conséquences. Et face à cette situation, des perspectives seront dégagées à travers les politiques publiques de l’État, non seulement en guise de décongestionnement de la capitale, mais plus pour une correction des inégalités spatiales, longtemps considérées comme un obstacle pour le développement des zones périurbaines et rurales.

Ces zones vont recevoir à plein fouet les critères d’urbanité, infligées par les grands projets et les infrastructures qu’elles reçoivent. Ce qui est nettement perceptible au niveau du triangle Dakar Thies-Mbour, avec les marges de la ruralité qui ne cessent d’augmenter. Pour dire tout simplement que ces essais de solutions pour alléger les zones urbaines causent de sérieux problèmes aux zones satellites en bousculant leurs habitudes et leurs pratiques traditionnelles et économiques basées sur l’agropastoralisme extensif.

Ainsi, face aux panoplies d’activités extra-agricoles qui s’offrent à eux, ils sont obligés de se reconverter pour faire face à cette nouvelle donne et pour ne pas être des étrangers dans leur propre zone. Ce choc

⁶ Entretien semi structuré avec O. W, un employé de l’usine des chinois (*Twxford Ceramics*), qui se trouve dans la commune de Sindia, réalise le 10 Septembre 2021. Il ne veut pas risquer de perdre son travail c’est pourquoi il nous a demandé d’abrégé son nom et on a respecté les protocoles de l’enquête.

⁷ Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

rural-urbain va entraîner non seulement le jeu des acteurs mais aussi une tentative de survie de la population locale qui ne cesse d'être pilonnée par ces changements.

Comparé aux travaux de Thiandoum (2013), au niveau de cette localité, cet article va au-delà de la valorisation des activités agropastorales, mais se lance dans une analyse appuyée des facteurs comme le foncier, qui entraîne souvent l'instabilité de ces activités. Mais par contre elle a beaucoup insisté sur les apports économiques, familiales et la typologie des parcelles qui abrite ces activités dans cette localité périurbaine. Ce qui n'est observé dans ce travail.

Ainsi, Tendeng (2008), dans la même optique, glorifie l'apport économique de ces activités à travers l'exploitation du rônier et se passe des questions foncières. Il a mis l'accent sur les potentialités économiques de cette activité, le nombre d'actifs, ainsi que les perspectives. Or que ce travail insiste sur la rentabilité des activités nouvelles et non agricoles qui commencent à connaître un essor au niveau de la zone.

Conclusion

Compte tenu de sa position géographique le triangle Dakar-Thiès-Mbour connaît de forte mutation, allant dans le sens de son urbanisation. L'avancée du front urbain, conduite principalement par la capitale en guise de son décongestionnement, ne cesse de torpiller cette localité en pousser quotidiennement les limites des emblavures et de la ruralité, au profit de l'habitat et de l'urbanité. Comme conséquence, une bonne partie de cette population a divorcé ou tend à divorcer avec les pratiques agropastorales qui constituaient le soubassement de leur économie au profit du secteur informel en gestation et en guise de résilience.

Ainsi, cette population est en quête d'issues heureuses, compte tenu de l'incertitude de ces activités. Les quelques poches de résistance s'orientent plus vers des pratiques agropastorales commerciales et périurbaines comme le maraichage, les cultures de rente.

Il faut noter que la rentabilité de ces activités reste faible et souvent incapable de couvrir leurs besoins compte tenu de la supériorité de la

demande par rapport à l'offre mais aussi par leur faible qualification. De ce fait, ils sont employés d'une façon délétère, avec des conditions de travail très proche de l'aliénation que de la valorisation de l'homme.

Références bibliographiques

ANSD, (2012), « Situation économique et sociale du Sénégal en 2012 », Ministère de l'économie des finances et du plan, Division de la Documentation, de la Diffusion et des Relations avec les Usagers ISSN 0850-1491, 15 p.

Banque Mondiale, 2015, BIRD-IDA, *Revue de l'urbanisation : Villes émergentes pour un Sénégal émergent*, 126 pages.

Bertrand Monique, (1994), *La question foncière dans les villes du Mali, Marchés et Patrimoines*, Publié avec le concours du CNRS, KARTHAL-ORSTOM, p. 11.

Bocquier Philippe, (1999), « La transition urbaine est-elle achevée en Afrique ? », *Chronique du CEPED*, n°34, p. 1-4.

Chaleard Jean Louis., et Dubresson Alin, (1999), *Villes et campagnes dans les pays du Sud : géographies des relations*, Paris, Karthala, 259 p.

Da Cunha Antonio et Matthey Laurent, (2007), *La ville et l'urbain : des savoirs émergents*, Presses polytechniques et universitaires romande, p. 25.

Dauvergne Sarah, (2011), « Les espaces urbains et péri-urbains à usage agricole dans les villes d'Afrique sub-saharienne (Yaoundé et Accra) : une approche de l'intermédialité en géographie », Thèse de doctorat en Géographie, Soutenue le 08-12-2011 à Lyon, École normale supérieure, p. 61.

Djah Armand Joséo et al, (2017), « Les implications socio-économiques et spatiales des pratiques foncières des autorités coutumières dans le développement de la ville de Yamoussoukro », *Regardsud*, N°2, p. 163.

Demoulin Dominique, (1970) « Étude géomorphologique du massif de Diass et de ses bordures (Sénégal occidental) », Thèse de doctorat de 3^e cycle en Géographie, UCAD, 228 p.

Diong Momar, (2010), « Périurbanisation différentielle : mutations et réorganisation de l'espace à l'est de la région dakaroise

(Diamniadio, Sangalkam et Yéne), Sénégal », Thèse de doctorat (type de thèse) de Géographie, Université Paris Ouest Nanterre La Défence, 630 p.

Diop Amadou, (2011), « Aménagement en Zone littorale et risques industriels : l'espace Thiaroye sur mer-Mbao », Thèse de doctorat de troisième cycle, UCAD, FLSH, département de géographie, 332 p.

Diop Mariame, (2016), « La contribution des programmes immobiliers du pôle urbain de Diamniadio dans la résolution de la crise du logement à Dakar, ESEA ex ENEA », Mémoire de master 2, ESEA ex ENEA, Aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine (ATEGU), 122 p.

Doriel Apprili Élisabeth, (2006), *Les Ires grandes villes dans l'urbanisation*, Institut français de l'urbanisme, p.76.

Gueye Ndéye Fatou Diop et al, (2009), *Agriculteurs dans les villes Ouest africaines ; Enjeux fonciers et accès à l'eau*, IAGU-Karthala-Crépos, 191 pages.

Houndechandji Marie François, (2012), « Urbanisation et gestion des ressources naturelles dans le domaine des Niayes à Dakar : impacts sociaux, environnementaux et sanitaires », Thèse de doctorat de troisième cycle, UCAD, département de géographie, p. 10.

Mbodj Amadou. Moukhtar, (2017), « Rapport sur l'aviculture au Sénégal », publié sur le site IPSNA (Inter Press Service News Agency), consulté le 17 Août 2021, <https://www.hubrural.org/>

Ngana François et al, (2010), *Transformations foncières dans les espaces périurbains en Afrique centrale soudanienne*, 10 p.

Ndiaye Souleymane, (2012), « État des Lieux de l'Environnementale et des Ressources Naturelles de la Communauté Rurale de Sindia », Mémoire de maîtrise, UCAD, département de géographie, 45 pages.

Olivier de Sardan Jean Pierre (1995) « La politique du terrain », Enquête [En ligne], 1 | 1995, mis en ligne le 10 juillet 2013, consulté le 15 octobre 2022, France. URL : <http://enquete.revues.org/263> PEDIDAS <http://www.pdididas.org/fr>.

PENU, (2014), « Renforcer la résilience des systèmes agricoles urbains : évaluer l'agriculture urbaine et périurbaine à Dakar, Sénégal », <https://attachment.outlook.live.net>, 59 pages.

Piermay Jean Luck et al, (2007), *La ville sénégalaise. Une invention aux frontières du monde*, Paris, Karthala, 242 p.

Pouye Issa, (2003), « La communauté rurale de Diass : Etude géographique », DEA, Faculté des Lettres Sciences Humaines, UCAD/Dakar, 137 p.

Simonneau Claire, (2015), « Gérer la ville au Benin, La mise en œuvre du Registre foncier urbain à Cotonou, Porto-Novo et Bohicon », Thèse présentée à la Faculté de l'aménagement en vue de l'obtention du grade de Ph.D. en aménagement, Université de Montréal, academia.edu, p. 17.

Tall Abdoulaye, (1999), « Croissance urbaine et stratégies résidentielles des ménages : l'exemple des quartiers spontanés de Dakar », *L'Union pour l'Etude de la Population Africaine*, n° 39, p. 7.

Tendeng Paul (2008), « La ressource et son territoire-Potentialités, exploitations et perspectives du rônier dans le Sine (Sénégal) », Thèse de doctorat de troisième cycle en Géographie, FLSH, UCAD, 303 p.

Thiandoum Mariama, (2011), « Potentiel de production fruitière et économie villageoise en pays Saféne », *Annale de la FLSH*, n°41/B, p. 73-74.

Thiandoum Mariama, (2013), « Espace périurbain et activité rurale : dynamiques territoriales en cours en pays saféne », Thèse de Doctorat unique de Géographie, UCAD/ETHOS, 324 p.

Le juge du contentieux de l'exécution et la problématique de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public au Tchad : entre intime conviction et chronique d'humeur

AGUIDE MESSIE

Assistant à l'Université de N'Djaména/Tchad

Docteur en droit Privé, Avocat à la Cour

aguidefils@yahoo.fr

Résumé

Les exigences de la vie en société imposent de canaliser les rapports sociaux et de règlementer les comportements. Ceux-ci sont implémentés par la règle de droit qui s'impose à tous. Seulement, il existe plusieurs mécanismes juridiques qui atténuent le principe de l'égalité de tous devant la loi. Parmi ceux-ci, figure le principe de l'immunité d'exécution. Consacré à l'article 30 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, ce privilège s'applique à une catégorie donnée de personnes limitativement visés à l'article 30.

La présente contribution qui prend appui sur la lex lata, se penche fondamentalement sur l'attitude du juge de l'exécution tchadien, ses prises de positions devant les litiges soulevant les questions d'immunité d'exécution des personnes morales de droit public. Autant de critique ont été faites, autant des propositions ont été formulées afin d'avoir une jurisprudence conforme et uniforme sur la question conformément au vœu des pères fondateurs de l'OHADA.

Mots clés : immunité, exécution, juge, procédure, saisie.

Abstract

he demands of life in society require us to channel social relationships and regulate behavior. These are implemented by the rule of law which is binding on everyone. However, there are several legal mechanisms which attenuate the principle of equality of all before the law. Among these is the principle of immunity from execution. Enshrined in Article 30 of the Uniform Act on simplified recovery procedures and enforcement, this privilege applies to a given category of persons restrictively referred to in Article 30.

This contribution, which is based on the lex lata, fundamentally examines the attitude of the Chadian enforcement judge, his positions in the face of disputes raising questions of immunity from execution of legal entities under public law. As much criticism has been made, proposals have been made in order to have consistent and

uniform jurisprudence on the issue in accordance with the wish of the founding fathers of OHADA.

Keywords: immunity, execution, judge, procedure, seizure.

Introduction

Tous les sujets de droit sont égaux devant la loi. Ce célèbre principe général en droit bien ancré en droit pénal⁸ connaît plusieurs applications que le Pr FOKO a résumé en quatre : « l'égalité de droit, l'égalité de traitement, l'égalité de chances et l'égalité de résultats »⁹. Si Ce principe d'égalité connaît une consécration formelle, il admet toutefois, plusieurs atténuations parmi lesquelles, le bénéficiaire de l'immunité. Issue du latin *immunitas* qui, signifie exemption de charge, la notion d'immunité est apparue à la fin du XIIème siècle. Elle revêt plusieurs acceptions et son contenu est varié. Ainsi, l'immunité peut désigner en médecine, le seuil à partir duquel la propagation d'un agent infectieux est enrayerée grâce à une proportion suffisante de personnes immunisées¹⁰.

Sur le plan littéral, la notion d'immunité renvoie au droit de ne pas être soumis à une loi¹¹. Sur le plan juridique, le Professeur FOKO définit l'immunité comme l'exception prévue par la loi, interdisant la condamnation d'une personne qui se trouve dans une situation bien déterminée¹². Cette définition assez vague de l'immunité comprend ses deux variantes que sont l'immunité d'exécution et l'immunité de juridiction. La seconde catégorie est un mécanisme juridique qui empêche qu'un justiciable, personne physique ou personne morale, soit poursuivie devant un type particulier de juridiction soit, en raison de son statut, soit en raison des liens qu'elle entretient avec une partie au procès. Alors que l'immunité de juridiction empêche la poursuite devant une instance, l'immunité d'exécution quant à elle admet la poursuite, mais fait plutôt obstacle à la saisie des avoirs d'une

⁸ Article 01 du code pénal tchadien : « La loi pénale s'impose à tous ».

⁹ Foko (A.), « Les immunités et privilèges de juridiction : évolution, stagnation ou déclin ? (Étude comparée des droits camerounais et français au lendemain de la loi du 27 Juillet 2005 portant code de procédure pénale camerounais), in *Cahiers juridiques et politiques*, n° 1, 2008, p. 94.

¹⁰ Définition issue du dictionnaire LAROUSSE la référence, 2022, p. 410.

¹¹ *Ibid.*

¹² Foko (A.), « Les immunités et privilèges de juridiction : évolution, stagnation ou déclin ? (Étude comparée des droits camerounais et français au lendemain de la loi du 27 Juillet 2005 portant code de procédure pénale camerounais), *op cit.*, p. 95.

catégorie de personnes. Vu sous cet angle, l'immunité apparaît selon certains auteurs, comme une cause d'impunité¹³.

La notion d'immunité d'exécution, que nous proposons d'analyser dans le cadre de cette contribution, est fondamentalement définie comme « un privilège personnel que la loi accorde à certains débiteurs pour les soustraire à toute mesure d'exécution. Elles font échapper le débiteur bénéficiaire, en raison de sa qualité, à toute mesure d'exécution forcée ou conservatoire sur ses biens, faisant par la même occasion soustraire lesdits biens au gage général des créanciers... »¹⁴. Pour le dire autrement, l'immunité d'exécution permet de ne pas contraindre un débiteur qui n'exécute pas spontanément sa dette¹⁵. Dans le corpus juridique de l'OHADA, le principe de l'immunité d'exécution a été consacré à l'article 30 de l'AUPSRVE qui dispose que : « L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises quelles que soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles sous réserves de réciprocité. Les dettes des personnes et entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'État où se situent lesdites personnes et entreprises ».

L'article sus visé, pose le principe général de l'immunité d'exécution en droit OHADA. Dans sa formulation, cette disposition aborde la question des acteurs bénéficiaires de l'immunité ainsi que les actes qui traduisent ce bénéfice et les actions qui en résultent. Malheureusement, dans sa mise en œuvre, ce principe connaît une application multiple, variant d'un État parti à un autre, d'un degré de juridiction à un autre, justifiant ainsi, l'intervention de la Cour

¹³ Guinhard (S.) Et Buisson (D.), *Procédure pénale*, 2^e édition, Paris, Litec, 2002, p. 705.

¹⁴ Kolongele Eberande (D-C.), « Immunité d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? » in *Ohadata*, p. 3.

¹⁵ Perrot (R.) Et Thery (PH.), *Procédures civiles d'exécution*, 2^e édition, Paris, Dalloz, 2005, p 194.

Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OAHADA qui, elle aussi, a eu une position évolutive.

Le juge de l'exécution tchadien, assez souvent confronté à cette question, tranche le litige en adoptant une position qui contraste entre son intime conviction¹⁶ et son humeur¹⁷. La loi qui demeure la boussole sur laquelle il doit s'inspirer et la jurisprudence qui constitue le socle de ses décisions, sont mises de côté. C'est cette approche sur la question de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public qui suscite autant la polémique, plus que la thématique en elle-même.

L'intérêt de porter un regard sur la position du juge de l'exécution tchadien quant à la question de l'immunité d'exécution est double. D'une part, sur le plan théorique, l'analyse de cette posture permettra, sans nul doute, de questionner la méthode choisie par le législateur communautaire à savoir l'uniformisation des normes juridiques dans un environnement disparate avec des législations nationales complémentaires¹⁸ différentes les unes par rapport aux autres. D'autre part, sur le plan pratique, les rapports entre la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA d'avec les juridictions nationales méritent d'être revisités notamment sur la question de l'immunité. Qu'il s'agisse d'un rapport vertical ou horizontal, la constance reste la primauté en dernier ressort des décisions de la CCJA¹⁹ sur les questions d'application et d'interprétation des dispositions des actes uniformes.

Fort de ces considérations, il va sans dire que pour tenir le pari, l'analyse serait fondée sur les méthodes exégétiques et la casuistique. En effet, le problème tenant à la qualité des bénéficiaires de l'immunité d'exécution prévue à l'article 30 de l'acte uniforme suscité, un passage obligé, quoique sommaire, mérite d'être effectué sur la lettre et l'esprit de cette disposition fondamentale avec d'autres qui lui sont connexes. Aussi, il ne serait pas saugrenu de convoquer

¹⁶ AKAM AKAM (A.), « Le juge entre la loi et sa conscience », in *Cahiers juridiques et politiques*, 2010, p. 14.

¹⁷ FOMETEU (J.), « La distance du juge : Chronique d'humeur à propos d'un dilemme de magistrat », in *Cahiers juridiques et politiques*, 2014, numéro spécial, p. 104.

¹⁸ FOKO (A.), « Le droit OHADA et les droits nationaux des Etats parties : Une complémentarité vieille de plus d'une décennie », in *Revue de droit International et de droit comparé*, n°4, 2008, p. 446.

¹⁹ SEYDOU (B.), « La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA », in *Ohadata* D-11-24, p. 2.

les nombreuses jurisprudences communautaires sur la question afin de les confronter avec celles du juge de l'exécution tchadien. Ceci, non pas par commodité ou pour en dresser un bilan, mais pour faire l'état des lieux et continuer à normaliser l'écart pour *in fine*, tendre à l'uniformisation de la jurisprudence dans l'espace OHADA sur cette question. C'est en considération de ce qui précède qu'il serait judicieux de poser les données de la question (I) avant d'envisager le balbutiement du juge tchadien sur la question (II).

I. Les données du problème

Le juge tchadien du contentieux de l'exécution est souvent confronté au dilemme législatif lorsqu'il est appelé à trancher une contestation liée à la question de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public qui a fait l'objet d'une consécration de la part du législateur communautaire (A) et des positions tranchées venant du juge communautaire suprême (B).

A. La consécration législative sur le bénéfice de l'immunité d'exécution

L'article 30 de l'AUPSRVE a procédé à une énumération ambivalente de ces bénéficiaires (1) et à une définition lacunaire des mécanismes d'exception audit principe (2).

1. L'ambivalence de la détermination des bénéficiaires de l'immunité d'exécution

Dans sa formulation, l'article 30 suscit attribue le bnfice de l'immunit aux Etats et  leurs dmembrements ainsi qu'aux entreprises publiques. Il faut noter que l'immunit d'excution de l'Etat et des personnes publiques en droit public interne est un principe du droit trs ancien. Ce principe a t pour la premire fois pos par la jurisprudence du Tribunal des conflits dans son arrt du 09 dcembre 1899, association syndicale du canal de Gignac²⁰. Ce principe gnral de droit a t tabli en France en le liant exclusivement  la personnalit publique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les

²⁰ Sirey 1900, 3, p. 49, note Hauriou

biens dont la saisie est envisagée ou entreprise font partie du domaine privé ou du domaine public de la personne publique²¹. Le législateur OHADA a voulu se rattacher à ce principe tout en s’y démarquant à sa manière à travers l’article 30 de l’AUPSRVE. Il s’y est attaché parce que « ce régime, particulier résulte de ce que, pour procéder aux voies d’exécution forcée, il faut en dernier recours, faire appel à la force publique contre les récalcitrants. Or, on ne voit pas comment on pourrait recourir à la force publique contre l’Administration, puisque c’est elle qui dispose de celle-ci»²².

Selon certains auteurs africains, l’adoption de ce principe a eu lieu parce que cette immunité, qui se rattache aux prérogatives de puissance publique dont jouit l’Etat, aurait pour fondement les règles de la comptabilité publique qui s’opposeraient à un paiement par saisie, au fait que l’Etat est en principe solvable et surtout en raison du principe de la continuité du service public²³. Cet article, en abordant l’hypothèse des personnes morales de droit public et des entreprises publiques, semblait ainsi tracer ce que l’on qualifierait par commodité, de voie à suivre par les États parties, entre autres, l’entreprise publique parmi les bénéficiaires de la compensation²⁴. A côté de l’État et ses démembrements, il faut compter les bénéficiaires de second rang parmi lesquels, il faut distinguer les personnes publiques à statut dérogatoire au droit commun à celles du statut non dérogatoire au droit commun. Pour les premières, on peut citer entre autres les établissements publics *sus generis*. Ces personnes morales de droit public se dérogeant au régime du droit commun, obéissent, du point de vue de leur organisation et de leur fonctionnement, aux règles exorbitantes de droit public ; il en va de même de leur régime contentieux, les litiges dont elles sont parties prenantes relèvent du juge administratif²⁵.

²¹ Brenner (C.), *Vois d’exécutions*, 5^e édition, Paris, Dalloz, 2009, p. 33.

²² Philip (L.), *Finances publiques*, 3^e éd., Paris, Cujas, 1989, p. 576.

²³ Voir dans ce sens, ASSI-ESSO (A-M-H.), et NDI AW (D.), *Ohada : Recouvrement des créances*, Bruxelles, Bruylant, *Collection droit uniforme africain*, 2002, p. 65.

²⁴ Ibono Ulrich (A.), « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public à l’épreuve de la pratique en droit OHADA », in *Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires- Pratique Professionnelle*, N°3- septembre 2013,

²⁵ Onana Etoundi (F.), « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et ses applications jurisprudentielles en Droit OHADA », in *Revue de Droit Uniforme Africain*, n°000 du 09 août 2010

En ce qui concerne les deuxièmes, on retrouve les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les entreprises dites publiques obéissant en principe à un régime juridique de droit privé qui demeurent partiellement saisies par le droit public. Un auteur, spécialiste du droit des entreprises publiques, disait d'ailleurs « Les biens des entreprises publiques peuvent faire l'objet de voies d'exécution du droit privé et sont donc saisissables, qu'il s'agisse des sociétés, mais aussi d'EPIC, à deux exceptions près. Les biens ne peuvent faire l'objet d'une saisie qui « serait de nature à compromettre le fonctionnement continu et régulier du service public »²⁶. Qu'il s'agisse des bénéficiaires de premier ou de second rang de l'immunité d'exécution, il faut noter que ce principe admet quelques exceptions.

2. Les exceptions au principe de l'immunité

De manière générale, il convient de faire observer que le principe de l'immunité d'exécution a pendant longtemps été considéré comme absolue²⁷. Ce n'est qu'à partir du 20^{ème} siècle qu'il a vu son domaine rétrécir avec l'application de la distinction entre les biens affectés à une activité *jure imperii*, pour lesquels l'État bénéficie de l'immunité d'exécution, et les biens affectés à une activité *jure gestionis* pour lesquels elle lui est refusée²⁸. Le législateur OHADA, dans la rédaction de son Acte Uniforme, a tenu, lui aussi, à mettre des limites au principe d'immunité d'exécution qu'il a consacré. A la lecture de l'alinéa 2 de l'article 30 de l'AUPSRVE, il ressort que le législateur instaure la compensation comme une limite à l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public.

Ces dispositions, bien que montrant la volonté du législateur OHADA de limiter le cadre personnel du bénéfice de l'immunité d'exécution, définissent assez les conditions pour que cette exception puisse jouer. De plus, l'alinéa 3 de l'article 30 précité rajoute encore des conditions pour que cette compensation puisse avoir lieu : « Les dettes des

²⁶ Delion (A.), *Le droit des entreprises et participations publiques*, Collection Système Finances Publiques, Paris, LGDJ, 2003, note 82 citant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 juillet 1984, *AJDA 1984*, p. 625 concernant la SNCF qui revêtait la forme d'EPIC malgré son appellation de société

²⁷ BOULANGER (PH.), « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public », in *Revue camerounaise de l'arbitrage*, numéro spécial, février 2010, p. 127.

²⁸ V. Cass civ 1ère ch. Civ 20 Mars 1989, Clunet 1990.1004 et Cass. 1ère ch. Civ 14 Mars 1984, II2025, note Synvet

personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’État ou se situent lesdites personnes et entreprises ». Toutes ces conditions rendent très difficile cette compensation consacrée. A défaut de pouvoir réunir les conditions de la compensation, il faut espérer une renonciation de la part de la personne morale à son immunité.

Bien que l’immunité d’exécution dont bénéficient les personnes morales de droit public en vertu de l’article 30 de l’AUPSRVE soit d’ordre public²⁹, la personne morale peut décider d’y renoncer. Le renoncement ne se présume pas³⁰. La CCJA en admettant implicitement, et fort heureusement, la possibilité de renoncer à l’immunité d’exécution, envoie un message aux investisseurs et opérateurs économiques. Cette renonciation doit être expresse, c’est-à-dire être formellement exprimée, le formalisme protégeant le titulaire de l’immunité³¹. Ce formalisme peut se manifester par l’instauration d’une convention d’arbitrage dans un contrat liant la personne morale publique à des personnes morales publiques. En signant une convention d’arbitrage, cette personne ou entreprise publique accepte de renoncer à son immunité. C’est en considération de toutes ses données que la CCJA a dû intervenir et prendre position sur cette question.

B. La position de la CCJA sur la question de l’immunité

Si la question de l’immunité de L’État ne se pose plus, la difficulté réside au niveau de ses démembrements. Sur cette question, la CCJA a eu une position originelle (1) avant d’opérer un revirement (2).

²⁹ V. CA Litorral, n° 120/Ref, 18-9-2000 : CDC c/ Sté Fresh Food Cameroon, *Ohadata* J-07-72

³⁰ V. CCJA, 1^{ère} ch., n° 182/ 2020, 28-5-2020 : Presan-KL c/ BSIC-Mali-SA

³¹ Kolongele Eberande (D-C.), « Immunité d’exécution, obstacle à l’exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? » in *Revue de l’ERSUMA*.

1. La position de principe de la CCJA

Lorsqu'une personne morale de droit public se comporte tel un opérateur économique, il est évident qu'elle ne puisse pas bénéficier des prérogatives de puissance publique, qui justifient l'octroi de l'immunité d'exécution. Mais ce ne sont pas les motivations retenues par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en accordant l'immunité à la société TOGO TELECOM dans un arrêt en date du 07 juillet 2005.

Cet arrêt a permis de mettre en lumière les enjeux de l'immunité d'exécution. Sans toutefois rentrer dans les détails des faits et de la procédure, cette affaire commence par l'arrêt n°27/03 rendu le 10 juillet 2003 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Lomé Condamnant la société TOGO TELECOM à payer 118 970 213 F CFA à Aziablévi YOVO et trois autres personnes. Cet arrêt de la Cour d'appel de Lomé n'ayant certainement pas fait l'objet d'exécution volontaire ni d'ailleurs de recours, Aziablévi YOVO et autres décident, en exécution de celui-ci, de pratiquer une saisie-attribution des créances entre les mains des divers établissements installés à Lomé sur le compte de TOGO TELECOM. Cette dernière ayant contesté cette saisie, certainement dans le respect des dispositions des articles 169 à 172 de l'AUPSRVE, a obtenu du juge des référés une ordonnance n° 425/03 du 13 août 2003 qui a fait droit à cette contestation et donné la main levée de la saisie-attribution des créances pratiquée.

La Cour d'Appel de Lomé a confirmé cette décision par l'arrêt n° 186/2003 du 26 septembre 2003. C'est ce dernier arrêt qui a fait l'objet d'un recours devant la CCJA³² qui a rejeté le pourvoi en s'appuyant dans un premier temps, sur les termes de l'article 30 de l'AUPSRVE selon lesquels, les biens des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles que soient la forme et la mission, sont insaisissables et que, la société TOGO TELECOM étant une entreprise publique, ses biens sont insaisissables ; par voie de conséquence, la saisie-attribution sur ses comptes n'est pas fondée et n'a donc pas lieu d'être. Dans un second temps, la Cour s'est appuyée sur les

³² Cf. Article 14 Al 3 du Traité OHADA

dispositions de l'article 10 du Traité OHADA qui affirme la supériorité normative des actes uniformes sur le droit interne des Etats parties au Traité. Cet arrêt a été beaucoup critiqué par la doctrine³³. Un auteur le qualifie même de regrettable³⁴. Devant ces multiples critiques, la Cour s'est rendu compte qu'elle devrait reconsidérer sa position, d'où le revirement.

2. Le revirement salutaire de la CCJA sur les bénéficiaires de l'immunité

Après plusieurs interprétations, la CCJA est revenue sur ces décisions antérieures favorables à l'admission de l'immunité d'exécution des entreprises publiques notamment celles qualifiées de sociétés d'économie mixte. Ce revirement s'est donc fait avec l'arrêt du 26 avril 2018³⁵. Ce changement de position du juge communautaire n'a pas manqué de susciter une passion et donner du grain à moudre³⁶. La CCJA, dans cette affaire, a d'abord retenu sa compétence en ces termes : « l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécutions n'ayant nullement renvoyé au droit national la question de la détermination des personnes bénéficiaires de l'immunité d'exécution, comme il l'a fait pour les biens insaisissables, celle-ci entre dans la compétence de la Cour des céans ». Il était important pour la Cour de retenir sa compétence car la défenderesse au pourvoi faisait valoir l'argument selon lequel « le recours est en réalité dirigée contre une violation alléguée du droit interne de la République Démocratique du Congo ; que la détermination des bénéficiaires de l'immunité d'exécution étant renvoyée au droit interne de chaque Etat Partie de l'OHADA, la CCJA doit se déclarer incompétente ». Il convient de préciser que le législateur n'a pas clairement énuméré le domaine d'application subjectif de l'immunité d'exécution, ni donné de critères

³³ Onana Etoundi (F.), « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et ses applications jurisprudentielles en droit OHADA », in *Ohadata* D-13-55, p. 4. Avis partagé par KOLONGELE Eberande (D-C.), « Immunité d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? », *op cit.*, p31

³⁴ Traore (M.), « L'arbitrage OHADA et l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public », *op. cit.*.

³⁵ CCJA, 1^{ère} ch., arrêt n° 103/2018 du 26 avril 2018 : Mbulu Mesoso c/ la société des Grands Hôtels du Cogo S.A

³⁶ Bia Buetusiwa (H-M.) Et Muwawa Luwungi (G.), « Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC, leur survie sous l'empire OHADA et la question de l'immunité d'exécution », in *Ohadata* D-22-26.

d'appréciation. C'est pourquoi, la CCJA a retenu sa compétence afin de donner un raisonnement déducteur.

Après avoir retenu sa compétence, la CCJA a ensuite déduit « que l'article 30 de l'Acte uniforme susvisé pose, en son alinéa 1^{er}, le principe général de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et en atténue les conséquences en l'alinéa 2, à travers le procédé de la compensation des dettes qui s'applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques ; qu'en l'espèce, il est établi que le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l'État du Congo et ses démembrements ; Qu'une telle société étant d'économie mixte, et demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d'exécution sur ses biens propres, Qu'en lui accordant l'immunité d'exécution prescrite à l'article 30 susmentionné, la Cour de Kinshasa/Gombe a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation ; qu'il échet de casser l'arrêt déféré et d'évoquer ». La CCJA a ainsi caractérisé la nature de la société des Grands Hôtels du Congo S.A en prononçant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe annulant les saisies-attributions opérées sur les avoirs de la société des Grands Hôtels du Cogo S.A.

L'avènement de cette décision a consacré un nouvel angle d'analyse en ce qui concerne l'immunité d'exécution et de son application³⁷. Malheureusement, au lieu d'épouser cette position qui s'impose à lui, le juge du contentieux de l'exécution tchadien traine les pas.

II- Le balbutiement du juge de l'exécution tchadien sur la question de l'immunité

Lorsqu'il est saisi le juge du contentieux de l'exécution³⁸ s'écarte autant de la norme communautaire que de la position de la Haute Cour. Ses motivations sont teintées d'une confusion déplorable (A) et d'une conviction illégale (B).

³⁷ CCJA, Arrêt n° 139/ 2021 du 24 juin 2021 ;

³⁸ Cette saisine est prévue à l'article 49 de l'Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des voies d'exécution.

A. Une position teintée de confusion

Conscient de la délicatesse de la question, le juge de l'exécution tchadien entretient à tort ou à raison, une double confusion. Celle-ci concerne la typologie des établissements publics d'une part (1) et la confusion entre les notions d'immunité et d'insaisissabilité d'autre part (2).

1. Une confusion dans la catégorisation des établissements publics

Il est devenu classique lorsqu'on aborde la typologie des établissements publics, de retenir la division entre les Établissements Publics à caractère administratif et ceux à caractère industriel et commercial. Si les deux types d'établissements rentrent dans le champ des institutions publiques, une distinction doit cependant être opérée sur plusieurs angles. D'abord sur leur forme. En effet, les institutions publiques peuvent revêtir soit la forme d'établissement public³⁹ soit de société. Rentre dans la première catégorie, des entités telles les agences, les offices... Dans la seconde, on y retrouve les sociétés d'État⁴⁰, les sociétés d'économie mixtes. Les premiers types d'établissements sont des établissements à caractère administratif et les seconds, les établissements publics à caractère industriel et commercial. Conséquence de cette situation, les sociétés d'État, parce qu'elles revêtent une des formes de sociétés, sont assujetties au droit commun donc, le droit privé⁴¹.

Ensuite, une grande distinction doit être opérée quant à la nature et à la finalité des missions dévolues aux établissements publics. Si les établissements publics à caractère administratif mènent des activités de service public, tel n'est pas le cas des autres dont le champ d'intervention rentre dans le commerce et l'industrie. De ce point de vue, les hôpitaux, les universités, parce qu'ils prolongent l'exercice des missions régaliennes de l'État, rentrent dans le champ des établissements publics. Mais, les sociétés d'État ou d'économie mixte et les sociétés à participation publique majoritaire, parce qu'elles

³⁹ Morand Deviller (J.), *Droit Administratif*, 11^e édition, Paris, Montchrestien, 2009, p. 589.

⁴⁰ Aguide (M.), « Les sociétés d'État Tchadienne à l'épreuve des exigences du droit OHADA »,

⁴¹ Pougoue (P-G.), « Les sociétés d'État à l'épreuve du droit OHADA »,

revêtent la forme des sociétés, s'entremêlent dans la circulation des biens et des services, et exercent des activités privées.

Cette confusion ne devrait pas être entretenue dans la mesure où, en plus des établissements publics, l'article 30 de l'Acte Uniforme a pris en compte les entreprises publiques même si cette formulation est critiquable⁴². Il ressort de cette disposition, une prise en compte non seulement des personnes morales de droit public mais aussi des entreprises publiques. En décidant d'utiliser la conjonction de coordination « ou » entre les personnes morales de droit public et les entreprises publiques, le législateur a voulu établir une similitude entre ces entités du moins, sur cette question d'immunité.

Au regard de ces précisions, il est clair que les personnes morales de droit public ou les entreprises publiques quelles qu'en soient leur forme et leur mission, devraient bénéficier de l'immunité d'exécution. La position du juge tchadien est assez ambivalente. En effet, le juge, en tant qu'esclave de la loi, devrait simplement prononcer les mots de la loi⁴³. Ce dilemme auquel est plongé le juge de l'exécution est source de désordre dont la conséquence première est la disparité des décisions pour des espèces similaires. Cela accentue davantage l'insécurité judiciaire, un des maux ayant justifié la création de l'OHADA⁴⁴, et entamer donc son efficacité⁴⁵. Malheureusement, en dépit de ces précisions, ce dernier adopte une position de résistance⁴⁶ révélateur de la confusion entretenue sur les notions d'immunité et d'insaisissabilité.

2. Une confusion entretenue entre les notions « d'immunité » et celles « d'insaisissabilité »

A la question de savoir si le juge Tchadien a tort de mêler l'immunité d'exécution avec l'insaisissabilité des biens, il n'est pas aisé de donner une réponse, tant la frontière entre ces deux notions est très difficile à

⁴² Sawadogo (F-M.), « Les Actes Uniformes de l'OHADA, Aspects techniques et généraux », in *Ohadata*, D-05-40, p. 5.

⁴³ Frison-Roche (M-A.), « *L'office du juge* » in *Mélanges Foyer*, Paris, PUF, 1997, p. 463.

⁴⁴ Mouloul (A), *Comprendre l'OHADA*, presse universitaire d'Afrique, 2eme édition, 2000, p. 9.

⁴⁵ Pougoue (P-G) : « Les quatre piliers cardinaux du droit OHADA », in *Mélanges offertes au Pr Sawadogo (F-M.)*, CREDII, 2028, p. 397.

⁴⁶ En décidant ainsi, le juge de l'exécution tchadien ne distingue pas entre mes vocables établissements et entreprises publics étant donné que les premières sont dotées d'une mission de service public et les secondes, une activité privée.

établir car, « l'insaisissabilité s'assimile en réalité c'est-à-dire un privilège faisant échapper une personne en raison d'une qualité qui lui est propre, à un devoir ou à une sujétion pesant sur les autres »⁴⁷. Si la seconde est la résultante de la première, il n'en demeure pas vrai que, l'interprétation donnée par le juge l'extrait de son contexte.

A ce titre, le bénéfice de l'immunité est posé à l'article 30 de l'Acte Uniforme susvisé. Si tant est que l'insaisissabilité devrait compléter ou atténuer les effets de l'immunité consacrée supra, elle doit être reprise aussitôt après la disposition. Seulement, en posant le principe de l'insaisissabilité à l'article 51 de l'Acte Uniforme, le législateur a voulu expliciter le cadre des biens saisissables. Ce qui pose une fois de plus, le problème de la formulation législative en droit communautaire OHADA⁴⁸. L'insaisissabilité se définit comme « une protection spéciale découlant de la loi (...) qui met en tout ou en partie certains biens d'une personne hors d'atteinte de ses créanciers et interdisant que ces biens soient l'objet d'une saisie »⁴⁹. Vu sous cet angle, l'insaisissabilité apparaît comme un bémol au principe général posé par l'article 2092 du code civil qui dispose que : « Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents ou à venir ». Concrètement, l'immunité d'exécution est personnelle, parce que se rattachant aux personnes ou aux sujets du droit alors que l'insaisissabilité, est réelle en ce sens qu'elle touche des biens⁵⁰. En faisant référence à l'insaisissabilité pour rejeter le moyen tiré de l'immunité d'exécution posée par l'article 30 de l'Acte Uniforme, le juge de l'exécution Tchadien tire les conséquences de l'interprétation téléologiques des textes de lois communautaires. En principe, étant donné que les deux notions tendent à faire échec à la saisie des biens, le résultat devrait plutôt être le contraire c'est-à-dire empêcher la poursuite de la saisie des biens⁵¹.

⁴⁷ Cornu (G.), *Vocabulaire juridique, op.cit.*, p. 1230.

⁴⁸ Sawadogo (F-M), « Les Actes Uniformes de l'OHADA, Aspects techniques et généraux », in *op cit* p. 5.

⁴⁹ Roux (C.), *L'insaisissabilité des biens des personnes publiques : Vers la mise en place d'un critère fonctionnel*, Mémoire de Master, Université Jean Moulin, Lyon 3, 2007, p. 7.

⁵⁰ Yolka (PH.), « Protection des propriétés publiques : Régime général », in *J.C.I Propriétés Publiques, Fasc.*, 60, 2003.

⁵¹ Thierry (PH.), « Saisissable et limites », in *Acte du colloque du 09 Juillet 2001 sur le « 10eme anniversaire de la loi du 09 Juillet 1991 sur la réforme des procédures civiles d'exécution »*, Paris, Editions juridiques et techniques, 2002, p. 61.

En somme, le juge de l'exécution gagnerait à faire une analyse et une interprétation croisées des dispositions des articles 30 et 51 de l'AUPSRVE afin d'harmoniser ses décisions avec celles de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA. Seulement, cet espoir est amenuisé, car en plus de cette confusion, le juge de l'exécution prend appui sur des considérations non légales pour soit refuser le bénéfice de l'immunité soit l'accorder aux bénéficiaires.

B. Le recours aux arguments non juridiques

Dans le prolongement de sa posture réfractaire et rebelle à l'application des dispositions communautaires ayant pourtant une portée abrogatoire⁵² sur les dispositions de droit interne, le juge de l'exécution tchadien tente de justifier ses décisions bancales par des arguments tirés de l'absence d'une législation nationale devant lister les bénéficiaires de l'immunité (1) et du refuge sur la notion « d'autonomie de gestion » (2) dont bénéficient les établissements publics.

1. De l'argument axé sur l'absence d'une législation nationale devant lister les bénéficiaires de l'immunité

Dans sa démarche normative, le législateur communautaire a opéré un partage de compétence avec les législateurs nationaux mais uniquement sur la question des sanctions applicables aux incriminations⁵³. Cette méthode de renvoi législatif est consacrée à l'article 5 alinéa 1 du traité. Aussi, le législateur communautaire a laissé subsister pour d'autres questions⁵⁴, une complémentarité d'avec des textes nationaux non contraires à sa législation⁵⁵. En dehors de ces deux (2) aspects, le législateur communautaire n'a nullement renvoyé la question de l'inventaire des personnes morales de droit public devant bénéficier de l'immunité d'exécution à la compétence des Etats membres au traité. La lecture combinée des articles 30 et 51 de

⁵² ISSA SAYEGH (J.), « La portée abrogatoire des Actes Uniformes OHADA sur le droit interne des États parties », in *Revue burkinabè du droit*, numéro spécial, n° 39-40, p. 52.

⁵³ FOKO (A.), « Le droit OHADA et les droits nationaux : Une complémentarité vielle de plus d'une décennie »,

⁵⁴ NDJO KIKOMBA (I.), *Le renvoi législatif en matière répressive : Atteinte au caractère uniformisé du droit OHADA*, Bruxelles, Edition Universitaire Européenne, 2019, p. 21.

⁵⁵ C'est le cas de la consécration faite à l'article 981 de l'AUSCGIE

l'AUPSRVE ne laisse entrevoir aucun renvoi des compétences au législateur national. D'où est-ce que le juge tchadien motive sa décision de rejet de l'immunité en faisant référence à l'absence de cette loi ?

En réalité, comme il a été rappelé, l'article 51 de l'Acte Uniforme concerne les biens qui sont insaisissables. Et pour rester en cohérence avec l'esprit de cette disposition, le législateur tchadien a saisi l'occasion offerte par la relecture de son code de procédure civile pour procéder à une énumération des biens insaisissables. Pour le dire autrement, le recours à cette motivation est une fuite en avant qui caractérise une mauvaise interprétation des textes⁵⁶. C'est dire que le juge de l'exécution est devenu créateur de la règle de droit alors même qu'il ressort de l'article 05 du code civil que « il est défendu au juge de prononcer par voie des dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ». Toutefois, afin d'éviter de tomber dans le déni de justice⁵⁷, le juge de l'exécution doit donner suite à sa saisine⁵⁸. Si la prudence du juge de l'exécution tchadien, partagée entre la crainte d'un déni de justice et l'obligation de donner à tout prix une motivation suivie de la référence à la règle juridique à sa décision⁵⁹, il faut noter que les conditions ne sont pas réunies pour une telle interprétation⁶⁰. En effet, la question de l'immunité d'exécution des personnes morales ne souffre d'aucune insuffisance ou silence dans la législation devant justifier une invention ou une création du juge. L'article 30 de l'Acte Uniforme complété par la jurisprudence abondante donne un contenu à la question. Le juge est donc suffisamment outillé pour puiser dans la loi ou dans la jurisprudence, des références pour assoir sa décision.

La lex lata est compréhensible et accessible. Reste simplement une bonne application, ce qui est une question personnelle d'où, l'opposition entre intime conviction et chronique d'humeur. De tout temps, le juge ne doit fonder sa conviction que sur la loi et sa conscience. En plus de cet argument non juridique, le juge de

⁵⁶ HAUSER (J.), « le juge et la loi », in *Pouvoirs*, 2005, n°114, p. 143.

⁵⁷ PIQUET (E.), *Le déni de justice ; Étude théorique et pratique de la jurisprudence fédérale*, Pache, 1907, p. 171. KLABAN (A.), *Déni de justice*, Paris, Ed. Seuil, 2005, p. 242.

⁵⁸ CORBION (L.), *Le déni de justice en droit international privé*, Préface, Lequette, PUAM, 2004, p. 58.

⁵⁹ Akam Akam (A.), « Le juge entre la loi et sa conscience », in *cahiers juridiques et politiques*, 2010, p. 12.

⁶⁰ Akam Akam (A.), *Les deux visages de la juridicité. Écrits sur le droit et la justice en Afrique*, Paris, L'Harmattan, 2020, p. 319.

l'exécution tchadien s'engouffre dans des considérations subjectives pour se prononcer sur la question de l'immunité d'exécution.

2. De l'argument axé sur la notion « d'autonomie financière et/ou de gestion »

En plus des confusions malheureusement entretenues et des motivations axées sur l'absence d'une loi nationale devant lister les bénéficiaires de l'immunité, le juge de l'exécution tchadien trouve une autre motivation pour justifier sa position. Celle-ci réside dans les expressions « autonomie de gestion et/ou financière » des personnes morales de droit public.

En fait, la notion d'autonomie de gestion implique que le responsable de l'établissement dispose des larges pouvoirs décisionnaires. Ceux-ci peuvent concerner les pouvoirs d'administration ainsi que ceux qui ont trait à la matière budgétaire⁶¹. Cette caractéristique des établissements publics permet simplement d'éviter la centralisation des pouvoirs ou, le recours sans cesse à la tutelle ou à la hiérarchie ce qui, engendrerait un laxisme sans pareille. Il s'agit d'une délégation de compétence au profit de l'établissement public de sorte à éviter de recevoir des instructions et injonctions qui caractériseraient une immixtion dans la gestion.

L'expression autonomie financière est une notion assez complexe et évolutive. Pour un auteur, sa définition demeure malaisée car elle se heurte à plusieurs obstacles. Généralement connue dans le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées qui bénéficie d'un transfert de compétence et d'une autonomie financière, cette notion renvoi à la capacité de l'établissement d'être autonome donc, de ne dépendre d'aucune autre institution. Les définitions données à ces deux notions ne doivent pas fonder la conviction du juge de l'exécution tchadien dans sa décision. Cela est d'autant plus vrai que dans la plupart des cas, les établissements publics sont créés par des lois organiques qui les placent sous la tutelle des ministères d'une part et, leurs ressources sont constituées des subventions de l'État d'autre part.

⁶¹ Kumbu Ki Ngimbi (J-M.), *Manuel de la législation en matière économique*, Kinshasa, Ed de l'IADHAD, 2020, p. 47.

A la lumière de ces deux (2) précisions, il ressort clairement que les établissements publics tchadiens bénéficient d'une autonomie financière textuelle ou formelle, mais celle-ci est atténuée dans ces effets. En effet, leur dépendance quasi-totale de l'État, quant à la subvention, leur enlève toute indépendance financière. Conséquence de cette subvention, le régime de la comptabilité est celui de la comptabilité publique et comme tel, l'État dispose d'un pouvoir de contrôle quant à l'affectation et la gestion desdites ressources⁶². La position du juge pourrait trouver ses raisons dans l'assiette des ressources de certains établissements publics. Donc, telle qu'elles sont élaborées, certaines lois créant les établissements publics étendent leur ressource aux subventions de l'État avec des ressources propres qui proviennent généralement des activités exercées à des fins essentiellement privées⁶³.

En somme, un effort de dépassement doit être fait par le juge d'exécution tchadien à l'effet de suivre le fil d'Ariane défini par son homologue de la CCJA. Aussi, l'État tchadien doit donner un sens clair et précis à ces textes de sorte à faciliter leur application uniforme dans tous les sens et dans toutes les situations⁶⁴ pour que la justice soit rendue convenablement⁶⁵. Il gagnerait surtout à revoir la question de la tutelle des établissements publics, l'assiette très large de leurs ressources ainsi que leur organisation et fonctionnement. Ainsi, il éviterait de placer le juge de l'exécution d'opérer un choix entre sa conviction et son humeur.

Conclusion

De façon classique, la fonction du juge⁶⁶ n'a jamais été autant sous le feu des projecteurs comme celle du juge de l'exécution dans un

⁶² C'est tout le sens des missions de contrôle exercées en son temps par la défunte Inspection Générale d'État. A ce propos, lire AGUIDE (M.), « La création de l'Inspection Générale d'État au Tchad : Une mauvaise solution en face d'un réel problème »,

⁶³ MWANZA (M-J-P.), « Entreprises publiques. Les périples d'une réforme adoptée après moult soubresauts », in *La référence Magazine*, n° 57, janvier 2008, p. 41.

⁶⁴ Akam Akam (A.), « Libres propos sur l'adage, nul n'est censé ignorer la loi »,

⁶⁵ Hoffe (O.), *L'État et la justice : les problèmes éthiques et politiques dans la philosophie anglo-saxonne*, VRIN, 1988, p. 172.

⁶⁶ Breyer (St.), Badinter (R.) et autres, *Les Entretiens de Provence. Le juge dans la société contemporaine*, éd. Fayard, 2003 ; CAUBEL (CH.), *Le statut constitutionnel du juge judiciaire : autorité judiciaire, indépendance de la magistrature*, Paris, édité par l'auteur, 1996 ; WIEDERKEHR (G.), « Qu'est-ce qu'un juge ? », in *Mélanges R. PERROT*, 1996, pp. 575 et s.

contexte comme celui du Tchad, marqué par un environnement juridique et judiciaire assez problématique. Dans ces conditions, le juge de l'exécution doit savoir interpréter les dispositions de sorte à rendre une décision assise sur des bases saines de la loi⁶⁷. En procédant de la sorte, il garantirait les investisseurs sur la qualité de la justice et de l'État de droit, facteurs importants de développement économique.

Pour y parvenir, il se doit d'avoir une posture constante sur la question de l'immunité d'exécution. Si la doctrine est divisée et la jurisprudence communautaire évolutive, il ne peut que suivre l'esprit du droit OHADA dans l'institutionnalisation de la CCJA à savoir la recherche d'une jurisprudence uniforme dans les Etats partis. Seulement, le droit OHADA a la particularité de faire coexister à côtés de ses instruments, une juridiction chargée de donner un contenu aux dispositions consacrées. L'objectif étant d'avoir une interprétation unique dans l'ensemble des États partis au traité. C'est dans ce sillage que la CCJA a adopté une position sur la question. Si la position de départ est conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 30 de l'Acte Uniforme suscité, les récentes évolutions jurisprudentielles questionnent davantage sur les fonctions de la CCJA laquelle devient une force créatrice de la règle de droit. En procédant de la sorte, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) opère une distinction là où la loi n'en a pas opéré.

La position du juge tchadien est-elle fondée sur la prudence ? La méconnaissance ? Ou simplement, le dilemme ? Si cette position du juge de l'exécution tchadien est partagée par une partie de la doctrine⁶⁸, il faut noter que cette posture n'est ni conforme à la lettre et à l'esprit de la loi, ni à la position de la jurisprudence de la CCJA pourtant indicatrice des jurisprudences nationales. Qu'attend le juge de l'exécution tchadien pour s'arrimer à la donne ? La réponse à cette question n'est pas aisée. Dans tous les cas, l'idéal serait de revoir la formulation de l'article 30 de l'acte uniforme d'une part et d'autre part, de revoir la méthode du renvoi législatif, source de disparité des

⁶⁷ Dambara (D.), *L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges*, Thèse de Doctorat en droit, Université de Strasbourg II, 1991 ; DOUCET (V.), *Statuer ce que de droit et l'office du juge*, Paris, édité par l'auteur, 1995 ; NORMAND (J.), *Le juge et le litige*, Paris, LGDJ, 1965 ; COLSON (R.), *Fonction de juger : étude historique et positive* - Volume 29, Presses Universitaires de la Faculté de droit de Clermont / Thèses de Doctorat en droit, 2006.

⁶⁸ ONANA ETOUNDI (F.), « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et ses applications jurisprudentielles en droit OHADA », in *Ohadata* D-13-55, p. 4.

normes dans un ensemble que les pères fondateurs ont voulu uniformes, comme l'a fait observer un auteur pour qui, la question de l'immunité « est contestable et brouille le message lancé en direction des investisseurs »⁶⁹. Aussi, le législateur communautaire gagnerait à revoir l'œuvre d'interprétation de la CCJA qui s'érige davantage en législateur en voulant donner du sens aux dispositions des actes uniformes. Mais en attendant que ce travail soit effectué, le juge de l'exécution tchadien n'a pas à s'écarter de la norme pour normaliser l'écart. La force de la jurisprudence réside dans sa constance. C'est dire qu'il doit forger sa conviction sur l'existant, sans possibilité de créer ou d'inventer ce qui n'existe pas.

L'objectif recherché par cette contribution est d'éveiller les consciences sur la délicatesse de cette question et de lever le voile sur la disparité des décisions rendues. Espérant qu'elle aidera les acteurs judiciaires tchadiens, dans leur ensemble, à jouer chacun en ce qui le concerne, son rôle dans l'application et l'interprétation des dispositions de l'article 30 de l'acte uniforme. Nous restons optimistes sur le fait que les fruits vont atteindre la promesse des fleurs. Pour le reste, « j'ai terminé mon travail d'inventaire, assorti au passage de quelques propositions incongrues. Je n'ai donc plus qu'à m'effacer »⁷⁰.

Références bibliographiques

Aguidé Messie (2023), « La création de l'Inspection Générale d'État au Tchad : Une mauvaise solution en face d'un réel problème », *Collection Prulaxes/monde*, Lomé, Togo, vol 1, n°2, pp9-37.

Aguide Messie (2023), « Les sociétés d'État tchadien à l'épreuve des exigences du droit OHADA », in *Les cahiers de l'Acaref*, Vol 5, n13, pp13-28.

Ayodélé Samuel Minassou Ahounou (2022), « La fin des entreprises publiques et de leur immunité en droit OHADA », in

⁶⁹ KOLONGELE EBERANDE (D-C.), « Immunité d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? », *op cit.*, p. 31.

⁷⁰ JESPAZ (PH.), « Les difficultés de recodification : personnes, familles, régimes matrimoniaux, successions et libertés » in *le Code Civil 1804-2004*, livre de bicentenaire, Dalloz-Litec 2004, p. 452 repris par KOUAM (S-P.), « L'organisation juridictionnelle camerounaise depuis la mutation constitutionnelle du 18 janvier 1996 », in *Cahiers juridiques et politiques*, 2012, p. 219.

<https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-22-09>, p. 5 et s.

André Akam Akam (2010), « Le juge entre la loi et sa conscience », in *cahiers juridiques et politiques*, p.12 et s.

André Akam akam (2007), « Libres propos sur l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », in *Revue Africaine des Sciences Juridiques*, Vol.4., no 1, p. 31 et s.

André Akam akam (2020), *Les deux visages de la juridicité. Écrits sur le droit et la justice en Afrique*, Paris, L'Harmattan, 448 pages.

Anne-Marie H. Assi-Esso et Ndiaw Diouf (2002), *Ohada : Recouvrement des créances*, Bruxelles, Bruylant, 254 pages.

Bia Buetusiwa Hervé Michel et Muwawa Luwungi Grace (2020), « Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC, leur survie sous l'empire OHADA et la question de l'immunité d'exécution », in *Ohadata D-22-26*.

Philippe Leboulanger (2010), « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public », in *Revue camerounaise de l'arbitrage*, numéro spécial, p. 127 et s.

Brenner Claude (2009), *Voies d'exécutions*, 5^e édition, Paris, Dalloz, 272 pages.

Delion André (2003), *Le droit des entreprises et participations publiques*, Paris, LGDJ, 254 pages.

Foko Athanase (2008), « Le droit OHADA et les droits nationaux des États parties : Une complémentarité vieille de plus d'une décennie », in *Revue de droit International et de droit comparé*, n°4, p. 446 et s.

Foko Athanase (2008), « Les immunités et privilèges de juridiction : évolution, stagnation ou déclin ? (Étude comparée des droits camerounais et français au lendemain de la loi du 27 Juillet 2005 portant code de procédure pénale camerounais), in *Cahiers juridiques et politiques*, n° 1, p. 94 et s.

Fometeu Joseph (2014), « La distance du juge : Chronique d'humeur à propos d'un dilemme de magistrat », in *Cahiers juridiques et politiques*, numéro spécial, p. 104 et s.

Frison-Roche Marie-Anne (1997), « L'office du juge » in *Mélanges Foyer*, Paris, PUF, p. 463 et s.

Serge Guinchard et Jacques Buisson (2002), *Procédure pénale*, 2^e édition, Paris, Litec, 1232 pages.

Hauser Jean (2005), « Le juge et la loi », in *Pouvoirs*, n°114, p. 143 et s.

Ibono Ulrich Armel (2013), « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public à l'épreuve de la pratique en droit OHADA », in *Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires- Pratique Professionnelle*, n°3, p.10.

Issa Sayegh Joseph (2001), « La portée abrogatoire des Actes Uniformes OHADA sur le droit interne des Etats parties », in *Revue burkinabè du droit*, numéro spécial, n° 39-40, p. 52.

Jespaz Philippe (2004), « Les difficultés de recodification : personnes, familles, régimes matrimoniaux, successions et libertés », in *le Code Civil 1804-2004, livre de bicentenaire*, Paris, Dalloz, p. 452 et s.

Kolongele Eberande Désiré-Cashmir (2013), « Immunité d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? » in *Ohadata* p. 3 et s.

Kouam Siméon Patrice (2012), « L'organisation juridictionnelle camerounaise depuis la mutation constitutionnelle du 18 janvier 1996 », in *Cahiers juridiques et politiques*, p. 219 et s.

Morand Deviller Jacqueline (2009), *Droit Administratif*, 11^e édition, Paris, Montchrestien, 943 pages.

Mouloul Alhousseini (2000), *Comprendre l'OHADA*, 2^e édition, PUA, 60 pages.

Mwanza Michel (2008), « Entreprises publiques. Les périples d'une réforme adoptée après moult soubresauts », in *La référence Magazine*, n° 57, p. 41 et s.

Nicod Benoit (1993), « Immunités et insaisissabilités », in *LPA*, n°3 ; p. 19 et s.

Normand Jacques (1965), *Le juge et le litige*, Paris, LGDJ, 526 pages.

Onana Etoundi Félix (2010), « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et ses applications jurisprudentielles en Droit OHADA », in *Revue de Droit Uniforme Africain*, n°000.

Perrot Roger et Théry Philippe (2005), *Procédures civiles d'exécution*, 2^e édition, Paris, Dalloz, 879 pages.

Philip Loïc (1989), *Finances publiques*, 3^e édition, Paris, Cujas, 440 pages.

Pougoue Paul-Gérard (2018), « Les quatre piliers cardinaux du droit OHADA », in *Mélanges offertes au Pr Filiga Michel Sawadogo*, CREDIJ, p. 397 et s.

Filiga Michel Sawadogo (2010), « L'immunité des personnes morales de droit public dans l'espace OHADA », in *Ohadata*, p. 136 et s.

Filiga Michel Sawadogo (2001), « Les Actes Uniformes de l'OHADA, Aspects techniques et généraux », in *Ohadata*, D-05-40, p. 5 et s.

Seydou BA (2010), « La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA », in *Ohadata* D-11-24, p. 2 et s.

Théry Philippe (2002), « Saisissable et limites », in *Acte du Colloque du 9 juillet 2001 sur le « 10^e anniversaire de la loi du 9 juillet 1991 sur la réforme des procédures civiles d'exécution »*, Paris, Editions Juridiques et Techniques, pp. 61-69.

Textes de lois

Loi n° 11/PR/2013 du 17 Juin 2013 portant code de l'organisation judiciaire ;

Loi n° 12/PR/2017 du 17 Juin 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux administratif ;

Loi n° 015/PCT/2022 du 22 Juin 2022 portant statut des magistrats militaires ;

Ordonnance n° 007/PR/2012 du 21 Février 2012 portant structure de la magistrature au Tchad

Ordonnance n° 002/PR/2021 du 28 Février 2021 portant organisation, fonctionnement et règles de procédures devant la cour suprême.

La promotion de l'écotourisme dans la réserve de biosphère de Taï à l'épreuve des représentations linguistiques et sociales

Bi Tié Benjamin, IRIE

Maître-Assistant,

Département des sciences du langage et de la communication

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

iriebi.benjamin@uao.edu.ci

Kouakou Guillaume, YAO

Assistant,

Département des sciences du langage et de la communication

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

yaoguillaume947@gmail.com

Résumé

Cet article se propose d'analyser l'influence des représentations linguistiques et sociales sur la fréquentation de la réserve de biosphère de Taï par des populations ivoiriennes. Nonobstant les nombreuses actions de promotion menées par les organisations en charge de la promotion de l'écotourisme dans cette aire protégée, le taux de visite des nationaux reste très faible. Partant de ce constat, il est opportun de savoir comment les représentations sociales influencent la fréquentation du PNT en dépit des actions de promotion. Cette étude a pour objectif de montrer l'influence des représentations de l'écotourisme au niveau local sur la fréquence des visites dans la réserve de biosphère de Taï. D'un point de vue méthodologique, nous avons adopté une démarche quantitative. Comme outil d'investigation, nous avons procédé à une enquête sous forme de recensement par un questionnaire auprès des individus repartis sur l'ensemble du territoire. Les résultats obtenus de cette enquête révèlent que ni l'acceptation de la notion chez la population, ni les opinions qu'elle se forge sur l'écotourisme ne constituent un obstacle à la fréquentation de la réserve de biosphères de Taï. Face à la faible fréquentation de la réserve de biosphère de Taï, l'étude propose une approche de communication d'influence afin de stimuler la demande touristique dans cette aire protégée.

Mots clés : écotourisme, représentations sociales, promotion, fréquentation, réserve de biosphère de Taï

Abstract

The aim of this article is to analyse the influence of linguistic and social representations on visits to the Taï Biosphere Reserve by the Ivorian population. Despite the numerous promotional actions carried out by the organisations in charge of promoting ecotourism in this protected area, the rate of visits by nationals remains very low. With this in mind, the question arises as to how social representations influence the number of visitors to the TNP, despite the promotional activities carried out. The aim of this study is to show the influence of local representations of ecotourism on the frequency of visits to the Taï Biosphere Reserve. From a methodological point of view, we adopted a quantitative approach. As an investigation tool, we carried out a survey in the form of a questionnaire sent to individuals throughout the territory. The results of this survey show that neither the population's understanding of the concept, nor the opinions they have formed about ecotourism, constitute an obstacle to visiting the Taï Biosphere Reserve. In view of the low numbers of visitors to the Taï Biosphere Reserve, the study proposes an influential communication approach to stimulate demand for tourism in this protected area.

Key words: ecotourism, social representations, promotion, visitor numbers, Taï biosphere reserve

Introduction

Situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans l'interfluve Cavally-Sassandra, la réserve de biosphère de Taï est une composante de toute la stratégie mondiale en matière de conservation. En effet, avec une superficie « d'environ 5.340 km² » (OIPR, 2006, p.1), la réserve de biosphère est la plus grande forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest-africaine. En raison de sa grande étendue et de la spécificité de sa biodiversité, cette aire protégée est inscrite sur la liste du réseau international des Réserves de la Biosphère en 1978 et du Patrimoine Mondial en 1982 dans le cadre du programme MAB-UNESCO. La promotion de l'écotourisme dans cette aire protégée apparaît comme l'un des moyens de conservation durable susceptibles de susciter une attitude responsable de l'homme envers la nature. M. Lequin (2002, p.51) fait montre de lucidité à cet égard lorsqu'elle déclare que « l'écotourisme est une approche du développement qui favorise la conservation et la préservation des ressources naturelles pour les générations futures (développement durable), tout en contribuant à l'amélioration des conditions et de qualités de vie des populations locales (développement régional) ». Pour l'auteure, le

tourisme vert est une stratégie du développement durable. Sa pratique génère de nombreux impacts positifs sur la biodiversité, l'économie locale, les communautés riveraines et les touristes. Le développement de cette approche de conservation implique principalement une visibilité et un cadre institutionnel incitatif, surtout au niveau local. Dans le cas de la réserve de biosphère de Taï, une communication agressive ou audacieuse autour des attraits touristiques est adoptée par l'Etat ivoirien en vue d'impulser le développement du tourisme vert. Ainsi, des conventions sont signées entre l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), principal gestionnaire des parcs et réserves en Côte d'Ivoire, l'Office Ivoirien Côte d'Ivoire Tourisme, dont la mission principale est de promouvoir le tourisme ivoirien, l'ONG Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en vue de créer une visibilité autour des potentialités touristiques du parc et surtout d'influencer les attitudes. Grâce aux efforts conjugués des organisations, de nombreuses actions de promotion ont été menées avant l'avènement de la covid-19. Pour preuve, en 2019, « 12 activités majeures du PNT » ont été couvertes par les médias et organes de presse ; « 118 contenus » ont été publiés sur www.oipr.ci et les réseaux sociaux ; « plus de 5500 supports promotionnels produits » ont été distribués ; « 1 panneau lumineux sur les potentialités touristiques du PNT » a été affiché dans le hall de l'Aéroport FHB ; « 1 lien promotionnel du PNT a été diffusé sur www.abidjan.net ; « 94 séances de sensibilisation dont 14 ayant associé des autorités administratives » ont été réalisées ; 11 visites guidées avec 289 élèves au centre de documentation et à l'Ecomusée de Taï ; 29 séances de sensibilisation de proximité ; 4 journées de sensibilisation thématique organisées (Eléphant, Céphalopode de Jentink, Chimpanzé et Panthère) ; 16 représentations théâtrales tenues ; 21 séances d'éducation environnementales animées ; 2 Eductours réalisés ; 1 visite du Ministre du Tourisme au PNT dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du tourisme appelée « Sublime Côte d'Ivoire » (Fondation des Parcs et Réserves, 2019, p.34). Avant la fermeture du parc en 2020 en raison de la covid-19, « trois bulletins d'information ont été envoyés, 1 000 dépliants ont été imprimés et distribués dans différents lieux d'Abidjan (tels que des restaurants, des hôtels, des magasins, etc.). Les pages des réseaux sociaux et le site web du projet d'écotourisme ont également été gérés et constamment mis à jour »

(WCF, 2020, p.15). Après l’ouverture du parc aux touristes en mai 2021, «la communication en ligne du site a été renforcée par l’intensification des messages sur les réseaux sociaux » (WCF, 2022, p.9). Les nombreuses actions de promotion ont permis d’enregistrer en 2019 « 140 touristes dont 6 % d’ivoiriens et 94 % d’étrangers » (Fondation des Parcs et Réserves, 2019, p.34) contre « 104 touristes » (WCF, 2021, p.11) en 2021. Sur cet effectif, les « Européens représentent 76%, suivis des Africains 15%, principalement des touristes ivoiriens et des visiteurs liés à un atelier. Les Américains représentent 4% des visiteurs [et] les 5% restants ne sont pas déclarés » (idem). En 2022, le parc national de Taï a enregistré « 178 touristes ».

Au regard du nombre de visites durant ces dernières années, l’on constate un faible taux de fréquentation dans l’ensemble. Cependant, le taux de visiteurs ivoirien reste encore très faible. Cette faible fréquentation des nationaux justifie les propos de B. Gloglo (2022) qui soutient que « comparativement aux autres régions du monde, la demande intérieure et intra régionale en termes de tourisme sur le continent africain est la plus faible ». Cette situation résulte de plusieurs facteurs parmi lesquels les représentations linguistiques et sociales occupent une place de choix. Selon une revue de littérature sur la question, le regard, les perceptions, les images, les expériences, les sentiments et les attitudes sont des éléments des représentations linguistiques ou sociales qui conditionnent ou influencent les pratiques du tourisme (A. M. F. Poncela, 2016 ; M. Gravari-Barbas et N. Graburn, 2012 ; N. Belkaied, 2022 ; N. Monte). Suivant la position des auteurs qui précèdent, cette étude vise à montrer l’influence des représentations de l’écotourisme au niveau local sur la fréquence des visites dans la réserve de biosphère de Taï. La question qui est au centre de l’étude est : Comment les représentations linguistiques et sociales influencent-elles la fréquentation du PNT en dépit des actions de promotion ? De cette question centrale découlent les questions subsidiaires suivantes : quelle est la perception de l’écotourisme par la population ivoirienne ? Quelle importance revêt la fréquentation de la réserve de biosphère de Taï pour la population ? Ces différentes questions conduisent aux hypothèses qui stipulent que les représentations linguistiques et sociales que les populations ivoiriennes se font de l’écotourisme conditionnent leur demande de

visites dans la réserve de biosphère de Taï. Leur perception du tourisme vert est approximative. Cependant, cette population trouve nécessaire de pratiquer de l'écotourisme dans la réserve de biosphère de Taï.

L'étude s'articule autour de trois grands points : cadre méthodologique et théorique, résultats et discussion des résultats.

1. Cadre théorique et méthodologique

Le cadre théorique et méthodologique vise à exposer le substrat théorique de l'étude et la méthode d'enquête adoptée pour collecter les données.

1.1. Repère théorique

D'un point de vue épistémologique, notre étude s'arc-boute sur la théorie des représentations sociales. Cette théorie a été élaborée en 1961 par Moscovici. Le concept de représentation sociale peut se définir comme des « systèmes d'opinions, de connaissances et de croyances propres à une culture, une catégorie ou un groupe social et relatifs à des objets de l'environnement social » (P. Rateau et G. L. Monaco, 2023, p.3). Selon cette définition, il existe une différence entre les notions d'opinion, de connaissances et de croyances sociales. Alors que les opinions relèvent du domaine de la prise de position, les connaissances résultent du champ cognitif et de l'expérience. Quant aux croyances, elles proviennent du domaine de la conviction. Ces trois notions formant un système, sont à l'origine des représentations qu'un individu se fait d'un objet ou d'un évènement. Cependant, cette perception n'est pas « individuelle mais sociale, c'est-à-dire qu'elle fait référence à des modèles collectifs de pensée, des façons d'appréhender le monde collectivement » (E. Michel-Guillou, op.cit, p.653). Selon P. Moliner, 2015, p.22), il existe quatre postures théoriques dans l'approche de la question des représentations sociales. Alors que la première approche appelée sociogénétique décrit les conditions et les processus impliqués dans l'émergence des représentations, la deuxième connue sous le nom de l'approche structurale (Abric, 1976) met en évidence les contenus, l'organisation et la dynamique des représentations sociales. Quant à la troisième approche intitulée l'approche *sociodynamique* (Doise, 1990), elle

repose sur les liens entre rapports sociaux et représentations sociales. Relativement à la dernière posture théorique appelé approche *dialogique* (Markova, 2007), elle met l'accent sur le rôle du langage et de la communication dans l'élaboration des représentations. Notre étude s'inscrit dans cette dernière orientation théorique. En effet, Selon ce modèle théorique, deux erreurs sont induites par la mécompréhension du concept de représentations sociales. La première est qu'on « exige que les représentations sociales manifestent certaines caractéristiques de l'épistémologie positiviste cependant elles sont construites sur l'épistémologie dialogique » (E. Lianawati et E. Pou, 2019, p.46). La deuxième erreur est qu'« on étudie les représentations sociales toujours à travers l'épistémologie positiviste » (idem). Face à ces erreurs, Markova développe un vif intérêt sur la pensée et le langage. Elle s'inspire du dialogisme de Mikhaïl Bakhtine pour établir un lien entre les représentations sociales et le dialogisme. « La première focalisation qui semble évidente pour elle est que les deux donnent la priorité à l'étude du langage dans et à travers des discours et de la communication » (E. Lianawati et E. Pou, op.cit, p.47). Moscovici partage d'ailleurs cette idée lorsqu'il soutient que « l'une des spécificités des représentations sociales est qu'elles génèrent les langages spécifiques » (2008, p.162). Selon l'auteur, les individus, les groupes sociaux et les professionnels utilisent des langages différents pour parler d'un même problème. Dans le cadre de l'étude sur l'écotourisme, il s'agit dans l'optique théorique de comprendre comment le langage et la communication utilisés par les organisations OIPR, l'Office national Côte d'Ivoire Tourisme et l'ONG WCF dans le cadre de la promotion de l'écotourisme conduisent à des représentations sociales.

1.2. Méthodologie

La méthodologie adoptée dans cette étude repose sur la démarche hypothético-déductive. Cette méthode a consisté, à partir d'un constat, à formuler des questions et des réponses provisoires tout en s'appuyant sur des conjonctures théoriques. Afin de vérifier la véracité des hypothèses, des tests empiriques ont été soumis à des individus grâce à l'approche quantitative. L'instrument de collecte de données utilisé à cette fin est l'analyse statistique ou l'enquête sous forme de recensement par un questionnaire auprès de 100 individus repartis sur

l'ensemble du territoire. L'échantillon de la population d'enquête est composé de salariés des secteurs publics et privés, des individus du secteur informel, des étudiants et des sans-emplois. La constitution de la taille de cet échantillon a été réalisée grâce à la technique de l'échantillonnage non probabiliste, plus précisément l'échantillon par convenance ou de commodité. En effet, cet instrument d'échantillonnage implique de collecter des échantillons de la population qui est plus proche du chercheur. Dans notre cas, nous avons utilisé comme critère de sélection des enquêtés la proximité virtuelle. Dans ce sens, Google Forms a été le principal outil utilisé. Nous avons choisi comme mode d'administration du questionnaire les réseaux sociaux en l'occurrence WhatsApp, Facebook et Messenger. L'enquête s'est déroulée du 25 octobre au 30 novembre 2023. Sur l'effectif total de l'échantillon, nous avons pu recueillir 79 répondants.

2. De l'acceptation de l'écotourisme par la population ivoirienne

En nous basant sur la définition de l'écotourisme donnée par M. Lequin (2002, p.51) qui met en avant une pratique visant à contribuer d'une part à *la conservation et la préservation des ressources naturelles* et de l'autre à *l'amélioration des conditions et de qualités de vie des populations locales*, nous remarquons que parmi les individus interrogés dans le cadre de la réalisation de ce travail, trois tendances se dégagent quant à l'acceptation de la notion d'écotourisme. Une proportion importante, représentant 54,43% de la population interrogée, a une connaissance approximative du tourisme vert (2. 1.). Le second prorata (39,24%) à une connaissance exacte de la notion (2. 2.). Seule une part infime ne sait pas réellement ce que c'est que l'écotourisme (2.3.) et elle ne fait que 6,33% des personnes questionnées. Le graphique ci-dessous permet d'avoir la représentation synoptique de cette réalité.

Graphique 1 : Statistiques de la perception sémantique de l'écotourisme chez les Ivoiriens

Eu égard du graphique, les personnes n'ayant pas une connaissance de l'écotourisme représentent la plus petite proportion des enquêtés. Celles qui ont une compréhension exacte de la notion correspondent moins de la moitié, tandis que la population ayant un savoir

approximatif constitue la plus grande partie. Ces observations appellent les explications et commentaires dans les paragraphes qui suivent.

2.1. Une perception approximative de la sémantique d'écotourisme

Le nombre de personnes ayant une perception approximative de la sémantique de l'écotourisme s'élève à 43 sur les 79 répondants. C'est une proportion au-dessus de la moyenne, car elle représente 54,43% de l'échantillon. Les catégories sémantiques énoncées par les enquêtés en guise de définition de l'écotourisme font référence à la découverte, la nature, la culture, la tradition, l'environnement et surtout à l'écologie.

À la question de savoir, à quoi renvoie l'écotourisme, 8 personnes sur les 43 évoquent la notion d'écologie pour définir l'écotourisme comme un tourisme en rapport avec l'*écologie* (1 personne), ou consistant à *visiter un site écologique* (1), ou un *milieu écologique naturel* (2 personnes). Pour l'une des 4 individus restants, la perception est plus qu'ambiguë : « *L'écotourisme est le tourisme centré sur la nature ou l'écologie urbaine (vert) qui regroupe la flore et la faune* ». Cette personne fait visiblement l'amalgame entre la flore et la faune sauvage du milieu naturel et celle de l'écologie urbaine qui relève de la domestication de la nature par l'homme. Quant aux 3 autres, c'est tout simplement un *tourisme écologique*, sans plus de détails. Les notions qui sont revenues le plus dans les différentes définitions recueillies, en rapport avec l'écologie, sont celles de *nature* (42 enquêtés), de *découverte* (25 individus) et d'*environnement* (8

personnes). Lorsqu'on recoupe toutes les définitions qui utilisent ces trois notions, il en ressort que l'écotourisme est une visite de découverte d'un site ou d'un environnement naturel. À cette acception, deux autres personnes ajoutent qu'il s'agit également d'une visite qui se fait à l'intérieur des parcs et forêts classées dans le respect de la culture et tradition des populations en présence. Enfin, une petite proportion de l'échantillon estime que l'écotourisme rentre dans la dynamique de détente, de divertissement et d'éducation du touriste.

En somme, les différentes définitions traduisant la représentation linguistique des personnes interrogées, ici, font ressortir plusieurs caractéristiques liées à la sémantique de l'écotourisme, mais ces définitions restent approximatives pour le fait qu'elles n'intègrent pas la notion de préservation ou de conservation de la biodiversité et du bien-être de la population. De cette perception approximative, se démarque la catégorie ci-dessous.

2.2. D'une connaissance approximative à la représentation linguistique de l'écotourisme

Trente et une personnes sur soixante-dix-neuf (31/79) ont une représentation linguistique assez exacte de l'écotourisme. Ce chiffre qui fait 39,24% des enquêtés représente, tout de même, plus du tiers de l'échantillon. Pour les personnes de cette proportion, l'écotourisme est étroitement lié à un *tourisme responsable* dont la finalité est de contribuer à la protection de la biodiversité et de l'espace naturel visité. Dans leurs récits, ils évoquent *l'importance de préserver l'environnement dans le respect des écosystèmes locaux et de veiller au bien-être des populations locales*. Certains utilisent la formulation « *tourisme durable* » pour signifier ce qu'ils entendent par *écotourisme*.

Bien qu'il s'y trouve, dans la population ivoirienne interrogée, une proportion très importante de personnes qui a une connaissance soit approximative, soit exacte de l'écotourisme, une infime proportion semble ne pas savoir ce que c'est que représente le tourisme vert. Qu'est-ce qui peut expliquer cette méconnaissance ?

2.3. La méconnaissance de l'écotourisme

La raison principale de la méconnaissance de l'écotourisme, chez les personnes interrogées se classant dans cette proportion, est

liée à la nature du désignatif utilisé pour parler de cette approche sociale. En effet, *écotourisme* est un mot-valise. Selon André Dugas (1990 : 26), un mot-valise est « *un mot composé de mots autonomes dont l'un au moins perd une de ses syllabes par troncation* »⁷¹. Pour ce qui est du désignatif *écotourisme*, il provient de la troncation d'écologie, en éco- qui devient donc un affixe préfixé au mot *tourisme*. Mais, cette particule, éco autant évoquée économie qu'écologie ou encore école. La nuance à faire ou l'équivoque à lever afin de saisir le contenu sémantique exacte du désignatif néologique *écotourisme* n'est pas aussi évident, d'autant plus que cela conduit à une confusion sémantique chez l'un des enquêtés interrogés, pour qui l'écotourisme est « *Un tourisme économique* ». Outre cela, la dénomination *écotourisme* paraît savante pour qui n'a pas l'habitude de rencontrer ce mot dans ses différentes interactions avec les autres. Aussi, deux autres personnes s'inscrivant dans cette même acception sémantique de l'écotourisme, pensent-ils qu'il est question uniquement d'un type de tourisme qui se fait dans son propre pays. En effet, pour l'un « *C'est le fait de faire du tourisme chez soi-même, disons dans son pays* » et pour l'autre « *C'est le tourisme national* ». Ce qui fait le lien implicite entre ces deux acceptions, c'est l'idée de faire des économies en faisant du tourisme. Rester sur place, dans son pays, pour faire du tourisme, demande moins de frais liés au voyage et au séjour que ceux qu'occasionnerait un déplacement hors de son pays pour la même activité. Enfin, les deux dernières personnes classées dans cette catégorie semblent tout ignorer de l'écotourisme, puisque l'une d'entre elles dit n'avoir « *pas d'information* », tandis que l'autre en donne une définition tout à fait contraire, car pour elle, l'écotourisme « *C'est lorsqu' une personne décide de faire la découverte d'un environnement sans toutefois respecter la nature et les ses habitants* ».

Telle que perçue dans les récits ci-dessus, une partie de la population interrogée a une représentation linguistique tout à fait fautive ou erronée de l'écotourisme. Toutefois, l'analyse des résultats de notre enquête concernant la représentation linguistique de l'écotourisme, prise dans son ensemble, montre bien que la population ivoirienne en a une perception plus ou moins bonne de la notion.

⁷¹Un mot-valise est un mot composé de mots autonomes dont l'un au moins perd une de ses syllabes par troncation. Les exemples extraits de A. Dugas (1990 : 26) donnent les illustrations suivantes : les mots-valises suivants proviennent pour Nescafé de Nestlé + café ; défilichoc de délice + chocolat et spagheroni de spaghetti + maccharoni.

Pourtant, les statistiques montrent un très faible taux de fréquentation de la réserve de biosphère de Taï, un lieu mondialement reconnu comme l'environnement indiqué pour l'écotourisme en Côte d'Ivoire. Cette faiblesse serait-elle due à la représentation sociale du tourisme vert par la population ivoirienne ? Pour le savoir, nous nous proposons d'examiner les récits en lien avec l'idée que se font les personnes interrogées sur la question.

3. Le degré d'adhésion à l'écotourisme au sein de la population interrogée

Trois questions en rapport avec les représentations sociales de la population sur la fréquentation de la réserve de biosphère de Taï ont meublé notre enquête. La première était de savoir si un Ivoirien peut faire du tourisme dans son propre pays. Les statistiques relatives à cette interrogation se présentent sous la forme du graphique ci-dessous.

Graphique N°2 : Graphique représentant les statistiques de la question N°2

« Pensez-vous qu'un ivoirien peut-il faire du tourisme dans son propre pays ? »

La majorité de réponses, sinon la quasi-totalité de celles-ci sont affirmatives puisque, des 79 individus interrogés, seule une personne (représentant 1,3%) pense qu'un Ivoirien ne peut pas faire du tourisme dans son propre pays. 98,7% des personnes, en répondant par "oui", pensent qu'un Ivoirien peut bien faire du tourisme dans son propre pays. Ces statistiques montrent que l'opinion des Ivoiriens sur le tourisme n'est pas liée uniquement aux expatriés mieux, que le tourisme n'est pas une activité qui se fait uniquement en dehors de son

pays d'origine. Si tel est le cas, seraient-ils tentés de fréquenter un parc national, en l'occurrence, celui de Taï ? À cette troisième question, de nature ouverte, les enquêtés étaient invités à s'exprimer sur la nécessité ou non de visiter cette réserve de biosphère. Les statistiques des réponses sont présentées sur le graphique suivant.

Graphique N°2 : Graphique représentant les statistiques de la question N°3

Que pensez-vous de la fréquentation d'un parc national en l'occurrence celui de Taï ?

Tout comme pour la question précédente, relative à la possibilité de faire du tourisme dans son propre pays, les opinions sont également favorables à la nécessité de fréquenter le parc national de Taï. En effet, 87,3% des personnes interrogées trouvent qu'il est nécessaire de fréquenter un parc national comme la réserve de biosphère de Taï, quand seulement 2,5% pensent que cela n'est pas nécessaire. À l'intersection des deux positions, 10,1% de la population interrogée estime qu'il est peu nécessaire de faire de l'écotourisme dans un parc national tel que celui de Taï. Aussi, pour terminer, nous leur avons également posé la question de savoir s'ils rêvaient de visiter ce parc si l'occasion se présentait. Les statistiques des réponses peuvent être observées ci-dessous.

Graphique N°3 : Graphique représentant les statistiques de la question N°4

Rêvez-vous de visiter le parc national de Taï ?

Les pourcentages d'opinions contenus dans le graphique 3 montrent que la majorité des Ivoiriens interrogés ont bien l'envie de visiter le parc national de Taï si l'occasion leur était donnée. En répondant à 97,5% par l'affirmative à cette question contre 2,5%, ils confirment leur rêve de faire de l'écotourisme dans cette biosphère.

Dans l'ensemble, les opinions sont favorables à l'idée de faire de l'écotourisme, en l'occurrence dans la réserve de biosphère de Taï. Les représentations sociales de cette activité dans la population interrogée sont favorables. Premièrement, les enquêtés ne lient pas le fait de faire l'écotourisme à la l'origine du touriste. C'est-à-dire que même dans son propre pays, on peut participer à cette approche. Ensuite, ils pensent même qu'il est nécessaire de le faire d'autant plus qu'ils en rêvent si l'occasion se présentait. Le recoupement de ces représentations sociales avec le sens linguistique que la population donne de l'écotourisme corrobore la disposition des Ivoiriens à l'écotourisme dans la réserve de biosphère de Taï. D'où vient donc que malgré une connaissance du sens de l'écotourisme, d'une part et de l'autre, une opinion favorable à la pratique de cette approche sociale dans la réserve de Taï, les ivoiriens fréquentent très peu ce lieu touristique ? Doit-on incriminer les promotions qui sont faites à cet égard ? Le débat autour de ces deux questions ouvre le champ à notre discussion.

4. Discussion des résultats

En analysant les raisons du désintérêt des activités écotouristiques dans la réserve de biosphère de Taï par les populations ivoiriennes, l'on constate que les représentations linguistiques et sociales ne sont pas les principaux facteurs. Selon les résultats de l'enquête, la population ivoirienne (54.43%) connaît exactement la notion d'écotourisme. Ces nationaux, conscients qu'ils peuvent pratiquer le tourisme intérieur (98.7%), trouvent nécessaire de visiter la réserve de biosphère de Taï (87.3%). Ces premiers rêvent de visiter la réserve (97.5%). Ces résultats sont sensiblement similaires à ceux d'une recherche empirique conduite par K. G. Yao (2019) traitant de la contribution des relations publiques à la promotion de l'écotourisme en Côte d'Ivoire. Selon cette étude, les parcs nationaux du Banco, d'Azagny et de Taï jouissent d'une bonne notoriété et un grand nombre de populations locales est informé qu'ils peuvent être visités. Cependant l'auteur souligne que l'absence d'image attractive des aires protégées ainsi que le manque d'information sur leurs potentialités touristiques sont à l'origine des faibles fréquentations. C. Doumenge et al., (2021, p.312), soutiennent également cette idée lorsqu'ils affirment que la faible demande du tourisme domestique ou intérieur au niveau de l'Afrique est due « à la fois au déficit de réputation et de produits touristiques, de culture touristique, d'infrastructures et de capacités d'accueil ». Dans le cas de la réserve de biosphère de Taï, les facteurs évoqués par les deux auteurs semblent imputer la faible fréquentation du parc par des populations locales. Ces facteurs impliquent de repenser les approches communicationnelles adoptées dans le cadre de la promotion de l'écotourisme. Pour que les nationaux envisagent effectuer des visites dans la réserve, ils doivent se projeter dans un espace-temps qui est différent de leur quotidien. Une approche de communication d'influence est nécessaire pour « stimuler l'imaginaire du voyage en faisant rêver au départ, en rebondissant sur des envies de partir, en aidant l'aspirant voyageur à définir vers quels types de lieux et pour quels types de vacances il souhaite partir » (C. Petr, 2015, p.11). Des actions de promotion issues de cette approche telles que l'animation touristique, les vidéos touristiques et des campagnes publicitaires doivent être privilégiées pour raviver la demande de visite dans l'aire protégée. Au niveau de l'animation

touristique, notons que selon l'OIPR (2009, p.16), un manque « est régulièrement cité comme l'une des raisons de la décroissance des fréquentations ». L'organisation d'événements émouvants sur les produits touristiques de la réserve peut inverser l'image d'immobilité et impulser une forte fréquentation. En ce qui concerne les vidéos touristiques, elles ont « un fort pouvoir d'influence » (L. Larzul, 2022, p.19). En effet, à l'ère du numérique, les vidéos touristiques jouent un rôle crucial dans l'attractivité des territoires. Elles disposent de trois pouvoirs d'influence. D'abord, elles permettent de susciter l'imaginaire touristique susceptible d'éperonner un sentiment de projection. Dans le cadre de la promotion de la réserve de biosphère de Taï, elles peuvent jouer un rôle d'éveil de sens ou d'émotion et inspirer une visite dans le parc. Ensuite, les vidéos touristiques ont un pouvoir de persuasion informationnelle. Elles peuvent contribuer à transmettre des informations précises et concises sur les potentialités touristiques de la réserve et le dispositif sécuritaire mis en place pour assurer la sécurité des visiteurs. Enfin, les vidéos touristiques ont un pouvoir de prescription c'est-à-dire que leur partage par des personnalités influentes peut susciter une communication virale sur la réserve. Relativement à la publicité, elle est susceptible de stimuler le désir d'effectuer des visites dans le parc. En fait, des campagnes publicitaires reposant sur des approches persuasives peuvent exploiter « l'idéalisation de l'expérience des vacances et la symbolique des utopies vacancières » (C. Petr, op.cit, p.11). Cependant, pour une efficacité communicationnelle, la construction des discours de promotion touristique doit faire appel aux différentes langues locales. Sans métaphore ni métalangage savant, mais un registre de langue courant, accessible à la population, pourrait faciliter l'accès à l'information et créer une proximité avec les gestionnaires du parc.

Conclusion

Notre étude sur la promotion de l'écotourisme dans son rapport avec les représentations linguistiques et sociales de la population ivoirienne a nécessité une enquête. Les résultats de cette enquête analysés à la lumière de la théorie des représentations sociales révèlent que ni l'acceptation de la notion chez la population, ni les opinions qu'elle se forge sur l'écotourisme ne constituent un obstacle

à la fréquentation de la réserve de biosphères de Taï. Relevant tout de même qu'une proportion importante manque d'une perception claire de ce que représente cette approche, même si elle l'estime nécessaire, la promotion de l'écotourisme dans la réserve de biosphère de Taï gagnerait en vitalité et en dynamisme si elle adoptait une approche de communication d'influence. À travers des actions comme l'animation touristique, les vidéos touristiques et des campagnes de publicité persuasives sur les attraits touristiques de la réserve de biosphère de Taï, les organisations en charge de la promotion de l'écotourisme dans l'aire protégée peuvent inverser l'image d'immobilité et impulser une forte fréquentation du parc. Cependant, le recours aux langues locales dans la promotion de l'écotourisme pourrait faciliter l'accès à l'information et créer une proximité relationnelle avec les gestionnaires de la réserve.

Références bibliographiques

Poncela Anna María Fernández (2016), « Représentations du tourisme chez les jeunes dans leurs dessins et leurs commentaires » [en ligne], <http://journals.openedition.org/viatourism/1439>, consulté le 13 décembre 2023.

Gloglo Beringer (2021), « Tribune Économie du Tourisme : L'urgence du tourisme domestique en Afrique » [en ligne], <https://www.financialafrik.com/2021/>, consulté le 10/12/2023.

Doumenge Charles., Palla Florence., Itsoua Madzous Gervais-Ludovic (Eds.) (2021), *Aires protégées d'Afrique centrale – État 2020*, OFAC-COMIFAC, Yaoundé, Cameroun & UICN, Gland, Suisse.

Dugas André (1990), « La création lexicale et les dictionnaires électroniques », *Langue française*, n°87, PP.23-29, Dictionnaires électroniques du français, sous la direction de Blandine Courtois et Max Silberztein.

Ester Lianawati Elisabeth Pou ☐

1

Ester Lianawati Elisabeth Pou ☐

1

Ester Lianawati Elisabeth Pou ☐

1

Lianawati Ester et Pou Elisabeth (2019), « Représentations sociales : une introduction » [en ligne], <https://www.researchgate.net/publication/340887730>, consulté le 05 /12/2023.

Michel-Gillou Elisabeth (2014), « La représentation sociale du changement climatique : enquête du sens commun, auprès des gestionnaires de l'eau », *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, Vol.4, n° 104, PP.647-669.

Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte D'Ivoire (2019), rapport d'activité annuel 2019.

Ester Lianawati Elisabeth Pou □

1

Larzul Louanne (2022), *le contenu vidéo : nouveau guide de voyage*, mémoire de master, Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation, Université Toulouse Jean Jaurès.

OIPR (2009), Document de *Stratégies de relance de l'écotourisme dans les parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire*.

Rateau Patrick et Lo Monaco Gregory (2013), « La Théorie des Représentations Sociales : orientations conceptuelles, champs d'applications et méthodes ». *Revista CES Psicología*, Vol.6, n°1, PP.1-21.

Petr Christine (2015), « Donner envie de partir : la communication touristique », *Marketing du tourisme* [en ligne], <https://www.cairn.info/le-marketing-du-tourisme>

Wild Chimpanzee Foundation (WCF) (2022), *Rapport annuel 2022*.

Wild Chimpanzee Foundation (WCF) (2021), *Rapport annuel 2021*.

Wild Chimpanzee Foundation (WCF), 2020, *Rapport annuel 2020*.

Yao Kouakou Guillaume (2019), *Relations publiques et promotion de l'écotourisme en Côte d'Ivoire : analyse des dispositifs de sensibilisation de l'OIPR*, Thèse en communication, UFR/CMS, Université Alassane Ouattara-Côte d'Ivoire.

Acteurs et mécanismes endogènes de gestion des conflits dans la région de Gao au Mali

Boureima TOURE

Enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)
toureboureima@hotmail.com

Atthaher MAIGA

Centre d'études et de Recherche de l'Espace Sahélo-saharien (CARRES)
maiga0007@gmail.com

Résumé

Depuis environ quatre décennies, les régions nord du Mali en général et celle de Gao en particulier est en proie à de multiples formes de conflits. Mais celui de 2012, caractérisé par l'occupation totale de la région par des groupes terroristes et indépendantistes, est sans doute considéré comme le plus meurtrier, assorti de tueries et de violation massive de droits humains. Suite à la libération de la ville par l'État Malien et ses partenaires occidentaux, une cohabitation difficile s'impose désormais entre les différentes communautés de la région. Pour améliorer cette cohabitation, des acteurs et des mécanismes de gestion des conflits sont activés tant sur le plan exogène qu'endogène. Si l'approche exogène semble atteindre ses limites, on ne peut pas en dire autant pour celle de l'intérieur dans laquelle, des acteurs et des mécanismes endogènes sont déployés pour gérer les conflits locaux. Ainsi, l'objectif de cet article consiste à analyser cette dynamique qui s'opère de l'intérieur. La démarche méthodologique est qualitative et se focalise essentiellement sur les différentes catégories acteurs concernés par les conflits et leurs modes de gestion. Comme résultats, l'étude révèle que dans la région de Gao, les conflits sociaux sont divers et complexes. La prise en compte de ces paramètres est déterminante non seulement pour le choix des acteurs, mais aussi des mécanismes pour leur résolution.

Mots clés : résolution de conflits, mécanismes alternatifs, médiation, développement, Gao,

Abstract

For around four decades, the northern regions of Mali in general and Gao in particular have been prey to many forms of conflict. But the 2012 conflict, characterized by the total occupation of the city by terrorist and independence groups, is undoubtedly considered the deadliest, with mass killings and human rights violations. Following the liberation of the town by the Malian state and its Western partners, the different communities in the region are now finding it difficult to live together. To improve this cohabitation, both exogenous and endogenous actors and conflict management mechanisms are being activated. While the exogenous approach

seems to be reaching its limits, the same cannot be said for the internal approach, in which endogenous actors and mechanisms are deployed to manage local conflicts. The aim of this article is therefore to analyse these internal dynamics, focusing on the specific case of the Gao region. The methodological approach is qualitative and focuses essentially on the various players involved in the conflicts and their management methods. The results of the study show that social conflicts in the Gao region are diverse and complex. Taking these parameters into account is a determining factor not only in the choice of actors, but also in the mechanisms for resolving them.

Key words: Mali, Gao, conflict, mediation, development.

Introduction

De nombreux travaux en sciences sociales ont été consacré aux conflits dans le monde et surtout en Afrique (S. Georg, 1995; N. Bagayoko et F. R. Koné, 2017; B. Thierno, 1999; S. Fisher et al., 2000; A. Macleod, 2004; C. Bardet, 2015; A. Tamboura, 2016; C-P. David et O. Schmitt, 2020; S. Doumbia, 2022). Certains auteurs se sont penchés sur l’ampleur et les enjeux des conflits, notamment en Afrique, d’autres par contre, se sont focalisés sur les stratégies de résolution des conflits. Mais peu d’auteurs insistent sur le rôle fondamental des acteurs et des mécanismes endogènes dans la résolution des conflits. Or, c’est de là que dépende en grande partie la paix et la cohésion sociale, notamment au niveau de la région de Gao au Mali. En effet, au début de la décennie 2010, les régions Nord du Mali en général et celle de Gao en particulier étaient en proie à une insécurité sans précédent caractérisée par l’occupation totale de la région par les groupes terroristes et indépendantistes : MNLA⁷², AQMI⁷³, ANSAR DINE⁷⁴, MUJAO⁷⁵. Cette occupation s’est traduite par des conflits multiples et de violations massives des droits humains. Cela se traduit par des massacres de populations, des amputations, des confiscations de bien, l’imposition de la charia par endroits, les vols à main-armée et de bétail et les humiliations. Ces exactions ont suscité un sentiment d’abandon chez la plupart des populations de la région. En dépit de l’intervention de l’Etat Malien et de ses partenaires pour

⁷²Mouvement National de Libération de l’Azawad

⁷³ Al-Qaida au Maghreb Islamique

⁷⁴ Ansar Dine, ou « les défenseurs de la religion » en arabe, est un groupe armé salafiste djihadiste fondé et dirigé par Iyad Ag Ghali, un des principaux chefs de la rébellion touarègue de 1990-1996 au Nord du Mali.

⁷⁵ Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest

libérer la ville, certaines exactions se sont poursuivies. Pour améliorer une cohabitation devenue désormais difficile entre les différentes communautés de la région (notamment entre victimes et bourreaux), des acteurs et des mécanismes alternatifs de gestion des conflits sont activés tant sur le plan exogène qu'endogène. Si l'approche exogène a montré ses limites, on ne peut pas en dire autant pour celle de l'intérieur qui, de plus en plus s'investisse pour trouver des solutions négociées aux conflits locaux. Comment cette dynamique s'opère-t-elle sur le terrain ? Quels sont ces acteurs et ces mécanismes locaux impliqués dans la gestion des conflits ? En quoi l'approche interne pourrait-elle être une alternative crédible dans la gestion des conflits ? Telles sont entre autres les principales questions de la présente recherche. Après avoir fait la typologie des conflits dans la région, il sera question des différents acteurs et mécanismes impliqués dans leur gestion. Ces soubassements ont permis d'analyser non seulement leurs forces et faiblesses mais aussi, leur prise en compte dans le dispositif institutionnel de gestion des conflits. Dans la discussion, un parallèle a été établi entre les théories récentes en cours sur la question et les réalités du terrain.

1. Méthode et outils

La démarche méthodologique adoptée est qualitative et s'appuie sur les différents acteurs concernés par les conflits et leurs modes de gestion. Dix catégories d'acteurs ont été identifiés. Il s'agit des élus communaux, des autorités traditionnelles (chefs de village, conseillers et notabilités), des agents des services techniques locaux, des leaders communautaires et religieux, des leaders d'organisations locales de jeunes, des femmes, d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs et de commerçants. C'est à travers l'observation attentive des pratiques et des dynamiques que nous pouvons comprendre les logiques qui sous-tendent les conflits et leur mode de résolution. La collecte des données a eu lieu au cours du mois de juillet 2023 a concerné la commune urbaine de Gao. Elle a duré trois semaines, soit vingt et un jour de collecte de données empiriques. Principalement deux outils d'enquête ont été utilisés : i) le guide d'entretien et ii) le carnet de terrain. Le premier a permis de nouer des entretiens aussi bien individuels que collectifs tant à Gao que dans le district de Bamako. Ainsi, au niveau

de la commune, trente-cinq (35) entretiens individuels ont été réalisés et se répartissent comme suit : élus communaux (5), autorités traditionnelles (6), agents des services techniques locaux (4), leaders communautaires et religieux (4), leaders d'organisations locales (4), agriculteurs (2), éleveurs (2), pêcheurs (2), commerçants (1), agents d'ONG locales (3). A cela s'ajoutent quinze (15) entretiens en focus groupes en raison de trois (3) entretiens par quartier (soit cinq quartiers au total). Les entretiens en focus ont été réalisés en fonction de trois catégories distinctes : les hommes adultes, les femmes et les jeunes. Les thématiques abordées lors des entretiens sont entre autres : les causes des conflits, l'état d'insécurité dans le cercle, les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits, les acteurs des conflits, les perspectives sur les mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits, etc. Enfin, les analyses ont concerné trois types de données : la documentation existante sur la question des conflits et la région, les données d'entretiens réalisées, les données d'observations réalisées sur le terrain. Dans ces analyses, un accent particulier a été mis sur les stratégies déployées par les acteurs locaux dans la résolution des conflits.

2 Caractéristiques sociohistoriques de la région de Gao

La région de Gao est administrativement composée de quatre cercles : Gao, Almoustrat, Ansongo et Bourem. Traversée par le fleuve Niger, la région de Gao s'étale sur 170 000 km² et avec une population de 544 120 habitants réparties sur 24 communes. Historiquement, la ville de Gao est issue de la dynastie des Dia, fondée depuis 670 par les *Songhoïs*. Sa capitale sera ensuite transférée à Gao en 1010 qui devient un centre commercial, artistique et universitaire important. En 1325, elle sera conquise par l'empereur du Mali Kankou Moussa qui remplaça la dynastie des Dia par celle des *Soni* (Soni Aliber) qui régna sur la région de 1464 à 1492. Cette dynastie sera renversée par l'un de ses généraux, Mohamed Touré qui fonda à son tour la dynastie des ASKIA. Celle-ci régna sur la région jusqu'au 16^{ème} siècle où les Marocains associés aux Berbères sonnent la disparition progressive de l'empire *Songhoi*. Sa capitale sera ainsi transférée à Tombouctou qui deviendra désormais un grand centre commercial et intellectuel. A la fin du 19^{ème} siècle (1898), la ville de Gao sera prise par les Français.

Désormais sous le nom du Soudan Français, elle devient une commune de moyen exercice sous l'autorité d'un fonctionnaire nommé par le chef de territoire et assisté par un conseil municipal élu par le collège unique (loi française du 18 novembre 1955). A l'indépendance en 1960, la ville de Gao est érigée en chef-lieu de la région regroupant en son sein quatre régions actuelles : Tombouctou, Taoudéni, Ménaka et Kidal. Elle sera ensuite divisée en deux parties dont l'une sera la région de Tombouctou en 1977. En 1991, elle connaîtra une autre division à la suite des accords de Tamanrasset (Algérie), ce qui consacra la naissance de la région de Kidal. Sa troisième division, a eu lieu à la suite du découpage territorial du 14 décembre 2011 qui sera ensuite accélérée par l'Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger de 2015, ce qui donnera encore une nouvelle région, notamment celle de Ménaka.

Zone d'étude

Source : enquête de terrain, juin 2023

3 - Résultats

Principalement trois thématiques ont été abordées et nous donnent les résultats ci-après : i) la typologie des conflits existants, ii) les acteurs locaux impliqués dans la gestion des conflits, et iii) les mécanismes endogènes de résolution des conflits.

3.1. La typologie des conflits à Gao

Depuis environ quatre décennies, la région de Gao est en proie à une insécurité sans précédent caractérisée par des conflits multiples et multiformes : politique, jihadistes, foncier, identitaire, gouvernance, climatique, inter et intracommunautaire, rébellion, économique, religieux, etc. A la base de ces conflits, plusieurs raisons sont évoquées : l'éclatement de la crise libyenne, les multiples rebellions, l'accès aux services sociaux de base, les jeux d'intérêt économiques, le changement climatique, rareté des ressources, disparités sociales, etc. La combinaison de ces phénomènes a eu comme répercussion de plonger la région de Gao dans une insécurité croissante qui se traduit désormais par des attaques à main-armée, du banditisme résiduel, du vol massif des biens, des meurtres, d'exécutions sommaires, des amputations, d'imposition de la charia par endroit assortie de flagellations, de mariage forcé, de recrutement d'enfants soldats et de pillage de biens (boutiques, grenier, etc.). A en croire à certains répondants, la région de Gao est devenue ainsi depuis quelques années, une zone de non-droit où seules les armes deviennent le seul moyen sûr de survie ou d'imposition. Cette situation serait selon plusieurs répondants favorisée par les multiples rebellions et la faiblesse de la présence de l'Etat depuis des années dans les régions nord du Mali. Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des conflits identifiés lors de nos enquêtes.

Typologie des conflits sociaux de la région de Gao			
Type de conflits	Acteurs	Causes	Conséquences
Conflits politiques	Acteurs politiques, populations	Divergences électorales et des actions de développement	Remise en cause des légitimés politiques
Conflits de gouvernance	Gouvernants et gouvernés	Accès aux services sociaux de base	Blocage des activités de développement
Conflits identitaires	Différents groupes ethniques de la région	Manque de considération de certains groupes ethniques par d'autres	L'effritement de la cohésion sociale

Conflits foncier	Différentes communautés locales de la région	Difficultés d'accès aux ressources et délimitation entre les usagers des ressources	Détérioration des liens intercommunautaires
Conflits de chefferie	Différents clans des communautés locales	Problème de succession entre clans de chefferies	Faiblesse de leadership local
Conflits d'intérêts économiques		Défense des intérêts économiques	Blocage des activités économiques
Conflits de terrorisme	Groupes terroristes et populations	Imposition de la charia	Blocus temporaire sur les différentes localités de la région
Conflits intercommunautaires	Différentes communautés locales de la région	Divergences autour des actions de développement	L'effritement des liens intercommunautaires

Source : enquête de terrain, juin 2023

3.2 - Les acteurs locaux impliqués dans la gestion des conflits

L'identification des différents types de conflits permet de voir comment ils sont gérés au niveau local, notamment les acteurs qui en ont la charge. A ce sujet, cinq types d'acteurs ont été identifiés : i) les chefferies traditionnelles, ii) les leaders religieux, iii) le cadis, iv) les hommes de caste (les griots) et enfin, v) le conseil des notables.

3.2.1. Les chefferies traditionnelles

Interpellés sur tout ce qui a trait aux différends entre les familles, les clans et les communautés, les chefferies traditionnelles sont considérées comme les premières institutions politiques locales impliquées dans la gestion des conflits. Aucune portion du territoire n'échappe à leur contrôle. Bien que désignées selon les usages et les coutumes, elles représentent aussi l'Etat au niveau local, ce qui leur donne une forte légitimité auprès des populations et surtout dans la gestion des conflits. En pratique, les instances étatiques (mairie,

gendarmérie, justice, etc.) ne s'impliquent dans les conflits locaux que lorsqu'ils dépensent les compétences des chefferies traditionnelles. Ils sont ainsi au cœur de la gestion de la plupart des conflits locaux : litiges fonciers, conflits d'accès et de gestion des ressources, conflits d'héritages, etc. Nanties de ces expériences, les chefferies traditionnelles sont depuis quelques années sollicitées pour intervenir dans les conflits récents au niveau de la ville de Gao : intercommunautaires et surtout de rébellion. Ainsi, il ressort de plusieurs entretiens que l'intervention des chefferies traditionnelles a été déterminante lors de l'occupation de la ville par les groupes terroristes. Selon plusieurs répondants, elle a non seulement permis de sauver des vies mais aussi et surtout de desserrer l'étau sur plusieurs villages de la région. Dans le domaine politique, elles sont de plus en plus sollicitées par les autorités régionales pour apaiser les tensions notamment entre les hommes politiques comme le précise le chef de quartier de Soso-koira :

En tant qu'autorité morale, le gouverneur et le maire sollicitent chaque fois notre concours pour apaiser les conflits entre les hommes politiques. Dans la plupart des cas, nous arrivons à trouver une solution amicale entre les parties en conflits. Ce qui montre que nous avons un rôle important de maintien de la paix et la cohésion sociale. C'est d'ailleurs pourquoi, nous avons mis en place une coordination des chefferies locales pour faire face à des conflits sociaux car, l'état seul ne peut plus.

Un autre notable de la ville ajoute :

Le peu de calme qui existe dans la ville de Gao et dans tout le Gourma (la zone des trois frontières, Mali, Burkina et Niger) est en grande partie dû à l'œuvre des chefferies traditionnelles. De même, plusieurs conflits inter et intracommunautaires ont eu leur solution grâce à l'intervention des chefferies traditionnelles. De nos jours, elles sont incontournables pour avoir la paix à Gao.

Ainsi, longtemps confinées dans la gestion des affaires qui concernent leurs localités, les chefferies locales sont de plus en plus impliquées dans la gestion des conflits politiques et terroristes qui concernent toute la région. Ce regain d'importance s'explique selon plusieurs interlocuteurs par trois éléments : le statut des chefs de village, leur poids politique et surtout le pouvoir mystique que plusieurs chefs de

village détiennent. Considérés traditionnellement comme détenteurs ou gestionnaires de toutes les ressources (terres, pâturages, forêts et points d'eau), dans plusieurs localités de la région, ce statut confère aux chefferies traditionnelles un poids important dans la gestion des conflits dont la plupart porte d'ailleurs sur les ressources : leur accès ou leur gestion. La même dynamique s'opère de plus en plus dans le domaine politique. Le respect dû à leur rang lors des négociations serait en grande partie dû à leur poids politique au niveau local (notamment leur forte capacité de mobilisation). A ce sujet, un leader communautaire déclare : « Aucun responsable politique n'ose mettre les chefferies locales sur son dos au risque d'en payer les frais lors des élections. C'est pourquoi, elles sont écoutées et respectées lors des négociations entre les hommes politiques ». Enfin, la troisième force des chefferies traditionnelles est liée à leur pouvoir mystique. A ce niveau, il est reconnu de tous que lorsque certaines chefferies locales s'impliquent dans la gestion d'un conflit, l'entente s'impose car, dans les croyances traditionnelles, celui qui refuse leur offre de paix peut s'attendre à de malheur (notamment un mauvais sort). Par ces éléments, on voit bien que les chefferies traditionnelles s'imposent de plus en plus comme un acteur incontournable dans la gestion des conflits.

3.3.2. Les leaders religieux : les imams

L'islam est la religion dominante dans la région de Gao. La ville a été islamisée depuis le 14^{ème} siècle à travers de la conquête de Kankou Moussa. De nos jours encore la religion musulmane est considérée comme l'un des facteurs importants de la cohésion sociale. Ses principaux leaders (imams et cadis) sont très respectés et perçus comme des référents sociaux auxquels on ne peut rien refuser. Apolitiques, ils n'interviennent généralement dans les tensions sociales que lorsque celles-ci atteignent certains niveaux : risques d'affrontement entre entités, dislocation de mariage, de famille ou de clans. Au pire moment de l'occupation des régions nord du Mali (en 2012), les imams et les cadis étaient les principaux interlocuteurs des responsables des groupes jihadistes (MNLA, MUJAO et AN Sardine). Plusieurs répondants affirment que le peu de libertés de mouvement et de commerce qui prévalaient à cette époque était dû à l'intervention de ces leaders religieux auprès des responsables des groupes

terroristes. Depuis quelques années, ils sont à l’instar des chefferies traditionnelles sollicités pour intervenir dans les conflits sociaux de la ville de Gao. Ainsi, les crises énergétiques et d’eau qui ont opposé les populations aux gouvernants de la région (le Gouverneur et le maire) ont connu un dénouement grâce à l’intervention des imams de la ville de Gao. A ce propos, un leader communautaire déclare : « Si les imams ne s’étaient mis entre la population et les autorités, on allait assister à une véritable tragédie car, la population en avait marre du manque d’électricité et d’eau en plein mois de carême ». Ainsi, par le respect dû à leur rang, les imams sont arrivés à désamorcer plusieurs crises sociales comme le précise un autre commerçant de la ville : « A cause de leur statut d’homme pieux, nul ne veut les désobéir car, cela est très mal perçu aussi bien dans la religion que dans nos coutumes ». Ainsi, à la faveur de la religion et surtout de leur comportement d’apolitique, les religieux sont parvenus à se faire respecter par toutes les entités sociales, ce qui leur a conféré une grande légitimité dans la gestion des conflits locaux.

3.2.3. *Les cadis : les juges religieux*

A l’instar des imams, le cadi une personnalité religieux dotée d’une forte connaissance en droit islamique. Sa fonction et son statut sont respectés dans toutes les régions nord du Mali et cela depuis des siècles. De nos jours encore, il bénéficie d’une forte légitimité dans la gestion des affaires locales : mariage, divorce, partage d’héritage et de ressources, etc. D’ailleurs, depuis quelques années, leur fonction a été revalorisée par les différents groupes *ihadistes* qui, après avoir chassé l’administration de la justice dans les régions ont transférés la gestion de tous les litiges aux cadis perçus désormais comme les seuls habilités à trancher (notamment selon les principes de la religion). Ainsi, par sa fonction, il est craint et respecté par toutes les communautés locales des régions du nord. D’ailleurs, l’article 46 de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali appelle explicitement à la revalorisation de son rôle dans l’administration de la justice, en ce qui concerne la « médiation civile ». Outre son rôle du juge, le cadi intervient aussi dans les conflits comme médiateur. Pour ce faire, il se sert de ses connaissances en droit coranique pour imposer la paix et la cohésion sociale. Il opère ainsi entre deux exigences : l’une morale et sociale (préservation de la paix et la cohésion sociale) et l’autre,

normes islamiques (régler les différends selon les normes islamiques). Du coup, en cas de conflits, ses propositions et ses décisions sont toujours pris en compte. Mais à la différence du juge moderne qui peut s'auto-saisir de certaines affaires, le *cadi* n'intervient dans les conflits que lorsqu'il est saisi par les gouvernants (chefs de village, maire, gouverneur) ou l'une des parties en conflit comme le précise cet interlocuteur : « Le *cadi* est une personnalité très respectueuse qui ne se mêle des affaires que lorsqu'il est sollicité par l'une des parties en conflit et nul ne peut ignorer sa convocation ou sa sentence car, un *cadi* ne ment pas et il ne fait point de partie pris. Ses décisions sont toujours guidées par les principes et les lois du saint coron ». Ainsi, il n'est pas rare d'entendre que les *cadis* n'échouent point dans la gestion des conflits : refuser leur sentence est perçu comme un acte de *kafre* (un païen) et condamné par la société.

3.2.4. Les griots

Le griot est une institution traditionnelle très respectée et reconnu partout au Mali et même dans la sous-région. Maître de la parole et gardien des traditions, il bénéficie d'un pouvoir important de négociation qui lui est légué par ses ancêtres. Le griot est au centre de tous les actes de la vie des communautés : naissance, baptême, circoncision, mariage, décès, conflits, intronisation de chefs, etc. Considéré comme le premier conseiller des chefs, chaque grande famille en possède. Le griot est doté d'une force de persuasion qui ne laisse personne indifférent, ce qui leur confère un statut social particulier lui permettant de s'impliquer dans les conflits sociaux. Ainsi, nul veut être en désaccord avec lui au risque d'être exposé à ses dits car, il détient le secret de toutes les familles et de toutes les communautés locales. C'est pourquoi, son implication dans la gestion des conflits est perçue comme un atout considérable. Il est le seul membre de la société qui est admis à de dire la vérité à n'importe qui, n'importe quand et à n'importe où sans être réprimandé. Par ce statut, il est constamment associé dans la gestion des conflits qui est d'ailleurs l'une de ses principales tâches dans le fonctionnement de la société comme le précise ce notable :

Qui ose refuser quelque chose à un griot ? Nul n'est au-dessus de sa parole et personne ne peut se mettre en conflits avec lui au risque de se faire vilipender et

marginaliser dans la société. Ils sont le fondement de notre société et présent dans tous les actes de notre vie. C'est pourquoi, ils sont respectés par tout le monde.

De par ces considérations, le griot devient un élément incontournable dans la gestion des conflits, cela est valable à Gao comme d'ailleurs partout au Mali. Leur rôle a été déterminant dans la gestion de tous les conflits que la ville a connu au cours de la dernière décennie. Les griots sont de plus en plus organisés et s'imposent dans le domaine de la société civile.

3.2.5. Les organisations de la société civile

La décennie 90 a été marquée par l'éclosion d'un mouvement associatif constituant de société civile pour la défense des différentes corporations de la ville. C'est dans cette dynamique que plusieurs organisations de la société civile verront le jour. Mais la plupart d'entre eux ne sont que des démembrements des faitières installées à Bamako : APDF, APROFEM, CAFO, CASE DE PAIX etc. Les autres organisations locales sont réparties entre les différentes corporations et centre d'intérêt des communautés. Ces organisations servent des objectifs différents selon le lieu et les besoins. Dans le domaine de la gestion des conflits, plusieurs organisations s'investissent de plus en plus pour leur résolution. Pour ce faire, elles s'appuient généralement sur les acteurs et les mécanismes locaux pour créer des canaux de dialogue et d'échange afin de dénouer les éventuels conflits en cours. Le plus souvent, elles réussissent mais leur succès serait selon plusieurs répondants à l'appui de certains acteurs : imams, notabilités, etc.

3.3. Les mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits

Les mécanismes endogènes sont des garde-fous mis en place par les différentes communautés locales de la région pour prévenir et gérer les conflits sociaux. Parmi ceux-ci, on en dénombre cinq : i) le cousinage à plaisanterie, ii) l'alliance communautaire, iii) le cadre de concertation et de dialogue pour la paix, iv) le réseau des communicateurs traditionnel, v) l'organisation des compétitions sportives et culturelles.

3.3.1. *Le cousinage à plaisanterie*

Le cousinage à plaisanterie est un fait socio-culturel adopté depuis 14^{ème} siècle par les différentes communautés de la sous-région de l’Afrique occidentale correspondant à l’ancien empire du Mali : Mali, Guinée, Sénégal, Burkina Faso, Cote d’ivoire, Gambie, Niger, Mauritanie, Sera Leone. En pratique, il consiste à établir une relation particulière de fraternité entre certaines communautés en vue de contenir les tensions sociales. Sceller comme une sorte de pacte social, il permet aux communautés ayant souscrits de se taquiner, de s’entre aider dans une familiarité parfaite sans jamais arriver aux conflits. Quel que soit le niveau de colère de l’une, l’autre communauté arrive toujours à lui calmer. A Gao, un tel type de relation existe entre plusieurs communautés ethniques : Songhoi (MAIGA) et Arma (TOURE), Touareg et Dogon, Peul et Forgeron, etc. Dans certains cas, notamment comme celui des Dogon et la communauté des pêcheurs (les Bozo), le pacte est scellé par le sang interdisant même le mariage entre ces deux communautés, une façon d’éviter tout ce qui peut leur conduire à un conflit.

Outre la non-violence, ce cousinage à plaisanterie exige des communautés une assistance mutuelle, ce qui selon plusieurs répondants a été à base de la non-violence dans plusieurs actes de la vie sociale et politique. En cas de compétition ou de différends entre des personnes régies par le cousinage à plaisanterie, l’une des parties finit toujours par céder au profit de l’autre : par exemple, un MAIGA qui considère toujours un TOURE comme son neveu ne souhaite jamais compétir avec lui. Ce dernier à son tour, ne peut ni offenser et encore nuire aux intérêts d’un MAIGA qui, selon les traditions locales est considéré comme son oncle maternel. Pareil entre Touareg et Dogon qui ne cessent de se taquiner, de s’insulter mais sans jamais être en conflit. Dans les pires moments des conflits, les Dogons ont été mainte fois envoyé aux communautés Touareg pour lever le blocus sur certains villages de la région. Ainsi, dans la gestion des conflits locaux, l’utilisation du cousinage à plaisanterie a été une sorte de brise-glace pour non seulement instaurer le dialogue entre les différentes communautés de la région mais aussi, et surtout maintenir la paix sociale.

Outre la familiarité entre les communautés locales, il existe une autre

forme de cousinage à plaisanterie au sein même des familles et des clans, c'est notamment le cas entre des beaux-frères ou sœurs, entre les cousins germains, entre les grands parents et les petits fils. Pour plusieurs répondants, ce sont ces éléments culturels qui sont à la base de l'équilibre et la paix sociale à Gao. Dans les conflits en cours, les autorités régionales n'hésitent point à les utiliser pour pacifier les différends entre les communautés locales de la région car, ils sont perçus comme plus efficaces que les institutions formelles de gestion des conflits : justice, la gendarmerie, la police, etc.

3.3.2. *Les alliances communautaires*

A l'instar du cousinage à plaisanterie, les alliances communautaires sont des accords établis entre plusieurs communautés des régions nord du Mali. Ces alliances sont régies par des accords spécifiques dont l'essentiel se résume à la non-violence et à l'entraide entre les communautés qu'elles impliquent comme le précisent L. Gérard et K. A. Malanhoua Kouassi Aimé (2000, p. 12) :

La règle de l'alliance stipule que, quel que soit le degré d'adversité suscité par une situation particulière, les alliés impliqués doivent se garder de basculer dans le conflit ou doivent utiliser inconditionnellement les moyens pacifiques pour gérer celui-ci. Lorsque le conflit éclate malgré tout, il doit prendre la forme d'une plaisanterie et s'estomper. Au pire des cas, lorsqu'on en arrive à des violences, par ignorance ou opiniâtreté des belligérants, nonobstant la forme ou l'intensité du conflit, l'interposition d'une tierce personne par la mobilisation de l'alliance met un terme aux hostilités. Il s'ensuit alors des rituels de réparation⁷⁶

Ces alliances qui ont perdurées depuis des siècles entre les différentes communautés de la région se sont transformées à une sorte de parenté. Etablies généralement à travers des liens de mariages, elle a été la principale stratégie déployée par le groupe terroriste AQIMI (Al-Qaeda au Maghreb Islamique) pour non seulement s'implanter dans les différentes régions nord du Mali (Kidal, Tombouctou, Gao) mais aussi, et surtout étendre son influence dans le centre et du sud à travers

⁷⁶ Les mécanismes traditionnels de gestion des conflits en Afrique subsaharienne, Niagalé Bagayoko et Fahiraman Rodrigue Koné, Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de la paix, juin 2017.

ses Katiba : *Ansar-édine* et la *katiba* de Macina. Tantôt, ces alliances s'établissent à travers des liens de voisinage. C'est le cas de plusieurs alliances communautaires : Touareg et Arabe, *Songhoi* et peul, *Songhoi* et Touareg. Ainsi, ils ont renforcé davantage les liens entre plusieurs communautés de la région. En dépit des conflits récents qui ont fortement ébranlés certaines alliances, notamment celle des Touareg et des *Songhoi*, elles continuent de pacifier tout de même certaines tensions sociales. De nombreux exemples de réconciliations faites à travers des réseaux d'alliances communautaires à Gao, Bourem, Ansongo en sont des illustrations parfaites. De même, les différentes communautés de la région y croient fermement.

3.3.3. Le cadre de concertation, de dialogue et de prévention des conflits

Le cadre de concertation est une instance locale mise en place au cours de la dernière décennie pour faire face aux multiples conflits qui sévissent dans la région. Elle est composée de plusieurs entités sociales : représentants de l'Etat (Gouverneur, préfets, maires), les religieux (imams, marabouts notables), les représentants des femmes et des jeunes, les représentants des griots, etc. Le cadre de concertation et de dialogue mis en place à Gao a fondamentalement deux fonctions : i) prévenir d'éventuels conflits entre les différentes entités locales de la ville, et ii) gérer les conflits qui ont déjà éclatés pour y trouver de solutions. Mis en place depuis 2012 à la suite de l'éclatement de la dernière rébellion, il se réunit une fois par trimestre pour discuter de tous les problèmes susceptibles d'aboutir aux conflits entre les différentes communautés de la commune. Dans la plupart des conflits sociaux, il se trouve à l'avant-garde pour trouver des solutions et le plus souvent, il aboutit à des solutions négociées comme le précise un des chefs de quartiers interrogés sur la question : « C'est grâce aux multiples efforts déployés par le cadre de concertation que la ville de Gao n'a pu se désintégrer au pire moment de la crise. De nos jours encore, il est sollicité par les autorités lorsqu'elles sont dépassées par les conflits ». Un autre leader communautaire ajoute : « Nous avons plusieurs fois évité le pire à cause du cadre de concertation. C'est grâce au cadre que qu'on a pu éviter le conflit entre les jeunes de la ville et les commerçants du marché ». Par ces propos, on voit bien que le cadre de concertation mis en place par les acteurs

locaux joue un rôle important dans la stabilité de la commune de Gao.

3.3.4. L'organisation des compétitions artistiques et sportives

A l'instar des autres mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits, certaines activités socioculturelles et sportives sont constamment organisées pour renforcer la cohésion sociale entre les différentes communautés locales de la ville de Gao. Il s'agit entre autres des compétitions sportives, concours artistiques, luttes traditionnelles, courses de chevaux et de pirogues, etc. L'organisation de ces activités met en compétition l'ensemble des communautés locales de la ville. Elles constituent des moments spécifiques de manifestations et jouissance populaires impliquant toutes les communautés locales. Pour des nombreux répondants, ces moments constituent des opportunités de rencontres et d'amitié entre les jeunes des différents groupes ethniques de la ville. Ce qui, selon ces derniers renforce davantage l'amour, la cohésion sociale et contribuent à une meilleure prise de conscience de ces derniers par rapport à leur responsabilité pour le maintien de la paix au niveau de la région. « Ces manifestations ont permis à beaucoup de jeunes de comprendre qu'ils ont d'autres formes d'expression de leur revendication que les armes », disait un responsable de la jeunesse de la commune. Par ailleurs, elles ont favorisé l'assimilation culturelle de plusieurs générations de jeunes, en s'ancrant à la fois dans la tradition et la modernité :

3.4. Forces et faiblesses des acteurs et des mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits

En dépit des avantages considérables que requiert les acteurs et les mécanismes endogènes dans la gestion des conflits, on note tout de même quelques difficultés qui pourront les affaiblir dans leur tâche. Comme avantages détenus par les acteurs et les mécanismes endogones on peut entre autres citer deux : i) l'ancrage socioculturel et ii) la religion. En effet, l'ensemble des acteurs locaux intervenants dans les conflits (chefferie, notabilités, imams) tirent leur légitimité des traditions locales. Ainsi, la forte emprise de ces traditions assortie de leur durabilité fait que les acteurs et les mécanismes résistent encore et continuent toujours d'être respectés par l'ensemble des communautés locales de la région comme le précise cet ancien

instituteur de la commune de Gao : « l'administration et les maires sont venus trouvés nos chefs coutumiers ici et ils partiront les laisser. Donc, c'est eux qui sont légitimes et plus respectés que ces fonctionnaires et ces élus qui, au pire moment de la crise ont tous fuis jusqu'à Bamako ». Pareil pour les mécanismes locaux qui ont une forte emprise sur les différentes communautés locales de la région.

Quant à la religion, notamment l'islam, son avantage s'explique par son influence dans toutes les régions nord du Mali en général et à Gao en particulier. A ce sujet, il importe de rappeler que la région de Gao a connu l'islam depuis le 14^{ème} siècle avec l'empereur du Mali (Kankou Moussa). Cet élan sera renforcé par le règne de Soni Aly-ber (1464-1492) et l'invention Marocaine qui durera de 16^{ème} au 18^{ème} siècle. Ces multiples dominations qui ont durant des siècles renforcé l'idéologie musulmane ont modelé les comportements des populations locales Vis-à-vis des guides religieux (imams, cadis, marabouts, etc.), ce qui confère un avantage considérable à ces derniers dans la gestion des conflits comme le précise une femme leader de la région : « refuser une proposition de paix d'un imam ou d'un marabout notable est inconcevable car, nous sommes tous musulman et lorsque ça ne va pas, c'est vers eux qu'on se dirige ». Si l'ancrage sociale et religieux confèrent aux acteurs et aux mécanismes endogènes des avantages certains dans la gestion des conflits, il n'en demeure pas moins que l'avènement de la démocratie, le pouvoir de l'argent et surtout des armes favorisées par la rébellion et le terrorisme ont tendance à les affaiblir. En effet, l'avènement de la démocratie amène de plus en plus de nombreux acteurs impliqués dans les conflits, notamment les nouveaux politiciens riches à faire fi des acteurs et des mécanismes traditionnels de gestion des conflits. Nantis d'une nouvelle position sociale et d'argent, ces derniers sont de plus en plus amenés à ramener les conflits au niveau des tribunaux où ils pourront sortir vainqueur. Pour des nombreux répondants, c'est cette nouvelle tendance qui serait à la base de la survivance de plusieurs conflits. C'est dans ce sens que certains interlocuteurs pensent que la démocratie a finalement eu raison de nos traditions.

Avec cette démocratie, les gens ne respectent nos grandes personnes (imam, chef de village, etc.) qu'ils considèrent comme dépassés. Or, rien n'a pourtant changé dans nos pratiques. Donc, pour moi, c'est la

mauvaise compréhension de la démocratie qui est entrain de gâter nos valeurs traditionnelles (SK, entretien réalisé le 12 juillet 2023).

Un autre phénomène non moins important qui participe de la faiblesse des mécanismes de gestion des conflits est l'avènement des groupes terroristes dans la région. Ayant mis de côté toutes ces institutions, les groupes armés se sont comportés en maître absolu dans tous les domaines de la vie socio-économique et politique, ce qui va considérablement anéantir le fonctionnement des institutions traditionnelles de gestion des conflits. Ainsi, depuis lors, elles ont désormais du mal à s'imposer dans certaines situations de conflits. Alors, face à ces difficultés, il est plus que jamais nécessaire de revitaliser et d'institutionnaliser les différents mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Cela est non seulement important pour la préservation de notre culture traditionnelle mais aussi, pour la paix et la quiétude sociale.

Discussion

Après analyse des résultats obtenus en lien avec les écrits antérieurs, quelques résultats méritent d'être discutés. Il s'agit en premier lieu de la focalisation excessive des écrits sur les conflits, notamment sur leur ampleur, leur complexité et les enjeux qui les sous-tendent en Afrique et au Mali : Simmel GEORG : Simon FISHER et al.2000 ; Abdoulaye TAMBOURA, 2016 ; Alex MACLEOD, 2004 ; BAH, Thierno, 1999 ; Clotilde BARDET, (2015) ; Charles-Philippe DAVID et Olivier SCHMITT, 2020. Mais les stratégies de sortie de crises qui privilégient une approche interne prenant en compte les acteurs et les mécanismes locaux reste encore peu étudié. Or, c'est de là que dépendant en grande partie une paix durable et la cohésion sociale. A Gao, les résultats de nos recherches révèlent qu'à la différence des acteurs et des mécanismes exogènes, ceux de l'intérieur sont beaucoup plus arrivés à solutionner les conflits. Un tel résultat nous interpelle sans doute sur le rôle et la place des acteurs et des mécanismes endogènes dans la gestion des conflits notamment en Afrique. Ce qui nous amène au second constat qui est d'ordre institutionnel : la marginalisation des acteurs et des mécanismes locaux dans le dispositif institutionnel de gestion des conflits. En effet, en Afrique,

les dispositifs institutionnels de gestion des conflits sont entre autres : la police, la gendarmerie et la justice. Du coup, les chefferies locales, les leaders religieux, les notabilités et les dispositifs traditionnels de médiation et de gestion des conflits sont ignorés. Or, en pratique, ils sont à la base de la résolution de plusieurs conflits sociaux au niveau local. Cela se justifie non seulement par leur niveau de connaissance des problèmes mais aussi, et surtout la forte légitimité qu'ils bénéficient auprès des populations locales.

Conclusion

Somme toute, le présent article n'analyse certes pas l'ensemble des aspects liés aux conflits dans la région de Gao. Il met toutefois en évidence quelques éléments de compréhension sur la typologie des conflits, les acteurs et les mécanismes endogène impliqués dans leur gestion. Il ressort ainsi de nos investigations qu'à l'instar des autres régions nord du Mali, celle de Gao est depuis environ quatre décennies confrontée à des conflits multiples et multiformes. Mais le dernier conflit, notamment celui de 2012 ayant abouti à l'occupation totale de la région a été doute le plus meurtrier caractérisé par des exactions de toutes sortes. Comme outils de gestion de ces conflits, plusieurs acteurs et mécanismes sont intervenus, notamment ceux de l'Etat central et ses partenaires extérieurs sans véritable succès. Ce qui n'a pas été le cas des acteurs et des mécanismes locaux qui, bien qu'ignorer œuvrent depuis quelques années à la résolution de plusieurs conflits au niveau local. Une telle dynamique nous ramène à repenser le rôle et la place des acteurs et des mécanismes locaux dans la gestion des conflits. Autrement dit, l'immixtion forte des acteurs extérieurs (notamment les institutions internationales) nous pousse de plus en plus à minimiser ou à ignorer les acteurs et les mécanismes endogènes de gestion des conflits. Or, les réalités du terrain révèlent tout de même qu'ils sont à la base de la résolution de plusieurs conflits et de la cohésion sociale au niveau local, ce qui nous amène désormais à repenser le rôle et la place de ces derniers dans la gestion des conflits.

Références bibliographiques

Abdoulaye TAMBOURA, (2016). *Le conflit Touareg et ses enjeux géopolitiques au Mali. Géopolitique d'une rébellion armée*, Paris, L'Harmattan, pp : 245

Acord, (2016). *Etude sur la participation des femmes dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix au Mali*, juin, pp. 44.

Bagayoko Niagalé et Kone Fahiraman Rodrigue, (2017). *Les mécanismes traditionnels de gestion des conflits en Afrique subsaharienne*, Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix, Rapport no2, pp : 60.

Bah Thierno, (1999). *Les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits en Afrique noire*, in *Les fondements endogènes d'une culture de la Paix en Afrique, les mécanismes traditionnels de résolution des conflits en Afrique*, UNESCO, Paris

David Charles-Philippe et SCHMITT Olivier, (2020). *La guerre et la paix. Approches et enjeux de la sécurité et de la stratégie*, Paris, Presses de Science Po, 4ème édition, 2020, pp. 48-50.

Doumbia Sékou, Terrorisme au Sahel. (2022). *Le dialogue avec les djihadistes comme paradigme de sortie durable de crise au Mali*, Paris, Le Harmattan, pp :250

De sardan Jean-Pierre Olivier, (2008). *La rigueur du qualitatif : les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique*, Louvain-la-Neuve, Bruylant/Academia, pp : 374

Hugon (Ph.), 2003. *Les conflits armés en Afrique : apports, mythes et limites de l'analyse économique*, Revue Tiers Monde, 2003/4, n°176, p. 829.

Macleod Alex, (2004). *Les études de sécurité : du constructivisme dominant au constructivisme critique*, Cultures & Conflits, vol. 54, n°2, pp. 13-51.

Mavoungou-bouyou Monique, (2005). *Les mécanismes culturels de prévention et de résolution des conflits dans les sociétés précoloniales au sud du Gabon : les pratiques traditionnelles*. In dialogue interculturel et culture de la paix en Afrique centrale et dans la région des grands Lacs, Tome 2, UNESCO,

Maïga Choguel kokalla et Singare Issiaka Ahmadou, (2018). *Les rébellions au Nord du Mali. Des origines à nos jours*, Bamako, Edis, pp : 452

Ngono Aimé Protais Bounoung, (2021). *Atouts et inconvénients des pratiques d'autodéfense communautaire en Afrique : le cas des "Koglweogo" et de "Dana Amassagou" au Burkina Faso et au Mali*, Revue Paix et Sécurité en Afrique Subsaharienne, no3, pp. 19-41.

Seydou Kamissoko, (2008). *Guide méthodologique de gestion et de prévention des conflits liés aux ressources naturelles*, Ded Mali, pp : 78

Savadogo Mady et Passoua Rigomba, (2021). *Cartographie des groupes armés non étatiques dans l'espace du G5 Sahel : cas du Mali* Centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce (CSAMAP), Rapport, pp.8-37.

Simmel Georg. (1904). *The sociology of conflict*, *American journal of sociology*, vol 9, Issue 4, 450-525

Soungalo Sidy MARIKO, *Sortie de conflit durable et sécurité humaine au Mali : épistémologie des approches institutionnelles de gestion de crise en Afrique*, Thèse en vue de l'obtention du Doctorat/PhD en Gouvernance et Intégration régionale, Université Panafricaine, 2021, 322p.

Tamboura Abdoulaye (2016). *Le conflit Touareg et ses enjeux géopolitiques au Mali. Géopolitique d'une rébellion armée*, Paris, Le Harmattan, pp : 245

Dynamique côtière sur les plages de Pongara : une menace pour la nidification des tortues marines

Brice Didier Celce KOUMBA MABERT

Institut de recherche en sciences humaines (IRSH) - CENAREST

koumbamabertb@gmail.com

Résumé

Le présent article a pour objectif de montrer les conséquences de la dynamique côtière sur les activités de pontes des tortues marines au niveau de Pongara, sur la rive gauche de l'estuaire du Komo, en face de Libreville, de 2020 à 2023. La méthodologie d'étude s'appuie sur le suivi des activités des tortues sur la plage par le biais des comptages et des patrouilles des saisons 2019-2020 et 2022-2023 et sur l'analyse diachronique du trait de côte de 2020 à 2023. Les résultats du suivi des tortues montrent que ces dernières sont de moins en moins présentes sur la plage de Pongara avec une baisse des montées de 27% et une baisse de pontes de 49%. Les résultats de l'évolution du trait de côte montrent, par ailleurs, que le linéaire côtier est en régression sur sa partie atlantique avec un recul maximal de 116,44 m avec l'indice NSM et, en accretion sur son côté estuarien avec une valeur maximale de 320,25 m. Ce recul de côte met bien en évidence la diminution des arrivées des tortues et donc du site sur lequel les tortues pondent.

Mots-clés : Dynamique côtière, plage, nidification, tortues marines, Pongara

Abstract

The objective of this article is to show the consequences of coastal dynamics on the nesting activities of marine turtles at Pongara, on the left bank of the Komo estuary, opposite Libreville, from 2020 to 2023. The methodology study is based on the monitoring of turtle activities on the beach through counts and patrols for the 2019-2020 and 2022-2023 seasons and on the diachronic analysis of the coastline from 2020 to 2023. The results monitoring of turtles show that the latter are less and less present on Pongara beach with a drop in hatching of 27% and a drop in egg laying of 49%. The results of the evolution of the coastline show, moreover, that the coastal line is in regression on its Atlantic part with a maximum retreat of 116.44 m with the NSM index and, in accretion on its estuarine side with a maximum value of 320.25 m. This decline in coastline clearly highlights the reduction in turtle arrivals and therefore in the site where turtles lay their eggs.

Keywords: Coastal dynamics, beach, nesting, marine turtles, Pongara

Introduction

L'érosion côtière est un aléa naturel qui se définit comme la perte graduelle de matériaux qui entraîne le recul de la côte et l'abaissement des plages (GIEC, 2019). Avec ses 955 km de linéaire côtier (Menie Ovono, 2017) et sa Zone Economique Exclusive (ZEE) de 233000 km² (Koumba Mabert, 2021), le littoral gabonais concentre 68% de la population sur à peine 18% de son territoire (Pottier et al. 2016). Ce littoral n'échappe donc pas au phénomène d'érosion côtière (Mouyalou et Mounanga, 2010). Au Gabon, les effets de l'érosion côtière sont perceptibles à Pongara (zone de la Baie des Tortues Luth), à Nyonié et sur la côte de Wonga Wongué ou à Panga, au Nord de Mayumba (Mounanga, 2023). Au niveau de Pongara, le recul de la côte a atteint des niveaux extrêmes avec des pertes de près de 300 mètres entre 1960 et 1980, et 120 mètres entre 1991 et 2012 et, ce recul est encore plus problématique parce qu'il touche à l'activité de nidification des tortues marines (Koumba Mabert, 2021).

Des sept (7) espèces de tortues marines présentes dans le monde, quatre (4) pondent sur les plages gabonaises. Il s'agit de la tortue luth (*Dermochelys coriacea*), la tortue olivâtre (*Lepidochelys olivacea*), la tortue verte (*Chelonia mydas*) et la tortue imbriquée (*Eretmochelys imbricata*) (Koumba Mabert, 2017). Les tortues marines sont aujourd'hui en danger d'extinction. Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), tortue luth, tortue de Kemp et tortue imbriquée sont gravement menacées et la tortue verte, la caouanne et tortue l'olivâtres sont menacées (Petit, 2009).

Cet article a pour ambition de montrer l'impact de l'érosion côtière sur la nidification des tortues marines au niveau des plages de Pongara en faisant, dans un premier temps, une comparaison des activités de montées et de pontes de ces dernières sur deux saisons, à savoir 2019-2020 et 2022-2023, et en second plan, la dynamique du trait de côte de 2020 à 2023 à Pongara.

1. Matériels et méthodes

1.1. Présentation de la zone d'étude

Pongara est situé sur la rive gauche de Libreville, la capitale du Gabon. Le site est séparé de cette ville par l'estuaire de Komo d'environ 14

km de large. La zone d'étude fait également face à l'océan atlantique et est bordée par un cordon de sable fin, couvert à multiples endroits par une savane sur son arrière-plage. Ces plages au sable fin constituent une zone d'importance mondiale pour la reproduction des tortues marines dont l'espèce la plus représentative et la plus emblématique est la tortue luth. Le site abrite une aire protégée, le parc national de Pongara. À la limite entre le monde terrestre et le monde marin, sur sa façade occidentale et l'intérieur de ce parc s'étalent des mangroves pittoresques (Pottier et Menie Ovono, 2017). Les pontes s'étalent d'octobre à avril et la saison la plus active s'étend de mi-décembre à fin février (Pottier et Menie Ovono, 2017).

La zone d'intérêt de ce travail est une partie du linéaire côtier du Parc National de Pongara qui s'étend de la pointe Wingombé jusqu'à la pointe Denis, sur environ 8 km (figure 1).

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude sur la rive gauche de l'Estuaire du Komo

1.2. Méthodes

La collecte de données s'est effectuée à la fois pour obtenir les données de suivi de la nidification des tortues marines et pour les données liées au trait de côte.

S'agissant des données de tortues marines, la méthode se focalise sur le comptage des traces et des nids qui sont localisés et géoréférencés à l'aide d'un GPS. L'espèce de tortues est identifiée à partir de la marque des traces laissées sur le sable de plage. A côté des comptages, des patrouilles sont également effectuées la nuit pour récolter les informations sur les tortues trouvées sur la plage. Toutes ces informations sont renseignées dans un carnet et saisies sous Excel pour traitement numérique.

Quant à la mesure du trait de côte, elle a été réalisée à l'aide d'un DGPS. C'est un appareil qui permet de prendre les points en PPK (Post Processed Kinematic). Le DGPS est constitué d'une Base et d'un mobile. Le segment de plage suivi va de la pointe Wingombé à la pointe Denis, au débouché de la rivière Rogolié. Au-delà du suivi du trait de côte, la morphologie des plages a été collectée, de la laisse de basse mer à l'arrière-plage. Le trait de côte n'a pas une mais plusieurs définitions selon l'entrée thématique choisie. Il existe environ 45 exemples de définitions recueillies dans la littérature (Boak et Turner, 2005). Robin (2002) identifie, entre autres, quatre lignes morphologiques, les lignes botaniques, les niveaux d'eau et les lignes artificielles. Dans le cadre du suivi du trait de côte de Pongara, la ligne choisie est botanique, c'est-à-dire, la limite de la végétation sur la plage.

2. Résultats

2.1. Observations générales

L'analyse et le traitement des données ont permis d'avoir un certain nombre de résultats sur l'abondance des traces des montées des tortues, les nids sur la plages et les nids transplantés dans des éclosierie. Sur l'ensemble des deux saisons, la zone comprise entre la pointe Wingombé et la pointe Pongara a enregistré 579 montées de tortues marines sur sa plage. Ce sont au total, 335 montées qui ont été faites pendant la saison 2019-2020, soit 58% de l'ensemble des deux

saisons. Et 244 traces ont été laissées pendant la saison 2022-2023, soit 42%, comme le montre la figure 2 suivante.

Figure 2 : Taux de montées par saison

Ces résultats montrent que les montées des tortues ont baissé de 27% entre les deux saisons.

Tout comme les activités de montées, les activités des pontes ont également été suivies sur l'ensemble des deux saisons avec un total de 68 nids recensés. De l'ensemble de ces nids, la saison 2019-2020 compte 45 nids pour un taux de 66%, alors que la saison 2022-2023 a elle recensé 23 nids, soit 34% sur l'ensemble des deux saisons, comme mentionné dans la figure 3 ci-après.

Figure 3 : Répartition des nids par saison

3.2. Résultats des activités de montées

Les données sur les montées des tortues marines au niveau la plage entre la pointe Wingombé et la pointe Pongara donnent une variété de résultats. La figure 4 montre bien ces résultats.

Figure 4 : Comparaison des activités de montées par espèces

La figure 4 montre le nombre de montées par espèce pour chacune des deux saisons d'activité retenues pour ce travail. Les valeurs diffèrent d'une espèce à l'autre. Les Luths (DC) ont été les plus présentes avec 193 montées, suivies des Olivâtres (LO) avec 126 montées ensuite les Vertes (CM) avec 15 montées et enfin l'Imbriquée (EI) avec 1 montée au cours de la saison 2019-2020. Les activités de montées ont changé pour deux espèces lors de la saison 2022-2023. Les Olivâtres ont eu le plus de montées cette saison (129) par rapport aux Luths (99) alors que les Vertes (15) et l'Imbriquée (1) n'ont pas eu de changements dans leurs nombres de montées respectifs. Aussi, cet histogramme montre que l'activité des tortues Luth a baissé de quasiment la moitié (-49%) entre les deux saisons (de 193 pour la saison 2019-2020 à 99 pour la saison 2022-2023). Tandis que les Olivâtres ont une activité très légèrement en hausse (+2%) qui est passée de 126 (pour la saison 2019-2020) à 129 (pour 2022-2023) et, des activités constantes pour

les tortues Vertes (15 chacune des saisons) et les imbriquées (1 pour chaque saison).

Bien qu'étant en plus grand nombre, les traces des montées de la saison 2019-2020 ont aussi une plus grande zone de répartition, contrairement aux montées de 2022-2023 et elles sont plus du côté de la mer. La figure 5 illustre ces répartitions.

Figure 5 : Répartition des traces de montées par saison

3.3. Résultats des activités de pontes

De manière globale, les activités de pontes ont diminué au cours des saisons passant de 45 nids en 2019-2020 à 23 nids pour la saison 2022-2023, soit 49% de baisse de pontes. Pour ce qui est des pontes selon les espèces, les résultats varient. La figure 6 donne les détails de ces variations. Elle présente les nombres des nids des saisons 2019-2020 et 2022-2023 en fonction des différentes espèces de tortues sur le site : Luth (DC), Olivâtre (LO), Verte (CM) et Imbriquée (EI).

Figure 6 : Variations des pontes par espèces et par saison

Les courbes de la figure 6 montrent que les pontes des tortues Luth ont baissé de 69% au fil des saisons (de 32 pour la saison 2019-2020 à 10 pour la saison 2022-2023). Les Olivâtres ont une activité de pontes légèrement en baisse (-8%) d'une saison à l'autre (de 12 en 2019-2020 à 11 en 2022-2023) tandis que les tortues Vertes ont une activité constante (1 pour chaque saison) et les imbriquées sont en hausse (de 0 à 1) au fil des saisons. La différence globale des activités de pontes est bien visible dans la figure 7 qui montre les emplacements de tous les nids répertoriés sur l'ensemble des deux saisons.

Figure 7 : Carte des activités de pontes des saisons 2019-2020 et 2022-2023

La carte ci-dessus montre la répartition des nids sur l'ensemble des deux saisons. Comme mentionné plus haut les nids de la saison 2019-2020 sont nettement plus nombreux et sont repartis sur la quasi-totalité de la plage par rapport aux nids de la saison 2022-2023. Et les nids de la saison 2019-2020 sont beaucoup plus vers l'océan.

3.4. Dynamique du trait de côte

3.4.1. Evolution du trait de côte

Dans cette partie, il sera question de présenter les résultats sur l'évolution du trait de côte dans la période de 2020 à 2023 dans la zone comprise entre la pointe Wingombé et la pointe Denis. La figure 8 ci-dessous montre tous les changements observés sur tout ce linéaire côtier.

Figure 8 : Evolution du trait de côte de 2020 à 2023

La figure 8 montre que la variation du trait de côte de 2020 à 2023 se fait ressentir à certains endroits bien plus que dans d'autres. Elle montre également que cette variation se fait dans les deux sens, à savoir dans les sens du recul du trait de côte d'une part et dans le sens

d'une accrétion d'autre part. Le recul maximum du trait de côte pendant ces 3 ans a été de 116,44m, cela est visible au niveau point Pongara sur sa façade atlantique. Tandis que l'accrétion maximale s'est faite sur la façade estuarienne de la pointe Pongara avec un gain de 320,25m. Ces valeurs ont été déterminées avec l'indice NSM qui donne la distance entre des traits de côte, du plus ancien au plus récent. Outre la pointe Pongara, le recul et l'accrétion sont visibles à d'autres endroits. La baie des tortues et la pointe Denis font aussi l'objet de fortes accrétions tandis qu'une partie de la plage côté atlantique subit un fort recul.

Les alternances entre érosions et accrétions le long de la côte montrent que cette dernière fait face à une forte instabilité. La figure 9 montre les différents taux d'accrétion, recul et stabilité de la zone d'étude.

Figure 9: **Comparaison des taux d'érosion, d'accrétion et de stabilité de la zone d'étude au cours des 3 ans.**

La zone d'étude a été divisée en 387 transects pour réaliser sa dynamique du trait de côte. De ces transects, 215 sont en érosion pour un taux de 55%, les transects en situation d'accrétion sont 165 pour un taux de 43% et 7 transects sont en situation de stabilité, ce qui représente 2% seulement du site. La zone comprise entre la pointe Wingombé et la pointe Denis est érodée à 55%, en accrétion à 43% et connaît une stabilité sur 2% de sa longueur.

3.4.2. Morphologie des plages

Des profils ont été effectués pour apprécier les profils des plages sur lesquelles pondent les tortues marines. Deux sections ont été faites de l'arrière-plage en direction de la mer. La figure 10 montre les deux sections faites sur la plage.

Figure 10 : **Représentation des deux sections sur la plages**

Deux profils ont été faits à partir des deux sections de la plage. La figure 11 montre une représentation graphique de chacun des deux profils.

Figure 11 : Profils de plage réalisés au niveau de Pongara

Le profil 1 montre une arrière-plage de près de 70 m, une pente plus ou moins raide et longue avec environ 5 mètres de dénivelé pour une longueur de 100 m de l'extrémité du bas de plage vers l'extrémité de l'arrière-plage.

Le profil 2 montre une arrière-plage de 80 m avec une pente moins raide et moins longue que celle du profil 1 avec près de 3,5 m de dénivelé et, une longueur d'environ 115 m du bas de plage vers l'arrière-plage. Le profil 2 est beaucoup plus sollicité par les tortues pour leurs pontes du fait de sa plus grande étendue, sa pente pas très élevée et son arrière-plage assez grand.

Discussion

Après analyse des montées, les résultats montrent que cette activité diminue avec le temps, au niveau de Pongara. Cette baisse de 27% dans l'ensemble des montées est beaucoup plus prononcée chez les

tortues luths qui ont des baisses de montées de 49% de la saison 2019-2020 à 2020-2023. Ces résultats cadrent également avec ceux de Koumba Mabert (2021) qui affirme que la côte de Pongara est en régression à cause de l'érosion et que par conséquent, cette régression affecte les zones de montées pour les tortues au niveau des plages. En effet, la diminution de l'espace côtier réduit également l'espace permettant aux tortues de venir sur les plages pour pondre. Il dit aussi que les données de l'ONG Aventures Sans Frontières font constater une diminution du nombre de tortues.

Les résultats des analyses des nids ont montré que comme les montées, les pontes ont baissé de presque la moitié entre la saison 2019-2020 et la saison 2022-2023 au niveau de Pongara avec précisément 49% de pontes en moins. Ces résultats peuvent trouver une explication à travers le phénomène de l'érosion. Koumba Mabert (2021) précise que l'érosion à Pongara a une influence sur la nidification des tortues marines. Ces résultats cadrent également avec ceux de Mounganga (2023) qui explique qu'avec la montée des eaux, l'érosion côtière expose certaines zones de pontes des tortues marines, mettant ainsi les nids en position de vulnérabilité.

Après analyse de la dynamique du trait de côte entre la pointe Wingombé et la pointe Denis, il ressort que ce site est en érosion à plusieurs endroits, en grande partie sur sa façade océanique avec un recul maximal de 116,44 mètres avec une vitesse maximale de recul de 43.19 m/an entre 2020 et 2023. Ceci peut être expliqué par l'effet des courants marins qui transportent les matériaux sédimentaires de là où ils étaient accrochés, vers le Nord. Ces résultats rejoignent ceux du CNDIO qui affirme que le littoral entre la pointe Wingombé et la pointe Pongara a reculé de 120 mètres de 1991 à 2012, avec une vitesse moyenne d'environ 6 m par an. Cela correspond aussi aux résultats de Koumba Mabert et al (2017) qui disent que le recul du trait de côte a atteint jusqu'à 10 mètres par an par endroit avant 2008 et que de 2008 à 2012 il a atteint les 12 m/an. Cela montre que le recul de la côte à Pongara est en augmentation.

Bien que faisant face à l'érosion, le trait de côte entre la pointe Wingombé et la pointe Denis connaît aussi des zones d'accrétion. Sur sa partie estuarienne, notamment au niveau des pointes, elle a enregistré la plus forte accrétion de 320,25 mètres de 2020 à 2023 pour une vitesse de 118,78 m par an au niveau de la pointe Pongara. Ces

résultats sont en accord avec ceux du CNDIO qui disent qu'il existe des zones d'engraissement ponctuel, entre la Pointe Pongara et l'ancien hôtel Maringa avec des gains de l'ordre de 2,8 mètres par an entre 2007 et 2011 et à l'extrémité de la flèche Denis plus de 40 mètres de gain sur la même période. Cet engraissement est favorisé par la dynamique exercée, à la fois par la chasse de la rivière Denis et le transit sédimentaire le long de la rive gauche de l'estuaire du Komo (Mombo, 1991 ; Koumba Mabert, 2017). Une accrétion a aussi été observée sur la façade atlantique au niveau du site hôtelier <<la Baie des tortues luths>> bien qu'étant dans une zone de forte érosion, cela est dû à la présence des épis. Ce résultat concorde avec celui de Mouloungui (2018) qui dit que cette accrétion est synonyme du bon fonctionnement des épis.

Conclusion

L'étude à partir de laquelle ce travail a été fait est basée sur l'impact de l'érosion côtière sur la nidification des tortues marines de 2020 à 2023 à Pongara. Le travail s'est étendu sur une période de 5 mois allant de Janvier à Mai 2023. Il avait pour but de montrer comment le recul de la côte influence les pontes des tortues marines. Pour ce faire, méthodologie utilisée était axée sur deux grands points, à savoir le suivi des tortues et la dynamique du trait de côte le long du linéaire côtier entre la pointe Wingombé et la pointe Denis. Le suivi des tortues a été fait en deux parties, une partie sur les activités des montées des tortues sur la plage et l'autre sur les activités de pontes des tortues. Le suivi des tortues a donné deux séries de résultats concernant les montées des tortues d'une part et les activités de pontes d'autre part. Les résultats ont montré une diminution du nombre de traces de montées et une diminution du nombre de nids au fil des saisons, due à un recul de la côte causant ainsi une perte des aires de nidification. La dynamique du trait de côte a donné lieu à un résultat montrant un recul de côte majoritairement du côté atlantique et un engraissement de la côte sur sa façade estuarienne. De ces résultats, il a été déduit que 55% de la côte sont en accrétion, 43% sont en érosion et seulement 2% sont en situation de stabilité.

Tous ces résultats font de la zone côtière de Pongara une zone dont l'exposition et les conséquences de l'érosion se font plus grandissantes

chaque jour mettant ainsi l'écologie, les populations et les animaux qui y dépendent en très avec un accent sur les tortues marines qui sont en danger d'extinction.

L'acquisition des données pour la réalisation de ce travail n'ont pas été de tout repos. En effet, parmi les 4 stations permettant d'avoir les données morphologiques de la zone d'étude, une se trouve au niveau de la pointe Wingombé et une autre au niveau de la baie des tortues. Ces deux stations étaient difficiles d'accès à cause de la présence du roi du Maroc séjournant dans la zone au moment de faire les descentes de terrain.

Il est souhaitable de pouvoir avoir accès aux différentes stations quand le besoin se fait ressentir sans nécessairement être contraint de laisser tomber. Ces sorties de terrain sont importantes pour avoir des données scientifiques concrètes pour l'étude de l'évolution de la côte.

Bibliographie

BOAK H., TURNER I.L. – (2005), Shoreline Definition and Detection: A Review, *Journal of Coastal Research*, volume 21, n°4, pp. 688-703.

GIEC. (2019), *Le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres*. Repéré à <http://www.ipcc.ch>.

KOUMBA MABERT, B.D; RABENKOGO, N et ANGO MOUGOUBA, P. (2017), «Le littoral de la Pointe Denis : dynamique côtière et aménagement touristique», in *Les Régions littorales du Gabon : éléments de réflexion pour une planification stratégique du territoire* dirigé par Patrick Pottier et al., LETG-Geolittomer-Nantes & Raponda Walker, Pages, 243-255

KOUMBA MABERT, B.D. (2021), *Lessons learnt and best practices of managing coastal risk from local communities' perspectives*. Paris, UNESCO. (IOC Technical Series no 159).

MENIE OVONO Z., (2017), « Géomorphologie et dynamique du trait de côte au Gabon », in *Les Régions littorales du Gabon : éléments de réflexion pour une planification stratégique du territoire*, dirigé par Patrick Pottier et al., LETG-Geolittomer-Nantes & Raponda Walker, Pages, 105-127

MOMBO, J-B. (1991), *La côte à rias du Gabon septentrional du Komo au Rio Mouni. Cadre physique et morphologie littorale*, Univ. Bordeaux III, Inst. Géog., thèse de Doctorat en Géographie physique tropicale, 311 p.

MOULOUNGUI, C. (2018), *Cinématique du trait de côte entre la pointe Wingombe et l'exutoire de la rivière Rogolié de 1990 à 2018*, Mémoire de master en Gestion Intégrée Des Environnements Littoraux et Marins, Université de Yaounde I.

MOUNGANGA, M.D. (2023), « L'érosion côtière au Gabon | Le Pratique du Gabon ». 2023. <https://www.lepratiquedugabon.com/l-erosion-cotiere-au-gabon/>.

MOUYALOU, V.M.T et MOUNGANGA, M.D. (2010), La problématique de l'érosion côtière au Gabon : Etat de lieu et perspectives d'avenir, « Résultats et Perspectives de recherche océanographiques en Afrique dédiées à l'Atlantique tropical et au Golfe de Guinée » Cotonou BENIN, 25 - 29 octobre 2010.

PETIT, M. (2009), *Le réchauffement climatique et les tortues marines*, synthèse bibliographique des connaissances actuelles. Te mana o te moana. 35p.

POTTIER, P; MENIE OVONO, Z; FAURE, F.E et BIGNOUMBA, G-S. éd. 2017. *Les régions littorales du Gabon: éléments de réflexion pour une planification stratégique du territoire*. France : Gabon: LETG-Nantes Géolittomer, UMR 6554 CNRS ; Éditions Raponda-Walker.

ROBIN Marc, (2002), « Télédétection et modélisation du trait de côte et de sa cinématique », In *Le littoral, regards, pratiques et savoirs*, dirigé par BARON-YELLES N., GOELDNER-GIONELLA L., VELUT S., Etudes offertes à Fernand VERGER. Edition Rue d'Ulm / Presses universitaires de l'Ecole Normale Supérieure, Paris, pp. 95-115.

Face au défi sécuritaire, quelle stratégie argumentative ? Exemple des discours du président de la transition burkinabè Ibrahim Traoré

Daouda BADOLO

*Doctorant en Analyse du discours
Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
(badolodaouda39@gmail.com)*

Résumé

Cette recherche dont le thème est « Face au défi sécuritaire, quelle stratégie argumentative ? Exemple des discours du président de la Transition burkinabè Ibrahim Traoré » porte sur le discours politique. Il s'agit pour nous d'analyser l'ethos du président Ibrahim Traoré dans ses différents discours. En nous fondant sur l'analyse argumentative (Ruth Amossy, Patrick Charaudeau), il ressort que l'ethos est la stratégie mise en œuvre par le capitaine Ibrahim Traoré dans ses discours. Le locuteur a recours à l'ethos dans ses différentes interventions discursives pour constituer une stratégie discursive pouvant galvaniser les Burkinabè à rester debout face à l'insécurité et exprimer lui-même son dévouement et son abnégation à combattre le terrorisme. L'objectif de cette étude est de montrer que l'ethos est un moyen de galvanisation et de mobilisation dans un contexte de lutte contre le terrorisme.

Mots-clés : ethos, discours, stratégie, insécurité, terrorisme

Abstract

This research whose theme is "Faced with the security challenge, what argumentative strategy ? Example of the speeches of the President of the Burkinabè Transition Ibrahim Traoré" focuses on political discourse. For us, it is a question of analyzing the ethos of President Ibrahim Traoré in his various speeches. Based on argumentative analysis (Ruth Amossy, Patrick Charaudeau), it appears that ethos is the strategy implemented by Captain Ibrahim Traoré in his speeches. The speaker uses ethos in his various discursive interventions to constitute a discursive strategy that can galvanize the Burkinabè to remain standing in the face of insecurity and himself express his dedication and self-sacrifice to fighting terrorism. The objective of this study is to show that ethos is a means of galvanization and mobilization in the context of the fight against terrorism.

Keywords : ethos, discourse, strategy, insecurity, terrorism.

Introduction

Depuis près d'une décennie, le Burkina Faso, à l'instar de certains pays du sahel (la république du Mali, la république du Niger), est en proie à une crise sécuritaire due au terrorisme. Particulièrement pour le Burkina Faso, la crise a déclenché dès le premier quinquennat de l'ancien président démocratiquement élu Rock Marc Christian Kaboré. Malgré les efforts des autorités, le mal a pris de l'ampleur jusqu'au second quinquennat du président Kaboré. Cependant, le second quinquennat du président Kaboré sera rompu par un coup d'État perpétré par le colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, qui sera à son tour renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, actuel président de la Transition burkinabè.

Le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré s'inscrit donc dans un contexte d'insécurité qui s'est enracinée davantage dans le pays. Il est de ce fait conscient qu'il fera face à un défi sécuritaire on ne peut plus grandissant. Dans un tel contexte, le discours n'est pas à négliger ; il devient un élément fondamental que le président se doit d'utiliser en sa faveur pour s'adresser au peuple. L'on s'interroge de ce fait sur la stratégie discursive mise en œuvre par le capitaine Ibrahim Traoré dans ses discours. Quel est la finalité, voire l'enjeu d'une telle stratégie discursive ?

À y voire, l'ethos est la stratégie discursive mise en œuvre par Ibrahim Traoré, président de la Transition du Burkina Faso dans ses discours. L'on pourrait affirmer que le choix de cette stratégie discursive permet au président d'affirmer son engagement et son dévouement dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

Cette étude s'inscrit dans le champ de l'analyse du discours. En nous fondant sur l'analyse argumentative en particulier les approches de Ruth Amossy et de Patrick Charaudeau, nous analyserons l'ethos dans les discours de Ibrahim Traoré, Président de la Transition burkinabè. Notre méthode consistera dans un premier temps à relever les différents types d'ethos contenus dans les discours prononcés par le capitaine Traoré et dans un second temps, nous procéderons à l'analyse. Cela pour dire que notre méthode est à la fois quantitative et qualitative. L'objectif de cette étude est de permettre aux locuteurs de la langue française de connaitre davantage la primauté de l'ethos

comme stratégie dans le discours politique surtout dans un contexte d'insécurité où le peuple attend beaucoup de la part du président.

1. Approches théorique et conceptuelle

Il sera question ici d'évoquer l'argumentation et les différents types d'ethos. Comme nous l'avons précisé ci-haut, les approches argumentatives de Patrick Charaudeau et de Ruth Amossy nous serviront de levier dans le présent travail. Ainsi leurs approches seront les plus détaillées, même si, quelques fois, nous aurons recours à d'autres chercheurs comme Aristote, Perelman, Maingueneau.

1. 1. *L'argumentation*

Tout discours est un ensemble d'arguments. Surtout en politique, les locuteurs ont recours à l'argumentation pour persuader ou pour convaincre l'auditoire. La bonne connaissance de l'argumentation devient primordiale pour tout homme politique ou pour tout homme qui dirige un peuple. Les études concernant l'argumentation ont vu le jour depuis Aristote qui conciliait l'activité argumentative à la rhétorique. L'argumentation est « cette activité par laquelle le locuteur cherche, par un usage approprié du discours, à modifier les convictions d'une personne ou d'un groupe » (Maingueneau, 2009, p.133) Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000, p.72) renchérissent en ces termes : « L'argumentation est une action qui tend toujours à modifier un état de choses préexistant. »

Du point de vue de Amossy (2016), l'analyse argumentative se situe dans le vaste champ de la linguistique. C'est donc un carrefour de plusieurs disciplines et de plusieurs théories des sciences du langage. Elle explore le langage pour en connaître les effets recherchés par les locuteurs, voire les effets produits sur les récepteurs des discours dans une perspective interactive. Autrement dit, dès qu'un discours est mis en œuvre, il y a argumentation dans la mesure où le discours vise à faire faire. C'est dans ce sens que Amossy, à propos de l'analyse argumentative, écrit :

Elle étudie les modalités multiples et complexes de l'action et de l'interaction langagières. Aussi revendique-t-elle sa place non seulement dans les sciences de la communication mais aussi au sein d'une linguistique du discours qu'il faut comprendre au sens large, comme un faisceau de disciplines

qui se proposent d'analyser l'usage qui est fait du langage dans des situations concrètes. Plus précisément, l'analyse argumentative se présente comme une branche de l'analyse du discours (AD) dans la mesure où elle entend éclaircir des fonctionnements discursifs en explorant une parole située et au moins partiellement contrainte. (Amossy, 2016, p.7)

1. 2. *L'ethos*

La notion d'ethos comme stratégie discursive ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte à l'Antiquité grecque où l'usage de la parole avait atteint son âge d'or. Il faut dire que dans une démocratie où dans un État de droit, l'on ne contraint pas le peuple à faire, ou à adhérer à son opinion comme cela serait le cas dans les geôles. Il faut simplement convaincre ou persuader le peuple. Pour convaincre ou pour persuader, l'orateur doit être crédible. En d'autres termes, il est appelé à se donner une image positive dans la société, laquelle image fera de lui une personne exemplaire. Ainsi l'auditoire serait-il disposé à l'écouter. La notion d'ethos devient donc primordiale depuis l'Antiquité chez les Grecs. Amossy (2010, p.16) soutient cela en ces termes : « À leurs yeux, l'essentiel était de veiller à l'impact que l'image projetée par l'orateur peut avoir dans un échange à visée persuasive ayant trait aux affaires de la cité. »

Vu la primauté de la persuasion depuis l'Antiquité grecque, Aristote y a réfléchi en proposant les moyens que peut mettre en œuvre un locuteur pour persuader en trois catégories que sont l'ethos, le pathos et le logos. Si le logos relève de la raison, le pathos et l'ethos, eux, relèvent de l'émotion ; le pathos est tourné vers l'auditoire tandis que l'ethos est tourné vers le locuteur ou l'orateur. L'ethos permet à l'orateur de se donner une image positive, impressionnante ; de persuader donc l'auditoire dans l'optique de l'amener à adhérer à sa thèse, de l'amener à placer une confiance en lui.

Les épigones de Aristote à l'instar de Charaudeau, dans une perspective de l'argumentation en analyse du discours (AD) vont redonner à l'ethos ses lettres d'or après qu'il a été rangé, à un moment donné de sa diachronie, dans les oubliettes avec l'avènement de la critique littéraire et de la stylistique. Charaudeau (2005, p.87) définit l'ethos en ces termes : « En tant que *teckhnê*, il est ce qui permet à l'orateur d'apparaître « digne de foi », de se montrer crédible en faisant preuve de pondération (la *phronêsis*), de simplicité sincère

(l'*arété*), d'amabilité (l'*eunoia*). » Autrement dit, l'ethos est une stratégie qui permet à l'orateur de persuader son auditoire en donnant une image de soi. Charaudeau dans son ouvrage *Le discours politique : Les masques du pouvoir* (2005) propose différents types d'ethos à savoir les ethos de solidarité, d'intelligence, d'humanité, de chef, de sérieux, de vertu, etc.

Amossy s'inscrit également dans la même perspective que ses contemporains Perelman, Olbrechts-Tyteca, Charaudeau et Maingueneau, pour qui l'ethos est d'obédience rhétorique dans une visée argumentative. Amossy (2010, p.16) définit l'ethos comme l'« image discursive que l'orateur produit de sa propre personne. »

1. 2. 1. L'ethos de sérieux

Par l'ethos de sérieux, le locuteur met en évidence l'image d'une personne sérieuse. Il est imperturbable. C'est en réalité une personne exemplaire, loin des conduites anormales au sein de la société, une personne qui ne se laisse pas distraire. Selon Charaudeau (2005, p. 92) l'ethos de sérieux s'exprime « en faisant preuve d'une grande énergie et capacité de travail, par une omniprésence sur tous les fronts de la vie politique et sociale, particulièrement auprès de ceux qui souffrent ». Cet ethos exige de l'homme politique « des propos exprimant la mesure, la prise de conscience des contraintes, le refus d'être démagogique, la nécessité d'ajuster les propos aux moyens dont on dispose ». (Charaudeau, 2005, p.94)

1. 2. 2. L'ethos de vertu

L'ethos de vertu est très capital chez l'homme politique. Cet ethos prend son fondement sur la fidélité, la sincérité et l'honnêteté personnelle. L'ethos de vertu exige, selon Charaudeau (2005, p.94) que l'homme politique « fasse preuve de sincérité et de fidélité, à quoi doit s'ajouter une image d'honnêteté personnelle » Ainsi l'homme politique se doit de se montrer transparent, direct et sans faire objet de tremperie.

1. 2. 3. L'ethos de compétence

Cet ethos donne l'image d'un homme qui a les stratégies ou la compétence pour résoudre un problème auquel le peuple fait face. Charaudeau (2005, p.96) affirme que l'ethos de compétence

« Exige de quelqu'un qu'il possède à la fois savoir et savoir-faire : il doit avoir une connaissance approfondie du domaine particulier dans lequel il exerce son activité, mais il doit également prouver qu'il a les moyens, le pouvoir et l'expérience nécessaires pour réaliser concrètement ses objectifs en obtenant des résultats positifs. »

1. 2. 4. L'éthos de solidarité

L'éthos de solidarité montre l'image d'une personne qui prône l'entraide, la solidarité, l'union pour avancer ensemble. L'homme politique reste de ce fait ouvert à ceux qui désirent collaborer avec lui pour la bonne marche de la société. Charaudeau (2005, p.125) :

L'éthos de solidarité fait de l'homme politique un être qui non seulement est attentif aux besoins des autres, mais les partage et s'en rend comptable. La solidarité se caractérise par la volonté d'être ensemble, de ne pas se distinguer des autres membres du groupe et surtout de faire corps avec eux dès l'instant que ceux-ci se trouvent menacés.

L'éthos de solidarité se manifeste par l'expression de l'écoute du peuple, de l'union, de l'idée de groupe, etc.

1. 2. 5. L'éthos d'humanité

Le locuteur ou l'homme politique présente l'image d'une personne qui a des sentiments ou de la compassion surtout envers les déshérités. Charaudeau (2005, p.114) écrit :

Être humain se mesure à la capacité de faire preuve de sentiments, de compassion envers ceux qui souffrent, mais c'est aussi savoir avouer ses faiblesses, montrer quels sont ses goûts, jusqu'aux plus intimes.

L'éthos d'humanité se manifeste de ce fait par plusieurs figures comme le sentiment, l'aveu, le goût, l'intimité.

1. 2. 6. L'éthos de puissance

L'homme politique montre qu'il a une puissance physique à agir. Il montre qu'il a les capacités à être partout sur les fronts, il a une force quasi militaire, etc. Charaudeau (2005, p. 106) affirme : « L'éthos de puissance est vu comme une énergie physique qui sourd des profondeurs terrestres, anime et propulse le corps dans l'action. » Cet éthos s'exprime par la figure de virilité sexuelle, la figure de puissance

du corps physique, la figure de sa détermination à agir. Charaudeau (2005, p.1007) affirme que l'homme politique exprime « sa détermination à agir : on n'est pas seulement un homme de paroles, on est aussi un homme d'actes. On montre que l'on est actif, présent sur tous les fronts, mais de façon coordonnée, quasi militaire, ou sportive ».

1. 2. 7. L'ethos de chef

L'ethos de chef « est tourné vers le citoyen » (Charaudeau, 2005, p.118). En politique surtout en démocratie, l'homme politique vise à persuader les citoyens. Deux instances entretiennent de ce fait une relation de réciprocité. L'instance politique (l'homme politique) se doit de se montrer honnête envers l'instance citoyenne (le peuple) qui lui a permis d'être où il se trouve. Ce rapport de « rendu » marqué par une honnêteté de la part de l'homme politique conduit celui-ci à se montrer capable de conduire le peuple vers une destinée meilleure. Cet ethos se manifeste par plusieurs figures dont celle du guide-suprême, celle du guide-berger, celle du guide-souverain, celle du guide-prophète, celle du commandeur, etc.

1. 2. 8. L'ethos d'intelligence

L'ethos d'intelligence selon Charaudeau (2005, p.112) se manifeste par l'expression de l'homme cultivé ou de l'homme rusé. L'homme politique fait montre d'une bonne culture générale et d'une bonne connaissance intellectuelle. Pour ce faire, il peut par exemple évoquer les pensées des grands hommes, les grandes écoles où il a étudié, etc.

1. 2. 9. L'ethos de caractère

L'ethos de caractère, nous dit Charaudeau (2005, p.107) « participe à cet autre imaginaire [...] de la force de l'esprit que de celle du corps, comme quand on dit de quelqu'un qu'il a du caractère ». En d'autres termes l'ethos de caractère est une force mentale, une force de l'esprit que manifeste l'orateur. Ce type d'ethos se manifeste à travers plusieurs figures dont la vitupération, l'avertissement, la force tranquille, le courage, la modération, la fierté.

2. L'analyse des stratégies discursives mises en œuvre par le capitaine Ibrahim Traoré dans ses discours

Passons à présent à l'analyse du corpus de notre étude. Il 'agit ici de façon concrète d'énumérer les types d'ethos présents dans les discours de Ibrahim Traoré et de les analyser

2. 1. *L'ethos de puissance*

A chaque fois que j'apprends que tel village est attaqué, des gens sont tombés ou quoi, la seule chose qui me vient en tête, c'est de me lever prendre mon pick-up et puis partir. Je ne supporte pas d'entendre ça. C'est la seule chose qui me fait souffrir le plus.

Ici le locuteur met en évidence son grand désir de se rendre sur le champ de combat. Il montre qu'il a l'énergie physique et du cœur pour combattre, pour aller au secours des victimes du terrorisme.

2. 2. *L'ethos de vertu*

Je voudrais vous rassurer une fois de plus, nos partenaires et tous les pays amis du Burkina Faso, que nous tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires et tous les amis du Burkina Faso. (Ouagadougou, 21-10-2022)

Ici le locuteur met en évidence l'image d'une personne sincère, une personne qui tient ses promesses, une personne honnête et fidèle. À travers cet ethos, les partenaires étrangers verront chez le locuteur une personne digne de confiance avec laquelle l'on peut travailler dans la quiétude. Ce qui encouragera les partenaires étrangers à investir au Burkina Faso et à aider le pays à lutter contre le terrorisme.

Je tenais donc à ce qu'on se parle de façon franche. (Ouagadougou, 14 novembre 2022)

Je n'irai pas vous faire un discours ce matin. Je vous parlerai en mes propres mots, du fond du cœur, en ayant pour main courante, des idées et du message que j'ai à vous porter. (Ouagadougou, 21 octobre 2022)

À travers ces deux passages ci-haut, le locuteur met en exergue l'image d'une personne qui s'exprime avec une franchise, une honnêteté, une sincérité. Cette stratégie permet au président de montrer au peuple qu'il est une personne digne de confiance.

2. 3. *L'ethos de compétence*

Nous ne sommes pas dans les armes seules. Nous sommes dans la communication aussi [...] On a sensibilisé beaucoup. Ça, ça fait une partie. Les armes ça fait bien sur partie mais y a le développement aussi. Donc nous avons lancé les deux volets en même temps. On crée de l'emploi, on crée des opportunités.

Ici le locuteur montre les stratégies qu'il a mises en place pour mieux lutter contre la crise sécuritaire. En effet, le sens commun pense qu'une guerre se gagne uniquement par les armes. Cependant, le président de la Transition burkinabè annonce sa stratégie dans laquelle il mobilise plusieurs aspects pour convaincre le terrorisme. Ce sont donc les armes, la communication, la sensibilisation, le développement, l'employabilité. Il met donc en évidence l'image d'une personne qui a la compétence pour combattre le terrorisme au Burkina Faso.

2. 4. *L'ethos d'humanité*

Je ne saurai continuer sans présenter nos condoléances aux familles éplorées pour les retombées de ces événements du 30 septembre, souhaiter également prompt rétablissement aux blessés et à toute personne qui a été victime de ces événements du 30 septembre, 1^{er} et 2 octobre 2022. (Ouagadougou, 21-10-2022)

Le locuteur en l'occurrence le président Ibrahim Traoré ne tourne pas le dos aux familles ayant perdu leurs proches lors de sa prise du pouvoir. En effet, lors de sa prise du pouvoir par un coup de force en octobre 2022, il y aurait eu des pertes en vie humaine dont des civiles. Ibrahim Traoré présente de ce fait ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Cela lui donne l'image d'un président qui a l'humanisme. Il partage la douleur de son peuple, il est proche de lui. En d'autres termes, il est « un être humain ».

2. 5. *L'ethos de solidarité*

J'en appelle d(sic) à tous, que ce soit des villes non encore affectées ou des campagnes au fin fond du Burkina touchées, que tous nous nous unissons. (Ouagadougou, 21 octobre 2022)
Cette guerre n'est pas uniquement une guerre des peuples hors de nos grandes villes. A l'intérieur des villes, nous avons intérêt à prendre conscience de la situation en nous levant, à

nous unir avec ces peuples affligés pour qu’au Burkina Faso, nous soyons un. (Ouagadougou, 21-10-2022)

Fédérons nos énergies ! Unissons-nous pour de vrai ! Soyons solidaires ! Soutenons-nous ! Que vous soyez Burkinabè de l’intérieur ou de l’extérieur, chacun a sa contribution pour que ce pays sorte de là où il est. (Ouagadougou, 21-10-2022)

Nous avons ici des passages dans lesquels le locuteur (le président Ibrahim Traoré) appelle à la solidarité dans la lutte contre l’insécurité. Ainsi toutes les filles et tous les fils du Burkina Faso, sont appelés à s’unir pour mieux lutter contre le terrorisme. Cela donne au locuteur l’image d’une personne solidaire qui a conscience que c’est difficile d’avancer étant seul. Cette lutte contre le terrorisme a nécessairement besoin de la solidarité des Burkinabè.

Enfin, il faut que je vous rappelle ici, que pour ma part, je serai engagé à vos côtés, aux côtés de tous les Burkinabè, sur les différents fronts pour la libération totale de nos territoires. Pour ma nation, je me battraï jusqu’au dernier souffle et je vous rappelle tous à intégrer cela. (Ouagadougou, 21-10-2022)

Le locuteur exprime ici son engagement aux côtés des Burkinabè à combattre le terrorisme. Il en appelle aussi ses frères et sœurs Burkinabè à s’inscrire dans cette même dynamique en combattant de tout cœur jusqu’au sacrifice suprême. Ainsi donne-t-il l’image d’un dirigeant solidaire, d’un dirigeant qui s’intéresse aux difficultés de son peuple et qui fait corps avec lui pour lutter.

2. 6. L’ethos de chef

C’est [l’objectif] aussi d’envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes et en n’essayant de repenser profondément notre agriculture, notre élevage, notre technologie et en interrogeant les socles des actions, de nos aspirations à la prospérité. (Ouaga, 21-10-2022)

Ici le locuteur met en exergue l’ethos de chef à partir de la figure du guide-suprême. En effet, il montre le chemin qui puisse permettre aux burkinabè de se développer. Ainsi montre-t-il qu’il est un guide qui oriente le peuple vers une destinée radieuse. Cela lui permet de montrer qu’il est un chef, pas le moindre, mais le bon, celui-là qui guide son peuple vers le développement, vers une destinée meilleure.

Cette guerre, nous allons la faire. Donc les jours à venir, nous allons combattre.

On fera la guerre-là, on va marcher la tête haute sur ce sol parce que ce sont nos terres. (Solenzo, 31 décembre 2022)

On nous a attaqués et nous allons défendre notre territoire toute que toute vaille que vaille ! (Ouagadougou, 4-05-2023)

À travers ces passages ci-haut, le locuteur met en évidence la figure du chef guerrier. C'est un chef, un président capable de faire la guerre pour le bien-être de son peuple, pour l'honneur et la dignité de son peuple.

2. 7. *L'ethos d'intelligence*

C'est pourquoi, une fois de plus, comme nous l'a inculqué notre devancier cité par le président par intérim du conseil constitutionnel, le capitaine Thomas Sankara, il le disait donc, nous avons décidé en toute âme et conscience devant l'histoire d'assumer notre révolte. (Ouaga, 21-10-2022)

Nos devanciers nous ont bien appris une chose : « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort » (Russie, 2023)

Le locuteur cite une personnalité en l'occurrence l'ex président du Burkina Faso le capitaine Thomas Sankara. En citant cette personnalité si emblématique au Burkina Faso, le président Traoré montre l'image d'une personne cultivée, une personne instruite dans la mesure où il lit, il a connaissance des pensées de ceux qui ont marqué l'histoire.

2. 8. *L'ethos de caractère*

Nous avons donné une chance aux terroristes de déposer les armes. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris le message, il n'y a qu'une seule chose, c'est la mort parce que nous allons leur donner la mort qu'ils souhaitent. Ils verront l'Enfer sur cette terre du Burkina avant de rejoindre l'au-delà, s'ils ont la chance d'ailleurs, parce que les charognards en feront leur festin. (Loumbila, 10 décembre 2023)

Ceux qui n'ont pas compris, on n'a pas le choix. On est obligé de combattre le feu par le feu. (Ouga, 17-12-2022)

Ce passage est la stratégie de la figure de l'avertissement. Ibrahim Traoré a recours à cette stratégie dans la perspective de donner un avertissement aux terroristes. À y voir, il a du

caractère ; il est une personne intraitable. Cela lui donne l'image d'un dirigeant solide, intrépide et dévoué à défendre la cause nationale contre vent et marrée.

Conclusion

En conclusion, il ressort que le capitaine Ibrahim Traoré, président de la Transition burkinabè, a recours à l'éthos comme stratégie discursive dans ses discours. En nous basant sur l'analyse argumentative notamment l'éthos du point de vue de Patrick Charaudeau, nous avons pu identifier les éthos de solidarité, de vertu, de puissance, d'intelligence, de chef, de caractère, d'humanité et de compétence dans ses discours. Le recours à ces éthos a pour enjeu de permettre au président Ibrahim Traoré de se donner l'image d'une personne engagée et dévouée à lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. C'est sans doute la bonne utilisation de l'éthos comme stratégie argumentative qu'il parvient à avoir l'adhésion de la jeunesse burkinabè dans la lutte contre le terrorisme.

Bibliographie

AMossv Ruth (1991), *Les Idées reçues. Sémiologie du stéréotype*, Paris, Nathan.

Amossy Ruth (2010), *La présentation de soi, ethos et identité verbale*, Paris, Presses universitaires de France.

Amossy Ruth (2016), *L'argumentation dans le discours*, Paris, Armand Colin.

Aristote (1990), *Organon V. Les Topiques*, trad. et notes J. TRICOT, Paris, Vrin. Aristote (1991), *Rhétorique*, trad. Ruelle, introd. M. Meyer, commentaire de B. Timmermans, Paris, Le Livre de Poche.

Charaudeau Patrick (2005), *Le discours politique : Les masques du pouvoir*, Paris, Vuibert.

Maingueneau Dominique (1996), *Les termes clés de l'analyse du discours*, Paris, Seuil.

Maingueneau Dominique (2001), *Pragmatique pour le discours littéraire*, 3e édition, Paris, Nathan/HER.

Maingueneau Dominique (2014), *Discours et analyse du discours*, Paris, Armand Colin.

Maingueneau Dominique (2016), *Analyser les textes de communication*, Paris, Armand Colin.

Perelman Chaïm et Olbrechts-Tyteca Lucie (2000), *Traité de l'argumentation*, Bruxelles, 5e édition, Éditions de l'Université de Bruxelles.

Perelman Chaim et Olbrechts-Tyteca Olga (1970), *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Éditions de l'Université de Bruxelles.

Élection présidentielle de 2016 au Gabon decryptée par les observateurs internationaux

Jérôme TOUNG NZUE

Docteur en sociologie, chargé de recherche CAMES

Georges MOUSSAVOU

*Docteur en sociologie, chargé de recherche CAMES
Institut de Recherche en Sciences Humaines/CENAREST*

Libreville, Gabon

toungzue@live.fr

gmoussavou67@gmail.com

Résumé

Jamais une élection présidentielle au Gabon n'avait autant été surveillée par la communauté internationale que celle du 27 août 2016. Il en a résulté une remise en cause des résultats de celle-ci par les principaux observateurs nationaux et internationaux agréés, notamment ceux de l'Union Européenne (UE), ceux de l'Union Africaine (UA) et de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il s'agit, des « anomalies » révélées par les observateurs de l'UE, aux « curiosités » notées par les observateurs de l'UA, en passant par les « doutes » des observateurs de l'OIF. De ce fait, les résultats des différentes élections organisées au Gabon depuis le retour au multipartisme en 1990, ne sont nullement « sincères » et crédibles. Les contestations récurrentes et les différents pré-rapports et rapports des observateurs internationaux accréditaient, s'il en était encore besoin, la thèse de la mise en place d'une machine durable à tripataouiller les élections au Gabon depuis 1993.

Mots-clés : Elections tronquées, Gabon, Présidentielles 2016, Rapport de l'OIF, Rapport de l'UA, Rapport de l'UE.

Abstract

Never has a presidential election in Gabon been so closely monitored by the international community as that of August 27, 2016. This resulted in the results being called into question by the main approved national and international observers, notably those of the European Union (EU), those of the Francophonie (OIF). These included the “anomalies” revealed by EU observers, to the “curiosities” noted by AU observers, including the “doubts” of OIF observers. As a result, the results of the various elections organized in Gabon since the return to multi-party politics in 1990, are in no way “sincere” or credible. The recurring protests and the various pre-reports and reports from international observers gave credence, if any were still needed, to the thesis of the establishment of a lasting machine to tamper with elections in Gabon since 1993.

Introduction

Depuis la première élection présidentielle post-Conférence Nationale de décembre 1993, jusqu'à celle de 2009 au terme de laquelle la victoire d'Ali Bongo Ondimba fut contestée, l'opposition gabonaise a toujours remis en cause les résultats officiels de ces élections avec véhémence. Pour celle de 2016, les preuves irréfutables d'un tripatouillage électoral ont été tout aussi évidentes. Les différents rapports des principaux observateurs internationaux (Union Européenne, Union Africaine, Organisation Internationale de la Francophonie) invités d'ailleurs par le gouvernement gabonais, semblent tous militer en faveur des résultats électoraux falsifiés et d'une élection présidentielle volée au profit d'Ali Bongo.

En effet, le 31 août 2016, c'est en des termes diplomatiques que ces différents observateurs ont douté de la sincérité des résultats annoncés par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente (CENAP) via le ministère de l'intérieur et validés par la Cour Constitutionnelle le 24 décembre 2016⁷⁷.

Or, si en 2016 ces institutions « gardiennes du pouvoir politique établi » s'en sont sortis à bon compte en maintenant Ali Bongo Ondimba au pouvoir, en 2023 ils n'ont pas réussi à réitérer l'exploit. Car, à un nouveau coup d'État électoral en phase d'exécution très avancée, les forces armées gabonaises ont répondu par un coup d'État militaire le 30 août, juste après la proclamation nocturne⁷⁸ par le Centre Gabonais des Elections (CGE), des résultats qui donnaient frauduleusement le candidat Ali Bongo Ondimba vainqueur avec 64,27% des suffrages contre 30,77% pour son challenger Albert Ondo Ossa.

⁷⁷ Avec 177722 voix (49,80%), contre 172128 voix (48,23%), Ali Bongo est réélu de manière controversée et non reconnue par Jean Ping. Ce qui a entraîné une crise postélectorale meurtrière d'une rare violence durable.

⁷⁸ Les résultats des élections générales d'août 2023 ont été proclamés par le Centre Gabonais des Elections (CGE) entre 3 heures et 4 heures du matin. Bien entendu, à ces heures, la grande majorité des habitants du Gabon étaient endormis.

Le présent article met donc en exergue la remise en cause presque de façon unanime, par les principaux observateurs nationaux et internationaux, de la « sincérité des résultats » de l'élection présidentielle de 2016. De cette élection, une constante se dégage. A savoir que les résultats proclamés officiellement ne cadrent pas avec la réalité observée dans les bureaux de votes. Notre analyse tente ainsi de comprendre comment et pourquoi le gouvernement gabonais s'est-il pris « les pieds dans le tapis » dans un processus électoral dont il semblait maîtriser tous les arcanes. Au-delà de l'observation empirique du champ politique gabonais qui reste un outil de recherche pertinent permettant de saisir les subtilités et les stratégies de conservation du pouvoir politique pour l'accès aux ressources de l'État, notre approche théorique est celle de « l'acteur et le système » (M. Crozier et E. Friedberg, 1977). Particulièrement, de la réalité du système électoral construit dans son mode opératoire par les membres du pouvoir politique établi. En ce sens, dès 1968, le pouvoir politique au Gabon, en tant que système, s'est construit à partir d'un parti unique d'État, le Parti Démocratique Gabonais (PDG) ainsi que sur la déification de son président. La construction de ce système a été le fait d'un grand nombre d'acteurs sociaux qui, nommés aux responsabilités institutionnelles, devaient provenir de près ou de loin des réseaux affiliés (ethnique, territorial, ésotérique, politique, matrimonial, clanique, etc.) au régime politique établi (A. E. Augé, 2003). Cet accès aux hautes sphères étatiques étant par ailleurs structuré par le prestige social acquis, la corruption, l'accaparement des privilèges matériels et financiers, sous la condition de servir à la pérennisation des principaux dirigeants qui incarnent ce pouvoir politique. C'est ainsi que tous ces acteurs (militants affichés ou non, sympathisants ou membres), devraient développer toute sorte de stratégies non seulement pour se mettre en scelle, mais surtout, pour la conservation du système ainsi construit : le système Bongo-PDG. C'est ce à quoi se sont souvent attelés les membres du gouvernement et les principaux responsables des institutions électorales (CENAP/CGE, Cour Constitutionnelle, Ministère de l'Intérieur) et de l'administration publique.

Sur le plan méthodologique, dans le sens de comprendre comment le gouvernement gabonais s'est-il pris « les pieds dans le tapis », notre corpus d'analyse s'appuie sur les différents rapports des principaux

observateurs internationaux et les différentes publications disponibles en termes de journaux, coupures de presse, etc.

1. L'effet de loupe des observateurs internationaux

L'élection présidentielle gabonaise du 27 août 2016 a été observée par trois principales missions internationales à savoir : la Mission d'Observation de l'Union Européenne (MOE), la Mission d'Observation de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et la Mission d'Observation de l'Union Africaine (UA).

Les principales conclusions de ces différents observateurs oscillent entre « anomalies » (MOE), « curiosités » (UA) et « doutes » (OIF).

1.1. Des anomalies observées par l'Union Européenne

L'histoire retiendra que, suite à l'invitation des autorités gouvernementales, une Mission d'Observation de l'Union Européenne (MOE) a été déployée au Gabon du 12 juillet au 30 septembre 2016, sous la direction de Mariya Gabriel, membre du parlement européen. Cette mission était mandatée de faire « une évaluation impartiale et objective » de l'élection présidentielle du 27 août 2016, « au regard des normes internationales et régionales, d'une part et « des lois gabonaises » d'autre part. En conséquence, le 12 décembre 2016, cette Mission publie un rapport de 65 pages qui détaille ses principales réserves quant à la sincérité et à la crédibilité des résultats officiels de cette élection.

De son rapport, il ressort en effet que, des anomalies les plus flagrantes concernant particulièrement le fichier électoral de la province du Haut-Ogooué et ses résultats électoraux annoncés. Le rapport pointe, entre autres, la comptabilisation viciée des abstentions (électeurs non-votants) et des bulletins blancs ou nuls. A titre indicatif, selon le procès-verbal (PV) d'une des 15 Commissions Electorales Locales (CEL) de cette province, notamment la commission électorale départementale de Moanda, le nombre de non-votants est de 5.248 (soit 59,03 % de participation). Curieusement, dans le PV de la Commission Electorale Provinciale (CEP) le nombre d'électeurs non-votants de la province se réduit à 2948 personnes (soit 95,89% de participation). Puis, ce nombre est ramené finalement à 47 personnes

dans le PV de la province Haut-Ogooué produit par la CENAP le 31 août (soit 99,93% de participation).

Pour la MOE, sans les résultats du Haut-Ogooué, Jean Ping possédait une réserve de 59.396 voix d'avance sur Ali Bongo Ondimba, pour un taux de participation de 54.24%. Mais, avec les résultats du Haut-Ogooué, Ali Bongo Ondimba devançait Jean Ping de 5.597 voix. En comparaison des résultats disponibles au niveau des neuf commissions électorales provinciales (CEP) avec ceux annoncés par le ministère de l'intérieur, un différentiel favorable à Ali Bongo Ondimba a été estimé à 3.957 suffrages (Rapport de l'Union Européenne, 2016 : 32).

D'après les rapporteurs de l'Union européenne, les organisateurs de l'élection ont usé de plusieurs stratagèmes pour manipuler ces résultats.

De même, contrairement aux dispositions de la loi électorale gabonaise, les commissions électorales compétentes réceptionnant les procès-verbaux des bureaux de votes ont omis de manière systématique de procéder à leur affichage public. Il en a résulté un manque de transparence de la part de la CENAP, ce qui n'a pas permis aux observateurs d'évaluer la méthodologie utilisée pour consolider les résultats globaux. Dans ce cadre, c'est dans la province du Haut-Ogooué que la falsification des résultats a fonctionné à plein régime. En effet, dans cette province, la MOE a relevé « un processus de consolidation particulièrement opaque et des anomalies au niveau des commissions électorales locales ». Le taux de participation tel que publié par le ministère de l'intérieur est de 99,93% (avec 95,47% des suffrages pour Ali Bongo Ondimba), alors que le taux de participation au niveau national, sans le Haut-Ogooué, s'évalue à 54,24% (Rapport de l'Union Européenne, 2016 : 4).

Par ailleurs, le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls d'une commission départementale était supérieur à ceux annoncés pour l'ensemble des 15 commissions électorales locales de la province du Haut-Ogooué. A noter qu'à Franceville, capitale provinciale, « dans les CEL des 3^{ième} et 4^{ième} arrondissements, la MOE a observé le 28 août, un taux de participation de 66,7% portant sur les résultats des 15 (sur 26) premiers PV ». Mais curieusement, le taux affiché à la Commission Electorale Provinciale le 30 août, portant cette fois sur la

totalité des 26 Bureaux de votes, était de 97,5% » (Rapport de Final l'Union Européenne, 2016 :29).

En somme, la Mission de l'Union européenne Observe que : « contrairement aux dispositions de la loi électorale, l'opacité a prévalu lorsque les Commissions Electorales Locales et les Commissions Electorale Provinciales ont omis de manière systématique de procéder à l'affichage public des PV des bureaux de vote traités » (Rapport de Final l'Union Européenne, 2016 :29). C'est donc sur la base de ces différents constats et anomalies flagrantes que la MOE a remis en cause « l'intégrité des résultats de la province du Haut-Ogooué ». Et, pour les observateurs, ces anomalies « ont inversé la tendance constatée par la mission sur la base des résultats annoncés par les gouverneurs des huit autres provinces du pays ». Finalement, « ces anomalies mettent en question l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l'élection » (Rapport de l'Union Européenne, 2016 : 5).

Qu'en est-il maintenant des « curiosités » relevées par les observateurs de l'Union Africaine ?

1.2 - Des « curiosités » de l'Union Africaine

Le 18 novembre 2016, un pré-rapport des observateurs de l'Union africain (UA), sur la gestion du contentieux électoral en septembre 2016 par la Cour constitutionnelle, a émis de sérieux doutes sur la qualité des procès-verbaux des bureaux de votes du Haut-Ogooué et les résultats recueillis par Ali Bongo dans cette province. Pour les observateurs de l'UA, « la réélection d'Ali Bongo, décidée par la Cour constitutionnelle, s'est faite sur la base des procès-verbaux dont la qualité a laissé perplexes les observateurs ». Mieux, les deux signataires du pré-rapport assurent que les PV examinés laissaient apparaître « une constante avance du candidat Jean Ping sur le candidat Ali Bongo Ondimba » (Union Africaine, pré-rapport 2016⁷⁹ consulté le 17/11/2016)

A propos de la province du Haut-Ogooué, les observateurs de l'Union Africaine ont relevé trois principales curiosités : « les procès-

⁷⁹ Ce pré rapport qui a circulé sur internet aurait été enterré par l'Union Africaine (Cf. RFI, 2016, « Pré-rapport de l'UA sur l'élection gabonaise : les premières réactions », 18/11/2016 ; VOA Afrique, 2016, « Un pré rapport met en cause les résultats de l'élection présidentielle au Gabon », 17/11/2016).

verbaux se distinguent par leur ordre par rapport aux PV des autres provinces ; des PV clairement établis et conformément aux textes. La lisibilité des PV est si nette, qu'ils ne peuvent que susciter des interrogations ». Autrement dit, pour les observateurs de l'UA, « les PV du Haut-Ogooué sont si bien rédigés, ordonnés. Et, par ailleurs, la coïncidence entre le nombre d'inscrits, celui des suffrages exprimés et l'attribution quasi-totale de ceux-ci à un seul candidat, qu'ils paraissent invraisemblables ». En revanche, concernant la province de l'Estuaire où la Cour constitutionnelle a annulé les résultats de 21 bureaux de votes dans le deuxième arrondissement favorable au candidat Jean Ping, les observateurs ont également relevé des « anomalies ». A savoir : « des PV mal remplis et non signés ; des PV incomplets ou surchargés ; des calculs inexacts ». C'est pourquoi, pour les observateurs de l'UA, certains de ces PV « ne sont pas sans susciter des interrogations, tant en raison de leur rédaction, de leur présentation que l'orientation bien particulière des résultats qui y sont contenus » (Union Africaine, pré-rapport 2016, *op.cit.*)

En clair, pour les observateurs de l'UA, les procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué favorable à Ali Bongo Ondimba, et ceux des 21 bureaux de votes acquis à Jean Ping dans le deuxième arrondissement mais annulés par la Cour Constitutionnelle ont été préfabriqués et ne reflètent pas des vrais procès-verbaux rédigés après la fermeture du scrutin dans chaque bureau de vote par les membres de chaque bureau. C'est donc grâce à ce jeu de réécriture de certains procès-verbaux, que la Cour Constitutionnelle aurait inversé les résultats d'une élection présidentielle dont tout laisse à penser qu'elle a été perdue dans les urnes par le candidat sortant.

En conséquence de ces manipulations, suite à une crise postélectorale d'une rare violence et meurtrière, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), lors de sa session ordinaire tenue du 21 octobre au 4 novembre 2016 à Banjul en Gambie, a pris une résolution référencée : CADHP/Rés.359 (LIX) 2016, portant sur la situation des droits de l'homme en République gabonaise. Cette résolution condamne fermement « les violations postélectorales contre les droits de l'homme commises au Gabon, de même que tous les actes visant à restreindre le droit à la liberté de manifestation et de réunion pacifique. Notamment, l'usage abusif et

disproportionné de la force contre les manifestants ». Face à cette détérioration de la situation politique et des droits de l'homme au Gabon résultant de la proclamation des résultats contestables de l'élection présidentielle du 27 août 2016, le CADHP a exigé du gouvernement gabonais, de « mettre immédiatement un terme aux exactions et à toutes les autres formes de violation des droits de l'homme et de répression perpétrées contre les leaders des partis politiques d'opposition, ainsi que leurs partisans ».

Malheureusement, devant le déni des évidences par le gouvernement gabonais, ces « blâmes » de la CADHP ne pouvaient engager que leurs auteurs, puisque les autorités gabonaises illégitimes ne reconnaissaient ni la crise postélectorale ni une crise sociale devenue endémique ; encore moins, les graves atteintes aux droits de l'homme et aux libertés individuelles.

Même les « doutes » émis par les observateurs de l'Organisation Internationale de la Francophonie, n'ont nullement ébranlé la sérénité des « pilotes attitrés » de la machine à tripatouiller les élections au Gabon.

1.3 - Les doutes de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)

Le Rapport de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) rejoint, à bien des égards, celui de la Mission d'Observation Electorale de l'Union européenne (MOE-UE), et dans une moindre mesure, celui des observateurs de l'Union Africaine (UA). Tous ces rapports se rejoignent sur un point : des « doutes sur la sincérité des résultats » de l'élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon (RFI, 21/06/2017).

Dirigée par Ahmadou Ould Abdallah, ancien chef de la diplomatie mauritanienne, la mission d'observation de l'OIF⁸⁰ a particulièrement significé que la Cour constitutionnelle ne s'est pas montrée impartiale pendant le contentieux électoral. Ainsi, pour les rapporteurs de l'OIF, à la demande du candidat Ali Bongo, la Cour Constitutionnelle a annulé 21 bureaux dans la province de l'Estuaire sur les 27 exigés : « ces annulations, représentant plus de 10.000 voix, ont été motivées par l'existence de ratures sur les procès-verbaux ». En revanche,

⁸⁰ Validée par la Secrétaire générale de l'OIF le 21 juin 2017.

déplore le rapport de l'OIF, « la demande d'annulation des résultats de la province du Haut-Ogooué, au cœur du contentieux, présentée par Jean Ping, a été rejetée ». Pour les observateurs de l'OIF, « cette différence de traitement entre les résultats du Haut-Ogooué et ceux de l'Estuaire, n'a pas permis de lever tous les doutes sur la sincérité des résultats tels qu'issus des urnes » (Rapport OIF consulté le 22/06/2017). On en déduit avec évidence les raisons du traitement partial des recours des deux candidats. En effet, le candidat sortant ayant accusé un retard considérable sur son adversaire, la CENAP, le ministère de l'intérieur et la Cour Constitutionnelle devaient dès lors user de stratagèmes pour combler l'écart. D'abord, gonfler anormalement le taux de participation et les votes du candidat Ali Bongo dans le Haut-Ogooué (chasse-gardée de la famille Bongo), ensuite tenter d'atténuer l'ampleur des chiffrages du candidat Jean Ping dans la province de l'Estuaire laquelle constitue plus de la moitié du corps électoral, et particulièrement dans le deuxième arrondissement estampillé fief de l'opposition gabonaise. Et pour cause, il apparaît que, même en falsifiant les chiffrages du Haut-Ogooué, si la Cour Constitutionnelle n'avait pas annulé les résultats des 21 bureaux de vote du deuxième arrondissement de Libreville dans l'Estuaire, très favorables à Jean Ping, la présidente de cette Cour aurait eu plus d'une nuit d'insomnie pour déclarer le président-candidat Ali Bongo Ondimba vainqueur.

Au total, alors que la MOE-UE a évoqué et relevé des « anomalies évidentes » dans l'énoncé des résultats du Haut-Ogooué et mis en cause « la sincérité des résultats finaux », la mission de l'OIF a quant à elle estimé que « la différence de traitement entre les résultats du Haut-Ogooué et ceux de l'Estuaire n'a pas permis de lever les doutes sur la sincérité des résultats tels qu'issus des urnes ». En clair, en procédant à un traitement des recours à géométrie variable, les résultats lus par la présidente de la Cour Constitutionnelle pour valider la réélection d'Ali Bongo, n'étaient pas conformes à la réalité du vote des Gabonais. D'où les réactions et les condamnations de la communauté internationale, notamment à travers les déclarations virulentes de certains eurodéputés.

2. Quelques réactions des observateurs, des eurodéputés et des politiques français à l'élection présidentielle gabonaise

Déjà, le 23 novembre 2016, le Parti Socialiste français, par la voix d'Olivier Faure son premier Secrétaire, député de Seine-et-Marne et porte-parole du Parti, interpellait le gouvernement français pour savoir comment la France « entend-t-elle peser pour que soit respectée la souveraineté des Gabonais ? ». Lors de cette séance parlementaire, le député est revenu sur les présomptions de fraudes lors de l'élection présidentielle. Il a particulièrement déploré les résultats éloquentes dans la province du Haut-Ogooué en ces termes : « plus de 99% de participation et 95% des bulletins pour Ali Bongo, lui donnant ainsi la victoire officielle ». Par ailleurs, le député socialiste, soutenu par le groupe parlementaire européen « Union des démocrates et indépendants », a rappelé que la France, par la voix de son gouvernement, a elle-même émis des réserves fortes et réclamé le recomptage des bulletins. Elle s'est également inquiétée « de la disparition de certains opposants ». Mieux encore, lors de son intervention, Olivier Faure a stigmatisé Ali Bongo qui, par une pirouette saugrenue, s'est essayé à « dénoncer un néocolonialisme douteux » de la part de la France (G. Mounomby : 2016). De même, lors de la plénière devant aboutir à la résolution condamnant la « non transparence et les résultats hautement douteux » de l'élection présidentielle du 27 août 2016, les élus européens « ont appelé au respect du jeu démocratique dans le pays, non sans pointer un doigt accusateur en direction de la France, dont la position paraissait floue à défaut d'être rangée du côté du pouvoir » (S. Jordan : 2016). Ce qui ne constitue nullement une nouveauté, car la France a toujours eu cette position ambiguë sur le Gabon lorsque le pouvoir politique installé par ses soins depuis 1960 se trouve menacé. En effet, dans le fond, depuis le président Léon Mba avec le BDG (Bloc Démocratique Gabonais), Omar Bongo Ondimba suivi d'Ali Bongo Ondimba avec le PDG (Parti Démocratique Gabonais), mis en place par les réseaux Foccart ; l'État français et ses différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont toujours soutenu le pouvoir politique établi. C'est pourquoi, pour Mariya Gabriel qui a dirigé la mission d'observation, l'Union européenne ne devait pas se conformer à l'impunité et n'a pas droit à l'oubli. Et, pour l'Eurodéputée française Marie-Christine

Vergiot, il fallait dénoncer le résultat de ces élections truquées. Car, « Ping aurait gagné de 60.000 voix. Les résultats du Haut-Ogooué, province d'origine d'Ali Bongo, avec une participation miraculeuse de 99,93% et un score tout aussi insolite de 95,47% en sa faveur, ont inversé le résultat final ». Par ailleurs, à propos des émeutes postélectorales, l'Européenne a estimé que, si toutes les conséquences n'y ont pas été tirées, c'est simplement « en raison de la reconnaissance implicite des résultats par le gouvernement français ». Pour Marie-Christine Vergiot, le respect que l'on doit au peuple gabonais, doit passer par une dénonciation des résultats de « ces élections truquées ». Malheureusement, la France a toujours passé le peuple gabonais en perte et profit dans son *deal* avec la famille Bongo et son système mis en place.

L'Européenne française Michèle Rivasi⁸¹ quant à elle, a regretté le fait que l'Europe ait été « assez absente ». Elle justifie cette posture « peut-être parce qu'il y a la présence française (qui n'était) pas assez dynamique pour dénoncer les aberrations qu'il y a eu au niveau de ces élections ».

L'Européen allemand Jo Leinen, lui, **n'est** pas passé par quatre chemins. Il affirme ainsi dans le vif : « Ali Bongo a manipulé les résultats des élections présidentielles au Gabon. Alors, Ali n'est pas le président légitime de ce pays ». Pour Jo Leinen, « et c'est exactement ça que l'entourage d'Ali Bongo craint le plus : de ne plus avoir le pouvoir de jouir des privilèges et des richesses qui viennent de la corruption, de la fraude et l'exploitation des gens du Gabon »⁸². Car, c'est l'objectif que s'est fixé la famille Bongo et son système : jouir *ad vitam aeternam* des privilèges et des richesses du Gabon sans penser au développement de ce pays qu'elle exploite et du bien-être des populations. En clair, pour l'eurodéputé allemand Jo Leinen, « la manipulation était claire, Ali n'est pas un président légitime ; et que c'est inacceptable qu'on ne fasse rien »⁸³. C'est pour cela qu'il a

⁸¹ Citée par S. Jordan, « Plénière du parlement européen, le régime d'Ali Bongo ciblé », in *Gabonreview*, du 02/02/2017 (Consulté le 02/02/2017).

⁸² Cité par S. Jordan, *op.cit.*

⁸³ *Id.*

demandé à l'UE de déclencher l'article 96 de l'Accord de Cotonou⁸⁴. Mais, les travaux de la 32^{ème} session des parlementaires de l'Assemblée paritaire des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et l'Union européenne, se sont malheureusement achevés le 21 décembre 2016 à Nairobi au Kenya sans une résolution à l'encontre du Gabon. Pourtant, au terme de 12 heures de discussion autour de la question de « la crise gabonaise », jugée « sujet urgent », la majorité des parlementaires de l'Assemblée paritaire n'a pas adopté le projet de résolution proposé par l'Union européenne à l'encontre du Gabon, pour sanctionner le processus électoral gabonais jugé « non transparent » avec des « résultats douteux » et « plusieurs anomalies ». Le texte proposé demandait « un nouveau décompte des voix, bureau par bureau », et « l'ouverture d'une enquête indépendante sur les violences post-électorales » (RFI-Afrique 13/12/2016).

Pour l'Eurodéputé italien Cécile Kashetu Kyengue, l'Europe ne devait pas « permettre à Ali de laisser pourrir la crise politique comme au Burundi »⁸⁵. Pour elle, « la situation actuelle montre une profonde crise de la démocratie en Afrique centrale, plusieurs pays sont marqués par des irrégularités électorales ou tout simplement le report indéfini des élections ».

Pour l'Eurodéputé roumain Christian Dan Preda, « il y a un point commun entre les situations en RDC et au Gabon. Il s'agit de deux présidents qui s'accrochent au pouvoir, soit en violant la limitation de mandat, soit en fraudant lors des élections »⁸⁶.

Autant de prises de positions et de décisions à l'international, qui en disaient long sur l'exaspération d'une partie de la communauté internationale, de voir le verdict des urnes ainsi travesti avec flagrance.

Mais, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi, les principaux organes en charge de l'organisation des élections se sont-elles fait prendre aussi facilement ?

⁸⁴Signé en 2000, l'Accord de Cotonou encadre les relations entre l'Union européenne et les 79 pays d'Afrique, des caraïbes et du pacifique. L'article 96 porte sur les droits de l'homme et la démocratie. Il a été déclenché à une quinzaine de reprises, notamment pour la Centrafrique et le Togo.

⁸⁵ Cité par S. Jordan, *op. cit.*

⁸⁶ *Id.*

3- De la réalité du miracle de 2016

Pour la MOE, alors que le 27 août 2016 au soir, tous les résultats autant au Gabon qu'à l'étranger étaient presque connus, jusqu'au matin du 31 août, jour de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, rien n'avait encore filtré des résultats du Haut-Ogooué. C'est pourquoi, au niveau de la CENAP, « toute la journée du 31 août, le consensus a été rendu impossible, les débats se focalisant sur les PV du Haut-Ogooué » (Rapport de Final l'Union Européenne, 2016 :29). Pour les commissaires de l'opposition, le président de la CENAP a opposé une fin de non-recevoir pour une révision des résultats contestés. Tout au plus, il acceptait des annotations dans le PV final. Cette attitude tranchée du président de la CENAP, aurait contraint les commissaires de l'opposition à quitter la salle. Ayant déjà les mains libres, « les huit membres du bureau sont restés pour procéder au vote ». Toutefois, le rapport de la MOE note que « trois membres de l'opposition n'ont pas participé au vote ». Dès lors, la CENAP pouvait valider en toute quiétude le PV final, « après un vote au niveau de son bureau, avec quatre voix pour et une contre » (Rapport de Final l'Union Européenne, 2016 :29)

A bien y voir, avant même la publication officielle des résultats, les observateurs de l'UE avaient déjà noté une opacité totale de la part de la CENAP dans la méthodologie de consolidation des résultats. De même, ils ont relevé des délais non justifiés pour publier les résultats pourtant déjà disponibles. Plus instructif pour comprendre le mécanisme de tripatouillage des résultats, « les procédures de centralisation ont été sous le seul contrôle du président de la CENAP excluant de *facto* les représentants de la majorité et de l'opposition » (Rapport de Final l'Union Européenne, 2016 :29).

Concernant la Cour constitutionnelle, la mission regrette, entre autres, « l'opacité dans laquelle la procédure contentieuse des résultats a eu lieu ». La MOE déplore notamment le fait que la confrontation des procès-verbaux n'ait « pas été autorisée ». En conséquence, « le traitement du contentieux par la Cour Constitutionnelle n'a pas permis de rectifier les anomalies observées lors de la phase de consolidation des résultats. Bien au contraire, au lieu de corriger les anomalies et les incohérences observées notamment dans la province du Haut-Ogooué,

la présidente de la Cour Constitutionnelle et ses collègues les ont plutôt amplifiées. Et, pour bien montrer leur toute puissance sur le processus électoral, puisque n'étant sous aucune influence et critiques de qui ce soit, ces « très hauts magistrats », au lieu de corriger les résultats en faveur du plaignant ont plutôt annulé les résultats de 21 bureaux de vote du deuxième arrondissement de Libreville très favorables à celui-ci. C'est ainsi qu'ils ont conforté le score du candidat sortant, Ali Bongo, qui a vu son score passé de 49,89 % à 50,60%, réussissant à lui donner la majorité absolue. Par contre, le score de Jean Ping a été revu à la baisse, régressant de 48,23% à 47%. Aussi, la Mission de l'Union européenne a-t-elle estimé que les résultats de l'élection présidentielle de 2016 étaient entachés de graves irrégularités et anomalies ; ces dernières « mettent en question l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l'élection » (Rapport de Final l'Union Européenne, 2016 :29).

Mais, la principale objection pointée par la MOE, est le score obtenu par le candidat Ali Bongo dans la province du Haut-Ogooué où il aurait obtenu 95,47% des voix, pour un taux de participation de 99,93 % (Jeune Afrique du 13/12/2016). Des chiffres remis en cause par les observateurs, lesquels soulignent que ceux-ci « ont inversé la tendance constatée par la mission sur la base des résultats annoncés par les gouverneurs de huit autres provinces du pays » (UE, 2016 : 5).

En clair, le Rapport des observateurs de l'Union européenne pose le problème de la crédibilité des principales institutions et administrations qui organisent les élections au Gabon, notamment la CENAP, la Cour constitutionnelle et le ministère de l'intérieur.

Face à ces « anomalies » et « manipulations » flagrantes, le 2 février 2017, soit près de six mois après la proclamation des résultats finaux, à une large majorité ; soit 553 députés sur 647, le parlement européen a voté une résolution contre le Gabon. Le fil rouge qui se dégage de cette motion est que, « la légitimité du président de la République gabonaise est contestée à la face du monde. La sincérité du processus électoral est remise en cause. L'impartialité des institutions est publiquement dénoncée » (R. Bouenguidi, 2016). Cette résolution constitue ainsi un acte politique majeur dans l'histoire politique du Gabon, où le régime en place a toujours torpillé le processus électoral en toute quiétude. Sinon, avec le silence coupable

et complice de la communauté internationale en général, et de la France en particulier. Mais, pour la présidentielle de 2016, grâce à la ténacité des observateurs de l'Union européenne, les institutions nationales sont désormais pointées du doigt, leur crédibilité et leur image s'en trouvant ainsi suffisamment écornées. Par leur insistance, les parlementaires européens ont voulu clairement remettre en cause l'élection et la légitimité du candidat proclamé élu. Mais plus encore, la résolution prise est un vrai réquisitoire sur la partialité des trois principaux organes qui verrouillent le processus électoral au Gabon. A savoir, le Ministère de l'intérieur, la Commission électorale et la Cour constitutionnelle.

De fait, le gouvernement gabonais a certainement pensé bien faire en invitant les observateurs internationaux à venir s'immiscer dans un processus électoral opaque et partisan. De deux choses l'une, soit le camp présidentiel était sûr que son candidat était suffisamment adulé par le peuple et qu'il serait plébiscité ; soit le gouvernement était sûr de la maîtrise de sa machine à tripatouiller et de sa capacité à orienter les rapports des différents observateurs internationaux invités. Malheureusement, les projections de l'un et de l'autre ont été mises en échec, à cause de plusieurs facteurs sur lesquels ils n'ont pas eu prise.

Certes, la province du Haut-Ogooué a toujours servi de variable d'ajustement pour assurer la victoire aux natifs de cette province, cela ne datant pas en effet du 27 août 2016. Mais, pour Pascal Oyougou, un fils de cette province, les membres du parti au pouvoir ont été dépassés, « ils ne s'attendaient pas au score de Jean Ping dopé par l'union de l'opposition et l'effritement de la majorité. Ils n'ont pas mesuré le niveau de rejet du pouvoir au sein de la population » (C. Châtelot, 9/9/2016.). Ensuite, le camp du candidat sortant a été une fois de plus dépassé par la pression populaire, lors de la proclamation des résultats par les Commissions électorales locales et les Commissions électorales provinciales, hormis la province du Haut Ogooué⁸⁷. Enfin, les stratèges du candidat Ali Bongo ne s'attendaient pas à la neutralité, et, surtout à la ténacité de la responsable de la mission de l'Union Européenne, Mariya Gabriel, une Bulgare qui

⁸⁷ La MOE a observé dans la province de Ngounié un transfert de près de 850 voix de Jean Ping vers Ali Bongo Ondimba entre la CEL départementale de Louetsi-Wano et la CEP de la Ngounié. La MOE a observé que sous la pression populaire le gouverneur est revenu sur ce transfert lors de l'annonce officielle (Rapport, p.32).

donnait l'impression de faire objectivement son travail, sans tenir compte des états d'âme de Paris. Comme le lui a d'ailleurs suggéré le gouvernement gabonais dans sa lettre de cadrage.

Aussi, au lendemain du scrutin, avant même la réalisation du « miracle altogovéen », la cheffe de la mission d'observation électorale de l'Union européenne pointait-elle déjà le manque de transparence du processus électoral, notamment la méthodologie utilisée par la CENAP pour consolider les résultats transmis par les Commissions électorales provinciales.

Mais le vrai cauchemar du camp présidentiel a commencé dès le lendemain du vote au soir ; lorsque, sous la pression populaire, les gouverneurs ont entamé la publication des résultats issus des Commissions provinciales. Au fil de ces publications, il est apparu « que le candidat Ali Bongo Ondimba enregistrait 60.000 voix de retard sur Jean Ping dans les huit provinces du pays. Un écart quasiment impossible à rattraper alors que seul le Haut-Ogooué n'avait pas annoncé ses résultats » (C. Châtelot, *id.*). C'est alors que la machine à manipuler les résultats des élections va activer son fonctionnement à plein régime. Et ce n'est que quarante-huit heures après que « le miracle » tant redouté par l'opposition gabonaise va se réaliser. Le réajustement des résultats fut donc brutal : « un chiffre concentre tous les soupçons : 99,93% », le taux de participation astronomique du Haut-Ogooué, publié par la CENAP. En d'autres termes, cela signifie que, seulement 47 électeurs sur les 71786 inscrits sur la liste électorale du Haut-Ogooué publiée en avril ne sont pas allés voter (C. Châtelot, *ibid.*). Ce qui apparaît comme fantaisiste, compte tenu du désamour qui a caractérisé les relations entre Ali Bongo et les populations « altogovéennes » tout au long de son septennat. Une désaffection qui s'est traduite par une contestation ouverte de plusieurs hauts cadres de cette province et leur ancrage dans l'opposition « radicale ».

De fait, Ali Bongo Ondimba ne bénéficiait pas du même degré d'adhésion que son père dans sa province d'origine. Dès lors, son camp ne pouvait faire croire au reste des Gabonais et à la communauté internationale, que par miracle, il a été plébiscité par les siens comme son père pouvait l'être en son temps.

Qu'à cela ne tienne, toujours est-il que c'est grâce aux 95,46% des suffrages du Haut-Ogooué qui lui ont été attribués par la CENAP et la Cour constitutionnelle, que le candidat Ali Bongo Ondimba a réussi l'exploit de refaire son retard ; pour finalement dépasser Jean Ping de quelques 6000 voix au niveau national, et se maintenir ainsi à son poste. Ainsi, tout en modifiant partiellement les résultats annoncés par le ministre de l'intérieur le 31 août 2016, « dans une salle quasiment déserte, la Cour Constitutionnelle a indiqué qu'Ali Bongo avait recueilli 50,66% des suffrages contre 47,27% à Jean Ping ».

Conclusion

En 1993, 1998, 2005, 2009 et de façon plus flagrante en 2016 au Gabon, au lieu d'être l'incarnation du choix démocratique des citoyens, l'élection a été transformée comme une formalité administrative et constitutionnelle se fondant sur le détournement systématique du suffrage universel. En 2016, particulièrement, la sincérité des résultats de l'élection présidentielle ayant été remise en cause par l'opposition gabonaise et les observateurs internationaux, il en a résulté une crise politique d'une rare violence et meurtrière de l'expérience démocratique gabonaise.

En réalité, la manipulation des résultats des scrutins au Gabon obéissait à la même logique : celle de perpétuer le régime en place. Depuis 1998, notamment le subterfuge du recomptage des voix par la Cour constitutionnelle était devenu l'occasion idéale pour les membres de cette institution de réajuster les résultats en faveur des candidats Omar Bongo Ondimba (1998 – 2008) et Ali Bongo Ondimba (2009 – 2023) aux élections présidentielles et du PDG aux élections législatives et locales.

Dans ces conditions, le simulacre de démocratie instauré au Gabon depuis 1990, ne pouvait nullement permettre l'alternance par les urnes. Il permettait juste la perpétuation d'un système de prédation et de gabegie, dont l'élection était le quitus aux yeux de la communauté internationale.

Or, au-delà de la reconnaissance du multipartisme, qui contribue à l'expression plurielle des opinions, une véritable démocratie ne peut se construire sans possibilité d'alternance au sommet de l'État. Dans ce sens, la régularité de la tenue des élections ne suffit pas à elle seule

pour témoigner de la vigueur d'un régime démocratique. Encore faudrait-il que les institutions et les acteurs chargés d'organiser les élections ne soient pas aux ordres et ne se comportent pas à chaque fois comme une « Tour de Pise », se penchant toujours du même côté, celui du garant des prébendes.

In fine, depuis 1993, c'est la volonté manifeste d'organiser des élections tronquées qui a fini par emporter le système Bongo-PDG, n'ayant jamais eu pour objectif premier et fondamental l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Malgré les énormes ressources dont dispose le pays, les tenants du pouvoir politique ont toujours voulu obtenir la caution du peuple pour perpétuer le pillage systématique du Gabon, au seul profit d'une famille et de quelques individus logés dans les hautes sphères de l'administration publique. Cependant, face à cette velléité de reproduction systématique des élections tronquées par les tenants du pouvoir avec un Ali Bongo Ondimba totalement affaibli par un Accident Vasculaire Cérébral (AVC), les forces de défense et de sécurité gabonaise ont choisi, le 30 août 2023, l'alternative d'un coup d'arrêt de ce simulacre ! Reste à attendre, par le biais de la transition actuelle, la nouvelle donne politique que les Gabonais voudront bien se dessiner.

Références bibliographiques

Augé Axel Eric (2003), *Le recrutement des élites politiques au Gabon, la place du lien social et des autres liens*, thèse de doctorat N. R. en sociologie, Université de Toulouse Le Mirail.

Bouenguidi Roxanne (2017), « Résolution de l'UE sur la présidentielle 2016 : un affront à Ali Bongo », *Gabonreview*, www.gabonreview.com (Consulté le 02/02/2017).

Châtelot Christophe (2016), « Gabon : comment truquer une élection présidentielle pour 75000 euros ? Retour sur quatre jours qui ont permis à Ali Bongo Ondimba, le président sortant réélu, de falsifier le résultat de votes de son fief du Haut-Ogooué », *Le Monde-Afrique*, (Consulté le 25/09/2016).

Crozier Michel et Friedberg Erhard (1977), *L'acteur et le système : les contraintes de l'action collective*, Paris, Seuil.

Europe 1 (2016), « Gabon : la cour constitutionnelle valide l'élection de Bongo », *europel.fr* (Consulté le 24/09/2016).

Jeune Afrique (2016), « présidentielle gabonaise : le rapport de l'UE dénonce des anomalies et préconise des réformes », www.jeuneafrique.fr (Consulté le 13/12/2016).

Jordan Stéphane (2017), « Plénière du parlement européen, le régime d'Ali Bongo ciblé », in *Gabonreview* (Consulté le 02/02/2017).

Mounomby Gérald (2016), « crise post-électorale : les questions du PS au gouvernement », *Gabonreview*, www.gabonreview.com (Consulté le 24/11/2016).

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) (2017), Mission d'observation des élections présidentielles du 27 août 2016, Rapport Final, 40p. (Consulté le 22/06/17).

Radio France Internationale (RFI) (2016), « Pré-rapport de l'UA sur l'élection gabonaise : les premières réactions », <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20161117-exclusif-presidentielle-gabon-rapport-doutes-union-africaine-haut-ogooe>, (Consulté le 18/11/2016).

Radio France Internationale (RFI) (2017), « Gabon : le rapport critique sur la présidentielle », <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20170621-gabon-tournons-page-rapport-oif-presidentielle-ali-bongo-jean-ping> (Consulté le 21/06/2017).

Rfi-Afrique (2016), « Rapport de l'UE sur l'élection gabonaise : le pouvoir temporise, Jean Ping exulte », www.rfiafrique.fr, (Consulté le 13/12/2016).

Union Africaine (UA) (2016), Mission d'observation électorale de l'Union Africaine en République gabonaise à l'élection présidentielle de 2016, https://au.int/sites/default/files/pressreleases/31306-pre-rapport_pre-electoral_gabon_2016, 3p (consulté le 22/06/2017)

Union Européenne (UE) (2016), *Mission d'observation électorale en République gabonaise. Election présidentielle 2016*, Libreville, 65p (consulté le 12/12/2016).

Pression démographique et dynamique de la production agricole dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè (commune d'Adja-Ouèrè, Bénin)

Hervé Azouma KOMBIENI

*Laboratoire de Cartographie, de Télédétection et des SIG (LaCarto)
Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT)
Université d'Abomey-Calavi, Bénin
hervekombieni@yahoo.fr*

(00229) 97 60 99 66

Résumé

La relation entre production agricole et croissance démographique n'est pas une relation simple et univoque, mais au contraire une relation contradictoire et changeante selon les conditions du développement agricole. Dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè, la croissance démographique limite l'accès aux terres cultivables et constitue un frein pour le développement de la production agricole. La présente recherche vise à analyser les effets de la pression démographique sur l'évolution de la production agricole dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. L'approche méthodologique utilisée se résume à la collecte des données, au traitement des données et à l'analyse des résultats. La collecte des données a été faite auprès de 97 personnes cibles que sont les agriculteurs et les propriétaires terriens, puis les autorités locales et des personnes ressources. Les données collectées ont été traitées par les logiciels Excel et SPSS. Le modèle d'analyse PEIR a permis d'analyser les principaux résultats obtenus. L'analyse des résultats montre que l'arrondissement d'Adja-Ouèrè connaît une évolution démographique accélérée. Ce dernier a enregistré dans l'intervalle de 34 ans (1979-2013) une augmentation de 12728 habitants. Les effets de la pression démographique sur la production agricole sont la réduction des superficies emblavées et des rendements agricoles. La superficie emblavée de la tomate est passée de 551,30 hectares et 3996,65 tonnes en 2013 à 331,99 hectares et 1808,285 tonnes en 2020. De même, le rendement de l'igname est passé de 898,74 tonnes en 2011 à 353,01 tonnes en 2020. Une situation qui requiert une amélioration du système de production agricole par la mise à la disposition des agriculteurs des intrants, la construction des unités de stockage des produits agricoles, l'octroi des crédits aux agriculteurs.

Mots clés : Adja-Ouèrè, pression démographique, dynamique de la production, production agricole, rendements agricoles.

Abstract

The relationship between agricultural production and population growth is not a simple and univocal one, but rather a contradictory and changing relationship depending on the conditions of agricultural development. In the Adja-Ouèrè district, population growth limits access to arable land and hinders the development of agricultural production. This research aims to analyze the effects of demographic pressure on the evolution of agricultural production in the Adja-Ouèrè district. The methodological approach used is summarized in the data collection, data processing and analysis of results. Data collection was done with 97 target persons, namely farmers and landowners, then local authorities and resource persons. The data collected was processed using Excel and SPSS software. The PEIR analysis model was used to analyze the main results obtained. The analysis of the results shows that the Adja-Ouèrè district is experiencing an accelerated demographic evolution. Over a 34-year period (1979-2013), the district recorded an increase of 12,728 inhabitants. The effects of demographic pressure on agricultural production are a reduction in the area planted and in agricultural yields. The area sown to tomato decreased from 551.30 hectares and 3996.65 tons in 2013 to 331.99 hectares and 1808.285 tons in 2020. Similarly, the yield of yam has decreased from 898.74 tons in 2011 to 353.01 tons in 2020. A situation that requires an improvement of the agricultural production system by providing farmers with inputs, building storage units for agricultural products, granting credit to farmers.

Key words: Adja-Ouèrè, demographic pressure, production dynamics, agricultural production, agricultural yields.

Introduction

Le rythme effréné de la croissance démographique et la réduction des terres agricoles limitent les efforts pour assurer la nutrition et la sécurité alimentaire (Edoun et Mongbo, 2020, p.331). Dans les pays en voie de développement notamment ceux situés au Sud du Sahara, où l'économie est basée sur l'agriculture, la terre est l'élément centrale de tout système et de la paysannerie (Sero, 2018, p.10). De tous les continents, l'Afrique présente la pire image de pauvreté du monde rural. Bien que les dirigeants déclarent accorder la priorité à l'agriculture et au développement des campagnes, la misère sévit dans le monde rural qui traverse une crise profonde (Tohozin, 2017, p. 5). L'explosion démographique que connaissent les pays en voie de développement est de plus en plus considérable et cela constitue un obstacle à l'acquisition des terres habitables et cultivables (MCPPD, 2000, p. 20).

Au Bénin, la population dénombrée au troisième recensement de 2002 étant de 6 769 914 habitants, il ressort sur la période 2002-2013, un taux annuel d'accroissement inter censitaire de 3,5%, légèrement supérieur à celui obtenu entre 1992-2002 qui est de 3,25% (INSAE, 2013, p. 2). En rapportant l'effectif de la population de 2013, qui est 10 008 749 habitants (RGPH4) à la superficie du Bénin (114 763 km²), il se dégage une densité de 87.2 habitants au km² en 2013. Cette densité était de 29 habitants au km² en 1979, à 43 en 1992 puis à 59 en 2002 (INSAE, 2013, p. 4). Pourtant, l'économie béninoise est fondamentalement liée à l'agriculture qui représente 31,8% du PIB, constitue 88% des recettes d'exportation, et occupe 70% de la population active (INSAE, 2008, p. 16). La forte expansion de cette activité se heurte à l'accès difficile à la terre, bien que le Bénin dispose d'énormes potentialités en terres cultivables (Onioossou, 2017, p. 11). L'arrondissement d'Adja-Ouèrè n'est pas en marge de cette situation. Il connaît des problèmes d'accès difficile à la terre du fait de la forte pression démographique. Au Recensement Général de la Population et l'Habitation (INSAE/RGPH 4, 2013, p. 5), la population d'Adja-Ouèrè a augmenté considérablement de 21968 habitants en 2013, contre 16905 habitants en 2002, 13878 habitants en 1992 et 9240 habitants en 1979 (soit 3,5% entre 2002 et 2013 ; 3,27% entre 1992 et 2002 puis 3,45% entre 1979 et 1992). Cette augmentation de la population est principalement liée à la forte natalité enregistrée sur la période (INSAE, 2016, p. 7). La population agricole étant déjà de plus de 56%, elle a connu une légère augmentation, passant à 59%, soit 12727 personnes (INSAE, 2016, p. 16). En conséquence, l'expression des besoins en terres agricoles s'est accrue au sein de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. Le problème qui se dégage est : Quels sont les effets de la pression démographique sur l'évolution de la production agricole dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè? L'objectif de cette recherche est d'analyser les effets de la pression démographique sur l'évolution de la production agricole dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. Le présent article aborde successivement la présentation du cadre de recherche, les données et méthodes, les principaux résultats de la recherche puis la discussion.

1. Présentation du cadre de recherche

L'arrondissement d'Adja-Ouèrè est situé dans la commune d'Adja-Ouèrè dans le département du Plateau entre $6^{\circ} 57' 60''$ et $7^{\circ} 4' 80''$ de latitude Nord et $2^{\circ} 30' 00''$ et $2^{\circ} 39' 00''$ de longitude Est. L'arrondissement est en relation avec les communes de Pobè et de Ouinhi puis avec les arrondissements de Massé et de Tatonnoukon ; ce qui favorise une forte circulation des biens et des services.

L'arrondissement d'Adja-Ouèrè compte une population de 21968 habitants (INASE/RGPH, 2013 :5) avec une superficie de 156,6 km² et compte aujourd'hui dix (10) villages administratifs qui sont : Affacha, Dogbo, Gbagbata, Igba, Houeligaba, Itchèdè, Obèkè-Ouèrè, Oké-Odan, Ikoffin, Toffo (cf. La figure n°1).

La figure n° 1 présente la carte de situation géographique de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. Cet arrondissement est limité au Nord par l'arrondissement de Massè, au Sud par l'arrondissement de Tatonnoukon, à l'Est par la commune de Pobè et à l'Ouest par la commune de Ouinhi.

Du point de vue climatique, la commune jouit d'un climat subéquatorial humide de type Guinéen (Adam et Boko, 1993 : 20). Ce type de climat est caractérisé par quatre (04) saisons plus ou moins marquées avec deux (02) saisons de pluie et deux (02) saisons sèches. Ces saisons sont réparties comme l'indique la figure 2.

Figure 2 : Régime pluviométrique moyen

Source : Météo BENIN, 2019

L'analyse de la figure révèle une grande saison des pluies de fin mars à mi-juillet ; une petite saison sèche de juillet à mi-septembre ; une petite saison pluvieuse de septembre à mi-novembre ; une grande saison sèche de mi-novembre à mars. Les précipitations sont donc principalement enregistrées d'une part entre mars et juillet avec un maximum en juin et d'autre part entre août et novembre avec un maximum en octobre. Elles se répartissent en moyenne sur 100 jours. Ce climat offre à l'ensemble de l'arrondissement une pluviométrie qui favorise les activités agricoles.

Sur le plan morphologique la localité d'étude est située sur un plateau de 50 à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer et avec une altitude moyenne de 100 mètres. Cette zone géographique comporte une

dépression qui est la continuité de celle de médiane qui traverse tout le Bénin d'Ouest en Est dénommée « Dépression de la Lama » (Mairie Adja-Ouèrè, 2017 : 19). Ces reliefs favorisent l'enrichissement des terres cultivables d'une part et limite l'accessibilité des terres d'autre part.

La structure du sol au niveau de l'arrondissement est variée et comporte environ cinq (05) types de sol (cf. figure n°3).

Figure 3 : Facette pédologie de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè

Sur la figure 3, on distingue les vertisols sur argile sédimentaire, les sols ferrugineux tropicaux, sols ferrallitiques, appauvris sur grès et matériau colluvial, les sols ferrallitiques, appauvris sur sédiment meuble argilo-sableux du continental terminal et les sols hydromorphes, minéraux ou peu humifère, à pseudo-gley à taches (Mairie Adja-Ouèrè, 2017 : 21).

Au sein de l'arrondissement, les sols sont constitués majoritairement de vertisol sur argile sédimentaire ; des sols ferrugineux ; les sols ferralitiques et des sols hydromorphes. Ces sols riches sont favorables à l'agriculture même en période de sécheresse. C'est pourquoi, ils sont très désirés par des acquéreurs pour les activités de production agricole.

La végétation est composée d'Est à l'Ouest de savanes arborées, des palmeraies et des îlots forestiers dont le plus important est la forêt classée d'Itchede-Toffo. Quant au réseau hydrographique de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè, il est seulement caractérisé par quelques ruisseaux et des retenues d'eau importantes pendant la saison des pluies en zone argileuse (Mairie Adja-Ouèrè, 2017 : 19). Les cours d'eau sont utilisés à des fins agricoles par la communauté riveraine pour accroître leur production.

2. Données et méthodes

Il s'agit de la démarche utilisée pour aboutir à la collecte des données, leur traitement et à l'analyse des résultats. L'une des approches passe par la détermination de l'échantillon et de la population d'étude.

2.1. Echantillonnage

L'enquête a été réalisée dans les 10 villages de l'arrondissement : Affacha, Dogbo, Gbagbata, Igba, Houeligbaba, Itchède, Obèkè-Ouèrè, Oké-Odan, Ikoffin, Toffo. La population cible est constituée des agriculteurs et propriétaires terriens. La population agricole recensée est de 12727 à travers les 10 villages (INSAE/RGPH4, 2013). Pour avoir la taille de l'échantillon, la méthode de J-P. Beaud et B. Marien (2003) a été utilisée :

$$N = \frac{N \times 400}{N + 400} = \frac{12727 \times 400}{12727 + 400}$$

Avec N : population agricole totale

Ce qui a donné 386 personnes pour la population agricole et donc pour la taille de l'échantillon. Pour des raisons de moyens, de temps et de logiques statistiques, un taux d'échantillonnage de 25% a été appliqué à cette taille. Ce qui revient à 97 personnes pour la population agricole. Les résultats de l'échantillonnage pour la réalisation de ce travail sont résumés dans le tableau I

Tableau I : Répartition de l'échantillon par village

Villages	Population agricole	Taille de l'échantillon
AFFACHA	435	4
DOGBO	1837	14
GBAGBATA	1279	10
IGBA	1867	14
HOUELIBABA	1915	15
ITCHEDE	208	1
OBEKE-OUERE	3029	23
OKEODAN	1065	8
IKOFFIN	470	3
TOFFO	622	5
Total	12727	97

Source : Enquête de terrain, Octobre 2020

De la lecture de ce tableau, il en ressort que 97 personnes (population agricole) ont été interviewées. A ceux-ci s'ajoutent 14 personnes ressources constituées de 11 autorités locales (1 chef d'arrondissement et 10 chefs villages), de 02 agents de l'ATDA, d'un (01) sage du village de Toffo. Au total, 111 personnes ont été interviewées au cours de l'enquête de terrain.

2.2. Données collectées et méthodes d'analyse

Les populations agricoles ont été interviewées avec l'aide d'un questionnaire et les personnes ressources l'ont été grâce à un guide d'entretien. Les préoccupations abordées sont entre autres les caractéristiques de la pression démographique, les effets de la pression démographique sur la production agricole et les stratégies visant à améliorer la production agricole dans le contexte du développement durable.

Pour ce qui concerne l'enquête par questionnaire, les questions élaborées sur la base de l'objectif de la recherche ont été adressées aux propriétaires terriens et aux agriculteurs. Ces questionnaires ont permis de recueillir les éléments d'appréciation sur les causes de la pression démographique et disponibilité des terres agricoles dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. Pour ce qui concerne l'approche qualitative, l'entretien a été fait sur la base d'un guide d'entretien adressé aux autorités locales et aux personnes ressources de

l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. Lors des entretiens, les préoccupations liées à la croissance démographique et à l'évolution de la production agricole ont été évoquées. Concernant les enquêtes de terrain, la méthode de recherche a permis de comprendre les problèmes liés à la production agricole face à l'insuffisance des terres agricoles.

Les données collectées ont été saisies à l'ordinateur puis analysées à l'aide des logiciels Excel et SPSS 12, version 5.0. Le logiciel Word a été utilisé pour le traitement des textes et les logiciels Excel et SPSS ont été utilisés pour la réalisation des tableaux et des figures à l'issue des différents croisements des variables. Enfin, il a été procédé à la catégorisation, au classement puis à la triangulation des données qualitatives recueillies.

Les résultats obtenus sont interprétés dans une perspective systémique avec le modèle SWOT où sont abordés tous les aspects internes et externes de la dynamique démographique.

La mise en œuvre de cette démarche a permis d'aboutir à des résultats.

3. Résultats

Les principaux résultats obtenus sont organisés autour des caractéristiques de la pression démographique dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè et des effets de la pression démographique sur la production agricole.

3.1. Caractéristiques de la pression démographique dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè

3.1.1. Caractéristiques socio-démographiques de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè

Au Recensement Général de la Population et l'Habitation de 2013 (INSAE/RGPH 4, 2013 : 5), la population de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè était de 21968 habitants, contre 16905 habitants en 2002, soit un taux intercensitaire de 3,5% entre 2002 et 2013. La densité de population de cette entité territoriale est passée de 107,95 habitants au km² en 2002 à 140,28 habitants au km² en 2013. Cette densité varie considérablement à l'intérieur des villages de l'arrondissement. Le rapport de masculinité est de 96,84 hommes pour 100 femmes en 2013. Tous les villages de l'arrondissement ont franchi la barre de

1000 habitants à l'exception de Itchède (382 habitants). Les effectifs de populations des neuf (9) autres villages administratifs sont : Affacha (1262 habitants), Dogbo (1862 habitants), Gbagbata (2308 habitants), Igba (2436 habitants), Houeligaba (2228 habitants), Obèkè-Ouèrè (5396 habitants), Oké-Odan (3552 habitants), Ikoffin (1256 habitants), Toffo (1286 habitants).

La population est composée essentiellement des ethnies majoritaires comme les Yoruba et Apparentés (68,7%), et les Fon (29,0%). Les populations de l'arrondissement sont essentiellement catholiques (24,6%), musulmans (18,6%) et Autres Chrétiens (15,8%).

La population agricole est 12727 personnes en 2013 (INSAE, 2013 : 5). Les ménages agricoles sont de 1929 personnes et la population active (15-59 ans) représentent 10660 personnes. La figure 4 donne une idée de ces caractéristiques de population.

Figure 4 : Population et ménage agricoles de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè

Source : INSAE, 2016

La population agricole étant déjà de plus de 56%, elle a connu une légère augmentation, passant à 59%, soit 12727 personnes (INSAE, 2016 : 16). En conséquence, les besoins en terre pour la production agricole au sein de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè se sont accrus.

En termes de production agricole, le manioc (57,4%) et le maïs (21,9%) sont les deux produits les plus cultivés par les ménages dans

presque tous les villages de l'arrondissement. La quasi-totalité des ménages agricoles exerce dans le domaine végétal soit 99%. Les domaines halieutique, animal et autres sont presque inexistantes dans tous les villages de l'arrondissement.

3.1.2. Evolution de la population de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè

La population d'Adja-Ouèrè évolue considérablement. La figure 5 montre l'évolution de la population entre les années 1979 ; 1992 ; 2002 et 2013 (INSAE/RGPH, 2013).

Figure 5 : Evolution de la population de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè

Source : RGPH 1, 2, 3 et 4 (INSAE, 2013)

A la lecture de cette figure et en comparant l'effectif de la population des quatre recensements de l'INSAE (2013), il ressort que l'arrondissement connaît une évolution démographique accélérée. Cet arrondissement a enregistré dans l'intervalle 1979 à 2013, soit en 34 ans une augmentation de 12728 habitants. Ce qui correspond à un taux de 2,14% par rapport à son niveau de 1979. Cette évolution de la population de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè présente des raisons explicables.

3.1.3. Causes de la pression démographique dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè

Selon les données de l'INSAE (2003), la pression démographique s'explique par l'accroissement naturel dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. La natalité est l'étude du nombre de naissances au sein d'une population durant une période donnée. Le taux de natalité a connu un accroissement plus accéléré dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. La figure 6 montre l'évolution des naissances pour les RGPH 3 et 4.

Figure 6 : Evolution des naissances dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè

Source : RGPH 3 et 4 (INSAE, 2002 et 2013)

A la lecture de la figure 6, il convient de noter que les naissances évoluent avec le temps dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. Cela se justifie par le nombre de naissances enregistrées au cours des deux derniers recensements (2002 et 2013) où les naissances sont passées de 3 473 à 4 465 soit une différence positive de 992 naissances. Cette augmentation est essentiellement liée aux mouvements naturels de la population avec en moyenne 5,1 enfants par femme (INSAE, 2016 :7). Pour ce qui est de la mortalité, il faut dire qu'elle concerne le nombre de personnes décédées au cours d'une année donnée. Dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè, le taux de mortalité est largement inférieur aux naissances enregistrées (Adjovi, 2016 :13). Cette baisse de la mortalité est due à l'amélioration des performances hospitalières

au niveau national et donc local, à l’instruction et à l’éducation progressive des populations et à l’amélioration de l’hygiène et de la qualité de vie locale.

Le taux de fécondité dans l’arrondissement d’Adja-Ouèrè évolue considérablement ces dernières années. Le tableau II donne l’effectif de la population de l’arrondissement d’Adja-Ouèrè par âge et par sexe des RGPH 3 et 4.

Tableau II : Répartition de la population par âge et par sexe dans l’arrondissement d’Adja-Ouèrè

Années	Popula tion totale	Mascul in	Féminin	0 à 5 ans	6 à 11 ans	0 à 14 ans	15 à 59 ans	18 ans et plus	60 ans et plus
2002	16 905	8 308	8 597	3 473	2 945	7 524	8 179	8 332	1 200
2013	21 968	10 808	11 160	4 465	4 056	10 183	10 660	10 449	1 124

Source : RGPH 3 et 4 (INSAE, 2002 et 2013).

En comparant la population de 2002 à celle de 2013, il en ressort une nette augmentation selon l’âge et le sexe. La population masculine est passée de 8 308 en 2002 à 10 808 en 2013 et celle de sexe féminin est passée de 8 597 en 2002 à 11 160 en 2013, avec un rapport de masculinité de 89,98. La population de 0 à 14 ans qui était de 7 524 en 2002 est passée à 10 183 en 2013, celle de 18 ans et plus a augmenté de 2 117 entre 2002 et 2013, tandis que celle de 60 ans et plus a régressé. Elle est passée de 1 200 en 2002 à 1 124 en 2013. Il en ressort que la population d’Adja-Ouèrè est majoritairement jeune et cela contribue davantage au dynamisme observé dans la pression démographique et au niveau de la production agricole.

Le nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer est supérieur à quatre (04). Cela est justifiable par le nombre important des cas de grossesses observées chez les jeunes filles de 12 ans environ et le poids de la tradition qui valorise la polygamie. De plus, le nombre d’enfants dans les ménages constitue une véritable source de richesses et cela est une fierté pour le père de famille qui considère que les enfants seront sa relève dans les activités agricoles. Mais l’importance de l’effectif de la population au sein de l’arrondissement pose la

préoccupation de l'occupation du sol et donc de la densité de population.

3.1.4. Densité de la population

La densité de la population est une mesure du nombre d'individus ou d'habitants occupant une surface donnée. La figure 7 met en exergue la densité de la population de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè des quatre recensements de population.

Figure 7 : Densité de la population de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè

La figure 7 renseigne sur la densité de la population d'Adja-Ouèrè de 1979 à 2013. La superficie de l'arrondissement est 156,6 km². En rapportant l'effectif de la population à la superficie, il a été noté que la densité de la population était de 59 habitants/km² en 1979, 88,62 habitants/km² en 1992, 108 habitants/km² en 2002 et de 140,28 habitants/km² en 2013. Cette forte densité entraîne une plus grande

occupation de l'espace terrestre de l'arrondissement et donc une pression sur les terres agricoles et par ricochet, influence la dynamique de l'occupation du sol.

3.1.5. Dynamique de l'occupation du sol

Avec la croissance démographique et l'occupation progressive des espaces, l'arrondissement d'Adja-Ouèrè a connu une évolution dans l'occupation du sol. Cette situation se traduit par la forte pression humaine exercée sur le foncier pour la pratique des activités agricoles, et d'urbanisation. L'évolution de différentes unités d'occupation du sol de l'arrondissement entre 2005 et 2015 est illustrée à travers la figure 8.

Figure 8 : Dynamique de l'occupation du sol de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè en 2005 à 2015

La figure 8 montre d'une part, les différentes unités d'occupation du sol de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè en 2005. De l'analyse de la figure, il en ressort que les cultures et jachères (64,03 km²) et cultures et jachères sous palmerais (46,43 km²) occupent pratiquement les premières places laissant une marge infime à l'installation humaines ;

les agglomérations sont dispersées avec la présence des limites naturelles.

D'autre part, elle montre les différentes unités d'occupation du sol de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè en 2015. On constate, après analyse de la figure, que les cultures et jachères (78,236 km²) et les cultures et jachères sous palmerais (29,326 km²) occupent une grande place après le peuplement humain dont l'expansion est davantage importante depuis 2005. Ainsi donc, le poids démographique a exercé une pression sur l'agriculture en général de par sa dynamique progressive. La dynamique de l'occupation du sol de 2005 à 2015 permet d'établir la matrice de transition ci-dessous (cf. tableau III).

Tableau III : Matrice de transition de 2005 à 2015

LC_CD_2005	CJP	CJ	HA	PTFT	FCSB	SASA	FGFR	FD	PTFR	FSM	Total/ Km ²
CJP	28,33 03	15,92 99	1,033 92	0,886 220	0	0,1653 396	0	0	0,0132 2717	0,0727 4942	46,43 176
CJ	0,932 515	62,25 58	0,632 699	0	0	0	0	0	0,2116 34	0	64,03 271
HA	0	0	1,421 920	0	0	0	0	0	0	0	110,4 644
PTFT	0	0	0	5,275 435	0	0	0	0	0	0	5,275 435
FCSB	0	0	0	0	1,523 328	0	0	0	0	0	10,02 839
SASa	0	0	0,013 227	0	0	5,0263 23	0	0	0	0,1939 98	5,233 549
FGFR	0	0	0	0	0	0	0,43 87	0	0	0	0,438 701
FD	0,063 931	0,050 704	0	0	0	0	0	1,761 417	0,0308 63	0	5,672 250
PTFR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2998 15	0	0,299 815
FSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6255 92	2,625 592
Total/Km ²	29,32 683	78,23 64	3,101 770	6,161 655	1,523 3	5,1916 6	0,43 8	1,761 4	0,5555 41	5,2511 85	2,925 408

Source : IGN, 1992

Glossaire :

Sigle	Définition
CJP	Champ et jachère sur palmerais
CJ	Champ et jachère
HA	Habitation
PTFT	Plantation fruitière

FCSB	Forêt claire savane boisée
SASa	Savane arborée savane arbustive
FGFR	Forêt galerie formation ripicole
FD	Forêt dense
PTFR	Plantation forestière
FSM	Forêt savane marécageuse
LC_CD	Land cover

Il ressort de l'examen du tableau III que les unités d'occupation des terres ont connu de régression entre 2005 et 2015. En effet, les cultures et jachères sous palmerais (CJP) qui occupaient 46,431 km² en 2005 sont passées à 29,326 km² en 2015. De même, les forêts denses (FD) occupent désormais 1,761 km² en 2015 contre 5,672 km² en 2005. Une partie des cultures et jachères sous palmerais (CJP) a été convertie en cultures et jachères ou CJ (15,929 km²), en habitations ou HA (1,033 km²), en Plantation fruitière ou PTFT (0,886 km²) et en Savane arborée savane arbustive ou SASa (0,165 km²). Quant aux forêts denses (FD), une partie s'est convertie en CJP (0,063 km²), en CJ (0,050 km²) et en Plantation forestière ou PTFR (0,030 km²). Les PTFT et HA sont les formations qui sont demeurées plus ou moins stables sur la période. Malgré la stabilité observée au niveau des habitations (HA), celles-ci étaient 110,464 km² en 2005 et sont passées à 3,101 km² en 2015. Il y a donc, des unités d'occupation des terres, non renseignées, au cours des traitements des données. Les cultures et jachères (CJ), quant à elles, ont progressé passant de 64,03 km² à 78,24 km². Mais, une partie de ceux-ci s'est non seulement convertie en CJP (0,932 km²) mais aussi en HA (0,632 km²) et en PTFR (0,211 km²). De toutes ces informations, il convient de dire que de 2005 à 2015, l'espace terrestre de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè a été très dynamique. Ce dynamisme, du fait de l'homme et de ses activités, a été remarquable avec certaines unités d'occupation du sol qui ont connu des progressions pendant que d'autres ont connu des régressions, rendant ainsi dynamique les modes d'accès aux terres au sein de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè.

3.1.6. Modes d'accès aux terres dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè

La terre, l'élément naturel de toute production agricole, doit être d'une maîtrise sociale. Il en est ainsi dans la mesure où elle constitue le support sans lequel aucune activité ne pourra être possible. L'agriculture étant l'activité de la plupart des habitants (59%) de l'arrondissement d'étude (INSAE, 2016 : 16), il s'avère indispensable de mettre en relief les modes d'accès à la terre. Dans le cadre du présent travail, les enquêtes de terrain ont permis d'identifier trois (03) principaux modes d'appropriation de la terre dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. Il s'agit de l'héritage, de l'achat et de l'emprunt. La figure 9 montre clairement la proportion occupée par chaque mode.

Figure 9 : Modes d'acquisition des terres

Source : Enquête de terrain, Octobre, 2020

D'après la figure 9, il convient de retenir que l'héritage (67,01%) est le mode le plus dominant au sein de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. Il est suivi de l'achat (22,69%) et de l'emprunt (10,30%).

L'héritage est le mode d'acquisition de la terre le plus ancien. Il occupe une place importante dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. Il consiste au fils d'hériter des domaines de son père et aux petits fils d'hériter des domaines de leurs grands-parents. L'héritier a tous les droits sur les parcelles héritées et profite du droit d'usage. Ce type d'accès aux terres s'observe dans la plupart des villages de l'arrondissement (67,01%).

S'agissant de l'achat, les terres sont régulièrement vendues à des acquéreurs de parcelles disposant de moyens financiers pour leur mise en valeur. Il arrive très souvent que les propriétaires terriens en difficultés, liquident leurs domaines à des prix forfaitaires du fait de l'ampleur de leurs difficultés financières. Ce type d'accès aux terres représente 22,69% des modes d'accès au foncier dans la plupart des villages de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè.

L'Emprunt est l'un des modes d'accès peu pratiqués au sein de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. Cela se manifeste par un prêt d'une partie de la parcelle du propriétaire terrien, que ce dernier pourra retirer quand il en aura besoin. Ce mode représente une proportion de 10,30% au sein de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè.

L'analyse sur les caractéristiques de la pression démographique dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè a permis d'étudier l'évolution de la population de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè, les causes de la pression démographique, la densité de la population, la dynamique de l'occupation du sol et les modes d'accès aux terres au sein de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. Cette analyse permet d'aboutir aux effets de la pression démographique sur la production agricole.

3.2. Effets de la pression démographique sur la production agricole

L'augmentation de la population face aux ressources en terre non extensible cause une pénurie sur la disponibilité des terres cultivables par habitant, avec pour conséquence des effets sur la production agricole. La pression démographique rurale entraîne un accroissement de la pression sur les ressources et en particulier sur les terres cultivables. Ce phénomène se traduit par la diminution des rendements des cultures et donc une baisse de la production agricole disponible.

3.2.1. Modèle d'analyse de la pression démographique sur la production agricole

Le modèle PEIR (Pression-Etat-Impact-Réponse) a été utilisé dans le cadre de cette recherche pour analyser les effets de la pression démographique sur la production agricole. Cette pression constitue un problème sur la disponibilité des terres cultivables et sur les rendements agricoles.

Le tableau IV présente l'application du modèle d'analyse PEIR à la pression démographique sur la production agricole.

Tableau IV : Application du modèle d'analyse PEIR à la pression démographique sur la production agricole

Pression		<ul style="list-style-type: none"> - Augmentation de la population (29,18%) - Augmentation du taux de natalité (26,33%) - Besoin en terre cultivable (44,49%)
Etat		<ul style="list-style-type: none"> - Insuffisance des terres cultivables (71,49%) - Épuisement des sols (28,51%)
Impact		<ul style="list-style-type: none"> - Baisse de la fertilité des sols (11,25%) - Baisse des rendements agricoles (18,35%) - Surexploitation des terres disponibles (70,40%)
Réponse		<ul style="list-style-type: none"> - Sensibiliser la population à planifier les naissances (65,50%) - Construire des unités de stockage (35,50%)

Source : Enquête de terrain, mars, 2021

Le tableau IV résume l'ensemble des principales préoccupations relatives aux effets de la pression démographique sur l'évolution de la production agricole dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. Avec l'augmentation de la population, couplée à une densité élevée de la population face à l'accroissement des besoins alimentaires (44,49%), on assiste à l'insuffisance des terres cultivables (71,49%). Ce qui conduit à la surexploitation des terres disponibles (70,40%), à l'épuisement des sols (28,51%) et à la baisse des rendements agricoles (18,35%). En réponse à cette situation, il est donc important de sensibiliser la population à planifier les naissances (65,50%). Ce qui aboutira sans doute au dynamisme du système de production agricole.

3.2.2. Système de production agricole dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè

Le système de production agricole regroupe les différents acteurs qui permettent de produire.

Dans le cadre de la production agricole du milieu de recherche, les membres de la famille (67%) aident le chef de la famille dans le bon déroulement des activités agricoles. Tout au long de la campagne agricole, ceux-ci exécutent les travaux de déchiement, de désherbage, de semis, de sarclage et de récolte. La main d'œuvre est essentiellement familiale et la force de travail repose sur l'effectif des membres de la famille. Mais pour les raisons de scolarisation et d'éducation des enfants, les agriculteurs sont dans l'obligation de solliciter parfois la main d'œuvre (39,15% de la main-d'œuvre totale) qui leur revient très chère et rend le coût de la production agricole beaucoup plus élevé.

S'agissant de la dynamique des spéculations agricoles sur les terres agricoles au sein de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè, il convient de dire qu'il y a une diversité de production agricole dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè. La figure 10 montre l'évolution des rendements de production vivrière dans l'arrondissement de 2010 à 2020.

Figure 10 : Evolution des rendements des productions vivrières de l'arrondissement d'Adja-Ouèrè

Source : ATDA, mars 2021

La figure 10 traduit les variations des rendements du maïs, du riz, du manioc, de l'igname, de la patate douce, du niébé, de l'arachide, du sésame dit *goussi*, de la tomate et du piment de 2010 à 2020. En analysant la figure, il en ressort que le rendement kg/ha du maïs a connu une régression de 2012 à 2020, en passant de 297,63 kg/ha à 195,57 kg/ha, soit un taux de régression de 65,70%. Quant au riz, il a eu une croissance et est passée jusqu'à 1151,21 kg/ha en 2018 mais en 2020, il a chuté de 233,51 kg/ha par rapport à celui de 2018, soit une régression de 20,28%. On note également des baisses du rendement du manioc (13,92%), de l'igname (21,16%), de la patate douce (21,01%), du sésame dit *goussi* (08,51%), de la tomate (12,49%) et du piment (12,47%). Ces différentes baisses sont dues à l'amenuisement des superficies cultivables du fait de la pression démographique et à la reconversion de certains agriculteurs vers les cultures de rente comme le coton et au commerce (14%).

4. Discussion

La préoccupation relative à la dynamique démographique et aux disponibilités alimentaires est une des questions centrales du débat sur la population et le développement. Les politiques d'ajustement structurel visent à imposer un nouveau cadre macroéconomique dans la recherche des équilibres production-consommation, et ont une approche excessivement monétaire qui n'intègre pas considérablement la dimension population et masque la nature des défis à relever comme le maintien de l'autosuffisance alimentaire et de l'équilibre écologique, la création d'emplois, la maîtrise de l'exode rural et de la natalité (Yana, Wautelet et Kelodjoue, 1991, p. 1)

Les résultats de cette recherche sur la pression démographique et dynamique de la production agricole dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè, ont montré que la population d'Adja-Ouèrè a connu une évolution démographique considérable due au taux élevé de natalité et de fécondité. Ce résultat a été confirmé par S. Vodounou (2016, p 35) et T. Santime (2020, p 10) qui estiment que la forte croissance démographique est essentiellement due à la fécondité élevée, présentant un indice synthétique de fécondité de l'ordre de 5. Pour eux, les mouvements naturels expliquent la forte croissance démographique. Malthus (1963, pp. 24-25) était déjà dans la même

logique et reconnaissait que la croissance démographique est due à une différence entre les niveaux respectifs de la fécondité et de la mortalité ; la pression démographique résulte de la présence d'un autre élément, la décroissance des rendements agricoles. Pour lui, premièrement, la nourriture est nécessaire à l'existence de l'homme ; deuxièmement, (...) la passion réciproque entre les sexes est une nécessité, et restera à peu près ce qu'elle est à présent (...). Il conclut donc en affirmant que le pouvoir multiplicateur de la population est infiniment plus grand que le pouvoir qu'a la terre de produire la subsistance de l'homme. Si elle n'est pas freinée, la population s'accroît en progression géométrique. Les subsistances ne s'accroissent qu'en progression arithmétique.

Par ailleurs, Boserup (1985) conçoit le développement économique comme le résultat d'un ajustement à la pression démographique. Ainsi dans l'agriculture, le paysan ne recourt à une technologie plus intensive en heures de travail que lorsque la croissance démographique exerce une pression sur les ressources disponibles, la terre en particulier, car il cherche à économiser son temps de travail. Il conclut en affirmant que la division du travail dans la société suppose une certaine grandeur de la population, accompagnée d'une certaine densité (Marx, 1969, p. 21), relevant ainsi une conséquence positive de la croissance démographique.

L'augmentation de la population face à une ressource en terre limitée cause une pénurie sur la disponibilité des terres cultivables générant ainsi une diminution des superficies emblavées et du rendement des cultures, et donc une baisse de la production. Ces résultats obtenus sont conformes à ceux de Oniossou (2017, p.28) et Zehoukpé (2017, p.25) qui affirment que l'augmentation de la population entraîne une diminution de la disponibilité en terres agricoles pour les populations rurales. Adamou (2016, p. 35) affirme aussi que la forte pression foncière a eu plusieurs répercussions sur les superficies cultivables et les rendements agricoles. Ces répercussions se manifestent par la réduction de la durée de jachère, la baisse des rendements et la faiblesse des revenus des paysans.

Mais est-ce que la modernisation de l'agriculture est facilitée ou freinée par la croissance de la population ? A cette question, Nerlove (1994, p. 379) affirme et soutient que les populations plus nombreuses et plus concentrées facilitent le développement agricole en réduisant

les coûts de transport, de communication et d'infrastructure et en rendant l'agriculture plus efficace. Dans la mesure où la croissance de la population favorise l'urbanisation et l'industrialisation, cette croissance favorise aussi le développement agricole. Mais ultimement, la croissance continue de la population, avec l'augmentation de la concentration démographique, la dégradation environnementale et l'épuisement des ressources qui s'ensuivent, pourrait réduire la productivité de l'agriculture.

Résolument optimiste, il a été relayé depuis par des travaux récents qui montrent que certains pays de l'Afrique subsaharienne jouissent depuis plusieurs décennies d'une croissance agricole notable (OCDE, CSAO, 2012) et cela dans un contexte de croissance démographique exceptionnelle, avec parmi les plus forts taux de fécondité mondiale. Alors qu'un nombre croissant de travaux illustrent des situations où la production agricole croît plus vite que la croissance démographique (Benoit-Cattin et Dorin, 2012, p. 340), la relation entre démographie et agriculture en Afrique subsaharienne reste pourtant traitée de manière binaire, opposant une vision « pessimiste » à la position « optimiste » (Chatel et Raton, 2018, p.:1).

Enfin, pour améliorer la production agricole, il faut planifier les naissances, octroyer des crédits aux agriculteurs et réduire les taux d'intérêt sur les prêts. Ces résultats se rapprochent de ceux de Séro (2018, p. 37) qui déclare que pour contribuer au développement de la production agricole face à l'accroissement rapide de la population, il faut sensibiliser les chefs de ménages à planifier les naissances. Dhovoui (2018, p. 44) reste dans la même logique et déclare aussi que pour promouvoir l'utilisation rationnelle des espaces et des ressources dans un contexte de développement durable, il est indispensable de définir une politique de planning familial et définir les objectifs sociaux, urbanistiques et agricoles des terres. Ainsi, les groupes sociaux, « *les familles, les individus composent avec la densification* » et s'adaptent « *aux pressions ou normes endogènes, notamment en réinventant de nouvelles normes sociales ou économiques* ». Ce qui implique donc une réflexion sur « *l'intimité qui existe entre la gestion des ressources naturelles et les formes d'organisation sociale et familiale* » (Chatel et Raton, 2018, p. 6).

Conclusion

Le rapport entre la dynamique démographique et la disponibilité des ressources alimentaires est une des questions centrales sur la population et le développement. En effet, de 1979 à 2013, la population d'Adja-Ouèrè a connu une croissance démographique importante passant de 9240 à 21968 habitants et les naissances sont passées de 3473 en 2002 à 4465 en 2013. L'occupation anarchique des terres par la population sans cesse croissante pose des problèmes de disponibilité des terres cultivables. En conséquence, on enregistre une diminution sensible de la productivité et des rendements de culture. Il s'ensuit donc un amoindrissement des revenus agricoles.

Pour améliorer la production agricole, il faut sensibiliser les chefs de ménage à planifier les naissances, mettre à la disposition des agriculteurs des semences et intrants, octroyer des crédits aux agriculteurs pour leur permettre de s'équiper convenablement.

Références bibliographiques

Adam Kolawolé Sikirou et Boko Michel (1993), *Le Bénin*, édition Edicéf / Sodimas, 93 p.

Adamou Mohamed (2016), *Croissance Démographique et gestion de l'espace agricole dans la Commune de Copargo*, Mémoire de licence, FLASH/UAC, 54 p.

Adjovi Nestor (2006), *Monographie de la Commune d'Adja-Ouèrè*, Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Cotonou, Bénin, 34 p.

Beaud Jean-Pierre et Marien Bruno (2003), *Guide pratique pour l'utilisation de la statistique en recherche : le cas des petits échantillons*. Réseau sociolinguistique et dynamique des langues agence universitaire de la francophonie Québec, 47p.

Benoit-Cattin Michel et Dorin Bruno (2012), Disponibilité alimentaire et productivité agricole en Afrique Subsaharienne. Une approche dynamique comparative (1961-2003), *Cahiers Agric*, vol.21, pp. 337-347.

Boserup Ester (1981), *Population and Technological Change. A study of Long-Term Trends*, The University of Chicago Press, 260 p.

Boserup Ester (1985), Economic and Demographic interrelationships in *sub-saharan Africa*, *Population and Development Review*, 1985. Vol. 11, n°3.

Chatel Cathy et Raton Gwenaëlle (2018), Population, peuplement et agriculture en Afrique subsaharienne : vers un changement de paradigme, in *Éditorial Population, settlement, agriculture in Subsharan Africa : toward a paradigm shift*. <https://doi.org/10.4000/eps.8366>

Dhovoui Mathieu (2018), *Croissance démographique et la pression Agro foncière dans la Commune de Kpomassè*, Mémoire de licence en Aménagement du territoire DGAT/ FASHS/UAC, 60 p.

Edoun Emmanuel Guy & Mongbo Roch (2020), Dynamique démographique, nutrition et alimentation dans la commune de Karimama au Bénin, *European Scientific Journal*, ESJ, 16(27), 331. <https://doi.org/10.19044/esj/.2020.v16n27p331>.

INSAE (2008), *Les entreprises agricoles au Bénin*, RG2, INSAE, 69 p.

INSAE (2013), *Recensement Général de la Population et de l'Habitation*, Cahier village, DED, INSAE, Cotonou 33 p.

INSAE (2016), *Recensement Général de la Population et de l'Habitation*, Cahier village, DED, INSAE, Cotonou, 29 p.

Mairie Adja-Ouèrè (2017), *Plan de Développement Communal troisième génération (2017 - 2021)*, 179 p.

Malthus Thomas Robert (1963), *Essai sur le principe de population*, Paris, Editions Gonthier, 236 p. DOI : 10.1522/000185415

Marx Karl (1969), *Le Capital Livre III*, Tome I, Ed. Sociales. Paris, 436 p.

MCPPD (2000), *Déclaration de la politique de la population du Bénin : déclaration et impact sur le développement*, 53 p.

Nerlove Marc (1994), Le développement de l'agriculture, la croissance de la population et l'environnement. *L'Actualité économique*, 70(4), 359–382.

<https://doi.org/10.7202/602155ar>.

OCDE, CSAO (2012), *Peuplement, marché et sécurité alimentaire*, Cahiers de l'Afrique de l'Ouest, 207 p.

Oniossou Ernest (2017), *La gestion des ressources foncières dans l'arrondissement d'Adja-Ouèrè*, Mémoire de maîtrise en géographie FASHS/UAC, 69 p.

Santime Thierry (2020), *Transition démographique et développement vont-ils de pair ?* Revue analytique du cas de l'Afrique subsaharienne, mémoire de recherche et de maîtrise en affaires publiques et internationales, université d'Ottawa, 67 p.

Sero Massioudou (2018), *Dynamique démographique et accès aux terres agricoles dans l'arrondissement de Fô-bouré (Commune de Sinendé)*, Mémoire de licence FASHS/UAC, 47p.

Tohozin Antoine Yves (2017), *Problèmes, enjeux et stratégies de développement agricole et rural dans le tiers monde : cas de l'Afrique subsaharienne*, FASHS/UAC, 35 p.

Vodounou Solange (2016), *Dynamique démographique et condition de vie des populations de la Commune de Tori-bossito*, Mémoire de maîtrise en Géographie Humaines et Économique DGAT/FLASH/UAC 69 p.

Yana Simon D., Wautelet Jean-Marie et Kelodjoue Samuel (1991), *Pression démographique et production alimentaire : l'exemple de trois régions du Cameroun*, in *Gendreau Francis, Meillassoux Claude Schlemmer Bernard, Verlet Martin, Les Spectres de Malthus : Déséquilibres alimentaires, Déséquilibres démographiques*, Co-Edition EDI (Études et Documentation Internationales), ORSTOM (Institut Français de Recherche pour le Développement en Coopération, CEPED (Centre Français sur la Population et le Développement) ED1, 29, rue Descartes, PARIS, 38 p.

Zehounkpe Ulrik Tanguy (2017), *Pression foncière et vulnérabilité agricole dans la Commune d'Agbangnizoun*, Mémoire de maîtrise FASHS/UAC, 64 p.

Apprendre à vivre avec les inondations : une étude basée sur le retour d'expérience dans les milieux urbains de la plaine du Chari au Tchad

LAOUGUÉ Issa Justin, Mbaindogoum DJEBE

*Département de Géographie
Université Adam Barka d'Abéché Tchad
issa_laougue@yahoo.fr*

BAYANG Sirbé

*Département de Géographie
Ecole Normale Supérieure de N'Djaména, Tchad*

Résumé

Les plaines alluviales du Chari et Logone constituent la majeure surface du bassin hydrologiquement actif du lac Tchad (600 000/700 000 km²). Ces vastes plaines qui attirent depuis longtemps de nombreuses activités humaines constituent aussi une assiette de plusieurs villes du Tchad. Le changement climatique, la croissance démographique et l'exploitation des ressources des sous-sols du pays a entraîné une intensification de sa mise en valeur. Le Chari et son principal affluent le Logone qui traversent ces territoires inondent plusieurs villes en période d'hivernage. Ce qui constitue un problème aux nouveaux occupants qui ont multiplié les aménagements dans ce milieu dont jadis hommes et aléa inondation vivaient en symbiose. Ce travail vise à montrer qu'en dépit des investissements effectués par les autorités pour faire face aux inondations, les stratégies et moyens de lutte contre ce danger demeurent toujours efficaces et insuffisants entraînant chaque année des pertes en vies humaines et dégâts matériels lourds. Ce travail présente quelques résultats d'une étude menée en 2021 pour comprendre les facteurs d'inondation dans cette ville et le comportement des acteurs en période de crise. Il en ressort que les plaines, par leurs fonctions, attirent les populations qui redoutent les effets des inondations qu'elles créent elles-mêmes à travers les activités qu'elles mènent dans cet espace.

Mots clés : eau, inondation, milieu urbain, plaine du Chari, Tchad.

Abstract

The alluvial plains of Chari and Logone constitute the major surface of the basin hydrologically active of the lake Chad (600 000/700 000 km²). These vast plains which for a long time attract many activities of the men constitute also a plate of several cities of Chad. The climatic change, the demographic growth and the exploitation of the mineral resources of the country has led to an intensification of its development. Chari and its principal affluent Logone which cross these territories flood several cities in period of wintering. What constitutes a problem with the new occupants who

multiplied installations in this medium whose formerly men and risk flood lived in symbiosis. This work aims at showing that in spite investments carried out by the authorities to face the floods, the strategies and means of fight against this danger remain always effective and insufficient leading each year of the losses in human lives and property damages heavy. From there the analysis results from the data that the populations of the plains of Chari and Logone must learn how to live with this risk of flood by making recourse to the local know how and results of scientific research like means of fight and adaptation for their survivals.

Key words: water, flood, urban environment, flat of Chari, Chad.

1. Introduction

Les crues et les inondations sont considérées comme les formes de risque naturel les plus répandues et les plus dévastateurs dans le monde (Wahiba Menad 2012, p11). Le sujet est souvent abordé dans les médias, les littératures et les politiques de gestion des territoires urbains et ruraux. À mesure que les villes se densifient et s'étalent pour accueillir toujours plus d'habitants, leur expansion donne souvent lieu à un développement anarchique des plaines inondables, à l'intérieur des terres comme sur le littoral, ainsi que dans les autres zones inondables (Abbas K. Jha et al 2012, p19). Au Tchad, beaucoup de grandes villes sont victimes de cette situation. N'Djaména, la première ville du pays est touchée chaque année. Les impacts positifs, méconnus jusque-là par plusieurs, restent cependant très présents et les dommages causés sont quelque fois évalués à l'ordre des milliards de francs CFA (années 2010 et 2012 par exemple). Par ailleurs la conscience du risque, les stratégies et moyens de lutte contre ce danger demeurent toujours rudimentaires, vétustes et insuffisants. Les mesures institutionnelles et les outils de gestion urbaine pour le futur des sociétés des plaines sont très dissuasifs et procurent un faux sentiment de sécurité. Les enseignements tirés des expériences passées permettent de mieux préparer l'avenir et la présente étude vise à sensibiliser les acteurs de cet espace urbain à se préparer pour mieux affronter les événements d'inondations dans le futur. L'objet est de comprendre les actions et réactions passées lors d'épisodes d'inondations. Les enseignements tirés doivent fournir un éclairage prospectif pour aboutir à des recommandations favorisant la résilience des populations. En effet, tout l'intérêt porté aux populations réside dans la question suivante : comment assurer la continuité des activités

humaines dans un environnement inondé ? Il est question pour nous dans cette recherche de nous baser sur le retour d'expériences dans les plaines du Chari afin de percevoir la conscience du risque et proposer certaines recommandations nécessaires dans le but de la minimisation des dommages du risque d'inondation dans les villes des plaines du Chari à l'instar de N'Djaména (Figure 1).

Figure 1. Ville de N'Djaména

2. Matériel et méthodes

Nous nous intéressons aux retours d'expérience sous l'angle de la gestion des inondations dans ses aspects organisationnels pour saisir à travers les dires d'acteurs, les facteurs générateurs de cette crise et de piger leurs attentes vis-à-vis de ce risque. Pour ce faire, une démarche à la Pottier et al. (2019) et Dantec et al. (2018) (approche qualitative) a été suivie en deux (2) temps

- Réalisation d'un état de l'art sur la vulnérabilité du territoire pour construire une grille d'analyse adaptée ;

- Sélection des RETEX d'inondations ayant fortement marqué les acteurs.

La méthodologie utilisée tire ses origines du vécu car les enseignements tirés des expériences passées permettent de mieux comprendre le présent pour mieux préparer l'avenir (Pottier et al. 2019). Ainsi, le retour d'expérience (RETEX) d'événements d'inondations dans la ville de N'Djaména permet de comprendre les attitudes que les acteurs du phénomène redoutent et ainsi facilité leur compréhension des causes et leur appréhension vis-à-vis de ce qui est entrepris pour juguler le risque. L'objet est d'inventorier et de comprendre les réactions des acteurs (populations, autorités, ONG) lors d'épisodes d'inondations pour analyser leur attitude à l'égard des causes et des aménagements entrepris pour juguler la crise. Les enseignements tirés doivent fournir un éclairage prospectif pour aboutir à des recommandations favorisant la résilience des populations.

Notre étude s'intéresse à deux groupes d'acteurs : les personnes affectées ou les vulnérables et les acteurs impliqués pour juguler les crises d'inondations à savoir les pouvoirs publics et ONG.

Le RETEX est entrepris ici pour comprendre la crise dans ses aspects techniques et organisationnels afin de mieux comprendre les facteurs générateurs d'effets et les réponses apportées. Pour ce faire, une démarche exploratoire (approche qualitative) a été réalisée pour comprendre la vulnérabilité des populations impliquées et les différentes inondations que la ville a connues depuis les indépendances. Ensuite, une grille d'analyse grille d'analyse correspondant aux cas de RETEX et portant sur les éléments ci-après a été élaborée. Il s'agit de :

- la détermination de la durée de l'aléa inondation, de ses causes, de son occurrence et ses conséquences ;
- l'attitude des populations vis-à-vis de leur milieu d'implantation et des moyens pour juguler le risque d'inondation ;
- la manière dont les acteurs de gestion appréhendent ce risque.

Ces différents éléments sont associés à des critères et sous-critères d'analyse qui décortiquent l'aléa en intégrant la question spatiale, le contexte, le système de gestion de crise par les autorités compétentes, les défaillances identifiées.

Ces questions ont été abordées à travers des entretiens semi-structurés

(à l'aide d'un questionnaire) mais menés sous forme de conversations ouvertes afin de découvrir des points de vue et des expériences plus larges. Les entretiens ont été menés avec les individus et avec des groupes de personnes âgées et expérimentées en face à face. Les Entretiens Semi-Structurés (ESS) sont l'un des types d'entretiens les plus couramment utilisés car ils permettent à la fois la cohérence et la flexibilité.

La documentation et les informations obtenues à partir des entretiens ont fait l'objet d'une analyse et de triangulation pour aboutir à une synthèse pour cet article.

Une descente sur le terrain, a permis de constater les occupations anarchiques sur les lits majeurs du Chari au niveau de la ville de N'Djaména. L'ampleur de l'occupation de ces espaces est tributaire à la croissance urbaine et matérialisée par l'étalement des habitations. Ce travail de terrain, a permis aussi de voir ce que font les populations (savoirs locaux et méthodes traditionnelles) pour juguler les inondations, par exemple les débordements des eaux du Logone et du Chari lors des crues et des débordements de la saison des pluies. Nous avons ensuite consulté les documents et les journaux contenant les extraits des déclarations des hommes politiques à propos des inondations et des mesures d'atténuations.

Parmi les matériels utilisés lors de cette étude, le navigateur Global Positioning System (GPS) a aidé à géoréférencer les faits majeurs notamment les photographies réalisées. Les images satellitaires constituent un outil important dans la cartographie de l'occupation du sol ainsi que dans la planification et la gestion des inondations. Elles sont descriptives et apportent des informations spatiales et spectrales, beaucoup plus importantes par rapport aux autres sources d'informations. Ce qui permet de caractériser les objets dans une large bande spectrale (Youssef El Hadraoui, 2013). Ainsi nous avons utilisé les images du satellite Landsat de l'agence spatiale américaine (NASA) pour comprendre et voir le rythme de l'occupation du sol.

3. Résultats et discussion

3.1. Les inondations, un phénomène composé

Les inondations ne sont pas une fatalité en soi mais faisant partie de cycles des phénomènes naturels qui entraînent le renouvellement du

biotope et de la biocénose des cours d'eau. Cependant, à N'Djaména, les populations redoutent constamment leur occurrence. Les inondations que les populations de cette ville gardent en mémoire sont celles de 1988, 2003, 2012 et 2022 qui restent bien connues des enquêtés. Ils trouvent en cela un mal qu'il faut combattre pour vivre décemment en ville. Les causes citées par les populations sont la montée des eaux du complexe hydrologique Chari-Logone et l'absence des aménagements de protection de la ville. Ces deux facteurs sont cités à plusieurs reprises (92,8 % des enquêtés). Ces populations se prennent pour des victimes puisqu'elles occultent totalement leur propre implication dans ces inondations. En effet, elles oublient qu'elles ont occupé des lits d'anciennes rivières ou des mares et qu'en cas de fortes pluies, celles-ci peuvent vouloir occuper leur chemin habituel. Cet état de choses découle du fait qu'elles n'ont pas intégré dans leur conscience collective d'occupation du sol, la possibilité du retour des inondations dans ces portions de terrain qu'elles exploient. Pourtant, le risque d'inondation est aussi lié aux aménagements humains. Les acteurs étatiques ont une autre vision de la chose puisqu'ils pensent que les populations établies à N'Djaména ont occupé les espaces de manière irrationnelle puisqu'elles sont d'origine rurale et dans ces milieux, les effets des inondations ne sont pas ressentis pour cause de la faible densité de l'occupation du sol et de la disponibilité de l'espace qui permet aux occupants « d'habiter où ils veulent ». C'est d'ailleurs pour cette raison que tous les acteurs ont cultivé l'illusion qu'il était possible de « contrôler les crues » en construisant des digues toujours plus hautes et des barrages toujours plus grands. Mais les effets parfois dévastateurs des crues sur un paysage plus peuplé et également plus artificialisé montrent que nous avons fait fausse route (Martin Arnould et Georges Emblanc p3).

Dans la plaine du Chari et Logone, le risque d'inondation augmente d'intensité et d'ampleur à mesure que la population multiplie les aménagements dans ce milieu dont jadis hommes et aléa inondation vivaient en symbiose. En effet, lorsque les populations vivaient sur les buttes et bourrelets de berges des plaines alluviales du Chari et Logone, elles contrôlaient les mouvements de l'eau pour y pratiquer leurs activités qui rythmaient avec les atouts des eaux d'inondation. C'est-à-dire que l'on faisait du maraîchage dans les plaines inondables pendant la période de décrue et l'on cultivait sur les bourrelets de

berges et des buttes pendant la période de hautes eaux. En conséquence, quand la taille de la population augmente avec des nouveaux venus qui ne savent pas vivre avec les inondations, il se produit des modifications qui perturbent le cours normal du phénomène. Des dégâts matériels et des pertes en vie sont enregistrés tous les ans. L'aléa inondation devient un danger au lieu d'un mal profitable pour la population de la plaine.

3.2. Les facteurs d'exacerbation des risques d'inondation dans les plaines alluviales du Chari

Une extension rapide du tissu urbain et une défaillance institutionnelle. Les facteurs naturels sont cependant exacerbés par une croissance démographique très rapide provoquant un étalement fulgurant des habitations sur des espaces insalubres et à risques. Ce qui induit un développement des activités très compromettantes pour l'environnement. En effet, l'urbanisation de la plaine est à l'origine de la destruction de l'environnement naturel : dégradation du couvert végétal, réduction des plans d'eau et des dépressions naturelles et imperméabilisation du sol (Figure). Ce qui infère une augmentation de quantité d'eau de ruissellement donc de concentration de l'hydrogramme de crue. Cette situation est à l'origine de l'augmentation des fréquences et de l'ampleur des inondations dans les zones urbaines des plaines du Chari (Djébé, 2019).

Figure 2. Changement de l'occupation du sol de la plaine du Chari (N'Djaména) de 1972-2013

La figure ci-haut montre une extension humaine fulgurante à travers le bâti, les cultures et les sols nus. Les conséquences de cette extension sont l'imperméabilisation des sols et la dégradation des ressources naturelles. Ce qui induit une augmentation de la sensibilité du milieu aux événements pluvieux à produire des inondations. L'occupation des zones inondables, des berges et lits majeurs augmente la vulnérabilité du milieu. Les zones de cultures agricoles qui suivent les rythmes d'extension de la surface urbanisée connaissent aussi une propulsion sans cesse de leur étendu à cause des besoins alimentaires grandissants de la population.

3.3. Des plaines importantes pour la vie mais source d'inondations

En plus des activités des hommes que ces plaines accueillent à cause de leurs ressources : eau, nourriture, matériaux de construction, terres fertiles, les plaines du Chari et du Logone comme les autres marais permettent l'épuration des eaux et stockent les eaux qui débordent de ces 2 grands cours d'eau qui retiennent les crues. Il s'agit du renouvellement naturel de l'écosystème par l'alternance crue/étiage, très indispensable aux hommes et à la nature.

Jadis, les activités humaines dans les plaines du Chari et Logone s'effectuaient par respect des contraintes de l'évolution des eaux inondables et les dégâts étaient minimes. Cependant, la croissance démographique urbaine et le développement économique ont plongé les villes dans une illusion destructrice. « Pendant trois siècles, nos sociétés ont cultivé l'illusion qu'il était possible de « contrôler les crues » en construisant des digues toujours plus hautes et des barrages toujours plus grands. Mais les effets parfois dévastateurs des crues sur un paysage plus peuplé et également plus artificialisé montrent que nous avons fait fausse route. » (Martin Arnould et Georges Emblanc, p. 4).

3.4. Perception des inondations dans les plaines du Chari au Tchad

Les autorités administratives prônent une politique contraire aux études sur les risques : ils prétendent enrayer les inondations à travers les investissements. En effet, es autorités tchadiennes depuis la nuit de temps ont fait comprendre à la population des villes de plaines de Chari et Logone que leurs actions ponctuelles peuvent neutraliser le risque hydrologique qui plane sur elle. Ceci à travers les messages qu'elles délivrent : le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat en 2011 « *N'Djaména Nord et Est ne seront plus inondés en 2010.* » (Journal NDJH n° 1188 du lundi 20 avril 2009), et le maire de la ville de N'Djaména Djimet Ibet en 2012 « *En 2013, on parlera plus d'inondation à N'Djaména* » (journal NDJH n° 1475 du lundi 30 juillet 2012). Ces propos vont à l'encontre des études sur le risque car « toute entreprise humaine comporte un risque, ou, pour répondre un lieu commun qui n'en demeure pas moins vrai : *“le risque nul n'existe pas”*. Le risque correspond en quelque sorte à une

épée de Damoclès dont la chute serait la réalisation du risque c'est-à-dire la catastrophe. » (J. F. Gleyze, 2002, p. 12). Aussi, le gouvernement tchadien depuis longtemps s'implique dans l'aménagement du territoire national en général et celui des espaces urbains en particulier. La ville de N'Djaména par exemple, de par son importance et ses contraintes physiques et socio-économiques reste celle qui bénéficie le plus des investissements de l'État. « Toutefois, N'Djaména reste la ville du Tchad qui a le plus bénéficié des infrastructures d'assainissement (il ressort que 13,224 milliards de FCFA ont été investis en assainissement. N'Djaména s'avère la grande bénéficiaire, avec plus de 60 % des investissements du sous-secteur). » (SDEAT 2003, p.26). Mais ces actions sont très insuffisantes, rudimentaires et vétustes. Elles sont dissuasives et procurent un faux sentiment de sécurité à la population cible.

3.5. L'attitude de la population

Les populations pensent que les inondations constituent un mal qu'il faut enrayer. La persistance du phénomène est selon elles liée à la mauvaise gestion du phénomène par l'État tchadien. En fait, 75 % d'individus interrogés, imputent la responsabilité de sa persistance à l'État. En effet, dans les zones urbaines, la récurrence et l'ampleur des dégâts des inondations pluviales et fluviales, l'incapacité de l'État tchadien à assurer une protection efficace de sa population contre ce phénomène funeste contraint la population à développer quelques stratégies rudimentaires de survie pour se protéger. Il s'agit notamment de digues, curages des caniveaux, l'aménagement des rues. Le refus d'accepter ses responsabilités et la mauvaise connaissance sur le risque naturel dans les plaines du Chari plongent notamment les populations des zones urbaines à une illusion défavorable les contrariant à apprendre à vivre avec les inondations.

3.6. Quelques mesures de réduction des risques d'inondations

La première chose et la plus importante à comprendre et à faire comprendre aux autorités, à la population urbaines et rurales des plaines inondables du Chari et Logone, c'est que le risque zéro n'existe pas pour autant que les populations vivent dans ces plaines alluviales et les exploitent. Cependant, il faut apprendre et/ou réapprendre aux hommes vivants sur ces territoires à vivre avec les

inondations. Ceci doit passer par :

- Un abandon de l'illusion de la maîtrise des inondations car enrayer les inondations est impossible, pour les autorités ;
- Le changement des comportements de population vis-à-vis de l'aléa qui ne peut pas être totalement enrayer. Ainsi, tenant compte de besoin d'espace à bâtir et à exploiter pour l'agriculture et l'élevage pour une population en perpétuelle croissance, il faut développer certaines stratégies d'adaptation et de résilience comme :
- Interdire toute construction dans les zones à haut risque comme les affluents et défluent du Chari, les lits des cuvettes d'inondation et sur les berges. C'est le cas des maisons situées dans les lits des affluents et défluent du 9^e arrondissement, dans les cuvettes d'inondation des quartiers du 1^{er}, 7^e, 8^e, et 10^e arrondissement, sur les concavités des berges du Chari (photo 1).

Djébé, oct. 2014

Photo 1. Habitations dans le lit majeur du Chari à N'Djaména

- Construire avec des matériaux adaptés aux inondations et réaliser des types de construction (photo 2) à pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens dans les zones à risque d'inondation (cas des zones à risque moyen et faible).

Djébé, mai 2013

Photo 2. Type de construction résistant mieux aux inondations dans la plaine du Chari

- Encourager la population riveraine dans le développement des mesures d'adaptation de l'aléa inondation (photo 3). Ces mesures ne doivent pas exacerber les prédispositions naturelles du risque mais permettre une vie symbiotique avec l'aléa.

Nadji T. Waï 2012

Photo 3. Mesures d'adaptation de la population sans amplifier le risque

- La prévision est le moyen le moins couteux pour minimiser les pertes en vies humaines et dégâts matériels des catastrophes naturels prévisibles. En effet, Les précipitations

restent les seules sources de générations des crues de tous les cours d'eau dans le complexe Chari-Logone. Alors la prévision hydrométéorologique doit passer par la prévision météorologique.

Ainsi, il faut disposer des stations météorologiques pouvant donner des informations à des échelles spatiotemporelles nécessaires pour prévenir des risques hydrométéorologiques. Puisque les habitants étaient restés ignorants et sont toujours surpris par la quasi-totalité des événements d'inondations fluviales et pluviales. Exemple des inondations de 2008, 2010, 2012, 2022 pour la ville de N'Djaména. L'acquisition des données météorologiques en temps réel permettra d'alerter la population des probables événements d'inondation de la ville. Actuellement, les météorologues sont capables de fournir, à l'échelle de quelques jours, des prévisions avec un bon niveau de certitude. Ainsi, il est possible de localiser l'échelle spatiotemporelle d'un probable risque hydrométéorologique et, par la suite prêter une attention particulière à cette région et y renforcer la surveillance en temps réel (Wahiba Menad 2012). Après acquisition des données pour des prévisions avec un bon niveau de certitude, le service de prévision peut contacter les autorités locales comme le maire, le gouverneur etc. qui peuvent donner l'alerte à la population cible par des moyens fiables et rapides comme les médias. Dans les villes de Moundou et N'Djaména comme dans toutes les autres villes du Tchad, les téléphones portables sont utilisés dans beaucoup de ménages. Les réseaux utilisés par plus de 95% de détenteurs des téléphones sont « Tigo » et « Airtel36 ». Alors il suffit de saisir ces réseaux afin d'alerter la population par des SMS³⁷ dans les 2 langues officielles (français et arabe).

4. Discussion

L'évolution des relations homme/nature conditionne également la production de risque. La relation de l'homme aux cours d'eau a connu des pulsations allant de la répulsion à l'attractivité pour des raisons économiques ou récréatives (Longuépée, 2003 ; Degardin, 2002). Dans la Stratégie du Groupe de la Banque en Matière de Gestion des Risques Climatiques et d'adaptation aux Changements (CRMA), les risques auxquels l'Afrique est exposée sont aggravés par toute une

série d'insuffisances structurelles et endémiques. Ces résultats sont confortés par les travaux de Pierre OZER, (2014) ; et Sandrine REVET, (2009) portant respectivement sur les catastrophes naturelles et la nécessité d'aménager les territoires dans les pays en développement. Pour « remédier » à ces problèmes, l'artificialisation a été accentuée. L'homme s'est réfugié derrière la sécurité illusoire des grands aménagements. Il s'est senti tellement protégé par ses prouesses techniques qu'il a urbanisé encore plus les zones à risque jusqu'à ce qu'une crue imprévue, plus violente que les autres, ne vienne ridiculiser ses ouvrages de protection (Martin Arnould et Georges Emblanc). Alors qu'en dépit des dommages que les inondations causent en termes de perte en vies humaines et de dégâts matériels, elles assurent des fonctions environnementales et socioéconomiques gage du développement dans la région de N'Djaména. Ces eaux d'inondation procurent des ressources hydriques, foncières, halieutiques et végétales qui font de la plaine de N'Djaména un pôle de développement agricole, pastoral et de la pêche. (Mbaindogoum DJEBE et al, 2020). En effet, lorsqu'on se préoccupe de l'impact total de ces inondations, il est nécessaire d'intégrer la capacité de retour à la normale de la société, soit la résilience, mais aussi de s'assurer de l'efficacité des stratégies de réduction des risques mises en place. Les problèmes que posent la mise en place d'une stratégie de gestion des risques ne sont, à ce jour, pas résolus (Michel JABOYEDOFF et al, 2013). C'est ainsi que cette contribution quant à elle, fait comprendre que les inondations sont des catastrophes auxquelles l'homme doit s'adapter et y vivre, puis qu'il s'agit du renouvellement naturel de l'écosystème par l'alternance crue/étiage, très indispensable aux hommes et à la nature. Mais aujourd'hui, ces catastrophes deviennent régulières et récurrentes à cause du réchauffement global de la planète terre, de l'occupation sans cesse des lits majeurs des cours d'eaux suite à la croissance démographique et d'un manque de connaissance du risque inondation. Une concertation est donc souhaitable entre décideurs, techniciens et population des zones inondables en vue de mener des réflexions pour mieux capitaliser les eaux inondations.

5. Conclusion

La recrudescence des inondations dans les plaines du Chari et de Logone est croissante ces dernières années. L'extension urbaine, l'artificialisation des espaces urbains, l'occupation des bas-fonds et des couloirs de passage de l'eau ont renforcé le phénomène de ruissellement urbain par l'imperméabilisation des sols, augmentant ainsi le risque d'inondation. Cette catastrophe provoque les pertes en vies humaines, les pertes matérielles, la destruction ou l'affaiblissement des moyens d'existences et les déplacements des personnes. Malgré des investissements effectués par les autorités pour faire face, les stratégies et moyens de lutte contre ce danger demeurent toujours rudimentaires, vétustes et insuffisants laissant les populations aux désarrois. Les populations des plaines du Chari et de Logone doivent apprendre à vivre avec ce risque d'inondation en faisant recours aux savoirs locaux et résultats des recherches scientifiques comme moyens de lutte et d'adaptation pour leurs survies.

6. Références bibliographiques

Abbas K. Jha, Robin BLOCH Robin et Lamond Jessica (2012), *Villes et inondations. Guide de gestion intégrée du risque d'inondation en zone urbaine pour le XXIe siècle*. GFDRR, 63 pages

Jean-François Gleyze, 2002. *Le risque*. Institut Géographique National - Laboratoire COGIT, 256 pages.

Longuépée J. (2003) *Les dynamiques territoriales à l'épreuve des risques naturels. L'exemple du risque d'inondation en basse vallée de la Canche*. Thèse de doctorat en sciences économiques, Dunkerque,

Arnould Martin et Emblanc Georges, *Réapprendre à vivre avec les crues*. www.wwf.fr , 11 pages.

Djebé Mbaindogoum, Wakponou Anselme et Moutédé Vincent (2020), *Les Inondations et la dynamique des activités économiques à N'djamena*, in Cahiers de l'ENS-Bongor, Vol. 1(1), p. 216 – 224.

Galibert Thierry, Dantec Gérard et Pipien Gilles (2018), *Retours d'expérience des inondations : propositions d'un dispositif d'organisation et d'un guide méthodologique*, Rapport N° 011553-01, CGEDD.MTES.

Jaboyedoff Michel et al. (2013), *La gestion des risques naturels est une dynamique*, in Mém. Soc. vaud. Sc. nat. 25, p.393- 428.

N'Djaména Bi-Hebdo, journal NDJH n° 1188 du lundi 20 avril 2009

N'Djaména Bi-Hebdo, journal NDJH n° 1475 du lundi 30 juillet 2012

Ozer Pierre (2014), « *Catastrophes naturelles et aménagement du territoire : de l'intérêt des images Google Earth dans les pays en développement* » in Revue Géo-Eco-Trop, p209-220.

République du Tchad (2003). *Le Schéma Directeur de l'Eau et de l'Assainissement du Tchad 2003-2020* (SDEAT).

Pottier Nathalie, Vuillet Marc et Janna Daniel (2019), *Analyse des retours d'expérience d'inondations majeures pour la résilience des réseaux urbains*, Presse Universitaire de la Méditerranée, Montpellier.

Revet Sandrine (2009), « *Les organisations internationales et la gestion des risques et des catastrophes « naturelles »*. Les études du Centre d'Etudes et de Recherches Internationales », in Centre de Recherches Internationales de Sciences Po (CERI), N°157, p 1-30.

Tob-Ro N'Dilbé (2020), *Initiatives populaires et aménagement des zones à risques d'inondation dans la ville de Ndjamen, Tchad*, in Cahier du Foncier au Tchad (CFT) Vol.3(2), p. 126 – 154.

Wahiba Menad (2012). *Risques de crue et de ruissellement superficiel en métropole méditerranéenne : cas de la partie ouest du Grand Alger*. Thèse de Doctorat en Géographie, Université Paris Diderot - Paris 7, 327 pages.

Political transitions in west Africa: a retrospective analysis of the Gambia's regimes from 1965 to the present.

Mamadou Gorgui BA

*Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal
Études Africaines et Postcoloniales
mamadougorguiba2009@yahoo.fr
+221 77436 13 17 / +221 77277 52 53*

Résumé

Cet article scientifique cherche à mettre la lumière sur les différents régimes politiques qu'a connu la Gambie de l'indépendance à nos jours. Ce pays de l'Afrique de l'ouest et ancienne colonie anglaise a attiré l'attention du monde entier avec le changement démocratique qui est survenu du 9 janvier 2016. Ce dit changement a mis fin aux vingt-deux ans de régime dictatorial du Président Yahya Jammeh qui était venu au pouvoir par coup d'état en 1994. Donc, à travers cet article, nous avons mis en exergue les trois régimes qui se sont succédé en Gambie.

Mots clés : Transitions, Régimes, Démocratie, Dictature, Indépendance

Abstract

This scientific article seeks to shed lights on the different political regimes that the Gambia has known from independence to the present. This west African country and former British colony drew the attention of the entire world following the democratic change that occurred on January 9, 2016. The above mentioned change put an end to the twenty-two dictatorial regime of President Yahya Jammeh who came in power in 1994 by undertaking a coup d'état. Then, through this article, we have laid a special focus on the three regimes that have taken place in the Gambia.

Key words : Transitions, Regimes, Democracy, Dictatorship, Independence

Introduction

Before the independence of the African countries, many African people were deprived of their freedom, happiness and lands. Thus, Europeans submitted native Africans to centuries of domination, exploitation, ill-treatment and slavery. Europeans advanced the arguments according to which they had a mission to purify and civilize African people. Then, after many centuries of domination,

exploitation, African countries began to reach their independence. In fact, the year 1960 is indeed of paramount importance in Africa insofar as it witnessed the accession to independence of many west African countries. In other words, the beginning of the 1960s saw many African colonies gained their independence even if some other countries got 5 years after. It is the case of the Gambia which achieved its independence on 18 February 1965 from England and has known many political upheavals from its independence to the present. Hence the following topic “*Political transitions in West Africa : A Retrospective Analysis of the Gambia’s regimes from 1965 to the present.*”

The choice of such a topic is motivated by a strong desire to discover the reason why the Gambia did not get its independence in 1960 like many west African countries. This paper also aims at laying emphasis on the different regimes which have taken place in this former British colony. In other words, this paper aims at analysing the political regimes of the Gambia from 1965 to the present. Through a critical and retrospective analysis, the present article is going to be built around three parts. In the first part, the stress will be laid on the Gambia’s politics from 1965 to 1994. As for the second one, we are going to point out the 1994 coup d’état and Yahya Jammeh’s reign. In the last one, the focus will be on the post Jammeh era.

1. The Gambia’s Politics from 1965 to the 1994 coup d’état

It is of paramount importance to remind that African countries were colonized by European powers such as France, Portugal, England, to name but a few. As for the Gambia which is the country under study, it was under the British rule up to 1965. In fact, the Gambia is a west Africa’s country that is surrounded by Senegal and this fact urges some people to say that the Gambia is an enclave of Senegal. Its area is 10,689 square kilometres (4,127 sq mi). On 1 January 2015, a study stated that the current population of The Gambia was estimated 1, 923, 088 people (<http://countrymeters.info/en/Gambia>).

According to Momodou Bah, The Gambia became the Africa’s 36th Independent State, and the 115th member of The United Nations (Bah, 2015: 1). The Gambia got its independence from England on 18

February 1965. Then, compared to Guinea Conackry, Mali and Senegal, it delayed to achieve its international sovereignty and the reason why it became independent five years after is, according to Momodou Bah, that the British administration usually postponed the Gambia’s independence and wanted to merge it with other countries due to the fact that the country is very small and it lacks natural resources. In this regard, Bah writes : *“It obtained its independence peacefully despite threats of merging it with other countries because of its small size.”* (Bah, 2015: 7).

Abdoulaye Saine goes further regarding the willingness of the British administration to merge the Gambia with other countries. Saine writes : *“So, when The British were set to leave, they proposed to join The Gambia with Senegal.”* (Saine, 2008 : 34)

The reason put forward by the British administration to delay the Gambia’s independence urged President Yahya Jammeh to say: *“The Gambia is one of the oldest and biggest countries in Africa that was reduced to a small snake by the British government who sold all our lands to the French.”* (Daily Observer newspaper, 26 July 2010)

The Gambia’s independence was obtained peacefully and Sir Dawda Kairaba Jawara, the first President of The Gambia, has played an important role in the Gambia’s struggle for independence. In fact, Jawara who was a veterinary surgeon and was graduated from Glassgow University got involved in the Gambia’s politics by creating a political party named Progressive Party (PPP) in 1958. His political commitment resulted in his appointment as the Gambia’s first Prime Minister when the country got its self-rule in 1963. Then, in June 1962, Dawda Kairaba Jawara was sworn in as the Gambia’s Prime Minister. (Jawara, 2009 :225). Momodou Bah goes further regarding the Gambia’s achievement of independence when he writes :

The first republic began with Sir Dawda Kairaba Jawara. He was the Prime Minister between 1963 and 1965. When the Gambia became independent, he became its first President but the country was still under the jurisdiction of her Majesty, the Queen of England. He took the overall command when The Gambia attained the republican status on 24 April 1970. Subsequently, he was the President of the Republic of The

Gambia until he was deposed in a military backed-coup on July 22 1994. (Bah, 2015: 30).

Jawara was sworn in as the Gambia's first president and becomes undoubtedly, the father of independence. According to Bah in his master II dissertation he defended on May 27, 2015, the Gambia has experienced four different administrative governments but with only two presidents.

- From 1965-1970, despite its independence, the administration was still under the Jurisdiction of her Majesty, the Queen of England.
- However, between 1970 to 1994, The Gambia was the master of its own destiny, as it took its matters under its own hands through a republican administration under President Sir Dawda Kairaba Jawara who was the leader of the People's Progressive Party (PPP).
- The next administration was from 1994 to 1996 which marks the end of the first republic. This was a transition period under a military junta led by Lieutenant Jammeh, the Chairman of The Armed Forces Provisional Ruling Council (AFPRC).
- The fourth administration came under the second republic following elections which ended the transition government.

This being mentioned, Jawara's presidency was marked by ups and downs. Nine months after his arrival to power, he held the first referendum which aimed at changing the independence's constitution to a republic one. This referendum gave the following results: 61,581 votes were cast in favour of the proposed change and 31,921 votes were against the change. As a consequent, the 1965 referendum failed to secure the necessary two-third of the actual votes. (The Gambia News Bulletin, 30 April 1970, p. 4).

This means that other ways and means had to be found so as to allow the Gambia to become a Republic. In so doing, another referendum took place from April 20 to 23 and the Gambians had the opportunity to answer to a thirty-four- worded question : *"Do you wish The Gambia to become a Republic in accordance with the terms of the constitution of The Gambia Bill which was passed in the House of Representatives on December 18, 1969 ?"* (The Gambia News Bulletin, 30 April 1970, p. 4).

This referendum gave satisfactory results insofar as the Gambians chose to be the masters of their own destiny. The results showed 84,968 votes in favour of a republican status with 35,000 against. The 60,000 abstainers in 1965 dropped to 13, 181 in 1970. (Jawara, 2009 : 274)

On 24 April 1970, The Gambia became a sovereign republic and Sir Dawda took the oath of office as the first President of the Republic of The Gambia and he uttered the following words :

I, Dawda Kairaba Jawara, do swear that I will well and truly execute the function of the office of the President, that I will preserve and defend the Constitution and that I will do right to all manner of people according to the law, without fear or favour, affection or ill-will. So, help me God. (The Gambia News Bulletin, 30 April 1970, p. 6)

Then, Jawara became officially the first President of the Gambia and was expected to satisfy his compatriots’s needs. Jawara and his government were now responsible for their country’ destiny. In other words, they were expected to bring positive changes in all fields of their communities. This independence had brought a great joy to the Gambian people, for there was more optimism that after decades of foreign rule, political freedom and independence would provide a voice of all citizens in the political process.

Moreover, there was a widespread belief that with the independence, new African governments would be able to use political resources so as to provide their citizens basic social and economic services such as education, health care, housing, employment. Unquestionably, Dawda K. Jawara and his collaborators were expected to develop and well-rule their country. That is the reason why he laid a special focus on the agricultural sector so as to develop his country. In this vein, Momodou Bah writes:

Jawara believed that the increase in food and crops was an underpinning factor in the welfare of the people. He said “Only a strong, healthy and well-fed people could find the energy and the will to contribute to the nation-building.” For this reason, he put agriculture on the top of the list. Until 1970, about 80 per cent of the Gambia’s foreign exchange came as grants-in-aids from Britain. (Bah, 2015 : 31)

Thus, Jawara seemed to be eager to develop his country, to ameliorate his compatriots' living conditions. He even invited them to get fully involved in this national development. Bah adds :

In May 1977, President Jawara declared *Operation Tesito* (*A Mandinka word meaning tying your waist*) calling on all Gambian citizens to participate fully in the national development. This operation was meant to boost the national development through the people's participation in partnership with government. Moreover, this operation also meant not only full and enthusiastic participation of government and its people in national reconstruction, but it also meant to reduce less dependence on outside resources, inspire people to improve themselves and their surroundings without excessive dependence on central government. (Bah, 2015 : 33)

Despite all his efforts and commitment to develop the Gambia, thus to improve his people's living conditions, Jawara was not spared by criticisms. He was even the target of some of his compatriots who were looking for ways and means in order to overthrow his power. One of them was Kukoi Samba Sanyang. In fact, on July 30, 1981, Kukoi and his men orchestrated a coup d'état while President Jawara was in the United Kingdom to attend the wedding of Prince Charles, heir to the throne, and Lady Diana Spencer. (Jawara, 2009 : 309)

Happily for Jawara, the above mentioned coup d'état was unsuccessful due the intervention of the senegalese soldiers. Jawara asked for help by informing Abdou Diouf, the senegalese Head of State. The latter reacted favorably by sending his troupes (300 men) to invade Gambia. In just four days (from July 31 to 4 August), the Senegalese troupes and forces loyal to the Jawara government unseated Kukoi Samba Sanyang and reinstated President Jawara. (Jawara, 2009 : 314)

But, one must acknowledge that the coup d'état was not bloodless because a week of violence left several hundred people dead. As for the intervention of Senegal, Momodou Bah is of the opinion according to which President Diouf did not intervene at random. On the contrary, *it must be admitted that Diouf's intervention was also due to his fearness of the rebellion being extended to Senegal.* (Bah, 2015 : 33)

The senegalese heroic intervention had to be praised by all the Gambian citizens and President Jawara wanted to express his

gratefulness towards President Diouf. That is why, in the wake of the coup, Jawara invited President Diouf for an official trip to The Gambia. Jawara’s intention was to make a nationwide tour with Diouf for the Gambian people to show their gratitude to him and the Senegalese people for their heroic and masterclass military intervention. (Jawara, 2009 : 343)

Jawara was so proud of the senegalese help that he expressed his strong desire to unite Senegal and the Gambia in a confederation. According to President Diouf, it was Jawara who first came up with these integration tuffs. However, the decision was made official at Kaur in what later became known as ‘The Kaur Declaration’. On 17 December 1981, the agreement was ratified and came into force on 1 February 1981. (Diouf, 2014 : 165)

As a result, Senegal and the Gambia signed the 1982 Treaty of Confederation. Hence the Senegambia confederation which aimed at uniting the armed forces of the two countries. Unfortunately, this confederation did not last given that it came to an end in 1989. Roughly speaking, from 1965 to 1994, the Gambia was led by President Dawda Kairaba Jawara who was reelected five times. The Gambia was among the few African countries where a multiparty system prevailed after independence and a country in which opposition groups and the media worked harmoniously in pursuits of their ultimate gold and civic rights. The country’s good reputation of democracy, peace, political stability, respect of law and human rights were praised. However, after the 1981 unsuccessful attempt to overthrow Jawara’s regim, the Gambia was shattered by another coup d’état on July 22, 1994, thus putting an end to the Jawara era.

2-The Gambia from the 1994 coup d’état to the 2016 election

Dawda K. Jawara ruled the Gambia for almost thirty years during which he tried to develop his country by all means necessary despite criticisms related to his leather caste and the marginalization of the people from the protectorate. Hence the name of his political party: People’s Protectorate Party (PPP). He was committed to improving his compatriots’ living conditions. That is the reason why he did not delay to look for aids and economic partners. Bah says :

The Jawara government started opening up for more partnership and bilateral cooperations. In such, his government received more support from the People’s Republic of China, the Federal Republic of Germany, and Nigeria, Islamic Solidarity Fund, Islamic Development Bank etc. (Bah, 2015 : 31)

As far as Human rights are concerned, they were respected and opposition members were not frightened. The Gambia was, at that time, among the few countries where the multiparty system prevailed. Thus, the country’s democracy was praised in the African continent. Jawara writes:

It was, however, envied for its democracy, rule of law and respect for Human Rights. Given The Gambia’s good reputation as a democratic, peaceful and stable country, in 1987, the Organization of African Unity (OAU) decided to locate the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) in Banjul. (Jawara, 2009: 251-252).

As mentioned above, the 1960s is of paramount importance in the history of the African continent. This period marks the independence of many African countries. In so doing, by the 1970, half of African independent countries saw the emergence of military leaderships taking over the reins from the civilians. The process by which a military group or junta seizes the power is commonly called coup d’état. The Gambia was not spared by such a phenomenon. But, if the coup d’état undertaken by Kukoi in 1981 was not successful, the one which was undertaken by Yahya Jammeh on July 22, 1994 was successful. In other words, another political wind blew in the Gambia in 1994, giving birth to the second Republic. On July 22, 1994, Jammeh and some other soldiers performed a successful and bloodless coup d’état that put an end to Jawara’s reign. In this regard, Bah writes :

On the morning of 22 July 1994, the Armed Forces Provisional Ruling Council (AFPRC) led by Lieutenant Yahya A J J Jammeh (the chairman), Lieutenant Sana B. Sabally, Vice Chairman, Lieutenant Edward Singhateh and Lieutenant Sadibou Hydera as members, toppled President Jawara in a bloodless coup. (Bah, 2015 : 50)

After the coup, Jammeh and his collaborators tried to justify the reasons why they undertook the coup. In so doing, the usupers claimed that these events came against the backdrop of an unimaginable wealth and opulent lifestyles for some, and abject poverty, hunger and malnutrition for a great number of Gambians. (Daily observer, 25 July 1994)

They also pointed out the rampant corruption that gained ground in the country to justify their illegal act. Thus, they promised to fight against all the evils that could hinder the economic development, democracy, In this vein, Momodou Bah writes :

The AFPRC under the chairmanship of Lieutenant-Colonel Yahya Jammeh pledged to combat rampant corruption, bureaucratic ineptitude, economic decadence, and government ineffectiveness and indifferences in The Gambia. It also promised to transform the Gambian society once and for all. Rule of law, Democracy and good governance were what the junta government had promised to the Gambians when they took power. (Bah, 2015 : 50)

Then, from 1994 to 1996, the Gambia was in a transitory phase under the military command. In other words, it was under the control of the Armed Forces Provisional Ruling Council (AFPRC) led by Lieutenant Yahya who was not, at all, ready to hand over the power to the civilians. On the contrary, he took delight to rule the country despite all the fines that were taken against him by the international community. He promised to organize elections in which he was going to be candidate as a civilian. That is the reason why, in 1996, he created his own party called Alliance for Patriotic Re-orientation Council (APRC). To prepare the forthcoming elections, he used all means necessary to get the maximum of supporters. In this perspective, Bah says : *“the now retired Lieutenant-Colonel Jammeh brought together supporters of the military coup and defectors from banned political parties in order to contest in the forthcoming elections....”* (Bah, 2015 : 51)

The general elections which were held on September 9, 1996 resulted in the victory of Yahya Jammeh as the second President of the Republic of the Gambia and Dawda Jawara to write : *“He controversially won the general elections with a large majority, 33 out*

of 45 seats accounting for 51.12 per cent of the votes. On Friday 18 October 1996, Yahya Jammeh was sworn in as President of The Republic of The Gambia.” (Jawara, 2009 : 400)

David Perfect goes further regarding the outcomes of the 1996 general elections in the Gambia when he says :

The election was won by Jammeh who took 56% of the vote to the 36% of Darboe, with Bah and Jatta trailing far behind. The APRC also won the first election to the new National Assembly (which had replaced the House of Representatives) in January 1996, taking 33 out of 45 seats. Although gaining 34% of the national vote, the UDP won only seven seats ; the NRP won two seats, the PDOIS one, and two independents were also successful. (David, 2010 : 55)

Jammeh’s election was a byword for a hell to many gambian citizens. Once in power, he put some old political parties under suppression. Hence the restricted number (4) of parties that took place in the 1996 elections. Then, the first major step he undertook to strengthen his regime was to organize a referendum which aimed at changing the prevailed constitution, and suiting the President’s policies, thus, empowering him. Then, in 1997, the third referendum of the Gambia took place and the results were in favor of President Jammeh. The promulgation of the Constitution of the second Republic of the Gambia became operational on January 16, 1997.

Unfortunately, these military leaders often turn over to become dictators. Additionally, they become alienated and use very repressive means against the masses they are supposed to rule, to those who dare to satirize their policies. This was the case of Yahya Jammeh whose regime was marred by tortures, imprisonment of opposition leaders, and journalists. President Jammeh used very repressive means in order to execute, intimidate or send to jail whoever raises his voice. Close collaborators of dictators are often targeted. This was the example of General Lang Tombong Tamba who was a close collaborator of President Yahya Jammeh. Unfortunately, he was on the list of the thirty-nine prisoners Jammeh intended to execute. In this perspective, the Senegalese newspaper “le Quotidien” gives us much information when it says:

Le gros lot est constitué par des Gambiens (39) dont onze parmi eux sont des prisonniers politiques qui ont été arrêtés pour certains en 1997 et jugés le 28 octobre 1998 pour attaque contre le camp militaire de Kar-tong et pour d'autres au mois de Novembre 2008 et jugés pour trahison et tentative de coup d'état. Le plus célèbre de prisonniers politiques est le Général Lang Tombong Tamba, condamné à une peine capitale pour sa présumée participation à un coup d'état raté en 2009. Le Général Tamba, était à un moment donné, le bras droit de Yaya Jammeh. (Le Quotidien, Friday, August 2^{4th}, 2012, number 2879, p.5)

Such a dictatorial attitude bothered the members of the Associations gathering all the Gambian Civil Society (CSAG) who raise their voices so as to satirize the situation which prevailed in the Gambia when they say:

Etant donné que le gouvernement de Yaya Jammeh utilise la peine de mort et les autres peines sévères comme outil pour faire taire les dissidents et l'opposition, nous estimons que toute exécution constitue un autre indicateur de la brutalité du régime du Président Jammeh qui est décidé à écraser tous ceux qui ne sont pas avec lui. ("Le Quotidien", Friday, August 24th, 2012, number 2879, p. 5)

Alioune Tine, the former General Secretary of RADHHO and a Senegalese intellectual expressed his anger related to the execution of nine prisoners in the Gambia under the orders of President Yaya Jammeh. Let's mention that among these nine executed prisoners, there were two Senegalese namely Djibril Bah and Tabara Samb, the only woman. Tine said:

Aujourd'hui, avec cette nouvelle, le doute n'est plus permis. Yaya Jammeh ne jouit plus de ses facultés mentales. Et en laissant faire, on va assister à d'autres dérives beaucoup plus graves. Il faut tirer toutes les conséquences de cet acte criminel and audacieux qui est en fait un assassinat... Il faut montrer que Yaya Jammeh est une personne qui n'est plus crédible. Et il faut qu'il quitte le pouvoir. Trop, c'est trop. (L'Observateur, Tuesday, August 28th, 2012, number 2681, p.5)

Under Yahya Jammeh, journalists were not spared by his brutal and dictatorial regime. On the contrary, the Gambia was a hell for the experts of media despite the important role they play.

Nevertheless, during his first years in power, Jammeh was friendly with journalists who were often invited to the State House during press releases in order to allow the power to spread their messages and justify the coup d'état. Bah writes :

President Jammeh came into power in a coup d'état knowing fully that, he had to cooperate with the press in order to disseminate the junta's messages and justify their actions further. Jammeh cooperated with them in the beginning because he wanted the people to believe and trust in them by exposing the rampant corruption and other vices of the PPP regime. (Bah, 2015 :55)

Unfortunately, this collaboration, cooperation with journalists did not last because the press began to satirize some actions undertaken by the junta which did not delay to harass and intimidate journalists in order to urge them to be submissive or less critical to his regime. But whatever it was, the journalists were among his main targets and Momodou Bah to write :

Eventually, the honeymoon between the junta and the press gradually comes to an end when the press started criticizing certain actions of the junta. From there on, the junta started cracking down the press. Its first victim was the Dailey Observer, which culminated in the arrest and deportation of its owner and editor, Kenneth Best, to his country of origin, Liberia which was under war. Almost all the other non-Gambian journalists and staffs working at the Daily Observer had eventually fled the country. However, the harassment and intimidation of journalists did not only stop with the Daily Observer but the "Foroyaa" and many other independent media. (Bah, 2015 :56)

The most famous case was that of the editor of *The Point*, Deyda Aidara who was assassinated in December 2004. We can say without any shadow of doubt that President Jammeh was not kind with journalists who were victims of tortures, harassment, intimidation, imprisonment and even death.

Jammeh has reacted strongly to any media criticisms of his government, using legislation and harassment and allegedly even violence to curb the activities of some media houses. For example ; two media houses, Teranga FM, a community radio

station at Sinchu Alagie in Kombo North district of the Western Region, and The Standard, a private daily newspaper, were ordered to cease operations in August and September 2012. (Bah, 2015 :61)

Thus, seeing the brutality and violence Jammeh's regime resorted to, human rights activists have never delayed to point out other problems including poor prison conditions, denial of due process, prolonged pretrial and incommunicado detention, restrictions on privacy and freedoms of speech, press, and assembly, violence against women and girls, to name but a few. But despite all the above mentioned cases, Yahya Jammeh did well in terms of infrastructures. Some Gambians even say that the Gambia has relatively enjoyed more infrastructures under the Jammeh's regime than Jawara's.

As far as the political field is concerned, from 1996 to 2011, Jammeh was the winner of all the four presidential elections in which he took part. But, in 2016, he, unsurprisingly, lost the presidential election which was won by Adama Barrow, the first Gambian President who is democratically elected.

3-The Gambia from 2016 to the Present

The year 2016 is a landmark in the political history of the Gambia and it remains an unforgettable year in the memory of many Gambian citizens. On December 9, 2016, a new democratic era blew in the Gambia with the election of Adama Barrow as a Head of State. Then, he became the first Gambian President who was democratically elected, thus creating an indescribable jubilation among many Gambians who were fed up with the dictatorial regime of Jammeh who, like a real democrat, had initially accepted surprisingly his defeat. However, President Jammeh changed his mind and decided to stay in power by pointing out some irregularities and he declared a national emergency. This reversal had surprised more than one person and resulted in some scenes of violence. A state of emergency was declared and many political officials went into exile, and Barrow, the election winner was welcomed by Senegal.

Given the chaotic political situation that prevailed in the Gambia, many organizations had grabbed the bull by the horns so as to abide

by the will of the Gambian voters. Thus, on January 19, 2017, the United Nations Security Council unanimously adopted the resolution 2337 (2017), calling on the Gambian parties and stakeholders to respect the will of the people and the results of the December 2016 vote; which recognized Adama Barrow as the elected President of The Gambia.

As far as ECOWAS is concerned, first of all, it had decided to solve the Gambian post-electoral crisis by resorting to negotiation and mediation in order to convince President Jammeh to leave the power peacefully. This is the reason why a delegation composed of Muhammadu Buhari of Nigeria, Ellen Johnson Sirleaf of Liberia and Nana Akufo-Addo of Ghana as well as his predecessor John Dramani Mahama went to meet Jammeh on January 13, 2017 to persuade him to leave the power. These mediators had cited the African Union Charter on Democracy, Elections and Governance, which states that any refusal by an outgoing president to leave the power to the winner of a democratic election, or which creates constitutional amendments or legal acts that violate the principles of democratic transition are considered “unconstitutional changes of government” which will result in “appropriate sanctions from the AU.”

Still driven by a strong desire to put an end to the Gambian crisis, ECOWAS also sent the Mauritanian President, Mohamed Ould Abdel Aziz, to Banjul, for a final attempt to persuade Jammeh to step down from power. Unfortunately, these diplomatic initiatives did not yield the expected results as Jammeh stuck to his position of remaining in power illegally. Seeing that the peaceful methods the ECOWAS had undertaken were a real failure, the organization then decided to resort to violence to remove the outgoing president. In so doing, it held an emergency summit on January 9, 2017 which targeted the departure of Jammeh and urged the organization to use all necessary means to respect the results of the 2016 presidential election.

As a result, on January 18, 2017, ECOWAS leaders announced their intention to deploy forces to the Gambia, under the banner of the West African Economic Community (ECOMIG) military intervention in the Gambia to implement the results of the elections. This decision seemed not to scare Jammeh because he considered the ECOWAS decision a “declaration of war” and he promised a military response.

Having realized that Yahya Jammeh was not on the verge of giving the power to the winner, the armed forces of Senegal, Nigeria, Ghana, Mali and Togo gathered together on the border between Senegal and the Gambia, declaring their decision to move forward unless a political solution is found. The next day, when the forces crossed the border with orders to advance on Banjul, Jammeh finally abandoned his post. Then, on January 22, 2017, Yahya Jammeh who threatened to retaliate militarily, left Banjul on a plane for the last time as the President of the Gambia, after 22 years in power. Adama Barrow who had taken the oath of office in the premises of the Gambian embassy in Senegal, officially became the third President of the Republic of the Gambia. Had it not been the diplomatic and military pressures from ECOWAS, Jammeh would never have left the power. So, without any shadow of doubt, there is no exaggeration to say that ECOWAS played a leading role in the resolution of the Gambian post-electoral crisis.

From 2016 to the present, Adama Barrow is the President of the Gambia and since his election until now, he refuses that the ECOWAS defense and security forces leave Gambian land for security reasons. However, despite certain accusations relating to his lack of courage, his subordination to the Senegalese President and his excess of tolerance unlike his predecessor, Barrow was re-elected in 2021 during the first round and human rights and democracy are not jeopardized.

Conclusion

In conclusion, this paper which is devoted to the Gambia has allowed us to have a wider overview of this west african country which was colonized by England. It aimed at discovering the reason why the Gambia was among the last african countries to achieve its independence. It also aimed at pinpointing the different political regimes that the Gambia has known from independence to the present. In this regard, this country which achieved its independence in 1965 is ruled by three Presidents of the Republic. Dawda Kairaba Jawara who is nicknamed the father of the country ruled from 1965 to 1994, a year during which Lieutenant Yahya Jammeh undertook a successful coup d'état and became the second President of the Gambia. Before that coup, in 1981, Kukoi Samba Sagna undertook a coup d'état which

was unsuccessful due to the intervention of the Senegalese armed forces.

Jammeh's regime was marked by tortures, harassment, intimidation, imprisonment, lack of freedom, to name but a few. He behaved like a real dictator insofar as opposition parties existed only by name and journalists were excluded from the country, others were sent to jail or killed. In 2004, the assassination of Deyda Aidara, the editor of *The Point*, is a good illustration of Jammeh's dictatorial, and oppressive regime. But, in 2016, Adama Barrow put an end to Yahya Jammeh's regime seeing that he won the presidential election and became the third President of the Gambia. In the eyes of many Gambians, the election of President Barrow is a byword for freedom, and end of dictatorship. It is necessary to wonder if, despite the political upheal that occurred in 2016, the Gambia has become a real democratic country.

Bibliography

Bah Momodou (2015), *Politics and Foreign Policy of the Gambia from 1965 to 2014*, mémoire de master II, Département d'Anglais, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar,

Diouf Abdou (2014), *Mémoires*, Paris, Harmattan.

Jawara Dawda Kairaba (2009), West Sussex, Domtom Publishing Ltd.

Perfect David (2010), *The Gambia under Yahya Jammeh : An Assessment, The Round Table : The Commonwealth Journal of International Affairs*.

Saine Abdoulaye (2008), *The Gambia Foreign Policy Since The Coup, 1994-1999*, Miami, Miami University Press.

Daily Observer Newspaper, 26 July 2010

Daily observer, 25 July 1994

Le Quotidien, Friday, August 24th, 2012, number 2879, p.5

L'Observateur, Tuesday, August 28th, 2012, number 2681, p.5

The Gambia News Bulletin, 30 April 1970, p. 4

The Gambia News Bulletin, 30 April 1970, p. 6

<https://countrymeters.info>

<https://www.wathi.org>
<https://www.rfi.fr>
ACHPR = African Commission on Human and Peoples' Rights
AFPRC = Armed Forces Provisional Ruling Council
APRC = Alliance for Patriotic Reorientation and Construction
AU = African Union
ECOWAS = Economic Community Of West African States
UDP = United Democratic Party
UN = United Nations
NRP = National Reconciliation Party
OAU = Organization of African Unity
PDOIS = People's Democratic Organisation for Independence
RADDHO = Rencontre Africaine de la Défense des Droits de
l'Homme

From racial struggles to nationalist ideologies: the politico- cultural approach to decolonization in Ghana and Senegal

Moussa BA

*Docteur, Maître-Assistant
Enseignant-chercheur, FLSH
Université Cheikh Anta Diop
(UCAD) Dakar, Sénégal
moussa16.ba@ucad.edu.sn*

Issiaka DIARRA

*Docteur, Maître-Assistant
Enseignant-chercheur, FLSL
Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako
(ULSHB)
Bamako, Mali
Issiaka6174690@gmail.com*

Résumé

Cet article analyse les impacts du panafricanisme et de la négritude comme mouvements anticoloniaux au Ghana et au Sénégal. Ces mouvements ne sont pas nés dans les zones coloniales, ils ont plutôt des racines étrangères et la nature de leurs origines montre leurs différentes circonstances contextuelles. Cependant, ils partagent la base de leur racine, à savoir les misères du peuple noir. Ainsi, la naissance du panafricanisme n'est pas directement liée au facteur colonial au Ghana, alors que celle de la négritude est étroitement liée à la situation coloniale dans les colonies françaises, en particulier le Sénégal. Les résultats acquis par ces mouvements de décolonisation dans ces deux pays montrent une perspective anticoloniale plus aboutie au Ghana qu'au Sénégal. Cette incohérence révèle les limites contextuelles de la négritude dans l'évaluation de la situation coloniale. Pour cerner les impacts de ces mouvements, une analyse comparative est nécessaire pour mettre en lumière leurs différences et leurs similitudes dans la prise en compte du fait colonial.

Mots-clés : assimilation, culture, idéologie, liberté, noir

Abstract

This paper analyzes the impacts of Pan-Africanism and Negritude as anti-colonial movements in Ghana and Senegal. These movements are not born in the colonial

areas, they rather have foreign roots and the nature of their origins shows their different contextual circumstances. However, they share the basis of their root namely the miseries of the black people. Thus, the birth of Pan-Africanism is not directly linked to the colonial factor in Ghana; whereas that of Negritude is closely linked to the colonial situation in French colonies, among which Senegal. The outcomes of the decolonization movements in these two countries show a brighter anti-colonial perspective in Ghana than in Senegal. Such incoherence reveals the contextual limits of Negritude in assessing the colonial situation. To pinpoint the impacts of these movements, a comparative analysis is necessary to put to light their differences and their similarities in the consideration of the colonial fact.

Keywords: assimilation, black, culture, freedom, ideology

Introduction

The era of decolonization has been one of the brightest in Africa, in terms of history and political approaches concerning the liberation of the former colonies from foreign domination. These independence struggles were built on a set of nationalist ideologies regarding the nature, scope, and impact of colonial theories aiming at putting in a canvass the invaded people. In response to those theories, two main movements for the freedom of the colonies emerged especially in West Africa; they were masterminded by prominent figures. In fact, Kwame Nkrumah and Leopold Senghor led the famous political struggles based on Pan-Africanism and Negritude to put an end to colonization in their respective countries. Actually, these ideologies are based on the reappropriation of black identity and African redemption. Indeed, the domination of Whites over Blacks in this context has led to the devaluation of the black man through the stigmata of slavery and racial stereotypes; hence the need to emancipate through the affirmation of black cultural identity. Pan-Africanism and Negritude meet on the path of liberation, independence, and the fight against racism since they played a crucial role in the advent of political movements. Opposed to colonial domination, exploitation and racial discrimination, they supported the struggle for freedom for national sovereignty and self-determination of African peoples. Research has been already carried on such themes, however separately, in accordance with the particular movement in its own colonial framework. It remains unclear how these two ideologies responded as a single theory leading to independence. Hence, this

current paper approaches these two principles through a comparative lens in order to analyze their impacts on the struggle against colonization in Ghana and Senegal, it involves contextualizing and identifying similarities and differences. It sounds weird to study the impacts of different ideologies in different colonial contexts, but acknowledging the fact that colonization was more of an economic domination than any other form of oppression, it becomes clear that these two movements share common grounds in countering colonization in their respective areas.

Both Pan-Africanism and Negritude have overseas cradles and they embodied the struggle against colonization, then from racial hegemonic counterclaims and the need for socio-economic freedoms, they formed knobs of political theories that aimed at national constructions for the birth of new nations. So, the purpose of this paper is to, comparatively, highlight the coherence of these movements in the light of colonization in a liberationist scope. Therefore, its objective is to demonstrate how these social and cultural anthropological creeds on the black race served in contradicting the colonial pace in the aforementioned former colonies and to create the impetus for political parties' emergence. The research technique used in this work is content analysis which enables to extract significant information, to identify important trends or perspectives, and to deepen the understanding of the phenomena under study from the content of the data collected. The three parts structure of this paper analyzes the colonial administration concepts in both Ghana and Senegal, in order to put to light the coherence of the sprouting these two movements. The study of the origins of these cultural ideologies and their coherence as counter hegemonic discourses to colonization comes after and explains the birth context of Pan-Africanism and Negritude. The final part of this work is dedicated to the scrutiny of the outcomes of Pan-Africanism and Negritude as vehicles for political movements in the light of decolonizing nationalism.

1. A Racial Approach of Colonial Administration Theory

1.1. Theory Based on Conquest Approaches

Colonial administration theories were built according to the will of the colonizer to administer his colonies and respond to the suitable

way for colonial economic exploitation. British and French administrators defined a set of policies to rule their colonies in the required manner. They did so by resorting to many methods which at the end became the watershed of the colonizer's identity. Indirect rule for the first, and direct rule for the second were the concepts that were put forth by the masters to direct colonial exploitation. They both aimed at creating the socio-political environment that would foster profit making. Despite their common motivations, the policies are genuinely different and they stem from either colonial pragmatism, or from the way in which the colony was acquired.

Actually, the way the French theorized colonization after the Berlin conference showed a military approach based on conquests, while the British one was based rather on diplomatic advance, albeit quite aggressive. This one took place even before the Berlin conference and was kept on in their inland move in the Gold Coast. However, military confrontations opposed them with resisting kingdoms, such as the case with Ashanti. The main reason of the colonial ventures was to acquire lands to develop sustaining crops for national industrialization, which would have come to nothing had not raw materials formed the ground of their success. Henceforth, the French militarily acquired those lands which were being part and parcel of the French territory. The same objective pushed the British to find lands, but through offering their cooperation to the threatened tribes of the coast along their future colony. Thus, in protecting those communities from their rivals, they managed to assure their security by gradually imposing their jurisdiction in administering their found lands. There started a sort of cooperation with the local chiefs in order to take a smooth control of the political chiefdoms. This invading strategy will be used all along the taking-over process, granting the local chiefs their common titles as local rulers, while the ruling norms were shaped by the British to get closer to their economic motivations. Therefore, they developed a sort of dual mandate, setting roles to each of the chiefs for their contribution to the success of the colonial endeavor. Yet, for the French approach, which laid on conquests, the colonies were to be juxtaposed to French political administration since the colonies were considered to be integrating parts of France. Hence the prevailing administration in the metropolis had to be the same in the colonized territories, this conception led into giving shape to the

universal theory of a French territory. In other words, French colonies were believed to become French territorial continuation, and it required to duplicate the national customs in those territories. This initiative sprouted from the assumptions on the local people races and cultures considered as being primitive. Such an approach was a complementary one, useful in justifying the presence of the French administrators in those societies. Sophie Le Callenec brings an explanation of such a motivation by arguing:

Son objectif était d'intégrer les peuples colonisés au peuple colonisateur dans une sorte d'aboutissement de principe de l'administration directe. Le système administratif, judiciaire, politique et économique devait être calqué sur l'organisation de la métropole et intégré à celle-ci. A terme et sous certaines réserves, les colonisés pouvaient tout simplement devenir citoyens à part entière au sein du pays colonisateur et acquérir le même statut et les mêmes droits que tout autre citoyen. (Le Callenec, 2008 : 353)

Unlike the British, the French did not seek to collaborate with the chiefdoms; they rather based their approach on the fact that they conquered lands, and transformed it, through treaties, into the property of their government. Consequently, the jurisdiction in the metropolis must be echoing the political administration as a sort of continuum of the French Republic. As such, the policy of a universal France required a direct control of their colonies which were part of France. Despite these contrasting ways of acquiring colonial lands, the economic motivations are the same: exploiting the natural resources for providing the industries, the new economic force of the western nationalism.

1.2. A Statement of Anthropological Preconceptions

The schedule planned by both French and British colonizers did not take into account any aspect of the socio-economic development of Africans they were visiting. Up to now, what they say publicly is different from what they are planning to do in real. For instance, saying that they were in Africa to civilize them but never they were there to dominate Africans psychologically, exploiting the cheap workers' labor and stealing their raw materials. As for the British, the French's political organization of their colonies started in an embryonic manner in the coastal lands where they set foot in the very

beginning. This gave rise to the mixed children who were to play an important role before the advent of Blaise Diagne into political circles in the “mother land”. They represented the socio-cultural success of the colonial missionaries through the creation of a new type of society opened to the French culture and lifestyles. This teaching approach will be known later on as assimilation. It was mainly built on the thoughts that Africans were weird humankind, and to transform them into mature normal human sets, they had to be assimilated. This racial conception served to back up the universal theory and usurp the autochthonous lands for the sheer logics of economic exploitation. The British indeed did seek to fully take advantage of the colonial situation, but they did not commonly resort to racist paradigms as did the French. Therefore, to highlight the impacts of cultural colonization, the French colonial theories are the best at hand to pinpoint an in-depth conception of cultural denial of the Africans. It means that for both of the colonial masters, the dominating approaches in creating subjects for the colonial exploitation were present, but the French one was the most engaging. It led to the creation of the code for indigenous people which also existed in the British colonies, but just regarding the exploiting range of colonialism. Hence, in the French territories, the indigenous people suffered from the lot of assimilation which contributed to the advent of a new socio-cultural layer rejecting totally their African cultures as being the manifestation of inner backwardness and so-called primitivism. Thence, the French relied on educating some of the populations in order to assimilate them. This educational approach completely disregarded any recognition of the cultural heritage of Africans. For the champions of such a theory, the cultural mission of colonization was to shape the African at the image of the French, through social recreation. This perspective is known as being cultural imperialism advocated by French colonial administrators, as Raymond Betts deems it to be:

The form of cultural imperialism which was bound to result from such questionable moralizing contained the notion of the right of a “superior” society to dominate and ‘instruct’ a ‘lesser’ one. Clearly put, the conquered were to absorb the customs and institutions of the conquerors; it was “the white man’s” burden translated into French by the word ‘assimilation’. (Betts, 1961: 30)

The African consequently ended up adopting the Eurocentric point of view on his own inferiority and naturally accepted western theories. Subsequently, this new mindset propelled him into a fundamental self-questioning of any affinity to blackness. The ongoing attacks on the Africans' culture and race became therefore, the new intellectual attitude from the African elite; encouraging its rejection in favor of western cultures. Such a stance emanates from the desire to suppress colonized people yearn for affirmation, in order to enslave them and perpetuate colonization. Hence the necessity to consider Fanon's theory of cultural alienation process (Fanon, 1956: 127) in which at the end black people dismissed their racial origins in favor of French customs and culture, as being that of the superior and good race.

However, assimilation is debatable in the sense that the genuine French citizens (born in France and grew up in French cultural norms) are not subjected to economic exploitation. Whereas in the colonial territories, the colonial masters needed workforce in other words, the purpose of the theory was to be controlled, for the citizens should not outnumber the subjects who represented the needful potential for economic exploitation. This argument is defended by Papa Ibrahima Seck, from an afro-centric perspective he developed the idea according to which, the colonizers were not really keen on assimilating the local population, because the inner drive of colonization lays on economic domination. Then integrating the indigenous in a political system based on citizenry which appeals to equality between the French people and the colonized were unconceivable (Seck, 1993: 58). In an attempt to underline the dangers, set in this cultural policy, Raymond Betts enlightens Napoleon warnings when he writes:

Napoleon thought in granting the colonies the same laws as those of France, the colonists and the natives would soon be able to gain control of local government machinery and would inevitably upset the economic regime of the colonies, a regime dependent in his eyes on cheap slave labour. (Betts, 1961: 17)

The incoherence noticed here is at the source of the conflicting interests which are bound in assimilation policy. The dialectic interests of the divergent socio-political strata generate an existential paradox

stemming from the sharp feature of the colonizer-colonized domination whose objective enables the internment of assimilation to gaping socio-legal barriers. This inconsistency updates the incongruities of the cross-relation between the policy and its workability. For Albert Memmi, this incoherence highlights the concept of colonial racism which he analyzes in such way:

Colonial racism is built from three major ideological components: one, of the gulf between the culture of the colonialist and the colonized, two the exploitation of these differences for the benefit of the colonialist, three, the use of these suppose differences as standard of absolute fact. (Memmi, 1991: 137).

The threat embodied by the educated Africans puts to light the concept of colonial racism which naturally impels the necessity to reduce assimilation policy's range. Its second interest lays on the need to maintain under economic domination the majority of the colonial people. As for the French, the British while not experiencing a direct racial domination went through fearing the educated populations in Gold Coast. The phenomenon took place overtly, and contributed into shaping the colonizers in general as being loathe to the social progress of colonized people. One can read through these following lines from Post, the opposition to the social advance of the African in the British colonial context:

(...) The educated African imitates European dress and customs closely, however ill adapted to his conditions of life and may be heard to speak of going 'home' to England. ... the Europeanised African is indeed separated from the rest of the people by a gulf which no racial affinity can bridge. He must be treated- and seems to desire to be treated- as though they were of a different race. (Quoted in Post, 1970: 37)

One can notice therefore, a certain inconsistency in the civilization impulse fiercely defended by the colonizers, insofar as, one conceives civilization as acquiring new ways of life needful for a given population. Accordingly, this contradiction is due to racist assumptions directed against the cultural and biological hybrids. This approach is only but a desire to maintain colonization as a system of oppression in which we find subtle relations of domination, proving however protean due to the colonizers whose national peculiarities

steer the socio-political management of the colonies. Throughout the French colonial theories, one can decipher association too which is believed to replace assimilation. Yet, in practice the racial domination still remained as paternalism kept on defining socio-cultural characters of the local population in favor of colonial exploitation. To counter this race-based domination, foreign concepts will be put forth to end colonization.

2. The Unfolding of Anthropological Based Movements for Freedom: The Socio-Political Contexts of The Birth of Pan-Africanism and Negritude

The first impulses of racial nationalism started in the United States. Considering slavery as the ancestor of colonialism, one can notice similarities regarding the type of economic exploitation to which slaves underwent before the advent of colonial masters. They worked in harsh conditions and were not granted any social consideration because of their skin color. Even in the countries like Martinique, the same sort of exploitations based on racist assumptions were thriving, however, the case of the slaves was anterior. It promoted the development of racial unity against the injustices they were going through. They employed labor resistance and self-affirmation as their chosen methods of action, as their skin colors kept them to be disdained. Du Bois, stresses such forms of injustice and the slaves yearn for better consideration expressed through sorrow songs by highlighting:

Through all the sorrow of the sorrow songs there breathes a hope - a faith in the ultimate justice of things. The minor cadences of despair change often to triumph and calm confidence. Sometimes assurance of boundless justice in some fair world beyond. But whichever it is, the meaning is always clear: that sometime, somewhere, men will judge men by their souls and not by the colour of their skins. (Du Bois, 1903: 274)

In their struggles for better social conditions through claiming equality between Whites and Blacks, slaves saw gradually their lot changing till the abolition of slavery thanks to economic complementary policies. Nonetheless, racial discriminations got a

thrust through the 13th, 14th, and 15th Amendments, subsequently, lynching, intolerance and so on continued and ushered the start of Negro nationalism. Whereas in the Antilles, people of African descent suffered from French colonization in two ways: the educated ones endured cultural domination, while the majority of the population was choking under the slashes of economic exploitation. But the ideology that was to be called later on Negritude saw its first manifestations in the United States, where the black color skin was subjected to racial prejudices. As for the slaves who fought for self-affirmation, the Blacks continued to fight for self-recognition in order to counter the attacks on their race as propelled by white supremacist ideology. The latter sought to keep the Blacks continuously at the mercy of the white American society. Then it happens sometimes for the Negro to feel ashamed of his situation, and to end up despising himself in the quest for redemption in a light skin so as to escape from racial prejudices.

The cultural movement known as the New Negro or the Black Renaissance inspired the future founders of the Negritude movement in the Quartier Latin. Fitting in the boots of their precursors, the founders of the black francophone literary movement went against assimilation through undergoing racist attacks despite their acceptance in the French metropolis as being the products of French supremacist colonial ideology of assimilation. Besides, the fathers of Negritude, mainly those from Antilles, intended to carry on the struggles started by Dr Sajous, Paulette Nardal, Andre Nardal and their acolytes. Indeed, the latter rejected French colonialism in the one hand because of the harsh economic treatment to which the black community was subjected to. The population in Martinique was divided into social groups, following a hierarchy on whose down ending one could find the majority of the black community. Their workforce was needed to develop colonial capitalism which set the population to dreadful and oppressive socio-economic rules (Blérald, 1981: 24-25). The colonial administration was in the hands of the petty bourgeoisie dedicated to increase the value of its capital. All the measures undertaken thus went against an improvement of the situation of the black people and enlarged therefore, the latter's range of humiliation. The Whites were lords and the local population, the serfs doomed to hard works. For existing, black men were bound to get rid of racial prejudices and for that assimilation was preached. It was not yet an effort of loyal

integration, but rather an attempt to use assimilated black people into enslaving their brethren.

Africa benefited from the Diaspora valiant defenders for its cause. At the end of the 1930-1940 decade, the latter were joined by young African socialist intellectuals looking forward to restoring Africa's image. Jomo Kenyatta and Dr. J. B. Danquah, accompanied by Dr. Peter Miliard, Amy Ashwood Garvey and others sought for the liberation of Ethiopia and finally changed the name of their association into The Abyssinian Association. The International African Service Bureau replaced later on the Abyssinian Association and among its members one can name T. R Makonen, Mr. Wallace Johnson, C.L.R. James, Jomo Kenyatta, etc. The organization was linked to any motivation, any ideology except liberating Africa and black colonized people from foreign domination.

The integration of young African intellectuals reflected a new African vision based on political nationalism under the influence of Pan-Africanism. It kept on attracting young Africans opened to the new pan-African ideal. Issues related to the liberation of colonies, wherein economic oppression was raging, have partly fostered the membership of these young intellectuals into the pan-African movement and most of them were Marxists. See Asante's *an Afrocentric Pan Africanist Vision*. They created with their elders the Pan-African Federation; its theoretical conceptualization was sponsored by the ideology of the pan-African trend, originally set on the social rehabilitation of Blacks and the political liberation of those people under colonial rule. In addition, these colonized territories, especially the African colonies, would be more represented thanks to the intellectual mass present in the British metropolis fighting to put an end to their territory's colonial situation.

As the concern of colonial workers grew intense, the International African Service Bureau and the World Federation of Trade Unions got naturally linked in order to bring the solutions in protecting workers' rights, as sought by socialist humanist principles. As a result, the African colonies got represented at the global level in the defense of their interests. Moreover, The League of Colored People, created by Harold Moody, published in July 1944 a charter in which their essential points concerning the liberation of African

colonies became known. An extract from this charter by Imanuel Geiss reads as follow:

(...) the colonial powers should draw up plans for the economic, political, social and educational advance of the African territories under their control; that economic development should benefit only the inhabitants of the territories concerned; that a comprehensive educational programme be adopted; that Africans should at once be given a majority in all legislative bodies to prepare for full self-government at the earliest possible opportunity; and that the colonial powers should assume the obligation to render account to an international body about their administration in Africa and about the steps they were taking to transfer sovereignty. (Quoted in Geiss, 1974: 386-387)

During the decade 1930-1940, Negritude emerged at last as a movement really directed against French colonization. This time, Césaire, Damas, and Senghor were to give the concept a central core in the struggle against assimilation. It implied at the very beginning a protest against the attitude of the Europeans who wanted to ignore the black reality. Restoring black man's dignity was about to acknowledge his right on his personality. So, at the foundation of Negritude, one came across a historical situation, of the African as a pariah, assimilated and alienated by the colonial tutelage, painfully felt and later on a real concern for independence and cultural promotion (Thomas, 1965: 22). Negritude would therefore spread through poetry to restore the dignity of the colonized people in their road to self-determination. Stressing the link between cultural revival and poetry, Senghor puts forth:

Nous disions simplement que la culture était plus importante que la politique, et que la « Traite des Nègres » s'expliquait, d'abord, par le mépris culturel. Et que l'instrument le plus efficace de notre libération serait la Négritude, plus exactement la Poïésis : la création. (Senghor, 1988: 143).

Hence, culture was the key element on which political liberation was to be achieved according to the fathers of Negritude. In such logics, Césaire and Damas respectively dismissed the white society and its supremacist values, condemning therefore the West.

Senghor fits in the boots of both Cesaire and Damas in restoring black people cultures. Yet, his role in the Negritude will be stressed in the course of the struggle for independence of his country.

In short, the origins of Negritude and Pan-Africanism are close in their spirit however in the development of their theories; both ideologies got imbedded with new concepts that would variously serve the interest of Nkrumah and Senghor in creating political organizations for the struggle against colonialism.

3. Pan-Africanism and Negritude and the Rise of Nationalism into CPP and BDS

During the big pan-African conference held in Manchester in 1945, Kwame Nkrumah played an important role in the debunking of the colonial mission which, in fact, was based on sheer imperialism. He was supposed to present during that gathering the session on “*Imperialism in North and West Africa*”. His analysis went straight on strengthening Marxist approaches on colonial exploitation. As such, he defended the needs to implement economic democracy in the purpose of freeing the masses from economic oppression. Therefore, the colonial workers were to be in the front lines of the struggle for self-determination. These orientations helped Nkrumah to sustain the perspectives of his anti-colonial fight through revolutionary political activism, for the colonized people needed economic emancipation which should lead to political independence. From the Manchester Congress to the setting of the Conventional People’s Party, Nkrumah developed further on his ideas related to the link between colonialism and imperialism in *Towards Colonial Freedom*. Inspired by Lenin, he definitely agreed on the fact that colonial people are under dire economic exploitation and the solution must come from the exploited masses. In these lines one can read the link he created between colonial exploitation and nationalist perspectives:

That is one of the reasons why we maintain that the only solution to the colonial problem is the complete eradication of the entire economic system of colonialism, by colonial peoples, through their gaining political independence. Political freedom will open the way for the attainment of

economic and social improvement and advancement.
(Nkrumah, 1962 : 20)

From Nkrumah's point of view, one can decipher Zuccarelli's perspectives on nationalist political parties, where a certain harmony needs to be present in order to associate the political leaders and the masses. In fact, the latter are supposed to back up the political movements through acknowledging the political leaders' determination in freeing them from the choking imperial economic system. Indeed, Zuccarelli defines a political party as being a structured community aiming at a vital conquest for the political power for the triumph of an ideology, the desires of a social group or any popular will (Zuccarelli, 1970: 2). Therefore, the CPP will easily get in touch with the masses in the purpose of delivering them from colonial exploitation which leads to independence. So, from the ideological perspectives developed by the panafrican ideal, a conceptual framework for nationalism was being prepared and it helped Nkrumah to put in a theoretical framework for Ghanaian nationalism under the leadership of his political organization. That type of theoretical base was however, different from the impulse sprouting from Negritude. Actually, Senghor developed Negritude as Nkrumah did with Pan-Africanism, but the Senegalese approach did not get into delivering the masses from their colonial exploitation. Indeed, from the very beginning of Negritude, one can see an ideology based on cultural revival which did not allow an anti-imperialist posture to grow up.

Another point also which Nkrumah got from the late developments of Pan-Africanism is the provision of means of action as a method to get rid of colonialism. Since the Manchester Conference, pan-Africanists from the black continent have agreed on the organization of the masses as being a key factor in the nationalist struggle while favoring non-violence. Such organization was to go under the banner of legal ways and lead constitutional struggles to come up to independence. In that logic, the main concern laid on organizing the colonial masses for the upcoming struggle. This kind of organization was to take place progressively as the masses got aware of their situations of exploited colonial workers in need for socio-economic freedom. Still in *Towards Colonial Freedom*,

Nkrumah states the intentions of such an organization as reads the following passage:

The main purpose of the organization is to bring about the final death of colonialism and the discontinuance of foreign imperialist domination. The organization must root itself and secure its basis and strength in the labour movement, the farmers (the workers and peasantry) and the youth. (Nkrumah, 1962 : 41-42)

Actually, the need for unity propelled the long for organization; as such, political organizations, trade unions, farmer’s unions, cooperatives societies, youth movements, etc. (Nkrumah, 1973: 60) were all summoned to gather and back up the national liberation struggle. This search for unity in strengthening the CPP’s nationalist ideology, considered as being the first stage of the revolution was even carried on in the remotest villages in order to awake people on their conditions of servitude. The masses’ awakening went through a political education on colonial exploitation and triggered their political consciousness at the eve of independence struggle. Furthermore, the organizations of the masses had to test their potential as part of the methods to nationalism. Indeed, through demonstrations and strikes, the colonial subjects, as boosted in the ideological stances of the late development of Pan-Africanism, were appealed to try their strength through creating political turmoil in order to inflect the colonial administration and deal blows to colonial policies. Then demonstrations, strikes, and boycotts were the means with which the colonial subjects would gradually seek to overcome colonial imperialism (Nkrumah, 1961: 8) as proposed at the Manchester Congress according to Immanuel Geiss: “The strategy proclaimed was to organize the masses, trade unions and political parties to engage in a struggle for political power, first with non-violent means and if only necessary by threat of force” (Geiss, 1974: 48). Therefore, the Ghanaian nationalist revolution is modeled through the tactical approaches stemming from pan-Africanist non-violent visions considered as being legal in the sense that it did not involve armed rebellion, hence the concept of positive action explained by Nkrumah as follows:

Je dis que « l’action positive » supposait l’utilisation de tous les moyens légitimes et constitutionnels permettant de s’attaquer aux forces de l’impérialisme dans le pays. En

voici les armes : action politique légitime, campagnes de presse, éducation des masses et, en dernière analyse les grèves menées selon mes règles constitutionnelles, boycottage et non coopération basée sur le principe absolu de la non-violence à l'exemple de Ghandi aux Indes. (Nkrumah, 1960 : 121)

Unlike Negritude which is a literary movement based on poetry, any strategic approach emerged from it. Besides, its lack of ideological revolution grounded on imperial counterclaims did not favor a firm stand in backing BDS political grouping as did Pan-Africanism at the start of the political liberation under CPP guidance.

Conclusion

Pan-Africanism and Negritude both fostered the nationalist approach in Ghana and Senegal. The comparison between the two movements shows that they managed to set room for the possible flourishing of freedom in the colonial context. However, given that the colonizers came in Africa with their respective peculiarities, they developed different colonial policies for their economic perspective which was yet common: the exploitation of colonial workforce. Therefore, basing the comparison of their contributions in the analysis of their common economic perspectives, one comes to the conclusion that Pan-Africanism far outweighs Negritude in serving as a policy against imperial maneuverings on the black race. Nonetheless, when the analysis is supported by the respective response regarding colonial policies' peculiarity, Negritude becomes a valid answer towards colonial principles. Senghor's weakness was to believe that grounding economic struggle on the cultural one would totally free both the assimilated elites and the colonial workers in a nationalist view. In addition, the lack of political unfolding, as was not the case of Pan-Africanism, pushed Negritude to remain stuck to the literary verge of the nationalist struggle, and the resulting political immaturity could not favor the rise of a political union leading towards the development of early political activism of francophone colonial Africa. As a consequence, the theoretical basis that Pan-Africanism benefitted from the ideological perspective which led to the Marxist approach of imperialism in British colonial Africa could not have been similar.

Neither, the peasantry and the colonial workers in general, in Senegal could have developed a strong sense of imperial nationalist approach in the very beginning of BDS, nor could it trigger the political consciousness of the masses on the eve of nationalist struggles. Henceforth, the upshot of this paper puts forth that at the beginning of the independence struggles, Pan-Africanism as an anti-colonial movement has been more important in terms of political contribution and served the nationalist cause better than Negritude in its approach to nationalist fights right after the Second World War.

References

Betts Raymond F. (1961), *Assimilation and Association in French Colonial Theory*, New York, Columbia University Press.

Blérald Alain (1981), *Négritude et politique aux Antilles*, Paris, Editions Caribéennes.

Du Bois William E. B. (1903), *The Souls of Black Folk*, USA, Penguin.

Fanor Frantz (1956), « Racisme et culture », in *Présence Africaine*, 8(10), pp. 122-131.

Geiss Immanuel (1974), *The Pan-African Movement*, London, Methuen & Co Ltd.

Le Callenec Sophie (2008), « Âge d'or ou crépuscule de la colonisation », in *Afrique Noire histoire et civilisations*, dirigé par Elikia M'bokolo, tome II, Paris, Hatier.

Memmi Albert (1991), *The Colonizer and the Colonized*, Boston, Beacon Press.

Nkrumah Kwame (1960), *Ghana : Autobiographie de Kwame Nkrumah*, Version traduite, Paris, Editions Présence Africaine.

Nkrumah Kwame (1961), *I Speak of Freedom*, London, Heinemann.

Nkrumah Kwame (1973), *Revolutionary Path*. London, Panaf Books.

Nkrumah Kwame (1962), *Towards Colonial Freedom. Africa in the Struggle against World Imperialism*, London, Heinemann.

Post Ken W. J. (1970), "British Policy and Representative Government in West Africa 1920-1951", in *Colonialism in Africa*

1870-1960. *The History and Politics of Colonialism* edited by Gann and Peter Duignan, Cambridge, Cambridge University Press.

Seck Papa I (1993), *La stratégie culturelle de la France en Afrique*, Paris, L'Harmattan.

Senghor Léopold S. (1988), *Ce que je crois*, Paris, Grasset.

Thomas Louis V. (1965), *Les idéologies négro-africaines d'aujourd'hui*, Paris, Librairie Nizet.

Zuccarelli François (1970), *Un parti politique africain : l'Union Progressiste Sénégalaise*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

Analyse du cadre de vie de la population de la ville de Sandégué au Nord- Est de la Côte d'Ivoire

N'dri Ernest KOUADIO

*Enseignant-Chercheur, Maître- Assistant à l'Institut de Géographie
Tropicale
Université Félix Houphouët de Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
kouadiondriernest@gmail.com*

Abou DIABAGATE

*Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences à l'Institut de
Géographie Tropicale
Université Félix Houphouët de Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
aboudiaba76@yahoo.fr*

Teré GOGBE

*Enseignant-Chercheur, Professeur Titulaire à l'Institut de
Géographie Tropicale
Université Félix Houphouët de Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
gogbetere@yahoo.fr*

Résumé

La ville de Sandégué est située au Nord-Est de la Côte d'Ivoire dans la région du Gontougo et dans le district du Zanzan. Sandégué est situé à 105 km de son chef-lieu de région Bondoukou. Elle fut érigée en commune en 1995 avec une population estimée à 23068 habitants en 2014 (RGPH-2014).

Comment se présente-t-il le cadre de vie de la population de la ville de Sandégué? L'objectif de cette étude est d'analyser le cadre de vie de la population de la ville de Sandégué. Cette étude s'appuie sur la recherche documentaire à travers la consultation d'articles scientifiques et d'ouvrages spécifiques. La recherche documentaire est complétée par l'enquête de terrain qui s'est traduite par l'observation directe, le questionnaire et l'entretien. L'étude révèle que la population de la ville de Sandégué fait face un déficit d'eau potable et d'électricité. Seulement 3, 6 % des riverains ont accès à l'eau potable et 4, 6% à l'électricité. Le service urbain est déficitaire dans cette ville du Nord-Est de la Côte d'Ivoire. Les tas d'ordures jonchent les rues. La ville manque d'infrastructures routières moderne. Le cadre de vie de la population de Sandégué est insalubre.

Mots clés : Cadre de vie, population et Sandégué

Abstract

The town of Sandégué is located in the northeast of Côte d'Ivoire in the Gontougo region and in the Zanzan district. Sandégué is located 105 km from its regional capital Bondoukou. It was established as a commune in 1995 with an estimated population of 23,068 inhabitants in 2014 (RGPH-2014).

What is the living environment like for the population of the town of Sandégué?

The objective of this study is to analyze the living environment of the population of the city of Sandégué. This study is based on documentary research through the consultation of scientific articles and specific works. The documentary research is supplemented by the field survey which resulted in direct observation, the questionnaire and the interview. The study reveals that the population of the town of Sandégué faces a deficit of drinking water and electricity. Only 3.6% of local residents have access to drinking water and 4.6% to electricity. The urban service is in deficit in this city in the North-East of Côte d'Ivoire. Piles of garbage litter the streets. The city lacks modern road infrastructure. The living environment of the population of Sandégué is unsanitary.

Keywords : Living environment, population and Sandégué

Introduction

La notion de développement local est avant tout endogène en ce sens que c'est un développement généré par la communauté concernée par ce phénomène. Les populations bénéficiaires doivent s'impliquer à tous les stades du processus conduisant au développement de leur localité. Cette notion implique la responsabilité des populations bénéficiaires des projets de développement afin d'assainir leur cadre de vie. La responsabilisation des populations locales suppose leur participation effective aux prises de décision, à la réalisation des projets. En un mot, elles doivent s'approprier les projets qui leur sont destinés (KAMAGATE, 2008 P31). Le développement est une dynamique locale fondée sur la mobilisation locale des ressources et du savoir-faire ; il met l'accent sur le développement des initiatives, le renforcement des solidarités intercommunautaires, la prise en compte des aspirations et des besoins de la population dans le domaine économique, social et culturel le tout aboutissant à un meilleur cadre de vie. Il permet un saut qualitatif par une pleine responsabilisation des acteurs locaux dans l'exercice de leur rôle politique, économique, social et culturel, une capacité collective à définir une stratégie cohérente d'action de développement et une organisation de la société civile. D'un village après l'avènement des indépendances, Sandégué

s'est accru progressivement au niveau de sa population. De 1552 habitants en 1988, la population de Sandégué a atteint 12 698 d'habitants en 1998. Depuis 1998, la ville a connu une croissance soutenue au-dessus de 1000 habitants par an. De 12 698 habitants en 1998, la population est passée à 23 068 habitants en 2014 et 25619 habitants en 2021 (INS, 1988, 1998, 2014), soit un taux d'accroissement annuel de 10 % habitants environ. La dynamique spatiale de Sandégué est la conséquence de sa croissance démographique. Comment se présente le cadre de vie de la population de la ville de Sandégué ?

L'objectif de cette étude est d'analyser le cadre de vie de la population de la ville de Sandégué.

1-méthodologie

1.1. Présentation de la zone d'étude

Sandégué est une ville moyenne située au Nord-Est de la Côte d'Ivoire dans la région du Gontougo. Outre, sa position excentrée, c'est la plus petite commune en exercice dans la région et fait partie de la dernière vague des communes en exercice (KAMAGATE, 2022, P 18). Sa population est de 25619 habitants (RGPH- 2021). Elle fut érigée en commune en 1995. La ville de Sandégué est située à 7° 55' 00'' de latitude Nord et 3° 35' 00'' de longitude Ouest. Elle est située à 105 km de son chef-lieu de région Bondoukou, en passant par la ville de Tanda à 55 km. Elle est séparée de Prikro et Bassawa par le fleuve « Comoé », qui sert de limite naturelle à l'Ouest. Sandégué est à 420 km d'Abidjan. La ville est composée de Sept quartiers qui sont : Lobikro, Gare, Commerce, Kôkô, Dioulabougou, Sandéguesso, Kouman Banan voir figure 1.

Figure 1 : la zone d'étude

1.2-Approche méthodologique

La collecte des informations est basée sur les enquêtes de terrain. D'abord nous avons sillonné les différents quartiers de la ville pour observer les réalisations en matière d'infrastructures et d'équipements socio-économiques, dans les domaines sanitaires, éducatifs, routiers, de l'électricité et l'adduction en eau potable. D'abord nous avons sillonné les différents quartiers de la ville pour observer les réalisations en matière d'infrastructures et d'équipements socio-économiques, dans les domaines sanitaires, éducatifs, routiers, de l'électricité et l'adduction en eau potable. Ensuite nous avons adressé un guide d'entretien aux responsables administratifs à savoir, le Préfet, le Sous-préfet, les directeurs d'écoles (primaires, collèges et lycées) et à certains responsables de la mairie notamment le directeur des services techniques. Ces échanges ont porté principalement sur la politique d'aménagement, de développement urbain, la gestion des

eaux usées et des déchets dans la ville de Sandégué. Nous avons aussi adressé un guide d'entretien aux chefs coutumiers des différentes communautés ethniques de la ville, ainsi qu'aux associations des jeunes et femmes. Enfin, un questionnaire a été administré aux chefs de ménages de la ville de Sandégué. Cette étape a consisté à soumettre des questionnaires de manière générale aux chefs de ménages. En effet, il nous a permis de recueillir des informations sur les cadres de vie des ménages, les caractéristiques des ménages et de leurs attentes en matière d'équipements et d'infrastructures. Nous avons déterminé la taille de l'échantillon des chefs de ménages à interroger au nombre de 125 voir tableau 1.

Tableau 1 : taille de l'échantillon des chefs de ménages interrogés.

Quartiers	Nombre total de ménage	Proportion de ménage (%)	Nombre de ménage à enquêter
Sandéguéssou	446	4,60	21
Dioulabougou	399	4,60	18
Commerce	271	4,60	13
Gare	320	4,60	15
Koko	471	4,60	22
Lobikro	361	4,60	17
Kouman-Banan	339	4,60	19
Total	2607	4,60	125

Source : notre enquête, 2023

2- résultats

Le cadre de vie de la population de Sandégué est insalubre. Cela se manifeste par la présence des tas d'ordure dans la ville et des eaux usées qui menacent la santé de la population.

2-1-Le déficit d'ouvrages d'assainissement dans la ville de Sandégué

L'évolution rapide de la population de Sandégué à engendrer une dégradation importante de l'environnement. Dans la ville de Sandégué, les populations rencontrent d'énorme difficulté au niveau de l'assainissement et dans la gestion des ordures ménagères. Il

n'existe pas de réseau d'assainissement « eau usées » ni de réseau de drainage « eaux pluviales » au sein de cette ville. Vue l'absence de caniveaux et de fosses septiques, 94% des ménages déversent les eaux usées dans les rues. Les populations cohabitent avec les eaux usées qui stagnent dans les rues et autour des habitations (voir photo 1).

Photo 1 : stagnation d'eau usée dans une cour au quartier Dioulabougou

Cliché : KAMAGATE Souleymane, 2022

L'un des problèmes spécifiques à la ville de Sandegué, en matière d'assainissement est l'insuffisance de collecte des déchets, 76,5% des ménages enquêtés jettent leurs ordures dans la nature voire photo 2.

Photo 2 : dépôt sauvage d'ordure au quartier gare

Cliché : KAMAGATE Souleymane, 2022

La mairie dispose un seul (01) tracteur pour le ramassage des ordures ménagères dans toute la ville. D'où la prolifération des tas d'ordures dans la ville de Sandegué (voir figure 2).

Figure 2 : répartition des dépôts sauvages d'ordure dans la ville de Sandégoué

2-2-Les effets du cadre de vie insalubre

La pollution de l'environnement participe à la dégradation de la santé de la population. Selon le directeur de l'hôpital général de Sandégoué, les maladies les plus fréquentes sont le paludisme, l'infection respiratoire, la maladie diarrhéique, la malnutrition et l'anémie. Presque tous les malades internés à l'hôpital général sont des cas de maladies environnementales. Le paludisme est le plus fréquent. On a enregistré plus de cas de paludisme en 2021 soit 47,40% voir tableau 2. Les maladies diarrhéiques viennent en deuxième position avec 28%. Toutes ces maladies sont liées au problème d'assainissement de la ville.

Tableau 2 : Présentation des maladies environnementales selon l'hôpital général

Les différentes maladies	Effectifs	Pourcentage (%)
Paludisme	1159	47,40
Diarrhée	744	30,43
Infection respiratoire	174	7,12
Anémie	85	3,5
Malnutrition	132	5,5
Autres maladies	151	6
Total	2445	100

Source : Hôpital général de Sandégué, 2021

2-3-La dégradation des infrastructures routières

La ville de Sandégué voire le département a d'énorme besoin en matière d'infrastructures routières. Il faut noter que la ville de Sandégué est enclavée à cause de la dégradation des routes voir photo 3. La ville éprouve d'énormes difficultés en matière de transport. Les compagnies de transport sont insuffisantes voire inexistantes aujourd'hui dans la ville. Dans le domaine du transport urbain, nous constatons une régression importante des conditions des voyageurs. Les compagnies qui desservait la ville telles que BAYA TRANSPORT ne sont plus en service dans la ville car les véhicules de cette compagnie sont en panne à cause du mauvais état de la route reliant Sandégué aux autres villes de la région. Il est difficile d'effectuer un voyage sur la ville de Sandégué. Les habitants de cette ville qui doivent effectuer des voyages dans les grandes villes telles que Bondoukou, Tanda et à Abidjan rencontrent d'énormes difficultés à cause du manque de véhicules dû au mauvais état de la route.

Photo 3 : dégradation de la route principale de la ville de Sandeguie

Cliché : KAMAGATE Souleymane, 2022

3-Discussion

Le cadre de vie de la population de Sandeguie est insalubre, 76,5% des ménages enquêtés jettent les ordures dans la nature. La ville manque d'ouvrage d'assainissement. Les populations souffrent de certaines pathologies liées à l'environnement insalubre telles que le paludisme et les maladies respiratoires. Les routes de la ville sont dans un état très dégradés ce qui rend la circulation difficile. 96,4 % des riverains n'ont pas accès à l'eau potable et 95,4 % à l'électricité.

A. N'GUESSAN (2003. P.34), soutient que les problèmes du cadre de vie en milieux urbains résident de l'insuffisance du drainage, de l'assainissement, de la collecte et du traitement des déchets domestiques. L'insalubrité du cadre de vie des quartiers de Sandeguie est dû à la dégradation des réseaux d'assainissement et de de la voirie. Selon E. KOUADIO (2022.P10) l'absence de politique d'aménagement conséquente fait que les habitants des fronts d'urbanisation Ouest et Est sont confrontés à d'énormes problèmes d'équipements et d'infrastructures socio-collectifs. Les routes d'accès aux quartiers sont dégradées, les habitants non pas accès à l'eau potables. Pour A. ESTACHE (2007.P97) l'un des principaux freins au bien-être social reste la faiblesse des infrastructures dans les pays en développement si bien que le nombre d'études sur le climat des affaires suggèrent fortement aux gouvernements de placer les infrastructures au sommet de leurs priorités. Le Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE 1996-2010) fait un

diagnostic des facteurs de la dégradation du cadre de vie, notamment dans le district d'Abidjan. Selon ce plan, le dépôt de coffres d'ordures à ciel ouvert ou leur inexistence dans les quartiers précaires, tout comme l'insuffisance des centres de groupages sont à l'origine de la détérioration de l'environnement de la ville d'Abidjan. Quant à T. SEU (1992.P.45), l'habitat précaire est en soi source de dégradation du cadre de vie. Pour l'auteur, les matériaux de construction, le niveau de vie dans ces endroits défavorisés ne militent pas en faveur d'un environnement sain. La présence de nombreuses latrines mal entretenues, des excréments humains et animaux ainsi que des ordures ménagères favorisent ou du moins servent de gîte aux agents pathogènes. Ces propos sont corroborés par ceux de M. YAO (1994.P.231) à travers « Les problèmes d'environnement de la ville de San-Pedro ». Selon ces auteurs, la pauvreté, l'absence ou l'insuffisance d'éducation et d'hygiène s'entremêlent pour dégrader la situation environnementale de la ville de San-Pedro. A. HAUHOUOT (2002.P. 24), fait reconnaître que les réalisations communales au cours des dix (10) dernières années n'ont pas permis de résoudre à hauteur souhaitable, les problèmes majeurs des communes : la dégradation de la voirie, l'insuffisance ou l'inefficacité des dispositifs d'assainissement, la faiblesse des équipements socio-collectifs. C'est le cas de la commune de Sandegué, une ville située au Nord- Est de la Côte d'Ivoire. Selon S. YOBOUE (2012. P. 283), à Daloa, la préoccupation en eau potable plus alarmante tant en ville que dans les villages de la commune. La ville de Daloa, dont le réseau dessert aussi douze (12) autres villages, est alimentée à partir de l'eau de surface provenant de la rivière LOBO située à 26 km. La qualité de l'eau, constitue un problème pour les populations de la cité des Antilopes. Comme les habitants de Daloa, les habitants de la ville de Sandegué connaissent les mêmes difficultés d'accès à l'eau potable seulement 3,7% des ménages ont l'eau potable.

Conclusion

Au terme de notre analyse, il ressort que Sandegué est une ville bloquée dans son essor de développement. La ville de Sandegué fait face à un déficit d'eau potable et d'électricité. Seulement 3, 6 % des riverains ont accès à l'eau potable et 4, 6% à l'électricité. Le service

urbain est insuffisant dans cette ville du Nord-Est de la Côte d'Ivoire. Les tas d'ordures jonchent les rues. La ville manque d'infrastructures routières moderne. Le cadre de vie de la population de Sandegué est insalubre. Ces résultats s'apparentent à celui publié par E. KOUADIO (2021) dans son étude intitulée : Urbanisation et cadre de vie de la population de la ville de Bocanda.

La méthode de travail utilisée pour aboutir à cette analyse est la recherche documentaire et l'enquête de terrain. D'autres axes restent encore à développer dont l'aménagement urbain dans le processus du développement de la ville de Sandegué, les acteurs du développement de la ville de Sandegué, et la politique d'électrification.

Référence bibliographique

Estache Antoine (2007). « Infrastructures et développement : une revue des débats récents et à venir » revue d'économie du développement, Vol.15.

Hahouot Antoine (2002). *Développement, aménagement, régionalisation en Côte d'Ivoire*. EDUCI, Abidjan.

Kamagaté Sanaliou (2008). *Les fonds régionaux d'aménagement rural (FRAR) et le développement en Côte d'Ivoire : le cas de l'Est*, Thèse Unique de Doctorat, IGT, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody.

Kamagaté Soulemane (2022). *Sandegué, une ville moyenne dans la politique de développement local en Côte d'Ivoire*, mémoire de Maîtrise, IGT, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody.

Kouadio Ernest. (2022). « Analyse des mutations des fronts d'urbanisation Ouest et Est d'Anyama », Revue DELLA/Afrique Togo, vol.4, n°11.

Yoboué Stephane (2012). Etude géographique comparative des trois communes Ivoiriennes : Bondoukou, Daloa et Taabo, IGT, Université Felix Houphouët Boigny de Cocody, Thèse unique de doctorat, 377P.

Principales pathologies responsables du recours aux soins de santé en République du Congo

NDZANI Ferdinand

*Maitre-assistant CAMES, Ecole normale supérieure,
Université Marien Ngouabi, E-mail : ndzani2@gmail.com*

Résumé

L'objectif général de ce travail est d'analyser les principales pathologies responsables du recours aux soins de santé en république du Congo. La présente étude utilise les données du ministère de la santé et de la population à travers les annuaires statistiques, la carte sanitaire, le plan national de développement sanitaire ainsi que la politique nationale de santé. La démarche méthodologique adoptée s'articule autour de la collecte des données à travers la recherche documentaire, du traitement et de l'analyse des résultats. L'étude s'est effectuée entre août 2021 et septembre 2023. Il ressort de l'analyse que : concernant les maladies transmissibles, le paludisme constitue la première cause des consultations (54%), d'hospitalisation (40 %) et de mortalité (42%), la tuberculose dont l'incidence est de 379 pour 100.000 habitants ; pour les maladies non transmissibles : l'Hyper Tension Artérielle (HTA) avec une fréquence hospitalière de 55,8% chez les sujets âgés de 37 à 73 ans et les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) avec une prévalence de 40% au CHU de Brazzaville et à l'hôpital général de Loandjili en 2017 demeurent les principales pathologies.

Mots clés : pathologies, recours, soins de santé, Congo

Abstract

The general objective of this work is to analyze the main pathologies responsible for the use of health care in the Republic of Congo. This study uses data from the Ministry of Health and Population through statistical directories, the health map, the national health development plan as well as the national health policy. The methodological approach adopted revolves around the collection of data through documentary research, processing and analysis of the results. The study was carried out between August 2021 and September 2023. The analysis shows that: concerning communicable diseases, malaria constitutes the leading cause of consultations (54%), hospitalization (40%) and mortality (42%), tuberculosis, the incidence of which is 379 per 100,000 inhabitants; for non-communicable diseases: High Blood Pressure (HBP) with a hospital frequency of 55.8% in subjects aged 37 to 73 and Cerebral Vascular Accidents (CVA) with a prevalence of 40% at the Brazzaville University Hospital and at the Loandjili general hospital in 2017 remain the main pathologies.

Keywords: pathologies, recourse, health care, Congo

Introduction

L'état de santé de la population congolaise est caractérisé par une espérance de vie à la naissance de 67 en 2022. Le Congo demeure un pays à fécondité élevée. L'Indice Synthétique de Fécondité (ISF) est passé de 4,8 en 2005 (EDS-I) à 4,4 enfants par femme et un Taux Brut de Natalité à 41 pour 1.000 (EDS-II). En 2015, le ratio de mortalité maternelle était de 436 décès pour 100.000 naissances vivantes. Ce taux a légèrement augmenté de 10 points par rapport aux résultats de l'enquête démographique de santé de 2012 (EDS-II) qui évaluait ce taux à 426 décès pour 100.000 naissances vivantes. Dans le cadre de l'amélioration de l'état de santé et du bien-être, les cibles de l'ODD 3 répondent aux enjeux persistants de santé mondiale, notamment en visant à mettre fin aux épidémies, à lutter contre les maladies mortelles, à assurer un accès universel aux soins de santé, à améliorer la santé mentale, à s'attaquer à l'abus d'alcool et d'autres drogues, à protéger la santé des femmes enceintes et des nouveau-nés, et à réduire le nombre de décès par accident. Le profil épidémiologique de la République du Congo est caractérisé par des niveaux encore élevés des taux de morbidité et de mortalité dont les principales causes sont : les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, les maladies tropicales négligées, les maladies à potentiel épidémique, les maladies évitables par la vaccination et les traumatismes ainsi que les accidents de voie publique (PNS 2018-2030, p.12).

1. Cadre méthodologique et données

1.1. Méthodologie

Celle-ci s'est basée sur 2 points : la revue documentaire et l'analyse des résultats.

1.1.1. La revue documentaire

Elle s'est faite dans les bibliothèques, les centres de documentation et sur internet. La recherche documentaire a permis de consulter de nombreux documents, tels que les articles, les rapports, les registres des formations sanitaires, les mémoires, les thèses et les ouvrages. La recherche documentaire a aidé à mieux connaître le profil épidémiologique de la population congolaise.

1.2. Analyse des résultats

Le tableur Excel a été utilisé pour la conception de la base de données qui a permis d'élaborer les tableaux et figures, le logiciel QGIS 3.10 a permis la réalisation des différentes cartes.

2. Présentation de la zone d'étude

2. 1. Présentation de la zone d'étude

La République du Congo est située au cœur de l'Afrique centrale et à cheval sur l'équateur. Elle s'étend sur une superficie d'environ 342.000 km² et partage ses frontières avec 5 pays : au Nord par la République Centrafricaine et le Cameroun, au Sud et à l'Est par la République Démocratique du Congo et l'enclave du Cabinda (Angola), à l'Ouest par la République Gabonaise et l'Océan atlantique (figure 1). Le Congo est compris entre 3°30' de latitude Nord et 5° de latitude Sud, entre 11° et 18°45' de longitude Est. Grâce à sa position géographique et son ouverture maritime et fluviale sur le monde, la République du Congo est une plaque tournante des échanges en Afrique centrale.

Figure n° 1 : Le Congo dans le contexte africain

L'organisation administrative territoriale divise le territoire national en départements, communes, arrondissements, districts, communautés urbaines, communautés rurales, quartiers et villages.

3. Résultats

3.1. Organisation du secteur public de santé en République du Congo

Les structures publiques de soins sont organisées en trois échelons :

- **Le premier échelon** : il est représenté par 597 établissements sanitaires de premier contact dont 232 postes de santé et 334 centres de santé intégrés. Par ailleurs, d'autres Ministères et entreprises disposent de centres médico-sociaux pour la prise en charge de leurs travailleurs. Le Congo dispose de deux types de Centre de Santé Intégré (CSI) : le CSI à Paquet Minimum d'Activités Standards (PMAS) qui offre les services de base incluant les activités curatives, préventives et promotionnelles et le CSI à Paquet Minimum d'Activités Elargi (PMAE) qui offre, en plus, les soins d'accouchements et/ou de chirurgie ;
- **Le deuxième échelon** : il représente le premier niveau de référence. L'hôpital de district constitue le deuxième niveau de soins. Le pays compte 31 hôpitaux de districts ou hôpitaux de base fonctionnels au lieu de 52, pour être en cohérence avec le découpage sanitaire actuel. Les hôpitaux de district offrent le paquet complémentaire d'activités (PCA) qui comprend : les consultations externes (ORL, stomatologie, ophtalmologie), les consultations de référence (patients référés des services de santé), les hospitalisations (médecine, pédiatrie, chirurgie et gynéco-obstétrique), les urgences médico-chirurgicales de base et les explorations paracliniques de base (laboratoire et imagerie). Les hôpitaux de district sont caractérisés par un certain nombre de dysfonctionnements parmi lesquels : la faiblesse dans la gestion et l'administration, la faible intégration des hôpitaux de district dans les activités de leurs districts sanitaires respectifs, l'insuffisance et/ou l'obsolescence des équipements médico-techniques, la

vétusté des infrastructures et une insuffisance qualitative et quantitative du personnel.

- **Le troisième échelon** : il représente le deuxième niveau de référence. Le pays compte 8 hôpitaux généraux, 3 à Brazzaville, 2 à Pointe-Noire, 1 à Dolisie, 1 à Owando et 1 à Oyo. La qualité des soins offerts par ces hôpitaux n'est pas optimale et reste préoccupante. En plus des 8 hôpitaux, 12 autres hôpitaux généraux sont en construction dans les chefs-lieux de départements. En outre, il existe 7 structures sous tutelle d'appui au diagnostic et au traitement que sont : le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et des Produits de Santé (CAMEPS), les 2 centres de traitement ambulatoire du VIH/Sida (CTA), les 2 centres ambulatoires de traitement de la tuberculose (CAT) et le Centre National de Référence de la Drépanocytose.

Au sommet de la pyramide du secteur public de santé au Congo se trouve l'unique Centre Hospitalier Universitaire (Tableau 1).

Tableau 1 : organisation pyramidale du secteur public de santé

Échelon	Type de structure	Effectif
4 ^{ème} échelon	CHU	01
3 ^{ème} échelon	Hôpital général	08
2 ^{ème} échelon	Hôpital de Base	31
1 ^{er} échelon	CSI	334
	Poste de Santé	232
	Centre médico-sociaux	31

Source des données : PNS 2018-2030, p. 13

Les structures sanitaires du premier échelon sont les plus nombreuses et se retrouvent réparties dans l'ensemble des 12 départements que compte le Congo, tandis que les structures du deuxième, troisième et quatrième échelon se concentrent plus dans les principales villes.

La référence et la contre référence ne sont pas suffisamment régulées. Ainsi, les malades utilisent même les formations sanitaires du niveau tertiaire pour résoudre des problèmes de santé qui peuvent trouver

solution dans les centres de santé intégrés. Cette situation accentue l'inefficacité dans l'utilisation des ressources existantes et ne crée pas les conditions favorables à la continuité des soins.

3.2. Les maladies transmissibles

3.2.1. *Le paludisme*

Le paludisme demeure la première cause des consultations (54%), d'hospitalisation (40 %) et de mortalité (42%). Le paludisme est une grave maladie infectieuse sévissant dans plus de 100 pays, où vivent près de 40% de la population mondiale (Franckel Aurélien, 2004, p. 4). Il est responsable chaque année de 228 millions de cas (OMS, 2019, p.1). La plupart des cas (213 millions, soit 93%) ont été enregistrés en 2018 dans la région Afrique de l'OMS, loin devant la région Asie du Sud-Est (3,4%) et la région Méditerranée orientale (2,1%). Pour des raisons épidémiologiques, mais aussi sanitaires et sociales, c'est en Afrique que le paludisme a les conséquences les plus importantes : la mortalité palustre touche, dans plus de 80% des cas, des enfants âgés de moins de 5 ans vivant en Afrique subéquatoriale. En réponse à cette pandémie, le Congo à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), a adopté en décembre 2018, un nouveau plan stratégique 2018-2022 afin d'orienter les interventions majeures susceptibles de contribuer à réduire de moitié la morbidité et de la mortalité liée au paludisme.

En 2020, 206.824 patients ont été admis dans les Centre de Santé Intégré (CSI) parmi lesquels 1061 ont décédés, dont 99 ont décédés du paludisme soit un taux de 9% (figure 2).

Figure 2 : Distribution des cas des décès du paludisme enregistrés dans les CSI en 2020

Source : Ministère de la santé et de la population, 2020

La mortalité proportionnelle palustre chez les enfants de moins de 5ans est deux fois plus élevée à celle rapportée au niveau national. Elle varie considérablement d'un département à l'autre. Cependant, le département de la Bouenza (42%), du Pool (32%) et de la Cuvette Ouest (28%) et la Likouala (21%) ont été les plus affectés avec un taux de mortalité supérieur à la moyenne nationale.

3.2.2. La tuberculose

La tuberculose est provoquée par une bactérie qui se transmet par voie aérienne et se propage particulièrement dans des milieux de vie précaires. L'accès au diagnostic et aux soins pour toute la population, y compris les plus démunis, reste un défi.

Le Congo est classé parmi les 30 pays à charge élevée de la tuberculose dans le monde.

La tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse, évitable et curable dont les principaux symptômes sont la toux productive qui dure plus de 2 à 3 semaines, la perte de poids et la fièvre. Ces signes sont souvent ignorés par la communauté qui consulte tardivement les centres de santé intégrés. Au niveau mondial, la tuberculose est un problème de santé publique. Dix millions six cent mille personnes étaient malades en 2021 et un million six cent mille personnes sont décédées de cette maladie en 2022. Au Congo, en 2022, on a dénombré 13511 nouveaux cas de tuberculose et de rechutes sur 14450 cas attendus soit un taux de détection de 93%.

Parmi ces cas, on dénombre : 5808 cas de tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmés soit 43%, 4390 cas de tuberculose pulmonaire diagnostiqué cliniquement soit 32.5% et 3313 cas de tuberculose extra pulmonaire diagnostiqués cliniquement soit 24.5%. Sur 11979 patients tuberculeux mis sous traitement antituberculeux en 2021, on note 9315 cas de guérison et traitement terminé soit un taux de succès thérapeutique à 78%, 91 cas d'échec soit 0.7%, 161 cas de décès soit 1.3%, 1341 cas de perdus de vue soit 11.1% et 1071 cas de patients non évalués soit 8.9%. S'agissant de la co-infection Tuberculose/VIH, sur 13511 cas de tuberculose toutes formes notifiées en 2022, 7602 soit (56%) cas de tuberculose ont bénéficié de test VIH, parmi les cas testés, 1006 cas ont été déclarés VIH positifs soit (13%). Au regard de ce constat, la tuberculose constitue un problème de santé publique au Congo.

Pour diagnostiquer la maladie, un des moyens utilisés est l'examen bactériologique des crachats des personnes atteintes. Ces sécrétions

sont analysées par un test de diagnostic rapide pour la détection de la tuberculose, passant par une machine appelée le GeneXpert (photo 1).

Photo 1 : test de diagnostic rapide pour la détection de la tuberculose, cliché, anonyme, mars 2022

3.2.3. Le VIH/SIDA

En fin 2021, l'ONUSIDA a enregistré dans le monde, 38,4 millions de personnes vivant avec le VIH, 1,5 millions des nouvelles infections et 650 000 décès liés au Sida. En Afrique de l'Ouest et du Centre, on a enregistré en fin 2021, 5 millions de personnes vivant avec le VIH, 190 000 personnes nouvellement infectées et 140 000 décès. Au Congo, la situation reste préoccupante, les estimations de l'ONUSIDA de 2021 rapportent que 130 000 personnes vivent avec le VIH pour une prévalence de 3,8% chez les populations de 15-49 ans, 13 000 nouvelles infections et 7 400 décès. Le Congo demeure confronté à une épidémie de type généralisée. Aussi, on note le maintien de la féminisation de l'épidémie. La séroprévalence dans la population générale de 3,2% et des disparités d'un département à l'autre, oscillant entre 1,5% et 4,8%

3.3. Les maladies non transmissibles

3.3.1. L'Hyper Tension Artérielle (HTA)

L'hypertension artérielle (HTA) est reconnue comme un important facteur de risque des maladies cardiovasculaires et de la mortalité prématurée. Les données montrent qu'un adulte sur 4 dans le monde souffrait d'hypertension en 2000 et ce chiffre serait en augmentation (B. DOULOUGOU, 2014, p.2). Dans les pays africains, les

estimations prévoient une progression plus rapide de la prévalence de l'HTA engendrant ainsi un problème additionnel à gérer pour le système de santé qui est toujours aux prises avec les maladies transmissibles. Les progrès économiques et l'urbanisation semblent entraîner des modifications des habitudes de vie dans ces pays qui seraient associés à une émergence des maladies non transmissibles, dont l'HTA.

Au Congo l'HTA a une fréquence hospitalière de 55,8% chez les sujets âgés de 37 à 73 ans. Les conséquences de l'HTA sont graves, car l'affection, si elle est mal suivie ou n'est pas du tout prise en charge, occasionne des maladies qui sont invalidantes et même mortelles.

Malgré tous les moyens de prévention et de prise en charge, l'HTA demeure un problème de santé publique en croissance dans le monde et particulièrement dans les pays en développement.

3.3.2. Les accidents vasculaires cérébraux (AVC)

L'accident vasculaire cérébral (AVC) constitue un enjeu majeur de sante publique par le nombre de personnes qui en sont atteintes et les conséquences médicales, sociales et économiques qui en résultent. Il est défini comme une affection cérébrale aigue due à un trouble de la circulation sanguine cérébrale ou à la rupture d'une artère cérébrale qui entraîne la nécrose d'un certain nombre de cellules cérébrales par manque d'oxygène et des troubles neurologiques plus ou mains graves, dont la régression est possible. Le traitement le plus efficace dans certains cas ne se fait que dans les trois premières heures (la thrombolyse). Les accidents vasculaires cérébraux ont une prévalence de 40% au CHU de Brazzaville et à l'hôpital général de Loandjili (PNS 2018-2030, p.11). Parmi les facteurs de risque incriminés, on cite : l'âge élevé, l'hypertension artérielle sévère, le diabète, l'alcoolisme, le tabagisme, l'athérosclérose généralisée, l'obésité, etc. Il représente la première cause de handicap acquis de l'adulte, la deuxième cause de démence, la troisième cause de mortalité chez l'homme et la deuxième chez la femme.

En tenant compte des statistiques hospitalières du service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville (CHUB), les AVC représenteraient la première cause

d'admission avec environ 53% de cas. Le taux de létalité serait d'environ 23% en moyenne.

3.3.3. Le diabète

Selon la Fédération Internationale du diabète, le diabète touche présentement près de 537 millions de personnes dont 60% dans les pays en développement et l'on s'attend à une augmentation à plus de 700 millions de malades d'ici 2040. Au Congo, les études réalisées montrent que le Congo n'échappe pas à la montée exponentielle des cas de diabète. Les données hospitalières révèlent un taux de prévalence de 7% de l'ensemble de la population congolaise et les médicaments et autres produits nécessaires à la prise en charge ne sont pas toujours disponibles. A ce rythme et si rien n'est fait, le diabète risque d'impacter négativement à l'atteinte des Objectifs du Développement Durable en général, notamment la cible 4 de l'ODD n° 3 qui stipule : **« d'ici à 2030, réduire d'un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématuré dû à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être »**. Outre ces pathologies non transmissibles, les cancers du sein (12,1%), de la prostate (11,3%), du col utérin (8,8%), du foie (8,8%) et du poumon (0,3%)⁷ ; la drépanocytose avec 1,25% d'homozygotes et les maladies mentales dont les principales sont les psychoses délirantes aiguës (43,5%), les schizophrénies (22,3%), les troubles bipolaires essentiellement en phase maniaque (16,1%), et les Psychoses Hallucinatoires Chroniques (8,8%) sont d'autres pathologies non transmissibles qui sévissent au Congo.

3.4. Les maladies tropicales négligées

Parmi les maladies tropicales négligées on peut citer :

- l'onchocercose présente dans six des 12 départements avec une prévalence communautaire variant entre 0,6 et 49% ;
- la filariose lymphatique avec un taux de prévalence de 4,7% en 2012 ;
- la schistosomiase avec 23% dans la Bouenza et le Kouilou ;
- les géo-helminthiases avec un taux oscillant entre 20 et 80% ;
- le trachome avec 2,9% dans la Sangha et la Likouala ;
- la trypanosomiase humaine africaine avec une prévalence

de 0,21% en 2017 ;

- la lèpre avec une prévalence de 73 nouveaux cas par an dans trois départements ;

- l'ulcère de Buruli présent dans le Kouilou, Pointe Noire et le Niari avec une prévalence de 100 cas en 2011.

3.5. Les maladies à potentiel épidémique

Parmi ces pathologies, on distingue : le choléra dont la dernière épidémie a été enregistrée en 2016 à l'Île Mbamou avec 18 cas et 3 décès, soit une létalité de 16,7%, la maladie hémorragique à virus Ebola dont la dernière épidémie remonte à 2005 avec 12 cas et un taux de létalité de 75%, la rage qui sévit dans les départements de la Bouenza, de la Lékoumou, du Niari, du Kouilou et de Pointe Noire depuis 2012 avec un taux de létalité de 100%, le chikungunya pour lequel depuis janvier 2017, il a été enregistré 125 cas suspects sans décès et sans confirmation au laboratoire; le monkeypox sévit de manière épisodique dans la Likouala depuis janvier 2017, la grippe H1N1 qui a fait 6.253 cas dont 4.453 à Brazzaville entre janvier et juin 2017.

3.6. Les traumatismes ainsi que les accidents de voie publique

Considérant le nombre de cas de décès, plus de 1,2 million chaque année et de blessés (50 millions) causés par les accidents de la route dans le monde, la sécurité routière est devenue une préoccupation en promotion de la santé tant au plan mondial que national pour réduire la mortalité et les traumatismes liés aux accidents de la route. L'Organisation des Nations Unies, lors de son Assemblée générale de mars 2010, a proclamé la Décennie 2011-2020 comme « Décennie d'Action pour la sécurité routière ».

Le rapport de situation mondiale de l'OMS de 2015 place le Congo au 16^e rang dans la région africaine avec 1.174 cas de décès.

De 2010 à 2015, les traumatismes ainsi que les accidents de voie publique sont en augmentation (tableau 2).

Tableau 2 : Accidents de voie publique de 2010 à 2015

Année	Accidents corporels recensés	Accidents mortel	Tués	Blessés graves
2010	1809	96	269	2413
2011	2678	103	233	2772
2012	3000	119	261	2301
2013	1940	89	206	1321
2014	2903	192	316	2109
2015	2517	356	542	2714

Source : DGTT, 2015

On constate que les accidents de la route constituent un véritable problème de santé publique au Congo. Les voies publiques de Brazzaville (Viaduc) et Pointe-Noire ainsi que la RN1 (la section de montagne de la RN1 entre Dolisie et Pointe Noire) et RN2 demeurent des zones dangereuses, surnommée "couloir de la mort" (planche 1).

Planche 1 : Quelques cas d'accident sur la voie publique

4. Discussion

Les résultats obtenus dans ce travail ont été comparés avec d'autres études menées dans le passé. D. Mfoutou (2023, p. 84), on se servant des données du service épidémiologique des maladies montre que le

paludisme constitue le premier motif de consultation dans les formations sanitaires publiques et privées. En 2021, les données recueillies au Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville (CHU-B), Hôpitaux de Base (HB), et CSI, montrent que 20.574 cas dont 60 décès de paludisme ont été rapportés sur 68.611 consultations, soit une fréquence relative de 30%. Au niveau national, les résultats de l'enquête démographique et de santé du Congo (EDSCII 2011-2012) indiquent une prévalence de 25% chez les enfants de moins de 5 ans qui ont eu la fièvre durant les deux semaines qui ont précédé l'enquête. Outre les maladies transmissibles, le profil épidémiologique de la République du Congo est caractérisé par des niveaux encore élevés des taux de morbidité et de mortalité dont les principales causes sont : les maladies non transmissibles, les maladies tropicales négligées, les maladies à potentiel épidémique, les maladies évitables par la vaccination et les traumatismes ainsi que les accidents de voie publique (PNS 2018-2030, p.12). Selon le rapport de l'OMS 2011, près de 36 millions des 57 millions de décès enregistrés dans le monde en 2008 étaient dus à des maladies non transmissibles, principalement des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies respiratoires chroniques et le diabète. Près de 9 millions de décès étaient survenus avant l'âge de 60 ans et environ 80 % dans les pays en voie de développement.

Dans la même optique, D. Douougou (2014, p. 17) affirme que L'hypertension artérielle (HTA) est une importante cause de morbidité et de mortalité à travers le monde.

Conclusion

La présente étude avait pour objectif principal d'analyser les principales pathologies responsables du recours aux soins de santé en république du Congo. Il ressort de ce travail que le profil épidémiologique est dominé par les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, les maladies tropicales négligées, les maladies à potentiel épidémique, les maladies évitables par la vaccination et les traumatismes ainsi que les accidents de voie publique. Le secteur public de santé s'organise autour de 4 échelons. Le premier échelon, constitué par les structures de premier contact constitue la base de la pyramide de l'offre de soins et l'unique CHU

que compte le pays est le sommet de la pyramide de l'offre de soins. La référence et la contre référence ne sont pas suffisamment régulées. Ainsi, les malades utilisent même les formations sanitaires du niveau tertiaire pour résoudre des problèmes de santé qui peuvent trouver solution dans les centres de santé intégrés.

Références bibliographiques

Boukaré DOULOUGOU (2014), hypertension Artérielle dans la population du Burkina-Faso : Prévalence, détection, traitement et contrôle, thèse en santé publique, option épidémiologie, Université de Montréal, 262 p.

Derech Jean michel (2008), Géographie sociale et physique du paludisme et des fièvres intermittentes en France du XVIII^e au XX^e siècles, Armand Colin, p. 39-59

Daniel Mfoutou (2023), Esquisse du profil épidémiologique en République du Congo, Congo Brazzaville, Vulnérabilité sociales et économiques au quotidien, l'Harmattan, p.83-96

Loizzo Clara, Tabarly Sylviane (2012), Espace et territoire du paludisme,

Mbouloungou Alex, Koumba Aubin Armel, Mombo Jean Bernard et al., 2019, Géographie du paludisme dans la région de Libreville-Owendo-Akanda, Gabon, 22 p.

Mouchet Jean, Carnevale pierre, Coosemans Marc et al. (2004), Biodiversité du paludisme dans le monde, Editions John Libbey Eurotext, Moutrouge, 462 p.

OMS (2021), Rapport 2021 sur le paludisme dans le monde, 24 p.

Approvisionnement et périodicité de l'offre des produits alimentaires vivriers dans les marchés de Franceville au Gabon : Cas de Potos, Matébélé et Ondimba

Pacôme TSAMOYE

Chercheur, Chargé de Recherche CAMES

CENAREST / IRSH

pacomeawong@gmail.com

Résumé

Cette étude de recherche s'est concentrée sur l'approvisionnement et la régularité de l'offre de produits alimentaires vivriers sur les marchés de Potos, Matébélé et Ondimba dans la ville de Franceville au Gabon. L'objectif principal de cette investigation était d'analyser l'approvisionnement de ces lieux de vente ainsi que les périodes d'abondance ou de rareté de l'offre. En outre, il s'agissait de présenter les caractéristiques des commerçants de ces denrées alimentaires. Les questions centrales de cette étude étaient les suivantes : d'où proviennent les produits alimentaires vivriers vendus dans la ville de Franceville, et quelle est la fréquence de l'offre de ces produits ? Deux hypothèses ont été formulées dans le cadre de cette recherche : la provenance des produits alimentaires vivriers est diversifiée, et la régularité de l'offre dépend des spécificités saisonnières. Pour répondre à ces interrogations et confronter les hypothèses avec la réalité du terrain, un questionnaire a été administré aux commerçants des trois marchés municipaux. Un total de 58 commerçants a accepté de participer. L'analyse des données recueillies a conduit à plusieurs conclusions. Il a été observé en premier lieu que les produits vendus sur ces marchés proviennent de trois sources principales : Franceville et les villages avoisinants, d'autres localités de la province du Haut-Ogooué, ainsi que des pays de la sous-région Afrique Centrale, notamment le Cameroun et le Congo. De plus, les résultats ont mis en évidence que les quantités varient en fonction des saisons et des périodes de plantation. Un autre facteur significatif est la spécificité de la spéculation, qui dépend du cycle de maturation, qu'il soit court ou long.

Mots-clés : approvisionnement, périodicité, produits alimentaires vivriers, marchés, Franceville, Gabon

Abstract

This research study focused on the supply and regularity of the provision of staple food products in the markets of Potos, Matébélé, and Ondimba in the city of Franceville, Gabon. The primary objective of this investigation was to analyse the supply in these trading places, as well as the periods of abundance or scarcity of the

offerings. Additionally, the aim was to present the characteristics of the traders of these food products. The key questions of this study were as follows : where do the staple food products sold in the city of Franceville come from, and what is the frequency of the supply of these products ? Two hypotheses were formulated in the context of this research : the origin of staple food products is diverse, and the regularity of the supply depends on seasonal specifics. To address these questions and test the hypotheses against the reality on the ground, a questionnaire was administered to the traders in the three municipal markets. A total of 58 traders agreed to participate. The analysis of the collected data led to several conclusions. It was observed, firstly, that the products sold in these markets come from three main sources : Franceville and the surrounding villages, other locations in the province of Haut-Ogooué, as well as countries in the Central African sub-region, notably Cameroon and Congo. Furthermore, the results highlighted that quantities vary according to seasons and planting periods. Another significant factor is the specificity of speculation, which depends on the maturation cycle, whether it is short or long.

Keywords : supply, periodicity, staple food products, markets, Franceville, Gabon

Introduction

« Une des questions largement débattues à l'échelle planétaire de manière croissante est sans conteste celle de l'alimentation des hommes » (Tsamoye, 2013 : 56). Si bien que la sécurité alimentaire a été hissée « au rang de responsabilité essentielle venant ébrécher la première place traditionnellement allouée à la sécurité militaire » (Jeanclos, 2001 : 859). Et pour cause, d'après la FAO (2023 : 20), « la proportion de la population mondiale souffrant de faim chronique en 2022 était de 9,2 pour cent, contre 7,9 pour cent en 2019 [...]. On estime qu'entre 691 millions et 783 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022[...], cela représente près de 122 millions de personnes de plus qu'en 2019, avant la pandémie ». Les analyses prospectives ne sont guère rassurantes, notamment à l'horizon 2050 où, avec 7 milliards d'hommes prévus, « c'est un milliard de tonnes en plus de céréales qu'il faudrait, soit presque la moitié de l'actuelle production mondiale » (Mérenne-Schoumaker, 2009 : 10).

Les chiffres globaux évoqués dissimulent les particularités propres à chaque région du monde. Par exemple, en Afrique, la proportion de la population souffrant de la faim est significativement plus élevée qu'ailleurs, atteignant près de 20 %, comparée à 8,5 % en Asie, 6,5 % en Amérique latine et dans les Caraïbes, et 7,0 % en Océanie (FAO,

2023). De plus, selon les Nations Unies, plus de la moitié de la population mondiale réside actuellement dans des zones urbaines (Fages et Bricas, 2017). Cela signifie que la population urbaine, qui est largement consommatrice de biens qu'elle ne produit pas, représente un défi majeur en termes d'alimentation.

En Afrique, depuis 1990, le nombre de villes a doublé, passant de 3 300 à 7 600. Cette tendance à l'urbanisation est particulièrement marquée sur le continent, où plus de la moitié de la population vit désormais en milieu urbain. Selon Africapolis, qui recense les dynamiques d'urbanisation du continent, la population urbaine africaine est passée de 27 millions à 587 millions d'habitants entre 1950 et 2020. Les prévisions d'ONU-Habitat suggèrent que plus de 1,5 milliard d'Africains habiteront dans des villes d'ici 2050 (Bourrier, 2023).

Au Gabon, selon le recensement général de la population de 2013, le taux d'urbanisation est élevé, atteignant 87 %, soit deux fois la moyenne africaine de 40 % et celle de la sous-région Afrique centrale de 42 % (Direction Générale de la Statistique, 2015). Bien que des statistiques officielles de la population urbaine par ville ne soient pas disponibles, on peut supposer que la ville de Franceville suit la tendance nationale, avec une croissance urbaine depuis l'accession du Gabon à la souveraineté internationale en 1960.

Cette population urbaine de Franceville doit naturellement se nourrir quotidiennement, notamment en produits vivriers, représentant environ 40 à 50 % de la valeur économique de la consommation alimentaire (Bricas, Tchamda et Mouton, 2016). Cependant, au Gabon, la production alimentaire urbaine se compose principalement de légumes et de légumineuses provenant de l'agriculture maraîchère. Il est donc pertinent de se demander si ces biens vivriers commercialisés à Franceville sont issus de la production locale, nationale, ou s'ils proviennent d'importations alimentaires, reflétant ainsi la situation alimentaire globale du Gabon. De plus, il serait intéressant d'explorer la fréquence à laquelle ces produits sont disponibles sur le marché local.

Le but essentiel de cette réflexion est d'interroger l'approvisionnement ainsi que la fluctuation temporelle de l'offre des produits alimentaires

dans les marchés Potos, Matébé et Ondimba de la ville de Franceville au Gabon. Dans le cadre de cette recherche, deux hypothèses ont été avancées : la provenance des produits vivriers est variée, et la fréquence de leur disponibilité est fonction des spéculations.

1. Présentation de la zone d'étude

Situé en Afrique Centrale, le Gabon est un pays étendu sur 267 667 km² (Pourtier, 2004). Sa structure administrative a connu de nombreuses modifications depuis plus d'un siècle (Nguema, 2004 : 22). À partir de 1975, le pays est divisé en provinces, parmi lesquelles le Haut-Ogooué, anciennement rattaché à la colonie du Moyen-Congo entre 1925 et 1946, puis réintégré au territoire gabonais en 1947 (Ondamba Ombanda, 2004 : 64).

La capitale de la province du Haut-Ogooué, Franceville, a été fondée en 1880 par l'explorateur français Savorgnan de Brazza, à une époque où le Bassin du Congo suscitait des rivalités européennes et était l'un des enjeux de la Conférence de Berlin (Kamara, 1983 : 268). Contrairement à Moanda et Mounana, villes issues de l'exploitation minière, Franceville est principalement dédiée aux fonctions d'encadrement et de services (Ondamba Ombanda, 2004 : 64). Ses activités dominantes sont de nature tertiaire, et le marché Potos joue un rôle central dans le développement de l'activité commerciale locale.

Le climat de Franceville est de type équatorial de transition australe, caractérisé par des conditions chaudes et humides, de faibles écarts de température, quatre saisons plus ou moins marquées, et une pluviométrie relativement élevée. La température moyenne annuelle avoisine les 25°C, avec une moyenne annuelle des précipitations d'environ 1800 mm. La végétation se compose d'une mosaïque forêt-savane, avec une savane prédominante et des galeries forestières le long des cours d'eau (Sala, 1976 : 13).

En 2013, la population gabonaise s'élevait à 1 811 079 habitants, avec une densité de 6.8 habitants/km². Le Haut-Ogooué était la deuxième province la plus peuplée après l'Estuaire, comptant 250 799 habitants. Au niveau du département de la Mpassa, dont la capitale est Franceville, la population était de 129 694 habitants (Direction

générale de la statistique, 2015 : 7). Franceville abrite plusieurs marchés de différentes importances, qu'ils soient spontanés, périodiques ou permanents, offrant une diversité de produits vivriers.

2. Méthodologie

Dans le cadre de cette étude, trois marchés ont été sélectionnés, à savoir Potos, Matébélé et Ondimba (voir Figure n°1). Le choix de ces marchés s'est basé sur leur caractère permanent, leur emprise spatiale, ainsi que la diversité des produits vivriers qu'ils offrent. Afin d'explorer l'approvisionnement de ces marchés et la variabilité temporelle de l'offre de produits vivriers, la méthodologie adoptée a impliqué deux techniques de collecte de données.

La première technique a consisté en une recherche documentaire, permettant la consultation de divers documents portant sur l'agriculture vivrière, le Gabon, la province du Haut-Ogooué, ou encore la ville de Franceville. Un exemple notable est la contribution scientifique de Faustin Ondamba-Ombanda (2004) intitulée « Franceville, le Haut-Ogooué », parue dans l'Atlas du Gabon.

Figure 1 : *Carte de localisation des marchés Potos, Matébélé et Ondimba*

La deuxième technique a impliqué la distribution d'un questionnaire entre juin et juillet 2023 auprès des commerçants des marchés sélectionnés. Ce questionnaire, composé de deux axes principaux, s'est concentré d'une part sur l'origine des produits vivriers et d'autre part sur la périodicité de leur disponibilité. Pour garantir une représentation variée, nous avons opté pour un échantillonnage aléatoire, interrogeant un total de 58 commerçants, dont 32 à Potos, 12 à Matébélé et 14 à Ondimba (voir Tableau n°1).

Tableau n°1 : *Effectifs enquêtés par marché*

Marchés	Effectifs enquêtés
Potos	32
Matébélé	12
Ondimba	14
Total	58

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Pour l'analyse et le traitement de ces données, nous avons utilisé le logiciel Excel, principalement pour créer des tableaux statistiques, des graphiques et effectuer des calculs de pourcentages. De plus, la réalisation des cartes a été effectuée en tenant compte des informations spatiales provenant de la base de données du WRI datant de 2013. Les données extraites de cette base étaient liées au réseau routier, aux villes et villages, aux limites nationales, à la ville de Franceville (notre zone d'étude), aux frontières des pays limitrophes du Gabon, ainsi qu'aux parcs nationaux gabonais. Toutes ces données vectorielles ont été intégrées dans le logiciel SIG ArcGIS (version 10.3) pour concevoir et élaborer les supports cartographiques mentionnés.

3. Résultats

3.1. Approvisionnement en produits vivriers : entre Franceville, le Haut-Ogooué et les pays de l'Afrique Centrale.

La variété des besoins des consommateurs se reflète dans une gamme diversifiée de produits disponibles sur les marchés. Dans le contexte spécifique de cette étude, la consommation alimentaire est influencée par des facteurs culturels et psychologiques, ce qui se traduit par une diversité d'offres de produits vivriers sur les marchés sélectionnés. Plus précisément, dans les marchés de Franceville, considérés comme

des aliments de base profondément ancrés, environ sept types de produits sont généralement présents (voir Tableau n°2). Ces produits incluent des fruits tels que la banane (plantain ou douce) avec le nom scientifique *musa paradisiaca*, ainsi que l'arachide, scientifiquement dénommée *arachis hypogaea*. De plus, on retrouve des racines tubérisées comme le taro (*colocasia spp*), le manioc (*manihot esculenta*) et l'igname (*dioscorea spp*).

Tableau n°2 : *Produits vivriers commercialisés à Potos, Matébélé et Ondimba*

Spécifications	Noms scientifiques	Type
Banane	<i>Musa paradisiaca</i>	Fruit
Taro	<i>Colocasia Spp</i>	Racine tubérisée
Igname	<i>Dioscorea Spp</i>	Racine tubérisée
Manioc	<i>Manihot esculenta</i>	Racine tubérisée
Pomme de terre	<i>Solanum tubersum</i>	Racine tubérisée
Patate douce	<i>Ipomoea batatas</i>	Racine tubérisée
Arachide	<i>Arachis hypogaea</i>	Fruit

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Après l'analyse des données recueillies sur le terrain, il apparaît que les produits vivriers proviennent de trois origines distinctes (voir Figure n°2). Tout d'abord, ils sont issus de Franceville et de ses environs immédiats. Bien que l'agriculture gabonaise dans son ensemble soit principalement orientée vers l'autoconsommation, celle de Franceville ne fait pas exception à cette règle. Malgré cela, une marge commerciale modeste se dégage, de manière périodique, permettant aux agriculteurs d'obtenir un peu de liquidités qui peuvent être utilisées pour acquérir des biens qu'ils ne pourraient obtenir autrement.

Figure 2 : *Origine des produits vivriers*

Source : Image SAS. Planet du 30/05/2023

Cela est particulièrement le cas pour les villages proches de Franceville, qui approvisionnent, lorsque cela est possible, les marchés de la ville en produits vivriers. Cela se manifeste notamment dans le cas du manioc et de la banane plantain ou douce. Lorsque ces produits atteignent leur maturité (grâce à un système d'abonnement entre les commerçants et les producteurs), les commerçants sont approvisionnés par les producteurs (voir Photo 1). Alternativement, les vendeurs peuvent se rendre directement aux champs pour s'approvisionner.

Photo n°1 : Une vendeuse venant de se faire livrer un régime de banane douce au marché de Potos

Source : Enquêtes de terrain, 2023

3.2. Une offre de produits vivriers variable dans le temps

La diversité relative des sources d'approvisionnement devrait normalement garantir la disponibilité constante de ces produits alimentaires sur les marchés tout au long de l'année. L'apport des pays limitrophes devrait, par exemple, compenser les périodes de soudure causées par la rareté des produits locaux. Cependant, la réalité diffère de cette attente. En effet, malgré cette double source d'approvisionnement, il existe des périodes au cours desquelles les denrées alimentaires sont en situation de carence (voir Tableau n°3).

Tableau n°3 : Périodicité de l'offre des produits vivriers dans les marchés de Potos, Matébélé et Ondimba

Produits	Période de manque	Période d'abondance
Patate douce	Juin–janvier	Février–mai
Pomme de terre	Juin–janvier	Février–mai
Igname	Janvier– août	Septembre–décembre
Banane	Janvier-avril	Mai-août/septembre-décembre
Manioc	Janvier-avril	Mai-août/septembre-décembre
Taros	Septembre – mars	Avril– août
Arachide	Juin-décembre	Janvier-mai

Source : Enquêtes de terrain, 2023

En d'autres termes, bien que les produits vivriers soient disponibles tout au long de l'année, les quantités varient en fonction des saisons et des périodes de planting. Les cultures, mises en terre entre septembre et décembre, sont catégorisées en trois types : six mois, neuf mois, et douze mois. C'est à partir de ces périodes que l'on peut déterminer quand elles sont disponibles sur le marché. Les périodes de récolte peuvent varier d'une zone à une autre car le planting se fait par intervalles de deux à quatre mois, influençant ainsi la disponibilité d'un produit sur le marché en fonction de son lieu de production.

Un autre facteur à prendre en compte est la spécificité de chaque produit alimentaire, car les périodes de présence ou de pénurie varient en fonction de la spéculation. Par exemple, le manioc et la banane sont disponibles toute l'année, mais la production maximale et la disponibilité sur le marché sont atteintes entre mai et août pour les cultures de six et neuf mois. Pour celles de douze mois, la période d'abondance se situe entre septembre et décembre, entraînant une contraction de l'offre sur le marché entre janvier et avril.

En ce qui concerne le taro, le planting se fait généralement entre septembre et décembre, avec une récolte six à neuf mois plus tard, soit d'avril à août. Ainsi, le pic de production et de disponibilité sur le marché se situe entre avril et août, tandis qu'entre septembre et mars, les taros sont disponibles en petites quantités.

L'igname, contrairement aux produits précédents, a un cycle de récolte de douze mois. Bien qu'il soit généralement planté entre septembre et décembre, la disponibilité optimale se situe entre septembre et décembre de l'année suivante. Le reste du temps, de janvier à août, il reste disponible sur les marchés, mais en quantités limitées.

Parmi les spéculations à cycles courts, on trouve la patate douce et la pomme de terre, dont la période de maturation s'étend de trois à cinq mois. Généralement plantées entre septembre et décembre, elles sont disponibles massivement de février à mai, bien que les stocks conservés puissent être achetés toute l'année, bien que de manière moins abondante entre juin et janvier.

La culture de l'arachide, réalisée entre septembre et octobre, se déroule en deux cycles. Le premier dure trois mois, commençant par la mise en terre en septembre et se terminant par la récolte en janvier. Le

deuxième cycle, de quatre mois, commence en novembre avec le planting, atteignant son niveau optimal de maturation en mars. Ainsi, la période d'abondance de ces produits sur les marchés se situe entre janvier et mai, tandis que la basse saison va de juin à décembre. Cependant, grâce aux techniques de conservation maîtrisées par les agriculteurs, permettant de réduire les pertes après récolte, cette denrée alimentaire peut être consommée tout au long de l'année.

4. Discussion

Cette étude s'est concentrée sur l'approvisionnement et la périodicité de l'offre de produits vivriers sur certains marchés de Franceville, tels que Potos, Matébéélé et Ondimba. L'analyse a révélé que les produits commercialisés dans ces espaces proviennent de trois sources distinctes. Tout d'abord, il y a l'approvisionnement local en provenance de Franceville et des villages avoisinants. Ensuite, d'autres localités de la province, telles que Léconi et Okondja, contribuent à l'approvisionnement de la capitale provinciale. De plus, les pays de la sous-région Afrique Centrale, tels que le Cameroun et le Congo, participent en écouler une partie de leur production dans cette ville.

Les conclusions de cette étude rejoignent celles d'Alain Nzamba (1985) portant sur les marchés municipaux de Port-Gentil au Gabon. Selon ses constatations, les marchés sont d'abord approvisionnés par la ville et les villages environnants, puis par les départements proches, et enfin par l'approvisionnement international. La principale différence réside dans le fait que, dans le dernier cas, la provenance des importations de produits vivriers concerne un ensemble de pays plus vaste.

Une observation similaire a été faite en Afrique de l'Ouest, notamment à Lomé au Togo, selon l'étude de Frédéric Lançon (1994) sur la commercialisation des produits vivriers et l'efficacité du marché. Dans cette étude, il ressort que Lomé et sa région approvisionnent les marchés de la capitale togolaise. De même, la Région des Plateaux, très proche de la région du Littoral, contribue de manière significative. De plus, l'offre de la sous-région vient en soutien pour répondre à la demande alimentaire urbaine. Il est intéressant de noter que, malgré sa distance, la Région Centrale contribue également à renforcer l'offre

alimentaire urbaine, probablement en raison de la densité démographique élevée de la ville et de la demande importante à satisfaire.

Dans un second volet, les résultats ont démontré que les quantités de produits vivriers variaient en fonction des saisons de l'année, en particulier en lien avec les périodes de plantation, de récolte et de soudure. Ce constat rejoint celui fait à Divo, en se basant sur les prix des produits vivriers. Nassa Dabié Désiré Axel (sans date : 6) a conclu, en abordant la saisonnalité, que « le prix des produits pendant la saison pluvieuse était différent de celui de la saison sèche, voire de la fin de cette saison de récolte ». À Dabou, en Côte-d'Ivoire, la saisonnalité joue également un rôle crucial lorsqu'il s'agit des produits vivriers et de leur capacité à répondre aux besoins alimentaires des populations. Atta Koffi Lazare, Gogbe Téré et Moussoh André Armand (2014 : 8) soulignent les capacités d'adaptation des détaillants dans leurs stratégies d'approvisionnement de cette ville. En effet, pendant les périodes de soudure, les détaillants ajustent leurs stratégies d'approvisionnement en contournant les grossistes et en s'approvisionnant à Abidjan, notamment au marché de gros de Yopougon Siporex. Les défis de gestion de l'intervalle entre deux périodes de récolte ne sont pas nouveaux, remontant même à l'époque coloniale, notamment au Togo, où des solutions étaient déjà envisagées, notamment dans le nord du pays, dans le but d'assurer l'alimentation des populations : « le secours direct et la prévoyance à travers la mutualité agricole à partir de 1935 et la vulgarisation des cultures à tubercules (igname, manioc) dans les cercles du nord du territoire » (NABE Bammoy, 2011 : 60).

Au-delà de l'observation générale sur la périodicité de l'offre, qui est influencée par les saisons, la saisonnalité est également déterminée par les différentes cultures vivrières. C'est dans ce contexte que les spéculations ont été abordées, ainsi que les périodes de haute et basse saison en relation avec leur disponibilité sur les marchés. L'un des produits vivriers mis en avant ici est la banane plantain. Les constats faits sur ce produit ont également été notés au Cameroun, où elle « peut se cultiver toute l'année, mais les rendements varient avec la pluviométrie qui influe donc sur les calendriers de plantation et de

récolte ; il s'ensuit une saisonnalité de l'offre [...] » (Temple L., J. Chataigner, F. Kamajou, 1996 :89).

Cette fluctuation temporelle dans l'offre des produits vivriers s'applique également au manioc. Ce constat est corroboré par les écrits de Daria Lapina (2002). En dépit de l'utilisation d'espèces améliorées, plus robustes et à rendement supérieur, le manioc demeure une culture saisonnière. Par conséquent, le moment du planting est toujours déterminé par les saisons de pluie, et les rendements se manifestent quelques mois après la mise en terre.

Conclusion

Cette étude s'est appesantie sur l'approvisionnement et la périodicité de l'offre de produits vivriers dans les marchés de Potos, Matébéélé et Ondimba de la ville de Franceville. L'objectif principal était d'explorer tant l'approvisionnement de ces lieux de commerce que l'évolution temporelle de l'offre de produits vivriers. Les questions centrales étaient axées sur l'origine des biens vivriers commercialisés à Franceville et la fréquence à laquelle ces produits sont disponibles. Deux hypothèses ont été formulées, suggérant une diversité d'origines pour les produits alimentaires vivriers et une périodicité dépendante des différentes spéculations.

Pour confronter ces hypothèses à la réalité du terrain et répondre aux questions posées, une enquête par questionnaire a été menée auprès de 58 commerçants, fournissant ainsi les données nécessaires pour nos analyses. Confortant les réponses anticipées formulées, les résultats ont révélé que les produits commercialisés dans ces espaces provenaient de trois sources principales : l'offre locale de Franceville et des villages environnants, les autres localités de la province (Bongoville, Okondja, Léconi, Okoloville et les Plateaux Batéké) approvisionnant la capitale provinciale, et enfin, les pays de la sous-région Afrique Centrale tels que le Cameroun et le Congo, qui écoulent une partie de leur production dans la ville. Les quantités varient en fonction des saisons et des périodes de plantation, tandis que la spécificité du cycle de maturation de chaque produit influence également l'offre.

Il ressort clairement que l'offre en produits vivriers nécessite des améliorations et un renforcement afin de garantir une disponibilité constante des denrées alimentaires. Cela contribuerait à stabiliser les prix, qui sont sujets à des fluctuations importantes en fonction des périodes de soudure ou de production. Cependant, pour atteindre cet objectif, des obstacles tels que les difficultés phytosanitaires (maladies, ravageurs), la transformation des produits, et les capacités de stockage doivent être préalablement surmontés. Ces contraintes ont été identifiées lors de la Conférence des ministres de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CMA/AOC, 2004).

Références bibliographiques

Atta Koffi Lazare, Gogbe Téré et Moussoh André Armand (2014), « La problématique de l'approvisionnement vivrier d'une ville secondaire dans le cadre des relations ville-campagne en pays Adioukrou : Dabou ». URL : <https://core.ac.uk/download/pdf/328024345.pdf>, Consulté en novembre 2023.

Bourrier Marine (2023), « Urbanisation africaine : une opportunité économique encore mal exploitée ». URL : <https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/urbanisation-africaine-une-opportunite-economique-encore-mal-exploitee-1956486#:~:text=Selon%20Africapolis%2C%20une%20base%20de,habitants%20entre%201950%20et%202020>, Consulté en novembre 2023.

Bricas Nicolas, Tchamda C., Mouton F. (Dir.) (2016), « L'Afrique à la conquête de son marché alimentaire intérieur. Enseignements de dix ans d'enquêtes auprès des ménages d'Afrique de l'Ouest, au Cameroun et du Tchad ». URL : ffhal01995409f, Consulté en novembre 2023.

Conférence des ministres de l'agriculture de l'Afrique de l'ouest et du centre CMA/AOC (2004), « Note technique sur le manioc dans la zone CMA/AOC ». URL : http://www.hubrural.org/IMG/pdf/cmaaoc_manioc.pdf, Consulté en novembre 2023.

Direction Générale de la Statistique (2015), « Résultats globaux du Recensement Général de la Population et des Logements de 2013 du

Gabon (RGPL2013) ». URL :

<https://gabon.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Resultats%20Globaux%20RGPL%281%29.pdf>, Consulté en novembre 2023.

Fages Roxane et Bricas Nicolas (2017), « L'alimentation des villes. Quels rôles des collectivités du sud ? ». URL :

<https://agritrop.cirad.fr/585556/1/L'alimentation%20des%20villes%20le%20r%C3%B4le%20des%20collectivit%C3%A9s%20du%20Sud.pdf>, Consulté en novembre 2023,

FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF (2023), « L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2023. Urbanisation, transformation des systèmes agroalimentaires et accès à une alimentation saine le long du continuum rural-urbain ». URL : <https://doi.org/10.4060/cc3017fr>, Consulté en novembre 2023.

Jeanclos Yves (2001), « La sécurité alimentaire à l'orée du XXIe siècle ». URL : <https://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2006/03/jeanclos2002.pdf>, Consulté en novembre 2023.

Lançon François (1994), « Commercialisation des produits vivriers et efficacité du marché : le cas du Togo ». URL : <https://agritrop.cirad.fr/463888/1/ID463888.pdf>, Consulté en novembre 2023.

Lapina Daria (2002), « La culture de manioc ». URL : <https://plantvillage.psu.edu/blogposts/192-la-culture-de-manioc>, Consulté en novembre 2023,

Mérenne-Schoumaker Bernadette (2009), « Nourrir les hommes aujourd'hui et demain ». URL : <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/69359/1/GEO65-BMS.pdf>, Consulté en novembre 2023.

Nabe Bammoy (2011), « Les stratégies de lutte contre l'insécurité alimentaire de l'Etat togolais (1956-2010) : un « pilotage à vue » ? ». URL :

[file:///C:/Users/ndoky/Downloads/Article+Nab%C3%A9+Bammoy%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ndoky/Downloads/Article+Nab%C3%A9+Bammoy%20(1).pdf), Consulté en novembre 2023.

Dabié Désiré Axel Nassa (2010) « Approvisionnement en produits vivriers d'une ville secondaire ivoirienne à l'ère de la mondialisation : l'exemple de Divo ». URL :

https://shs.hal.science/file/index/docid/476299/filename/Nassa_Approvisionnement_d.doc, Consulté en novembre 2023.

Nguema Rano Michel (2004), « Organisation administrative », *Atlas du Gabon*, Paris, Danielle Ben Yahmed et Roland Pourtier, Jeune Afrique éditions, pp. 64-65.

Nzamba Alain (1985), « Les marchés municipaux de Port-Gentil », *Mémoire de Maitrise*, Département de Géographie, Université Omar Bongo.

Ondamba Ombanda François (2004), « Franceville, le Haut-Ogooué », *Atlas du Gabon*, Paris, Danielle Ben Yahmed et Roland Pourtier, Jeune Afrique éditions, pp. 22-23.

Pourtier Roland (2004), « Introduction », *Atlas du Gabon*, Paris, Danielle Ben Yahmed et Roland Pourtier, Jeune Afrique éditions, pp. 6-7.

Sala Georges Henry (1976), « Reconnaissance pédologique dans la région de FRANCEVILLE (Haut-Ogooué) pour l'implantation d'une ferme d'élevage ovin à Epila rapport de terrain ». URL : https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers16-01/08535.pdf, Consulté en novembre 2023.

Temple Loïc, Châtaigner Jean, Kamajou François (1996), « Le marché du plantain au Cameroun, des dynamiques de l'offre au fonctionnement du système de commercialisation ». URL : <file:///C:/Users/ndoky/Downloads/CIRADjournals,+388683.pdf>, Consulté en novembre 2023.

Tsamoye Pacôme (2013), « La mondialisation des échanges agricoles : quels impacts sur la sécurité alimentaire au Gabon et au Cameroun ? », Thèse de doctorat en géographie, Université de Nantes.

Aménagement côtier et problématique de la fonctionnalité des infrastructures de pêche sur la Grande côte du Sénégal : cas du quai de Guet- Ndar à Saint-Louis.

Samba Sy

Docteur en géographie environnementale

Laboratoire LEIDI « Dynamiques des territoires et développement »

Université Gaston Berger de Saint-Louis /Sénégal

sambasy72@yahoo.fr

Résumé

Cet article est une lecture critique de la gestion décentralisée des quais de pêche au Sénégal. Sur la Grande côte, la question de la fonctionnalité des quais de pêche contribue à la dégradation de l'environnement côtier. Une approche territoriale limitée dans l'Acte III par le non transfert de la pêche comme compétence aux collectivités territoriales. Ce qui constitue une entrave dans la gestion inclusive et participative des quais et le cas du quai de Guet-Ndar à Saint-Louis constitue un exemple. En effet, les quais occupent une position primordiale dans la filière pêche. Ces infrastructures participent au développement local à travers les activités annexes de la pêche (transformation, mareyage). Cependant le fonctionnement actuel du quai de pêche de Guet -Ndar (défaut d'assainissement et d'équipements) ne respecte guère les normes environnementales et hygiéniques internationales. Ainsi se pose la problématique de la préservation de l'espace et de la gestion locale. A cet effet, l'objectif de cet article est d'attirer l'attention des autorités locales à restaurer l'équilibre de l'environnement immédiat du quai. La méthode quantitative surtout employée dans cette étude (recherche documentaire, entretiens et des focus groupe avec les acteurs des quais) a mis en relief la problématique du fonctionnement du quai de Guet-Ndar, de ses impacts socio-économiques et environnementaux au niveau local.

Mots clés : Grande côte-aménagement du territoire -infrastructure- espace - politiques publiques.

Abstract

This article is a critical reading of the decentralized management of fishing quays in Sénégal. On the Grande Côte, the issue of the functionality of fishing wharves contributes to the degradation of the coastal environment. A territorial approach limited in Act III by the non-transfer of fishing as a competence to local authorities. What constitutes an obstacle in the inclusive and participative management of the quays and the case of the quay of Guet-Ndar in Saint-Louis constitutes an example.

Indeed, the quays occupy a primordial position in the fishing sector: These infrastructures contribute to local development through activities related to fishing (processing, fish trading) however. However, the current operation of the Guet-Ndar fishing wharf (lack of sanitation and equipment) hardly meets international environmental and hygienic standards. This raises the issue of the preservation of space and local management. To this end, the objective of this article is to draw the attention of local authorities to restore the balance of the immediate environment of the wharf. The quantitative method mainly used in this study (documentary research, interviews and focus groups with the actors of the quays) highlighted the problem of the functioning of the quay of Guet-Ndar, of its socio-economic and environmental impacts at the local level.

Keywords : Great coast-planning of the territory -infrastructure- space - public policies.

1. Introduction

A partir des grandes inventions et découvertes du XVe siècle, les européens ont installé des comptoirs tout au long des villes côtières de l’Afrique en Arguin, à El Mina, en Angola et du **Sénégal**⁸⁸ à Saint-Louis, à Dakar et à Gorée qui leur permettaient d’escale et d’échanges. Ces zones sont ainsi favorables à l’aménagement des infrastructures de pêche. C’est le cas du centre de débarquement de Guet-Ndar sur la Grande côte (cf. Carte 1).

⁸⁸ Sinou A. (1993). Comptoirs et villes coloniales du Sénégal : Saint-Louis, Gorée, Dakar, éditions KARTHALA et ORSTOM, Paris, France, 5 pp-349 pp.

Carte1 : localisation du quai de Guet-Ndar sur la Grande côte

Le Choix de ce site n'est pas fortuit. Ceci s'explique par la particularité de la position du quai de Guet- Ndar, situé dans un espace très exigü, limité à l'Ouest par l'océan atlantique et à l'Est par le fleuve Sénégal. Le seul site où les débarquements peuvent se faire sur la plage ou sur la rive droite du fleuve Sénégal (cf. Carte2)

Carte 2 : Position particulière du quai de Guet-Ndar

Les Guet-Ndariens dans leur contexte citadin avaient la pêche pour activité exclusive et unique source de revenus. C’est en ce sens que Boilat (1855) disait : « Guet-Ndar, un village qui ne s’occupe que de la pêche sur la mer et sur le fleuve fournit du poisson à Saint-Louis ». A l’opposé des Kayarois, Cormier qualifie les Guet -Ndariens de pêcheurs du parcours ou pêcheurs migrants du fait de leur mobilité quasi constante dans l’espace halieutique (cf. carte 3)

Carte 3 : Flux migratoires des pêcheurs (Sy, 2022)

En fait, Kayar constitue le principal site de migration des pêcheurs Guet-Ndariens sur le littoral Nord du Sénégal.

Une telle recherche se justifie par l’actualité du sujet : le gouvernement Sénégalais va, dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE) nouvel référentiel des politiques publiques depuis 2014, entamer la modernisation des infrastructures de pêche en 2015.

Ainsi se pose, la question de réflexion suivante

En quoi la modernisation du quai de pêche de Guet-Ndar a-t-elle un impact sur la préservation de l’environnement côtier ?

Partant de ce questionnement, deux interrogations sont formulées

- **Q1** : Comment se présente la dynamique des activités économiques locales au niveau du quai de Guet-Ndar ?
- **Q2** : Pourquoi l'emplacement du quai à Guet-Ndar est-il source de dégradations environnementales, de santé, d'abandons scolaires et touristique ?

A cet effet des hypothèses et des objectifs sont dégagés

- **H1** : La dynamique des activités au niveau du quai de débarquement de Guet-Ndar impacte l'économie locale ;
- **H2** : L'implantation du quai en milieu urbain engendre des incidences négatives, sur plusieurs secteurs : environnemental, sanitaire, éducatif et touristique.

L'objectif de cet article est de restaurer l'équilibre de l'environnement immédiat du quai de Guet-Ndar.

Il s'agit de :

- **OS1** : Etudier la dynamique des activités économiques locales au niveau du quai de débarquements,
- **OS2** : Analyser les problèmes environnementaux, sanitaires, éducatifs et touristiques générés par les activités annexes de la pêche.

Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie suivante est adoptée.

2. Méthodologie

Méthodologique de recherche

Dans cette recherche, une démarche méthodologique est adoptée. Le choix d'une méthode relative aux sciences sociales, divers outils et méthodes d'investigation ont été mobilisés selon le type d'informations recherchées.

Pour mieux mesurer l'impact du quai de pêche dans l'économie locale et dans son environnement immédiat, une visite de terrain est effectuée. Celle-ci s'est réalisée suivant un calendrier établi. Cette phase est réservée aux périodes de grandes prises (beaucoup de poissons) et des moments de faibles quantités de débarquements dans le quai de Guet-Ndar : Des années de 2019 à 2021 correspondantes aux périodes de grandes prises (octobre à juin) et aux périodes de faibles prises (juillet à septembre).

Les pêcheurs, les mareyeurs et les femmes transformatrices constituent les acteurs directs de la filière pêche, de la prise à la commercialisation en passant par la transformation. Ainsi des rencontres d’entretien ont été privilégiées avec ces acteurs sous forme de focus groupe.

Selon leurs catégories professionnelles, les acteurs sont répartis comme suit :

	2019	2020	2021	TOTAL
Acteurs /an	40x2	40x2	40x2	240
Total	80	80	80	240

Tableau 1 : Répartition des acteurs, Sy 2022

Pour respecter les mesures barrières (période de la covid 19), des groupes de 20 acteurs sont choisis dont 5 par catégories (pêcheurs, femmes transformatrices, les mareyeurs, les membres des comités de Gestion). Des difficultés sont notées avec la mobilité des acteurs de la pêche. Cependant deux séances de focus groupe selon les saisons (période de faibles prises et de grandes prises) ont été effectuées soit 80 acteurs /an x 3 = 240 acteurs. Pour mesurer l’impact de la fonctionnalité des quais sur la sécurité des pêcheurs et sur la santé des femmes transformatrices, la consolidation de notre échantillonnage s’est planchée sur le nombre de pêcheurs disparus en mer entre 2003 et 2020 et le nombre de femmes transformatrices contaminées à travers l’exercice de leur fonction de fumeuse au niveau des différents quais de débarquements. Il s’agit de mettre l’accent sur l’espace dévolu à la pêche artisanale. Aussi de voir comment il est exploité par les pêcheurs. Ce qui permet de faire une description sur les sites de pêche et de débarquement. Des questions individuelles sont formulées à l’endroit des chefs de recouvrement des communes, des chargés d’exploitation des quais. Elles ont permis de recueillir des recettes trimestrielles ou mensuelles des concessionnaires. Par ailleurs des questionnaires sont menés auprès des directeurs d’écoles et des chargés de planification des Inspections de l’Education et de la Formation de Saint-Louis. Ils permettent de recueillir des données afin de mesurer l’écart entre le TBS et le TBA.

Sous un autre secteur, pour justifier l’impact de l’emplacement du quai de Guet-Ndar dans l’activité du tourisme, des rencontres sont aussi effectuées auprès de trois gérants d’hôtels à hydrobase (hôtel Oasis,

hôtel Mermoz, hôtel Dior) pour quantifier la fréquence touristique dans les hôtels. Le travail d'enquête s'est réalisé à l'aide d'outils qui ont été appliqués en fonction des besoins de collecte d'informations qualitatives ou quantitatives.

La réalisation de ces objectifs spécifiques ont atteint les résultats surs :

- ✓ Les impacts économiques des quais de débarquements, au niveau local,
- ✓ Les impacts environnementaux causés par le quai de Guet-Ndar au niveau local.

2. Résultats

2.1. Les impacts économiques des quais de débarquements, au niveau local ;

2.1.1. Tonnages débarqués annuels SRP de Saint-Louis ,2020

Localité	Tonnage débarqué / an			Total
	2017	2018	2019	
Guet-Ndar	11.632	42.769	35.450	89.851

Tableau 2 : Tonnages annuels à Guet-Ndar, SRP 2020

A Guet-Ndar, depuis l'ouverture du canal en 2003, le nombre de pêcheurs ne cesse de s'accroître dans le quai. Ceci s'explique par le nombre de débarquements qui passe de 500 en 2003 à plus de 2.000 en 2020 (SRPS, 2022). Le débarquement sur la rive droite du fleuve est moins coûteux et plus facile que sur le côté maritime. On constate une variation en dent de scie de 2017 à 2019 pour la localité de Guet-Ndar ;

L'analyse de ce tableau de 2017 à 2019, montre que les quantités de débarquements Cette contre-performance des produits débarqués à Guet-Ndar (2017 et 2019) est liée à la fin du protocole de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie (Service Régional des pêches, 2020). Elle est aussi due à l'étroitesse de la zone de pêche, à la vétusté du parc piroguier, aux accidents et disparitions des embarcations. Par ailleurs, les mises à terre annuelles varient aussi selon les saisons. Ainsi elles deviennent généralement, dans ce centre, plus importantes durant la

période froide avant de connaître une chute durant la période chaude (hivernage).

Ceci s'explique par la direction des bancs de poissons du Nord vers le Sud. Aussi cette chute se vérifie en 2018, par l'exploitation des données mensuelles sur l'évolution des mises à terre (cf. histogramme figure 1).

Figure 1 : évolution mensuelle des mises à terre à Guet-Ndar, SY 2020

Les résultats confirment que les produits débarqués varient selon les saisons. Ainsi les quantités de poissons sont surtout prises aux périodes froides avec la remontée des eaux froides provenant du Nord appelée phénomène « upwelling ».

Ces périodes correspondent aux mois d'Octobre à Juin. On constate des prises importantes surtout aux mois de mai et juin à Guet-Ndar (9.746 T et 5.155 T).

Les mois de Juillet, Août et Septembre sont des périodes chaudes où les poissons sont en profondeur. Une situation due à l'arrivée des eaux méridionales provenant du Sud qui empêchent la remontée des eaux froides appelée phénomène « pulling up ». Ce qui favorise un ralentissement des activités annexes de la pêche. Ainsi les quantités débarquées régressent en période d'hivernage. Cela se justifie par une

quantité faible de mises à terre qui chute jusqu’à 354 T au mois d’août en plein d’hivernage à Guet-Ndar

Les poissons débarqués subissent à un contrôle de salubrité. A partir du décret 69-6132 du 2 Février 1969, les services régionaux délivrent un Certificat d’Origine et de Salubrité (COS) moyennant un montant forfaitaire (Service Régional ,2021). Selon la nature du produit débarqué, les valeurs commerciales sont estimées. Les poissons pélagiques comme la sardine ont une faible valeur commerciale comparée par exemple aux espèces démersales soles, capitaines, dorades poissons nobles destinés à l’exportation.

Une étude comparative en termes de valeurs commerciale avec Kayar l’un des plus grands centres de pêche du littoral Nord révèle les résultats suivants.

Valeurs commerciales (FCFA)	2017	2018	2019	TOTAL
Guet-Ndar	3.854.046.000	11.943.487.000	10.250.645.400	26.048.178.400
Kayar	14.329.283 .750	18.671.310 .000	17.790.700. 400	50.791.294.150

Tableau 3 : Valeurs commerciales à Guet-Ndar et à Thiès, Source, service régional des pêches de Saint-Louis et de Thiès ,2020

En effet les poissons pélagiques sont plus débarqués à Guet-Ndar qu’à Kayar. Pour l’année 2018 malgré la quantité débarquée la valeur commerciale reste faible comparée à la qualité de poissons débarqués à Kayar. Ainsi pour l’année 2018 ; les valeurs commerciales sont plus importantes à Kayar qu’à Guet-Ndar. Ces ressources générées par les activités de la pêche ont permis au GIE de mener des investissements dans plusieurs secteurs au niveau de la commune de Saint-Louis.

2.1.2. Investissements réalisés par le GIE au niveau local

Les investissements réalisés par le GIE DIAMALAYE se traduisent dans plusieurs secteurs

➤ **Education :**

La réhabilitation et l’entretien des écoles d’Abdoulaye Mbengue Khaly, de Cheikh Touré et d’hydrobase

- **Santé** : l’achat de médicaments aux postes de santé
- **Social** : la construction du hangar du cimetière de Guet-Ndar
 - L’appui aux comités de gestion des mosquées de la localité.
 - L’accompagnement des acteurs aux périodes de faibles prises.

Par contre la position du quai dans cet espace limité et populaire entraîne des impacts négatifs sur l’environnement immédiat comme la santé des acteurs, la vie des pêcheurs, l’éducation des enfants et sur le développement de l’activité touristique à hydrobase.

2.2. Les impacts environnementaux causés par le quai de Guet-Ndar au niveau local

2.2.1. L’état de l’environnement immédiat du quai

Rappel de la loi no 2001-01 du 15 Avril 2001 portant code de l’environnement définit la pollution comme étant la contamination de l’air, du sol et de l’eau par des substances qui altèrent la santé de l’homme ; la qualité de la vie et le fonctionnement naturel des écosystèmes.

Toutes ces formes de contaminations sont présentes dans l’état actuel du quai de Guet- Ndar selon la la figure suivante.

Figure 2 : Incidences du Quai dans le milieu

Ces pollutions affectent la santé des acteurs. Parmi celles-ci, la pollution atmosphérique est à l'origine des Infections Respiratoires Aiguës notées maladies surtout chez les femmes transformatrices cf. tableau 4

	2000	2008	2018
Nombre de femmes transformatrices contaminées	807	1.070	577
Autres acteurs	268	518	473
Total IRA	1.075	1.588	1.050
Taux de contamination (femmes transformatrices)	75%	66%	55%

Tableau 4 : taux de contamination des femmes transformatrices, Sy 2019

A partir de 2000(début du fonctionnement du quai de Guet-Ndar), les femmes transformatrices qui utilisent le bois de chauffe en transformant le poisson, sont les plus contaminées de 75% en 2000 à 55% en 2008. Cette régression s'explique par la formation des femmes

Image 1 : four à gaz

En outre, sa proximité auprès des infrastructures scolaires constitue l'un des facteurs de déperdition scolaire à Guet-Ndar.

2.2.2 La position du quai en milieu urbain, source de déperdition scolaire au niveau local

A Guet-Ndar, le quai se situe à proximité des écoles primaires et non loin des habitations.

Une situation favorable aux fréquentations du quai par les élèves pendant les heures de récréations ou aux périodes de grandes prises Le quai peut influencer négativement sur le cursus scolaire des enfants. Pour l’expliquer, l’analyse de l’évolution des effectifs des écoles de Guet-Ndar comme Ablaye Mbengue Khaly avant et après l’implantation du quai s’avère nécessaire. Des enquêtes sont effectuées au niveau de l’établissement scolaire de Ablaye Mbengue Khaly.

L’année 2000 (avant le fonctionnement du quai) est choisie comme repère pour mesurer l’impact de l’implantation du quai dans l’évolution des effectifs scolaires. Les Taux Bruts de Scolarisation (TBS) de trois générations désagrégées en (Filles(F) et en Garçons (G) inscrites au CI (Cours d’Initiation) sont retenus :

- TBS (1995) = 80
- TBS (2000) =85
- TBS (2015) = 142

Des enquêtes menées dans les services déconcentrés ont abouti à réaliser les Taux Bruts d’Achèvement (TBA) des élèves en fin de cycle Élémentaire présents au Certificat de Fin d’Étude Élémentaire (CFEE)

	CI			CFEE			Évolution		
	F	G	T	F	G	T	F	G	T
1995-2000	50	30	80	30	20	50	-20	-10	-30
2000-2005	60	25	85	20	15	35	-40	-10	-50
2015-2020	80	62	142	21	10	31	-59	-52	-111

Tableau5 : TBS et TBA (Sy, 2020)

L’analyse du tableau ci-dessus permet de mesurer l’écart entre le nombre d’élèves inscrits au CI cours d’initiation (TBS) et le nombre d’élèves qui ont atteint le cours moyen deuxième année (TBA) fin de leur cycle élémentaire.

Comme rappel, le quai de Guet-Ndar est fonctionnel depuis 2000, l'année de référence pour mesurer l'impact de son implantation sur la déperdition scolaire, Ainsi :

-De 1995 à 2000, avant l'implantation du quai, 80 élèves inscrits au CI, 50 ont achevé leurs cursus. Donc 30 élèves ont quitté l'école.

-De 2000 à 2005 post fonctionnement du quai sur 85 inscrits, 35 ont subi l'examen du CFEE d'où un écart de 50 élèves.

-De 2015 à 2020, le nombre d'élèves inscrits s'élèvent à 142 et seulement 30 ont achevé leurs cursus à l'élémentaire d'où 111 élèves sont en dehors de l'école.

La majorité des parents d'élèves sont des pêcheurs. Dans une classe de CI visitée à l'école Ablaye Mbengue Khaly 65 élèves sur 67 proviennent d'une famille de pêcheurs (Sy.2022). Les parents migrent généralement vers Nouakchott où Kayar. Ils laissent derrière eux leurs enfants à bas âge dans des familles Guet-Ndariennes. Ces dernières n'ont pas le temps de veiller à l'éducation des enfants et sur leurs présences ou absences dans les écoles.

Avant le fonctionnement du quai les élèves qui terminent le cycle élémentaire étaient plus nombreux soit un taux de 62.5 % présents au CFEE.

Pour les années post-implantation, les élèves s'inscrivent en masse mais se présentent à l'examen final du CFEE avec des taux faibles de 41.17% en 2005 et de 21.81% en 2020.

Durant ces trois générations les taux de présentation au CFEE, ont régressé de 62.5 % à 21.81 %. Et pour l'année 2015, sur 80 filles seulement 21 ont achevé le cycle élémentaire et sur 62 garçons 10 sont parvenus au cours moyen 2^{ème} année soit des taux respectifs de 26.25 % (filles) et 16.12 % (garçons).

L'exploitation des données des trois générations révèlent qu'en moyenne, le TBA des Filles= 53,58% et le TBA des Garçons =47%. En résumé, le Taux Brut d'Achèvement est plus important chez les filles que chez les garçons. Ces derniers abandonnent beaucoup plus que les filles. D'après les enquêtes menées auprès des différents acteurs (directeurs, enseignants, parents d'élèves), beaucoup d'entre

eux surtout chez les garçons commencent très tôt à accompagner leurs parents en mer. Ils sont attirés par l'argent des parents pêcheurs.

Ces élèves sont appelés par leurs camarades pêcheurs des « yakhthieb ⁸⁹ » (qui n'ont aucun intérêt dans la maison).

Pendant les heures de récréations, ils ramassent des poissons perdus lors des débarquements pour les revendre aux Bana-Bana. Il s'en suit des absences non justifiées (enquête Sy 2018).

Finalement, ils suivent leurs parents dans leurs pirogues pour occuper la mission de « *ass* ⁹⁰ » tout en apprenant à pêcher auprès des adultes. Quant aux filles, elles sont dans le quai soit pour aider leurs mamans à vendre le poisson ou pour les aider dans la transformation des ressources halieutiques. Selon le directeur de l'école Ablaye Mbengue Khaly (de 2000 à 2015...): « ... *Depuis le début de son fonctionnement, on constate des abandons fréquents d'élèves surtout aux périodes de prises* ». Ainsi une enquête menée dans les écoles et dans les familles révèle que le taux d'abandon est aussi important chez les filles. Car elles sont plus utilisées dans le quai pour des activités commerciales : C'est le cas de Maimouna, rencontrée dans le quai, ancienne élève de l'école Ablaye Mbengue Khaly. Dans ses propos, elle affirme : « *j'ai l'habitude d'aider ma mère dans la vente de poissons surtout pendant les grandes prises. Finalement j'ai abandonné les études pour vendre des poissons dans le quai* » (Sy, 2008).

Des enquêtes supplémentaires sont menées auprès du président d'exploitation du quai qui affirme que : « *Pendant les heures de récréation et surtout aux périodes de grandes prises les élèves fréquentent le quai pour acheter ou assister leurs parents dans la vente de poissons et la vente d'autres aliments (arachides fruits ...)* » (Sy, 2022). Ce qui confirme toujours la présence d'élèves dans le quai qui finissent par abandonner l'école.

D'après ces différentes représentations les taux bruts d'achèvement sont très faibles surtout chez les garçons. Il faut noter qu'à la fin de la

⁸⁹ Terme wolof utilisé par les jeunes pêcheurs à l'endroit des élèves

⁹⁰ Activité réservée aux débutants et jeunes pêcheurs de sortir l'eau hors des pirogues

troisième étape (CM2), les garçons désertent l'école car se sentant plus fort pour devenir « mool⁹¹ », capable ainsi d'aller en mer.

3.2.3 débarquement et pertes en vies humaines

La traversée de la brèche entraine plusieurs pertes en vies humaines à Guet-Ndar

	Nbre d'accidents	Pêcheurs portés disparus
2003	19	11
2004	30	15
2005	11	25
2006	30	30
2007	27	18
2008	10	10
2009	38	38
2010	12	11
2011	09	16
2012	93	11
2013	20	32
2014	02	06
2015	17	27
2016	21	25
2017	38	52
2018	53	31
2019	39	37
2020	04	03
Total	516	407

Tableau 6 : Nombre de pêcheurs accidentés et disparus (Service régional de la pêche de Saint-Louis, 2020).

De 2003 à 2020, sur les 516 accidents sont recensés dont les 466 sont causés par le canal soit 90% des accidents (source SRPS,2020).

En outre du fait de la raréfaction de la ressource qui se traduit par un éloignement des zones de pêche. D'autres facteurs expliquent aussi les accidents et pertes en vies humaines des pêcheurs
Ils se manifestent par le mauvais balisage des engins qui participe à la destruction d'engins de pêche mal visualisés.

⁹¹ Mot wolof appelé « pêcheurs »

Aussi de l'ignorance des règles de route et de navigation par des pêcheurs qui méconnaissent la réglementation internationale, de l'étroitesse du plateau continental qui est partagé entre la pêche artisanale et la pêche industrielle, etc.

Cette situation nécessite une bonne organisation des pêcheurs pour défendre et assurer la sécurité des acteurs dans leurs activités quotidiennes

2.2.4 Fonctionnement du quai et fréquence touristique à Hydrobase

La région de Saint-Louis, située dans la partie la plus septentrionale du Sénégal, a d'énormes potentialités touristiques marquées par leur authenticité. Elle regorge d'importants sites classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La région présente aussi de réels avantages comparatifs sur le plan du tourisme de découverte qui pourrait contribuer au développement de ce secteur.

En 2015, comme situation de référence, les réceptifs répertoriés dans la région ont accueilli 30. 331 arrivées contre 44. 616 en 2014 soit une baisse de -32,02%, les nuitées enregistrées durant cette même période sont de l'ordre de 53. 958 contre 60. 757 en 2014 ce qui constitue aussi une baisse de -11,19% (cf. Tableau 14) sur les flux touristiques.

Variables	Nombre
Nombre d'arrivées	30 331
Nombre de nuitées	53 958
Durée Moyenne de séjour	1,5

Tableau7 : Flux touristique de 2015

Sur le cordon littoral, les activités de pêche et du tourisme se démarquent spatialement. Les réceptifs sont confinés au sud loin des lieux de débarquements des pêcheurs qui se font à l'opposé, au niveau des quartiers.

Cette cohabitation en principe se présente sans heurts. Toutefois, nos observations de terrain nous ont permis de constater qu'une zone d'interactions située entre l'entrée du quai de pêche de Guet-Ndar et hydrobase qui abrite l'essentiel des hôtels et auberges, semble

porteuse de tensions. En effet, sur cet espace se concentrent de manière anarchique les activités de pêche, les infrastructures touristiques, fabrique de glace, site de transformation artisanale...

Avec le transfert des activités de débarquements le long du petit bras du fleuve depuis 2003, la façade maritime est abandonnée par les pêcheurs de Guet-Ndar et les infrastructures mises en place, comme le quai de pêche, sont peu utilisées. Ce bras du fleuve accueille désormais l'accostage des pirogues et sert de zone de stationnement pour les camions frigorifiques. Cette répartition des activités gêne considérablement l'accessibilité vers les sites touristiques.

Cette situation est très souvent décriée par les propriétaires d'hôtels qui vivent mal cette proximité, source d'encombrement.

Il faut noter que dans le contexte de la covid-19, la présence touristique 2019-2020 était presque inexistante avec la fermeture de frontières (Service Touristique, 2020).

Ainsi un échantillonnage sur la présence des touristes dans trois hôtels (hôtel Oasis, hôtel Mermoz, hôtel Dior) est effectué. Des données sur la fréquence touristique à hydrobase en 2018 sont recueillies.

A partir de ces données sur le nombre d'arrivées des touristes à hydrobase durant l'année 2018, la fréquence touristique est représentée sous forme de courbe (cf. figure 3). Ce qui permet de commenter la présence des touristes selon les saisons.

Figure 3 : Fréquence touristique à l'hydrobase

A partir des entretiens menés auprès des hôteliers basés à hydrobase vers le sud-ouest du quai, la période des grandes prises fait partie des causes de régression de la fréquence touristique dans leurs hôtels. La courbe est croissante à partir du mois de juin jusqu'au mois de novembre puis elle connaît une chute à partir du mois de novembre.

Cette décroissance de la courbe s'explique par la faible présence des touristes qui correspond aux périodes froides et des grandes mises à terre. A l'opposée, la courbe est ascendante aux périodes où les prises sont faibles.

En effet, la route d'accès menant vers l'hydrobase est envahie par des camions frigorifiques qui stationnent de part et d'autre de la route en plus des charretiers, des clandos, des piétons.

Selon les 3/5 des gérants enquêtés, les clients rebroussent chemin pour trouver un autre hôtel de la place, à cause de ces embouteillages incessants de la route menant vers hydrobase (Sy 2018). Dès lors le cri de cœur de ces hôteliers est bien entendu par les autorités territoriales et administratives. Ce qui a permis de mettre sur place le PDT (le Programme de Développement Touristique). Ce programme de développement touristique de Saint-Louis et de sa région vise la valorisation des patrimoines, historique, culturel et naturel, de Saint-Louis et de sa région. Du point de vue géographique, le financement se concentre sur la ville, comme point d'entrée des flux touristiques.

Dans sa Composante 4 « pêche » le PDT (Programme de Développement Touristique), prévoit :

- ✓ La réhabilitation de la plate-forme de l'hydrobase ;
- ✓ La réfection à minima du quai maritime ;
- ✓ La construction des infrastructures techniques ;
- ✓ L'accompagnement à maîtrise d'ouvrage et au Comité des Usagers Portuaires, l'accompagnement et la formation des membres du GIEI ;
- ✓ La maîtrise d'œuvre sociale aux acteurs du secteur.

Le maître d'ouvrage de ces réalisations est le Ministère en charge de la Pêche et des Affaires Maritimes. C'est l'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée. La réhabilitation de la route d'accès au site de l'hydrobase

(de la sortie du village de Guet-Ndar à l'entrée du Port) est prise en charge dans le cadre de cette composante. Depuis lors, la route est réhabilitée mais la position du quai ne favorise pas la fluidité du transport vers l'hydrobase.

Le quai de pêche de Guet-Ndar comme les autres infrastructures particulièrement les écoles, les habitats et les sites de transformation sont en voie de disparition du fait de l'avancée de la mer. Ainsi deux projets phares sont en cours : le projet de protection de la langue de barbarie avec la construction d'une digue (PPCS) et celui de relogement des populations impactées vers d'autres sites en dehors de la langue de barbarie (SERRP).

Conclusion

Cet article permet de valoriser la position centrale qu'occupent les quais dans la filière pêche de la capture à la consommation en passant par la transformation artisanale ou industrielle. Aussi, il attire l'attention des autorités locales et nationales sur les problèmes environnementaux et sanitaires générés par les activités menées dans le quai de débarquements de Guet-Ndar non encore aménagé. Les activités issues du quai de débarquement de Guet-Ndar entraînent des effets socio-économiques et environnementaux au niveau local. Des transformations positives du milieu sont perçues à travers l'impact des activités économiques du quai au niveau local. L'apport des GIE dans l'amélioration du cadre de vie des populations locales. Cependant les activités de transformation halieutiques ou de mareyage contribuent à la dégradation du milieu immédiat, menacent la qualité de vie des acteurs et des habitants environnants.

En outre, la présence du quai en milieu urbain devient un des facteurs de déperdition scolaire et d'insécurité sociale. Cette situation alarmante nécessite un aménagement en profondeur du quai de Guet-Ndar. En ce sens une politique de modernisation des quais de pêche est en cours d'exécution. Elle s'est traduite par la territorialisation des politiques publiques urbaines. Par ailleurs, le cas de Saint-Louis demande un traitement en urgence car la plateforme d'exploitation du gaz correspond exactement à la principale zone de pêche des Guet-

Ndariens appelée « *DIATTARA* ». Les risques de conflits sont réels entre pêcheurs et acteurs du secteur gazier.

Références bibliographiques

Arnoux Jean Claude (1951), *Note sur la pêche à Kayar*, in Bulletin d'information et de documentation, Services techniques des pêches, 20 p.

Barry Gérard (1993), *Migration des poissons le long du littoral sénégalais*, in l'évaluation des ressources exploitables pour la pêche artisanale sénégalaise, Paris, ORSTOM, pp. 215-222.

Bonnardel Régine (1992), *Saint-Louis du Sénégal, Mort ou Naissance* (pp 226-224).

Camara Mame Marie Bernard (2008), *Quelle gestion des pêches artisanales en Afrique de l'Ouest ? Etude de la complexité de l'espace halieutique en zone littorale sénégalaise*. Thèse de doctorat en Géographie humaine. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 337p.

Catanzano Joseph, Thebaud Olivier (1995), *Le littoral, pour une approche de la régulation des conflits d'usage*, 148 p.

Chauveau Jean-Pierre et Samba Alassane (1985), *Histoire de la pêche maritime et politiques de développement de la pêche au Sénégal*. Représentations et pratiques du dispositif de l'intervention moderniste. In *Anthropologie maritime* n° 2, 318p.

Cormier-Salem Marie-Christine (1995), *Sociétés et espaces littoraux ouest africain : dynamique, enjeux et conflits*, in *sociétés et espaces littoraux et insulaires dans les pays tropicaux*. Brest. France ,708 p.

Cormier-Salem Marie-Christine (2013), *L'aménagement du littoral : un enjeu crucial pour les pêcheries artisanales*.

Dème Moustapha (1998), *Dictionnaire des sites de débarquement du delta et de la basse vallée du fleuve Sénégal*. Equipe de recherche sur les écosystèmes littoraux du Sénégal au centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT /D), une histoire de la pêche maritime sénégalaise, s.n. pp.136-145.

Diakhaté Mouhamadou Mawloud (2011), *L'aménagement du territoire au Sénégal. Principes pratiques et devoirs pour le XXème siècle*, Paris : Harmattan, 258p.

Diop Oumar (2002), *La transformation artisanale des produits de pêche sur le littoral Sénégalais*. Etude géographique. Thèse d'Etat, Département géographie, UCAD ,392 p.

Diop Oumar (2006), *Migrations et conflits de pêche le long du Littoral sénégal-mauritanien*. Le cas des pêcheurs de Guet Ndar de Saint-Louis (Sénégal) Recherches Africaines, Numéro 03.

Anthropologique. Thèse de Doctorat de sociologie, UCAD, Dakar, 304p.

Miller Léon (1989). *L'organisation sociale des systèmes d'aménagement de la pêche*. L'homme et les ressources halieutiques, essai sur l'usage d'une ressource renouvelable Brest : IFREMER ,577p

Paskoff Roland, (1981), *Les littoraux impacts des aménagements sur leur évolution*, Revue et corrigé troisième édition, collection : ARMAND COLLIN.

Seck Aichétou, (2014), *Les pêcheurs migrants de Guet-Ndar (Saint-Louis du Sénégal)*. Analyse d'une territorialité diverse entre espaces de conflits et espaces de gestion, UCAD ,339 p.

Sinou Alain (1993), *Comptoirs et villes coloniales du Sénégal : Saint-Louis, Gorée, Dakar*. Paris : éditions KARTHALA et ORSTOM, 349 p.

Sy Boubou Aldiouma (2006), *L'ouverture de la brèche de la Langue de Barbarie et ses conséquences*, Approche géomorphologique. Recherches Africaines, Numéro 05, 6 décembre 2006.

Wade Cheikh Tidiane (2008), *Ecosystème et Environnement Problématique de la gestion durable des usages littoraux au niveau de la Grande Côte Sénégalaise*, thèse doctorat, Paris I, 299 p.

Sécurisation foncière dans la plaine aménagée de Mogtéo

SERE Seydou

*Enseignant-Chercheur, Ecole Normale Supérieure (ENS),
Burkina Faso*

*Laboratoire d'études et recherches sur les milieux et les territoires
(LERMIT) Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso
seresydney@gmail.com*

SONDO Wendinmanegdé Mathias

*Spécialiste du Cadastre
wend.msondo@gmail.com*

Résumé

La plaine hydro-agricole de Mogtéo a été aménagée en 1968 afin de contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire et accroître le développement économique. Le désengagement de l'État avec le Programme d'Ajustement Structurel du secteur Agricole (PASA) intervenu à partir de 1990 a engendré plusieurs contraintes telles que la dégradation des infrastructures hydro-agricoles, l'insuffisance de parcelles aménagées, le problème d'écoulement, les conflits fonciers etc. La plaine de Mogtéo n'est pas en reste. Plusieurs questions ont suscité cette étude à savoir, la plaine est-elle immatriculée ? Quels sont les modes d'accès et de gestion du foncier ? Etc. L'objectif de l'étude est d'analyser la sécurisation foncière de la plaine aménagée de Mogtéo.

Pour ce faire, des données qualitatives ont été collectées par entretiens auprès de personnes-ressources, de l'administration et des producteurs de la plaine. En plus des entretiens, des données secondaires ont été également collectées auprès des services techniques appropriés des impôts et de l'agriculture. Les données collectées ont été traitées à l'aide des logiciels Microsoft Word et Excel.

Les résultats de l'étude montrent que la plaine aménagée de Mogtéo n'est ni délimitée, ni bornée, ni immatriculée. Aucun producteur ne dispose de titre foncier ni d'autre titre d'occupation. Cela ne sécurise pas les producteurs et engendre des conflits fonciers. Les modes d'accès identifiés sont surtout l'héritage et l'attribution avec une prédominance du mode d'accès au foncier par héritage.

Mots clés : Immatriculation, mode d'accès, plaine de Mogtéo, sécurisation foncière, conflit foncier

Abstract

The hydro-agricultural plain of Mogtêdo was developed in 1968 to contribute to the fight against food insecurity and promote economic development. The disengagement of the State with the Agricultural Sector Structural Adjustment Program (PASA) starting from 1990 has led to several constraints, such as the degradation of hydro-agricultural infrastructures, insufficient developed plots, drainage issues, and land conflicts, among others. The Mogtêdo plain is no exception. Several questions prompted this study, including whether the plain is registered and what are the modes of access and land management.

The objective of the study is to analyze the land security of the developed plain of Mogtêdo. To achieve this, qualitative data were collected through interviews with key informants, administrative personnel, and plain producers. In addition to interviews, secondary data were also collected from relevant technical services in taxation and agriculture. The collected data were processed using Microsoft Word and Excel software.

The study's results reveal that the developed plain of Mogtêdo is neither delimited, nor demarcated, nor registered. No producer has land titles or others occupancy rights. This lack of security for producers leads to land conflicts. The identified modes of access are primarily inheritance and allocation, with a predominance of land access through inheritance.

Keywords : Immatriculation, mode of access, Mogtêdo plain, land security, land conflict

Introduction

Avec une superficie de 274 200 km², le Burkina Faso est un pays en voie de développement où le secteur agricole constitue une composante importante de son économie. L'agriculture représente 35% du Produit Intérieur Brut (PIB) et occupe 82% de la population active. Soumis à des conditions climatiques particulièrement défavorables, le pays a développé depuis l'indépendance des stratégies socio-économiques et agricoles visant la croissance économique durable et le progrès social. Des stratégies faisant appel à la maîtrise de l'eau ont été élaborées dans le but d'améliorer la productivité agricole après les sécheresses des années 1970.

Plusieurs types d'aménagements ont vu le jour, s'inscrivant dans la politique globale agricole des autorités burkinabè avec l'aménagement de grands, moyens et petits périmètres irrigués. L'intérêt du développement de grands périmètres irrigués pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire des pays du Sahel demeure l'objet de nombreuses critiques quant aux effets négatifs de leur mise en place

et de leur exploitation : accaparement des terres, dégradation environnementale, vulnérabilité accrue des ménages etc.

« Certaines de ces critiques sont portées par les sociétés civiles et les populations affectées par les projets d'aménagement qui trouvent injuste de se voir dépossédées de la gestion de leur terre et des ressources qu'il porte » W. Daré et al. (2023)⁹². Malgré ces aménagements, le pays fait toujours face à des défis majeurs liés à la sécurité alimentaire et au développement économique et social. Les différents aménagements hydro-agricoles font face pour la plupart à une insécurité foncière. « L'analyse pratique de gestion foncière indique clairement qu'il existe, tant dans ses formes coutumières que modernes, une situation d'insécurité des exploitants agricoles ainsi que des éleveurs » O. Tall et al. (2002)⁹³.

La sécurisation foncière est l'ensemble des processus, mesures et actions de toutes natures visant à protéger les propriétaires, les possesseurs et utilisateurs de terres rurales contre toute contestation, trouble de jouissance de leur droit ou contre tout risque d'éviction ; Art 06 de la loi 034/AN/ du 16 juin 2009 portant régime foncier rural. « Dans la plupart des projets outre l'accès à la terre, l'insécurité foncière est aussi liée aux vicissitudes de la production dues aux conditions d'irrigation, à l'efficacité des aménagements ainsi qu'à leurs modes de gestion » O. Tall et al. (2002).⁹⁴

Définissant les droits sur la terre et leur mode de gestion, orientant la répartition des terres entre les acteurs, les politiques foncières ont un rôle central dans les stratégies de développement. En effet, les façons d'organiser l'accès au sol, de définir les droits des individus et des groupes sur la terre et les ressources naturelles, sont variées.

Cette complexité dans la gestion foncière constitue une préoccupation majeure dans les pays africains en général. C'est pourquoi les questions relatives aux aménagements urbains et ruraux, à la sécurisation des biens domaniaux, aux attributions des terres aménagées et d'une manière générale à la sécurisation foncière, constituent des préoccupations permanentes de l'Etat et des collectivités territoriales. La gestion foncière des aménagements hydro-agricoles est soumise d'une part aux dispositions générales des

⁹² Page 2

⁹³ Page 39

¹ Page 2

textes législatifs et réglementaires et d'autre part aux conditions et clauses de cahiers spécifiques de charges de chaque aménagement.

Des conflits fonciers minent depuis un certain temps les zones agricoles du Ganzourgou comme dans d'autres zones du pays surtout dans les périmètres aménagés. Ils résultent des contestations des limites des zones des Aménagement des Vallées de la Volta (AVV) par rapport aux terres ancestrales et l'occupation anarchique des zones réservées. Cette situation entrave l'épanouissement des producteurs ainsi que toute forme d'imposition et ou recouvrement de l'impôt sur les activités menées.

De façon générale, cet article a pour objectif d'analyser la sécurisation foncière de la plaine aménagée de Mogtédou au profit de l'Etat et des producteurs. Spécifiquement, il s'agit d'abord de diagnostiquer l'état actuel de la sécurisation foncière de la plaine aménagée de Mogtédou ainsi que les terrains exploités par les producteurs ; ensuite d'analyser les modes d'accès aux terres de la plaine rizicole de Mogtédou. En outre, il s'agit de déterminer les conditions des transactions foncières ; enfin de trouver des moyens et mécanismes de prévention et de résolution des conflits fonciers dans la plaine.

Pour atteindre cet objectif, l'article est structuré autour de la méthodologie, la présentation de la zone d'étude, des résultats et de la discussion.

1. Méthodologie

Pour la réalisation de nos objectifs, nous avons suivi une démarche méthodique. Tout d'abord, une revue approfondie de la littérature a été entreprise, impliquant l'examen attentif d'ouvrages, d'articles, de rapports, de mémoires, ainsi que de textes législatifs et réglementaires liés à la sécurisation foncière, en se concentrant particulièrement sur les terres du Domaine Foncier National (DFN) et, plus spécifiquement, sur les terres rurales, notamment les périmètres aménagés.

Par la suite, des sorties sur le terrain ont été effectuées afin de procéder à la reconnaissance de la zone et à la collecte de données. Ces sorties comprenaient des rencontres avec les responsables en charge de la gestion de la plaine, tels que le bureau de la coopérative agricole, les responsables de la zone d'appui technique, ainsi que les personnes

ressources. Nous avons également échangé avec diverses structures administratives, notamment le Receveur des Domaines et de la Publicité Foncière (RDPF) du Ganzourgou et du Kadiogo, le Service du Cadastre et des Travaux Fonciers (SCTF) du Plateau Central et du Centre, la Direction des Affaires Domaniales et Foncières (DADF), la Direction Régionale de l'Agriculture du Plateau Central, la Direction Provinciale de l'Agriculture du Ganzourgou, et la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR), pour ne citer que quelques-unes.

En outre, une collecte de données a été également effectuée à travers des entretiens avec les producteurs établis sur la plaine aménagée, utilisant l'application Kobocollect. Enfin, une analyse approfondie des données recueillies a été réalisée.

2. Présentation de la zone d'étude

2-1. Situation géographique de la plaine aménagée de Mogtédó

Situé à 80 km et à l'Est de Ouagadougou sur la RN 4 route de Fada, Mogtédó est un département et une commune rurale de la province de Ganzourgou. Elle a une population de 73 214 habitants selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2019 de l'Institut National de la Statistique et du Développement (INSD). Elle regroupe 25 villages. Mogtédó est situé à 12,28444 de Latitude et - 0,83722 de Longitude.

La zone agricole de Mogtédó se situe dans le bassin versant national du Nakambé, à environ 85 kilomètres à l'Est de Ouagadougou dans la région dite du Plateau Central. C'est le bassin le plus peuplé et celui qui contient le plus de barrages parmi les quatre bassins versants nationaux. » La zone est soumise à un climat de type nord-soudanien. Elle est localisée dans une région à pluviométrie moyenne annuelle voisine de 720 millimètres » K. Somé et al. (2008) cité par A.A. Diendéré⁹⁵. Le sous-sol du bassin versant est en grande partie constitué de granite et de migmatite.

¹ Page 162

Carte 1 : Situation de la commune de Mogtédó

2-2. Historique de la plaine aménagée de Mogtédó

Débutée en 1963, la construction du barrage et les travaux de l'aménagement de la plaine ont pris fin en 1968. L'aménagement a été réalisé par l'Etat avec l'accompagnement du Fonds d'Aide et de Coopération (FAC) et le Fonds Européen pour le Développement (FED). Le barrage a été construit sur la Bamboré, un affluent de la rive gauche du Nakambé. « Il a une capacité de stockage de 6,56 millions de m³, soit un plan d'eau de 578 ha à la cote de déversement (2,76 m). Ce volume d'eau est collecté dans un bassin versant de 480 km² qui couvre Mogtédó, Meguet et Imiga, sur un rayon de 88 km » S. Ouédraogo (2003)⁹⁶.

Aujourd'hui, ce volume s'est réduit de façon considérable soit une capacité de trois (03) millions de m³ en période de crue et d'un (01) million de m³ en période de décrue selon le responsable de la Zone d'Appui Technique (ZAT) de la plaine. Cela est dû au phénomène d'ensablement progressif du barrage au fil des années. La plaine a une superficie d'environ 110 ha et comprend environ 452 parcelles de 0,25

² Page 19

ha, avec les extensions hors aménagement, la plaine s'étend à environ 200 hectares.

Les aménagements du barrage sont composés d'une digue de 2,5 km, d'un déversoir, de deux vannes (principales et secondaires), un bassin de dissipation connecté aux canaux par un partiteur. Il y a également trois types de canaux (un canal primaire, un canal secondaire et des canaux tertiaires) qui sont chargés de drainer l'eau du barrage vers les parcelles.

Autour du barrage de Mogtédó, on note la présence de plusieurs catégories d'acteurs : les agriculteurs (ils sont situés en amont et en aval du barrage, aussi bien dans les périmètres aménagés que non aménagés), la coopérative rizicole de Mogtédó (elle s'occupe de la gestion des terres aménagées et de la commercialisation de la production), les agents techniques du ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales Halieutiques (MARAH) (qui sont chargés de l'encadrement technique des agriculteurs), les agents communaux et le Comité Local de l'Eau (CLE). Ce dernier a été mis en place en 2006 et a pour rôle d'organiser l'utilisation des ressources en eau en vue de prévenir les conflits liés à la rivalité.

La construction d'une infrastructure moderne telle que le barrage de Mogtédó a favorisé le développement de l'irrigation. De nombreux habitants de Mogtédó se sont notamment intéressés au maraîchage et à la riziculture, devenus alors des sources de revenus majeures.

Carte 1 : plaine aménagée de Mogtédó

Source : S. Ouédraogo, 2003

Au regard de la particularité de cette zone, de son historique ainsi que de ses potentialités énormes, quelle analyse peut-on faire par rapport aux données collectées ? La mise en œuvre de la méthodologie a permis d'obtenir des résultats qui sont présentés dans les points suivants.

3. Résultats

Les résultats obtenus dans cette étude sont structurés autour de plusieurs points. Il s'agit de l'état de la sécurisation foncière de la plaine aménagée de Mogtédó et des producteurs, les systèmes d'irrigation et les différentes spéculations produites, les transactions foncières et les conflits fonciers.

3-1. La sécurisation foncière de la plaine aménagée de Mogtédó et les producteurs

De nos recherches et entretiens, il ressort que malgré son aménagement à coût de milliards de francs CFA par l'Etat et ses partenaires (le FAC et le FED), la plaine aménagée de Mogtédó n'est jusqu'à présent ni délimitée, ni bornée, ni immatriculée. Par conséquent, les producteurs ne possèdent pas de titres d'occupations. Aucun titre ne matérialise le droit d'occupation et d'exploitation des parcelles irriguées et exploitées par les producteurs de la plaine aménagée de Mogtédó.

Seuls des carnets indiquant les références des parcelles sont remis aux attributaires pour leur permettre de payer les redevances hydrauliques et d'accéder aux prestations fournies par la Coopérative Agricole et Maraichères de Mogtédó (COOPAMM). Cet investissement hydroagricole se trouve alors dans une insécurité foncière. Cet état de fait garde les producteurs et productrices dans une insécurité foncière totale car le bureau de COOPAMM peut les évincer de la plaine aménagée.

Malgré la méconnaissance des procédures de sécurisation des biens immeubles dans les périmètres aménagés, la longueur, la complexité de la procédure et le coût élevé, environ 98% des producteurs interrogés souhaitent avoir des titres d'occupation afin d'éviter les troubles de jouissance et de profiter aussi des avantages qui y sont

rattachés. Pourtant, la législation foncière en vigueur s'est surtout attachée à régir les terres rurales aménagées, notamment en prescrivant d'une part leur immatriculation au nom de l'Etat.

Selon les termes de l'article 26 de la loi 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant Régime Foncier Rural, « toutes les terres constituant le domaine foncier rural de l'Etat doivent faire l'objet de recensement, de délimitation et d'immatriculation au nom de l'Etat. Elles font l'objet d'une gestion rationnelle et durable par les services compétents de l'Etat ou par tout organisme public spécialisé créé à cet effet et d'autre part l'obligation de détention d'un titre d'occupation pour chaque exploitant conformément aux mesures relatives à l'aménagement et à la mise en valeur des terres ». Le cadre juridique en vigueur se caractérise par son inapplication, son absence d'effectivité et de nombreuses insuffisances. Le hiatus qui perdure entre l'aménagement des périmètres irrigués et leurs immatriculations au cadastre ainsi que la délivrance des titres d'occupation aux producteurs est la résultante d'une insécurité foncière dans ces périmètres aménagés qui se manifeste par des conflits fonciers sans précédent.

En effet, il y a une situation d'occupation anarchique des terres et d'utilisation non rationnelle des ressources en eau. Sur certains périmètres, les populations autochtones, appuyées par des chefs coutumiers contestent ouvertement la propriété étatique des périmètres aménagés et revendiquent la propriété des terres. Ce sont alors des situations de tensions permanentes et parfois de conflits préoccupants qui se développent entre autochtones et exploitants migrants installés. Sur la plaine aménagée de Mogtédó, ces conflits ne sont pas pour le moment ouverts mais il y a des risques imminents.

3-2. Les systèmes d'irrigation et les différentes spéculations produites

On distingue sur la plaine quatre types de systèmes d'irrigation dont celle gravitaire, l'irrigation par motopompe, le siphonage et l'écopage.

❖ L'irrigation gravitaire

L'irrigation gravitaire est une méthode traditionnelle d'irrigation qui utilise la force de la gravité pour acheminer l'eau depuis une source

vers les terres agricoles. Dans la plaine aménagée de Mogtéo, l'irrigation gravitaire est la principale méthode d'irrigation utilisée par les producteurs. Ce système d'irrigation repose sur un réseau de canaux et de rigoles qui permettent de diriger l'eau du barrage depuis les différents canaux vers les parcelles agricoles. Les producteurs creusent souvent des petits canaux dans leurs parcelles pour distribuer l'eau de manière équitable à leurs cultures. L'eau est prélevée dans les canaux principaux à des endroits stratégiques et est ensuite répartie dans les canaux secondaires et tertiaires qui alimentent les parcelles.

❖ L'irrigation par motopompe

L'irrigation par motopompe est une méthode couramment utilisée dans la plaine aménagée de Mogtéo. Elle fonctionne en utilisant une pompe à moteur pour extraire l'eau d'une source, tel qu'un puits ou un cours d'eau, et à la diriger vers les terres agricoles. Les producteurs de la plaine aménagée de Mogtéo utilisent généralement des motopompes à essence, qui sont faciles à utiliser et à entretenir. Les producteurs s'organisent souvent en associations ou en coopératives pour partager l'utilisation des motopompes et faciliter l'irrigation collective par le barrage. Ils creusent des petits canaux d'irrigation dans les champs et utilisent des tuyaux pour distribuer l'eau aux cultures. L'irrigation par motopompe présente plusieurs avantages. Elle permet aux agriculteurs d'étendre la saison de croissance des cultures en fournissant de l'eau pendant la saison sèche. Cela augmente les rendements agricoles et permet de cultiver une plus grande variété de cultures.

Cependant, il y a aussi des défis associés à cette méthode d'irrigation. Les coûts liés à l'achat de carburant pour les motopompes sont élevés, ce qui peut limiter l'accès des agriculteurs à cette technologie.

❖ Le siphonage

Le siphonage est un procédé ingénieux utilisé pour prélever de l'eau en utilisant des tuyauteries flexibles d'environ 10 cm de diamètre. Ces tuyaux souples sont immergés soit dans le canal principal, soit dans le barrage, permettant ainsi d'acheminer l'eau vers des parcelles situées plus loin de la source d'approvisionnement. Pour ce faire, les tuyauteries flexibles sont connectées à des tuyaux rigides (PVC de 10 à 15 cm de diamètre) ou à des canaux d'irrigation en terre. Le

siphonage présente l'avantage d'être relativement peu décent, bien qu'il nécessite un investissement initial pour l'acquisition des tuyaux. Il est couramment utilisé le long des digues pour faciliter l'irrigation. Cependant, son utilisation peut devenir plus difficile pendant la saison sèche, car le niveau d'eau dans les canaux ou le barrage a tendance à diminuer.

❖ L'écopage

L'écopage est une méthode d'irrigation qui consiste à approvisionner une parcelle de culture en effectuant des prélèvements successifs d'eau à l'aide d'un récipient quelconque, tel qu'un seau, une barrique ou une boîte de récupération, depuis le canal principal ou le barrage. A Mogtéo les parcelles concernées par ce type d'irrigation sont celles qui sont éloignées du barrage et les parcelles agricoles hors aménagement. Les producteurs doivent fournir des efforts considérables pour prélever et transporter l'eau jusqu'à leurs parcelles, ce qui peut être épuisant. Ils doivent souvent parcourir de longues distances et effectuer de multiples allers-retours pour irriguer efficacement leurs cultures.

« La construction d'une infrastructure moderne telle que le barrage de Mogtéo a favorisé le développement de l'irrigation. De nombreux habitants de Mogtéo se sont notamment intéressés au maraîchage et à la riziculture, devenus alors des sources de revenus majeures. En aval du barrage, les superficies aménagées sont exploitées pour la riziculture et le maraîchage (secondairement). En amont (zones de Zam et Talembika), les superficies emblavées sont dominées par les cultures maraîchères, notamment par la culture de l'oignon qui représente 60 % des spéculations cultivées » A. A. Diéndéré (2016)⁹⁷. A l'oignon sont associées les cultures de tomates, d'aubergines, du haricot vert, la salade, du poivron, du piment et de choux. Les maraîchers y sont installés depuis 2006.

La construction du barrage a ainsi modifié profondément le paysage de la zone en introduisant de nouvelles populations, de nouvelles activités, mais aussi de nouvelles institutions. En effet, les aménagements agricoles (pour la riziculture et le maraîchage) réalisés sur des terres situées autour du barrage ont modifié la gestion de ces

¹ Page 163

terres. Si les autorités coutumières gardent leurs prérogatives sur l'attribution des terres, ces prérogatives s'exercent peu sur les terres aménagées par l'Etat pour l'agriculture. « Sur les terres aménagées, les autorités coutumières possèdent un pouvoir symbolique ; elles peuvent suggérer voire influencer le comportement des agriculteurs, mais elles ne disposent plus de pouvoir de décision » T. P. Zoungana (1998) cité par A.A. Diendéré⁹⁸.

Image 2 : Champ de riz

Image 1 : Champ de choux

Source : S. Séré ; W.M. Sondo enquête terrain, juin 2023

3-3. Mode d'accès au foncier

C'est une typologie de transaction foncière que nous avons élaboré à partir d'entretiens menés auprès des producteurs de la plaine, de personnes ressources de la COOPAMM ainsi que des responsables de l'encadrement agricole (ZAT). Une recherche documentaire, centrée notamment sur le règlement intérieur de la coopérative, a complété ces travaux. L'analyse de l'ensemble des informations recueillies a permis d'identifier différentes formes d'accès aux parcelles irriguées. Ces modalités d'accès présentent une grande diversité, certaines étant définitives tandis que d'autres sont temporaires. Il s'agit de l'attribution/réattribution, l'héritage, du don, du prêt et de la location. Le graphique suivant donne la fréquence de ces différents modes d'accès aux parcelles aménagées de la plaine.

⁹⁸ Page 164

Graphique 1 : Modes d'accès au foncier dans la plaine aménagée de Mogtédó

Source : S. Séré ; W.M. Sondo, enquête terrain, juin 2023

Parmi un échantillon de vingt (20) producteurs enquêtés il ressort que 5 ont obtenues leurs parcelles par attributions/réattributions, 7 par les héritages, 3 par les prêts, 3 par les locations et 2 par dons. Il y a une prédominance de l'héritage de l'accès par héritage suivi de l'attribution réattribution. Cette prédominance est due à l'ancienneté de l'aménagement car la plupart des premiers attributaires n'y sont plus mais leurs héritiers continuent l'exploitation. Notons que la vente de parcelle aménagée dans la plaine aménagée de Mogtédó est strictement interdite.

❖ L'attribution/réattribution

Après la finalisation des travaux de construction du barrage et son remplissage, ainsi que l'aménagement des parcelles agricoles, le ministère de l'agriculture avec la participation des autorités locales ont procédé à l'attribution des parcelles aménagées. Ces attributions se sont faites conformément aux accords conclus avec les propriétaires terriens. En ce qui concerne les réattributions, elles sont gérées par la COOPAMM.

Ces deux formes de transfert de parcelles sont les seules prévues dans le règlement intérieur de la COOPAMM. Pour devenir bénéficiaire, il est essentiel de remplir les conditions définies, ce qui donne droit à une parcelle et à une carte de membre de la coopérative. Ces attributions ont lieu lors du morcellement d'un nouveau bloc irrigué (attribution) ou lors de la réaffectation de parcelles précédemment

attribuées à des bénéficiaires défaillants (réattribution). Les modalités d'accès aux parcelles aménagées sont généralement permanentes. À titre d'exemple, certaines parcelles incluses dans nos enquêtes ont été attribuées dès les années 1960.

Une fois bénéficiaire d'une parcelle, chaque producteur reçoit un carnet personnel comportant son nom, prénom et le numéro correspondant à sa parcelle. Ce numéro est attribué par les aménageurs dans le but d'identifier les parcelles, mais il ne constitue pas un identifiant cadastral. Le carnet n'a pas de valeur juridique, mais il sert à suivre l'acquisition des intrants agricoles et le paiement des taxes, notamment la redevance pour l'eau.

❖ L'héritage

Ce type de transaction foncière sur la plaine ne figure pas explicitement dans le règlement intérieur de la COOPAMM. Cependant, dans la pratique, l'héritage d'une parcelle aménagée est autorisé par la coopérative, sous réserve du respect des dispositions prévues à cet effet. Ces dispositions exigent des ayants droit le règlement des dettes de charges de production laissées par le défunt attributaire. L'héritage est la seule méthode de transmission du droit d'exploitation reconnue par la coopérative et offre aux ayants droit des droits d'exploitation d'une durée similaire à celle d'une attribution. Au sein de la coopérative, les héritiers peuvent effectuer un changement de nom dans le carnet de coopérateur, mais certains préfèrent conserver le nom de l'attributaire décédé. Cette approche vise à maintenir une certaine continuité et une reconnaissance de l'héritage familial dans le cadre de l'exploitation agricole.

❖ Le don

Le don constitue l'une des formes de transfert définitif de parcelles qui n'est pas explicitement mentionné dans le règlement intérieur ni dans les dispositions spéciales de la structure agricole. Cependant, ces pratiques sont courantes sur la plaine aménagée et sont menées sous l'autorité implicite de la coopérative. Le don de parcelle se réalise au profit d'un proche, comme un fils aîné lorsque l'attributaire est très âgé et souhaite préparer son héritier, ou encore un gendre, un ami ou un ancien métayer.

Dans le cas où le don bénéficie à un fonctionnaire affecté dans une région éloignée de Mogtédó, il est souvent effectué en présence de responsables de la coopérative qui peuvent, si nécessaire, procéder au changement du nom dans le carnet de coopérateur.

❖ Le prêt

Le prêt est un terme englobant diverses pratiques caractérisées par l'absence d'un contrat clair et précis avant le début de la saison de culture. Dans ce type de transaction foncière, l'emprunteur de la parcelle prend les décisions relatives aux cultures et assume les frais d'exploitation. Cependant, l'absence de clarification dans les conditions du prêt se manifeste principalement au niveau de la contrepartie. Traditionnellement, le prêt d'une parcelle irriguée s'accompagne d'une contrepartie symbolique en nature, tel que quelques plats de riz, versée par l'emprunteur pour exprimer sa reconnaissance envers l'attributaire. Néanmoins, cette contrepartie n'est pas strictement obligatoire, et l'impossibilité de la verser n'entraîne généralement pas le retrait de la parcelle.

❖ La location

La location est une pratique relativement moderne et très répandue dans la plaine aménagée de Mogtédó, avec des modalités clairement définies à l'avance contrairement au prêt. Dans ce type de transaction foncière, le loyer est convenu en nature ou en espèces et doit être versé avant ou après la récolte en échange d'un droit d'exploitation saisonnier (une campagne), qui nécessite une nouvelle demande de location à chaque renouvellement. Lors d'une location, le preneur a la responsabilité de travailler la parcelle, de prendre les décisions relatives aux cultures et d'assumer les charges d'exploitation notamment le paiement de la redevance hydraulique.

D'après les entretiens avec les producteurs de la plaine, les tarifs de location sont fixés en fonction de la superficie de la parcelle et sont calculés annuellement. Par exemple, un hectare est loué à 300 000 FCFA et 0,25 hectare à 75 000 FCFA. Ces tarifs varient selon les parcelles et les accords individuels conclus entre les parties impliquées.

Notons que toutes ces transactions sont irrégulières car il n’y a pas un contrat dignement signé par qui que ce soit, il s’agit juste d’une entente entre les différentes parties.

3-4. Les conflits fonciers

Sur la plaine aménagée de Mogtédó, les conflits fonciers sont maîtrisés jusqu’à présent selon les responsables de la ZAT. Cependant, nul ne peut ignorer son imminence à cause de la non immatriculation de la plaine et du non possession des titres d’occupation par les producteurs. Les rares conflits enregistrés résultent de différentes causes et sont résolus à l’amiable tout en conciliant les parties concernées.

Le conflit foncier est la rupture d’une situation harmonieuse et paisible entre deux ou plusieurs personnes ou deux ou plusieurs groupes sociaux pour des questions liées à l’accès et/ou à l’exploitation d’une terre ou d’une portion de terre mise en valeur ou à mettre en valeur. Le conflit devient un litige lorsqu’il est porté devant une juridiction, souvent après l’étape de la tentative de conciliation. Le législateur burkinabè a institué la procédure de conciliation avant toute procédure judiciaire en matière de conflits fonciers en milieu rural. Quelles peuvent être les causes de de différents conflits dans la plaine aménagée de Mogtédó ?

Graphique 2 : Typologie des conflits dans la plaine aménagée de Mogtédó

Source : S. Séré ; W.M. Sondo enquête terrain, juin 2023

Parmi un échantillon de vingt (20) producteurs issus de nos entretiens, quinze (15) confirment qu’il existe des conflits fonciers et seulement

cinq (05) répondent par la négative affirmant que les conflits sont liés notamment à la destruction des productions par les animaux (agriculteurs-éleveurs). Ce constat nous laisse entrevoir la force du droit foncier coutumier qui régit la gestion foncière dans la commune de Mogtédou car le mode d'accès le plus courant sur la plaine est l'héritage. Cependant, nous pouvons dire qu'il y a un véritable risque de conflits fonciers vu qu'aucun producteur ne détient un titre d'occupation et pire un grand nombre des producteurs exploite les parcelles par location ou prêt qu'ils ont obtenu auprès des premiers attributaires sans un contrat de bail légal ou clairement défini. Par ailleurs, les propriétaires terriens pourraient un jour réclamer leurs champs situés dans les limites du périmètre de la plaine aménagée étant donné que l'Etat n'a pas immatriculé la plaine pour une véritable sécurisation qui pourrait être une source potentielle de conflits.

Les principales causes des conflits fonciers existants sur la plaine sont:

- ✓ Le non-respect des limites des parcelles par certains producteurs ;
- ✓ La remise en cause des clauses entre certains propriétaires des parcelles et exploitants dans les transactions foncières. Par exemple on a la confusion entre don et prêt, et la volonté de reprendre les terrains cédés ;
- ✓ A la destruction des productions par les animaux (agriculteurs-éleveurs).

La COOPAMM, responsable de la gestion foncière, assure le règlement de ces conflits. Ils sont réglés à l'amiable avec conciliation des différentes parties.

A l'issue de l'analyse des résultats, quelle discussions pouvons-nous faire en lien avec des travaux similaires ?

4. Discussion

La question de la sécurisation foncière a mobilisé de nombreux acteurs cherchant à améliorer la gestion des terres, particulièrement au sein des périmètres aménagés.

Selon une étude réalisée par H. Ouédraogo (2010, p. 04) la sécurisation foncière est perçue comme une condition essentielle pour garantir la subsistance de la famille et assurer la transmission des terres aux héritiers. Pour l'État, la sécurisation foncière est perçue comme

une dimension cruciale des politiques de développement. En général, elle implique de garantir aux propriétaires fonciers un droit incontestable sur leurs terres, ainsi que la possibilité d'en jouir paisiblement. Cela suppose également de reconnaître et de protéger les droits des communautés locales et autochtones qui dépendent traditionnellement des terres pour leurs moyens de subsistance. Afin d'assurer une sécurisation foncière effective, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes transparents d'immatriculation foncière, des procédures claires pour la délimitation et la protection des territoires coutumiers, ainsi que des moyens de résolution des litiges fonciers rapides et équitables.

Pour B.E. Dialla (2003, p. 21), la sécurisation foncière est essentielle pour que le chef de ménage installé sur le périmètre avec les siens puisse exploiter sa parcelle aménagée en toute tranquillité et en bon père de famille.

E. Zerbo (2009, p. 50) dans son mémoire sur la gestion foncière des aménagements hydroagricoles de la vallée du Sourou, insiste sur la nécessité de définir et de clarifier le Domaine Foncier Rural de l'Etat (DFRE) d'une part, et de procéder à la matérialisation et à l'immatriculation de ce domaine au nom de l'Etat d'autre part afin de mieux sécuriser les droits fonciers de l'Etat en milieu rural.

Les conclusions de l'étude de S. Ouédraogo (2003, p. 114) sur les transactions foncières dans le périmètre irrigué du Ganzourgou révèlent que les acteurs étaient divers, incluant des autochtones des terroirs de Zam en amont et de Mogtêdo en aval, ainsi que des allochtones tels que les migrants, les commerçants et les fonctionnaires. Aujourd'hui l'émergence de nouveaux acteurs, notamment les agrobusiness men, accentue l'importance de résoudre l'insécurité foncière, ces investisseurs étant réticents en l'absence de garanties contre toute perturbation de leurs droits de jouissance sur les parcelles. Les causes de l'insécurité foncière dans la plaine aménagée de Mogtêdo sont attribuées à la contestation des limites des parcelles, aux remises en cause parfois arbitraires des arrangements fonciers et aux retraits de terrains.

Cependant pour J. Comby (2007, p. 20) la clef de l'insécurité foncière dans beaucoup de pays en développement, particulièrement les pays du sud du Sahara, réside dans l'inadaptation du système législatif à la situation socio-historique. Plus précisément, il n'y aura pas de

solutions économiquement viables à l’insécurité foncière tant que ces pays resteront sous l’emprise des principes du droit foncier colonial. C’est également dans cette même lancée que B.E. Dialla (2003, p. 21) dans son étude sur la sécurisation foncière sur les périmètres irrigués du Burkina Faso : cas du Sourou affirmait que l’examen des différents textes régissant les périmètres irrigués et les premiers résultats de l’enquête au Sourou montrent que l’exploitation paysanne des terres hydro-agricoles est un véritable dilemme. D’un côté, une législation qui sécurise prioritairement les investissements publics, de l’autre, des exploitants désorientés par des textes qu’ils connaissent très mal et qui ne les sécurisent nullement dans leur exploitation.

Aujourd’hui, l’immatriculation foncière reste le fondement des législations foncières de la plupart des États de l’Afrique à l’instar des autres pays du monde. Cependant, il est essentiel d’adopter des approches adaptées à chaque contexte national, en prenant en compte les spécificités culturelles, sociales et économiques, pour assurer une sécurisation foncière efficace et équitable pour tous les acteurs concernés. Cela nécessite une coopération entre les institutions gouvernementales et les communautés locales, afin de créer des politiques foncières inclusives et durables qui soutiennent le développement socio-économique tout en préservant les droits des populations rurales et autochtones.

Conclusion

Les objectifs poursuivis par cet article qui ont porté sur ‘la sécurisation foncière de la plaine aménagée de Mogtédou’ étaient de révéler les opportunités et la nécessité de la sécurisation foncière de la plaine aménagée de Mogtédou, sa contribution à l’économie et à la sécurité alimentaire. Après environ 60 ans d’existence, la plaine aménagée de Mogtédou n’est toujours pas immatriculée au nom de l’Etat. Egalement les producteurs qui y sont installés ne détiennent pas de titres d’occupation. C’est une situation qui menace l’existence même de l’aménagement. Les producteurs sont aussi dans une insécurité foncière. Malgré la multitude et la relecture des différents textes régissant le foncier, la gestion foncière dans les périmètres irrigués demeure sombre.

Ayant hérité le système d'immatriculation foncière, les textes fonciers sont élaborés dans ce sens mais ils souffrent d'applicabilité. En effet il y a des difficultés quant à la régularisation foncière car les textes ne tiennent pas souvent compte des réalités de nos communautés. C'est pourquoi les conflits fonciers sont très récurrents dans les périmètres aménagés.

L'aménagement de la plaine de Mogtéo a été un levier pour le développement économique et social de la commune ainsi que l'épanouissement des agriculteurs de la région. De nos jours Mogtéo est aussi un grand pôle de production maraîchère. La commercialisation de cette production (surtout tomate, oignon, carotte) s'effectue entièrement sur le marché local. Afin de régulariser la situation foncière de la plaine aménagée de Mogtéo conformément aux textes en vigueur, l'immatriculation de la plaine aménagée et la délivrance de titres aux producteurs est obligatoire pour une meilleure sécurisation du périmètre.

Références Bibliographiques

Comby Joseph (2007), *Sécuriser la propriété foncière sans cadastre*.

Dare William's, Hertzog Amandine Adamczewski et Ba Alpha, (2023), *Gouvernance foncière des grands périmètres irrigués au Sahel et justice sociale*, Cah. Agric 32 : 15, article de recherche.

Dialla Basga Emile (2002), *La sécurisation foncière sur les périmètres irrigués du Burkina Faso : le cas du Sourou*, in Afrique et Développement vol. XXVII, 1&2, 83 p.

Dialla Basga Emile (2003), *La question foncière sur les périmètres hydro-agricoles du Burkina Faso* Document de Travail du Centre d'Analyse des Politiques Economiques et Sociales (DT-CAPES) N°2003-07.

Diendéré Achille Augustin (2016), *Impact des Régimes Institutionnels de Ressources sur le statut de la qualité de l'eau : application à la zone agricole de Mogtéo au Burkina Faso*, Volume 6 – Numéro 2 – Décembre, Université Ouaga II, Burkina Faso, Revue d'Economie Théorique et Appliquée, 170 p.

Ministère de l'Agriculture des Ressources Animales et Halieutiques (2009), *Loi 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant Régime foncier rural au Burkina Faso*.

Ministère de l'Economie des Finances et de la Prospectives (2012), *Loi 034-2012/AN du 2 juillet 2012 portant Réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso*.

Lothore Anne et Delmas Patrick (2006), *Coopérative de Mogtéo : création d'un marché sécurisé autogéré par les paysans riziculteurs de la coopérative de Mogtéo (Burkina Faso)*.

Ouédraogo Hubert (2010), *Mythes, impasses de l'immatriculation foncière et nécessité d'approches alternatives*, Juriste anthropologue, des fiches pédagogiques pour comprendre, se poser de bonnes questions et agir sur le foncier en Afrique de l'Ouest.

Ouédraogo Sayouba (2003), *Evolution des transactions foncières dans le Ganzourgou : cas du périmètre irrigué de Mogtéo et de l'UD de Rapadama*, mémoire de maîtrise, département de géographie, option rurale, Université de Ouagadougou, 114 p.

Tall El Hadj Oumar Traore Mamoudou, Gnomou Yazon, Bloch Peter (2002), *Etude sur la problématique foncière dans les périmètres irrigués au Mali*, Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison.

Zerbo Edouard (2009), *La gestion foncière des aménagements hydroagricole de la vallée du Sourou*, mémoire de fin d'étude du cycle A de l'Ecole Nationale des Régies Financière (ENAREF), option fiscalité, 50 p.

La production des données statistiques, ressort de la résilience, de l'inclusivité et de la performance du système éducatif à travers le cas de la Circonscription d'Éducation de Base (CEB) de Houndé 2

Sitlè Pascal José SANOU

Doctorant en sociologie

Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

pascal_sanou@yahoo.fr

Tél. (00226) 74 68 41 45/70732797

Issa OUATTARA

Assistant en socio anthropologie Université de Magan

Norbert ZONGO de Koudougou.

Résumé

Le Burkina Faso a hérité de l'école coloniale. A l'avènement de la souveraineté nationale en août 1960, le pays a opéré la démocratisation de son système éducatif tout en lui fixant des objectifs et des finalités à atteindre. Cette politique a été développée sans toutefois accorder une place de choix aux conditions de production et d'analyse des données statistiques. Elle n'a pas non plus amélioré le système d'archivage dans tous les ordres d'enseignement, toute chose qui constitue un handicap majeur dans l'élaboration des données. Dans cette perspective découle la question de recherche suivante : Comment rendre les politiques éducatives plus efficaces pour une atteinte des objectifs de production et d'analyse des données à Houndé 2? La réponse à cette question se fait dans un contexte sécuritaire et humanitaire complexe où l'Etat et ses partenaires de tous ordres développent des stratégies de résilience du système éducatif pour assurer la continuité éducative des élèves déscolarisés. Au terme de la loi 013-2007/AN du 31 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation, il s'agit d'analyser la gratuité consacrée et l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans et l'inclusivité de l'école qui y est prônée. Alors il convient d'appréhender cette politique au travers de certains indicateurs de performance. En outre, des entretiens semi-directifs permettent de mettre en relief des pans non découverts des politiques par le truchement de la production et de l'analyse des données sur les différentes composantes du système éducatif en général au Burkina Faso et en particulier dans le CEB de Houndé 1. Des informations très intéressantes ont été découvertes, ce qui va permettre des réajustements institutionnels vers la qualité des données éducatives.

Mots-clés : politiques éducatives, système éducatif, Burkina Faso, qualité, données.

Abstract

Burkina Faso inherited the colonial school. With the advent of national sovereignty in August 1960, the country succeeded in democratizing its education system while setting objectives and goals to achieve. This policy was developed without, however, giving pride of place to the conditions of production and analysis of statistical data. Nor has it improved the archiving system in all levels of education, everything has chosen, which constitutes a major handicap in the processing of data. And the following research question arises: How to make educational policies more effective to achieve the objectives of data production and analysis in Houndé 2? In order to answer this question, it is necessary to understand the complex security and humanitarian context and despite this, the State and its partners have developed strategies for the resilience of the education system to ensure the educational continuity of out-of-school students, teachers and administrative staff. forced into unemployment. At the end of law 013-2007/AN of July 31, 2007 on the orientation law of education, it is a question of analyzing the consecrated free and compulsory schooling up to the age of 16 and the inclusiveness of the advocated school. In addition, the country produced massification results noted while it is necessary to understand this policy through certain performance indicators. In addition, semi-structured interviews make it possible to highlight undiscovered aspects of policies through the production and analysis of educational data. Very interesting information has been discovered, which will allow institutional readjustments towards the quality of educational data.

Keywords: educational policies, education system, Burkina Faso, quality, data.

Introduction

Les données statistiques constituent un substratum sur lequel repose un bon pilotage et une gestion efficace du système d'éducatif. Un diagnostic du système se base sur des indicateurs, calculés à partir des données collectées. Au Burkina Faso, les politiques en la matière ont été élaborées en faveur du système d'éducation sans toutefois créer les conditions nécessaires et suffisantes de production des données éducatives. Toute chose qui rend l'exploitation de ces données difficiles. A ces difficultés, viennent toutefois se greffer la gestion des effets induits par le phénomène terroriste et de ses implications connexes. Les plans de réponse développés par l'Etat et les partenaires de tous ordres ont permis de rendre l'école burkinabè aussi résiliente.

Dans le même ordre d'idées, la communauté éducative dans son ensemble a consenti d'énormes efforts pour n'exclure aucun enfant en âge scolarisable à cause des handicaps auxquels ils sont confrontés,

etc. Ainsi, cadre légal national et international dispose normalement d'une protection de l'enfance notamment de la loi 013-2007/AN du 31 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et aussi des Objectifs du Développement Durable (ODD, 2015). Tout ce large éventail de dispositions diversifiées vise à protéger tous les enfants vivants ou non avec un handicap et leur garantir une intégration des apprenants marginalisés au travers une inclusion scolaire de tous et, sans exclusive aucune.

Après cette offre scolaire de grands effectifs d'élèves dans les classes poursuivant l'atteinte des objectifs de Jomtien en 1990 et surtout ceux de Dakar en 2000, dès lors, le quantitatif a semblé prendre le dessus sur le qualitatif au sein du système éducatif burkinabè (Soré, 2015). Nonobstant la production et l'utilisation de statistiques, la question de la qualité des acquis scolaires et des enseignements dispensés s'est posée avec acuité. Ces données produites n'ont pas pu servir aux gouvernants à promouvoir une école performante capable de répondre aux attentes de plus en plus exigeantes des populations qui en ont recours en y amenant leurs enfants.

Dans le cadre de cette préoccupation générale, tour à tour, nous allons découvrir la démarche méthodologique qui a été utilisée pour la collecte des informations relatives au sujet traité ; de comprendre l'évolution du système éducatif ; de cerner les conditions de production des données éducatives et les difficultés subséquentes ; d'analyser la résilience ayant trait au contexte sécuritaire ; d'expliquer les tentatives conduisant à l'école inclusive et enfin les performances obtenues au travers des résultats scolaires assorties de propositions d'amélioration de production et d'utilisation de données éducatives.

I. Démarche méthodologique et évolution du système éducatif au Burkina Faso

La démarche méthodologique dévoile les outils et techniques utilisés pour mener cette étude. De même, il s'agit au travers son évolution, de décrypter le système éducatif du Burkina Faso.

A- Démarche méthodologique

Tout travail scientifique nécessite une méthode de recherche. Cela permet au lecteur de comprendre comment l'enchaînement logique a donné tel résultat. Il importe aussi pour le chercheur de préciser celle dont il s'agit dans la mesure où « le mot méthode n'est pas univoque en science (GRAWITZ, 1986). On peut vouloir l'éviter, mais on ne peut pas l'ignorer (GAUTHIER, 1992). Pour l'auteur, son emploi s'accompagne habituellement d'un adjectif qui spécifie de quelle méthode il est question. Pour cette étude, nous avons opté pour la méthode qualitative. C'est ainsi que des entretiens semi-directifs ont été administrés aux différents acteurs détenteurs des informations qui permettent de cerner davantage certains contours du sujet de notre travail de recherche. Comme zone d'étude, nos investigations se sont effectuées dans la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Houndé 2 dans la province du Tuy au Burkina Faso. Le Tuy est l'une des quarante-cinq (45) provinces du pays située dans la région administrative des Hauts-Bassins. Et cette CEB a vu le jour en 2004 et compte de nos jours cinquante-sept (57) écoles primaires dont cinquante-deux (52) écoles publiques et cinq (05) écoles privées classique

Au total, vingt-quatre (24) entretiens ont été réalisés auprès du personnel administratif de la CEB, des directeurs d'écoles, des responsables de l'éducation au niveau déconcentré. Ces derniers ont été choisis en fonction de leur position, de leur ancienneté et du potentiel informationnel dont ils ont fait montre. La gent féminine n'a pas été oubliée en ce sens que neuf (09) d'entre elles ont aussi été auditionnées sur l'ensemble de l'échantillon de notre étude supposé représentatif.

B- Evolution du système éducatif au Burkina Faso

Au Burkina Faso comme ailleurs en Afrique du Sahara, le système éducatif, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est une imposition de l'extérieur venue des bagages du colon. Toutes les sociétés avaient leur système éducatif comme moyen de transmission de leurs valeurs culturelles.

Depuis l'aube de la colonisation, la culture occidentale a à la fois bouleversé et fasciné par ses performances, entraînant chez les noirs une transformation des habitudes et leur mode de vie. Ce changement touche tous les domaines, et l'éducation n'a pas échappé à ces mutations sociales.

Deux périodes marquent le cours du système éducatif burkinabè : la période coloniale et celle d'après les indépendances.

La première est marquée par la volonté du colonisateur à faire du système éducatif un moyen de servitude de l'administration coloniale Ouédraogo (2007) et Sanou (2003).

La mission de « formatage » assignée à l'école coloniale vient du fait que celle-ci devait non seulement permettre de satisfaire les besoins de la métropole et favoriser l'apprentissage de la langue française et la formation des auxiliaires coloniaux : interprètes, agents civils, sous-officiers, fonctionnaires, etc. Ouédraogo (2007).

Dans le même ordre d'idée, Sanou (2003) souligne qu'à cette période, l'éducation visait « *deux buts pratiques : permettre la sélection des auxiliaires et collaborateurs locaux pour l'administration du territoire et de la gestion des entreprises et maisons de commerces coloniales* ».

Il est donc question d'utiliser l'école pour « fabriquer » un individu prêt à accepter sans discuter, la logique de la domination coloniale SORE (2014).

En somme, pour MARTIN (1983), l'idéologie de domination a guidé la politique éducative du temps colonial au Burkina Faso et de façon générale en Afrique. Le projet de l'école coloniale consistait à la prise en main d'un marché potentiel qui nécessitait, avant toute possibilité d'exploitation la conquête militaire des territoires visés mais aussi la conquête spirituelle (par les missionnaires) et morale (par l'école) des populations afin d'assurer une complète domination.

Après les indépendances, les politiques éducatives postindépendance traduisent une volonté de rupture avec celle de la période coloniale. Cette rupture se perçoit à deux niveaux. Le premier se situe dans le contenu des enseignements, où les nouvelles autorités décident de l'abandon des programmes basés sur des faits et des réalités de la

France au profit d'un type d'enseignement inspiré du contexte africain et voltaïque. Pour KOBIANE et al (2003), cette révision des programmes scolaires entamée en 1962 par les autorités répondait au « *souci d'adapter le contenu de l'école aux réalités historiques, géographiques et culturelles du pays* ». Cette démarche peut être considérée comme la réponse à l'appel à la décolonisation de l'enseignement, lancé par des intellectuels, notamment Joseph KIZERBO et Abdou Moumini (SORE, 2014). Le second aspect de rupture est l'option de la démocratisation de l'école. LANGE (1991) cité par SORE (2014). En 1960, le taux brut de scolarisation était de 6,5 % (pour les 7-14 ans). Au lendemain de l'indépendance, le Burkina Faso va s'engager dans l'atteinte d'une scolarisation universelle à l'horizon 1980 telle qu'arrêtée lors de la Conférence des Ministres des Etats africains tenue à Addis-Abeba en 1961. Ainsi, le TBS passe de 6,5% en 1960 à 11% en 1970 et de 15,8 % seulement en 1980 (KOBIANE et al,2003). Ce rendez-vous manqué pour une scolarisation universelle, conduit le pays à adhérer aux objectifs de l'Education Pour Tous (EPT), adoptés en mars 1990 à Jomtien en Thaïlande, par la conférence mondiale de l'éducation pour tous. Il a aussi adhéré aux Objectifs du Développement Durable (ODD) adoptés en 2000 par l'Organisation des Nations Unies et à l'Initiative de Mise en Œuvre Accélérée en faveur de l'Education Pour Tous.

Après sept années de mise en œuvre, il a été constaté que les OMD sont loin d'être atteints. En 2007, le TBS n'est que de 67% au primaire, 21,8% au post-primaire et 5% au secondaire.

Il s'est posé donc la nécessité d'identifier les facteurs ne favorisant pas l'atteinte de cet objectif. C'est ainsi que, les résultats de l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages de 2009-2010 relèvent que 43,9% des Burkinabè vivaient en dessous du seuil de pauvreté estimé à 108.454 francs CFA contre 46,6% en 2003. Il ressort également qu'une proportion non négligeable des dépenses des ménages est destinée à l'éducation de leurs enfants. Les dépenses des familles ont été estimées à 43,5 milliards de francs CFA soit 33% des dépenses courantes totales (publiques et privées soit 134,3 milliards de francs CFA) en 2006.

La dépense unitaire moyenne des familles va ainsi de 9.971 francs CFA au primaire à 119.079 francs CFA au niveau de l'enseignement technique, et varie selon les critères socioéconomiques.

KABORE (2008) affirme que le faible revenu des parents d'élèves conjugué aux coûts très élevés de la scolarité constituent un facteur majeur de la déperdition scolaire.

Pour COMPAORE et al. (2006) : « l'arrêt de la scolarité dans les deux tiers des cas (65,1) relevé de la décision des parents et pour un peu plus du quart (26,6) des apprenants eux-mêmes ; un peu moins d'un apprenant sur dix (8,4) déclare avoir été renvoyé de l'Ecole ». C'est pourquoi, la loi d'orientation de l'éducation de 2007 a consacré la gratuité de l'enseignement de base dans le but de contribuer véritablement à lever les obstacles qui empêchent la scolarisation des enfants. La mise en œuvre de cette gratuité a commencé au niveau du primaire et s'étend aujourd'hui à tous les niveaux de l'enseignement de base.

Cette politique taxée de « massification » (SORE, 2015) va améliorer le TBS qui passe de 67% en 2007 à 88,8% en 2019 (MENAPL, 2019). Le Burkina Faso n'aura pas le temps de se féliciter des résultats atteints avec les incursions terroristes qui mettent l'éducation en péril (UNICEF, 2019).

Alors que le phénomène du terrorisme était observé au Sahel et au nord, la ville de Houndé a connu ses premières attaques terroristes dans la nuit du 22 Août 2022. Le service de la gendarmerie a été la cible de cette première attaque avant de s'étendre les jours suivant à certaines écoles de la province. Pour une meilleure résilience de l'école, les choix politiques doivent être guidées par des données statistiques.

II. Conditions et difficultés de production des données statistiques

La découverte des conditions de production des données éducatives permet de situer et de percevoir l'énormité des difficultés rencontrées à l'occasion de la collecte de ces données sur le terrain ; toute chose qui interpelle le département ministériel en charge de l'Education nationale.

A. Conditions de production des données statistiques

Segda et al. (2018) estiment que « *Les données sont au cœur du pilotage et de la gestion des systèmes d'éducation et de formation dans tous les pays. Sans une planification appropriée basée sur des données de qualité, on verra énormément de gaspillage de ressources et d'efforts* ».

Les données statistiques de la CEB sont produites sur la base d'un canevas conçu par la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS). C'est un document non modifiable qui renseigne sur les infrastructures éducatives pour un suivi de la carte éducative. Il fournit également des informations sur le personnel enseignant et les élèves.

Depuis la création de la CEB en 2004, la production des données se faisait de façon manuelle sur du support papier. Selon les enquêtés, la numérisation est très récente, elle date de l'année 2010. Il faut noter que cette innovation relève d'une initiative personnelle des agents du service. « *Je travaille avec mon propre ordinateur depuis 2010. Avec l'arrivée du nouveau Cceb en 2022, on m'a promis un ordinateur de bureau* ».

L'intangibilité du canevas ne permet pas au service de la planification d'analyser en profondeur les données fournies par les écoles.

Au regard des conditions de production des données statistiques, il apparaît que diverses difficultés surgissent. Celles-ci caractérisent les obstacles recensés dans l'univers scolaire au Burkina Faso en général et en particulier dans la circonscription administrative de la province du Tuy.

B. Les difficultés liées à la production des données statistiques

Les difficultés rencontrées dans le processus de production de données statistiques, plombent la qualité de la production de celles-ci. Au nombre de ces difficultés il ressort :

- le manque de collaboration entre le service de l'Etat Civil de la mairie et la CEB

Le service de l'Etat Civil de la mairie de Houndé ne met pas à la disposition des CEB les données démographiques du fait d'une absence de texte encadrant ces rapports inter-service. Cette inaccessibilité des CEB aux dites données handicape la production des différents indicateurs (les indicateurs d'accès, de couvertures, d'efficacité)

- La non prise en compte des données statistiques par les politiques publiques.

En principe, les données statistiques constituent un guide pour une prise de décision. Elles orientent les décideurs dans le choix des investissements. L'étude révèle que les données statistiques n'occupent pas une place de choix dans les prises de décision sur le plan politique. Un enquêté s'est exprimé en ces termes « *nous voyons souvent des infrastructures se réalisées dont le besoin n'a pas été exprimé par le service de la planification* ».

Nous avons constaté que la CEB ne possède pas un service d'archivage, toute chose qui ne favorise pas l'exploitation des données statistiques.

- Le non dynamisme de certains directeurs d'écoles

Selon des enquêtés, certains directeurs d'écoles ne transmettent pas les informations dans les délais. Il arrive même que d'autres ne fassent pas un retour d'information du fait d'un manque de personnel qualifié pour le renseignement des outils de collecte de données. Cette situation biaise les données produites par les acteurs à la base.

- Le manque de matériel de production des données statistiques

Le service de la planification n'est pas doté en matériel informatique. Au niveau de la CEB, aucun des enquêtés ne reconnaît avoir reçu un ordinateur de l'Etat. Pourtant, avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication (TIC), la numérisation occupe une place de choix dans la collecte et la production des données. A ces difficultés, s'ajoute le problème de matériels roulant afin de procéder à des contrôles inopinés.

- **Le manque de formation des acteurs.**

Les difficultés de remplissage des outils de collecte des données se posent à tous les niveaux de la chaîne. L'Etat n'offre pas un cadre de formation aux acteurs. Tous les enquêtés affirment n'avoir jamais bénéficié d'une formation de la part de l'Etat quant au traitement des données statistiques. L'exercice du travail, repose sur l'auto formation et le partage d'expérience entre les agents des services de la planification.

Cette étude permet de cerner les conditions dans lesquelles les données sont produites sur le terrain et compilées à la Direction des Archives et de la Documentation (DAD) du ministère en charge de l'Education nationale et de la promotion des langues nationales et aussi les difficultés inhérentes à cette production. De ce constat, il est apparu opportun de s'appesantir sur leurs effets en termes de résilience, d'inclusivité et surtout des performances enregistrées par le truchement des résultats scolaire

Cet aperçu des difficultés inhérentes à la production de données relatives à l'école au Burkina Faso, nous plonge dans les nombreux défis à relever afin d'améliorer les résultats scolaires ; lesquels défis sont entre autres la résilience, l'inclusivité et les performances

III. La résilience, l'inclusivité et les performances du système éducatif burkinabè

Pour comprendre davantage l'importance de la production des données dans l'institution scolaire, il est nécessaire voire indispensable d'analyser les différentes facettes de cette production.

A. La résilience liée à la situation sécuritaire

Les initiatives de résilience s'inscrivent en grande partie dans la Stratégie nationale de Scolarisation des Elèves des Zones à Forts Défis Sécuritaires au Burkina Faso (SSEZDS) 2019-2024. Cette stratégie s'appuie sur :

- la loi 013-2007 portant loi d'orientation de l'éducation ;
- le plan national de développement économique et social (PNDS),
- les documents de politiques sectoriels (PSEF 2017-2030, PDSEB2012-2021),

- le programme présidentiel,
- les budgets programmes.

Cette politique a été développée par le MENAPLN et s'est donnée pour ambition d'assurer à l'horizon 2024, une éducation équitable, inclusive et de qualité aux apprenants. Dans ses actions, elle encourage la communauté locale à :

- Renforcer les initiatives de prise en charge des enfants en situation de handicap (ESH) et accélérer la scolarisation et le maintien des filles
- Créer les conditions de regroupement des élèves affectés pour la poursuite des apprentissages surtout ceux en classe d'examen dans les zones sûres.

S'inscrivant dans cette logique, la CEB a intégré dans les écoles de son ressort territorial les élèves affectés par le phénomène terroriste. En ce qui concerne les élèves, en classe d'examen des écoles hors de la ville réouvertes et ayant achevé l'année scolaire, ils ont été regroupés dans la ville pour la composition des épreuves. *« Au début, on disait qu'il y'aurait des Etablissements Temporaires d'Apprentissage. Comme ça n'a pas fonctionné, nous avons regroupé les élèves des classes d'examen en ville pour la composition des épreuves ».*

La résilience de l'école a été le résultat des sessions de formations sur l'approche « Safe School » organisées par l'Etat et ses partenaires. Cette approche Safe school s'inscrit dans la dimension « école sans danger, protégée et conviviale » de l'Ecole de Qualité Amie des Enfants (EQAmE) adoptée par le Burkina Faso depuis l'année 2010 et mise en œuvre en 2011(Rouamba, 2021).

Pour Ouedraogo (2019), « l'approche « safe school » vise à préparer les enseignants qui travaillent dans un contexte d'insécurité à engager leurs élèves à cartographier la vulnérabilité de leur propre école et à élaborer des plans de préparations/réponses. C'est aussi une opportunité d'impliquer la communauté sur les questions de sécurité scolaire en utilisant leurs propres ressources et capacités pour renforcer la résilience des écoles et des personnes qui fréquentent contre d'éventuels dangers ». Sur cette base, le village de Dankari a été sensibilisé pour constituer une équipe d'éveil contre les incursions terroristes. A la faveur de ses actions, l'école de Dankari qui était

fermée, a réouvert ses portes au deuxième trimestre de l'année scolaire 2022-2023, contribuant ainsi à la reprise des activités pédagogiques. Après avoir porté un regard sur la résilience à l'école, les lignes qui suivent se penchent sur la problématique de l'inclusivité dans l'environnement scolaire au sein de notre zone d'étude.

B. L'Inclusivité

Pour assurer une inclusivité des personnes vivant avec un handicap, la CEB a procédé à leurs dotations en kits scolaires afin de réduire les charges de leurs ménages liées à la scolarisation.

L'Etat en collaboration avec les partenaires techniques et financiers (PTF) octroient aux élèves vulnérables des vivres et autres commodités pour l'accompagnement scolaire. Ces apports sont de nature à soulager les familles concernées et contribuent à motiver les enfants de ces familles à aller à l'école. Pour illustrer cet état de fait, un directeur d'école interrogé rassure en ces termes : (selon les règles de la norme APA 2019)

Ces mesures d'accompagnement des élèves sont très salvatrices car elles procurent un enthousiasme chez les enfants atteints d'un handicap quel qu'il soit à surmonter leur état de vulnérabilité. Le plus souvent ils font de brillantes performances dans les résultats scolaires. Cela signifie aisément qu'avec un minimum de conditions remplies, les élèves dits vulnérables peuvent avoir un excellent parcours à l'école tout comme les autres camarades dits non vulnérables.

A l'examen de ces propos recueillis, la vulnérabilité liée à un handicap ne doit toutefois pas être perçue comme une fin en soi ou un blocage évident si la mobilisation d'un peu de ressources s'opère pour accompagner la volonté souvent affichée des élèves et de leurs enseignants à combattre l'illettrisme (Rouamba, 2021). Alors, pourvoir inclure tous les enfants sans exclusive au sein du système éducatif, requiert un minimum de moyens divers et surtout de la volonté politique comme le soutiennent Soré (2014) et Héma (2022). Ce qui montre en d'autres termes que la vulnérabilité n'est pas une fatalité à conduire vers l'exclusion scolaire à cause d'un quelconque handicap.

Quant aux élèves malvoyants, ils sont regroupés à l'école des malvoyants à Lokihoun au secteur 04 pour l'apprentissage du braille. Après la maîtrise de cet outil, ils sont ensuite insérés dans les écoles classiques. Le constat qui en résulte dans la majorité des cas est que les premiers pas à l'école dite normale sont parfois assez difficiles. Un enseignant certifié et expérimenté témoigne :

« A ce niveau, la présence et l'encouragement du maître de classe sont très importants pour soutenir durablement un enfant en situation de handicap à poursuivre les cours dispensés. Cette étape primordiale du jeu du maître auprès de son élève pose les bases de la suite de son parcours scolaire. De nombreux enseignants en sont de plus en plus conscients et consentissent d'énormes efforts pour traverser au mieux cette ultime période. Après quoi, l'élève acquiert les fondamentaux indispensables à pouvoir suivre de façon quasi normale les enseignements d'avec les camarades supposés sans handicap. C'est la croix et la bannière pour certains de nos collègues. »

L'interprétation qui peut être réalisée sur ce discours est que l'inclusivité de tous est atteignable avec l'accompagnement des politiques en matière d'éducation et surtout du don de soi des enseignants pour garantir la réussite scolaire (Héma, 2022).

Tout en posant les jalons pour une inclusion scolaire élargie à tous les enfants sans distinction aucune, les données éducatives collectées permettent de prévoir la qualité des performances au sein de l'institution scolaire burkinabè dans toute sa plénitude.

C. Les performances : résultats

Tableau 01 : répartition par sexe et par taux d'admission des élèves ayant participé à l'examen du CEP session de 2023

Elèves	Filles	Garçons	Total
Effectifs	679	575	1254
Admis	369	360	729
Taux en %	54,34 %	62,61 %	58,13 %

Source : Enquête-terrain, juillet 2023

A la lecture de ce tableau, le nombre d'élèves de sexe féminin est plus élevé que celui des garçons à l'intérieur de la même CEB. Par contre, les résultats scolaires enregistrés à l'examen du CEP chez les garçons sont beaucoup plus reluisants que ceux constatés chez les filles à la même période. Ce constat laisse voir une tendance masculine du succès à dans la zone d'investigation choisie. Au regard de ces inégalités de chance entre les sexes, ce qui taraude tout de suite les esprits, ce sont les causes réelles qui expliquent ce déséquilibre entre les filles et les garçons en termes de performances à l'école dans notre milieu d'étude retenu.

Bien que la phobie d'envoyer les enfants à l'école est de plus en plus derrière nous tant en milieu urbain qu'en milieu rural (Héma, 2019), les effets des pesanteurs socioculturelles restent présents dans l'environnement de l'école dans notre site d'investigation, renchérit cet encadreur pédagogique de sexe féminin avec ses propos : *« Les filles sont traitées différemment dans notre zone ici. En ce sens que la préférence des parents porte sur le garçon sur lequel ils sont prêts à toutes sortes d'investissements au détriment des filles prédestinées au mariage souvent de façon précoce ». Cette perception du sexe féminin est alimentée par les alliances et coutumes de la localité qui préparent la jeune fille au futur ménage. Ainsi, les relations intracommunautaires se fondent sur le jeu d'échanges de filles en mariage afin de consolider les liens entre les familles parfois alliées. Par conséquent, la fille joue un rôle primordial qui vivifie les logiques sociales au sein des communautés de base. »* En analysant les propos de cette dame, c'est toute la socio-anthropologie du milieu qui est invoquée dans la répartition des rôles par sexe, par tranche d'âge. Au-delà de cette approche socio-anthropologique, ce sont les barrières sociales qui sont mises à rudes épreuves par le truchement de la volonté affichée d'empêcher la jeune fille d'avoir le même parcours que le garçon vis-à-vis du système éducatif burkinabè, ceci lorsque le choix à opérer s'impose aux parents d'élèves. (Héma, 2019)

Au niveau du cycle primaire, tout comme l'a reconnu Soré (2015), les performances scolaires n'intéressent pas assez les parents d'élèves car ils inscrivent leurs enfants à l'école en leur assurant le minimum de fournitures pour y aller et leur rôle s'arrête là comme une sorte de « démission parentale » dans le contrôle, le suivi et l'accompagnement de leurs propres enfants dans le cadre de leurs activités en rapport avec

l'école Il en est de même chez les enseignants qui ne sont pas du tout motivés en justifiant leur salaire par un engagement minimaliste, cette pratique de désintérêt n'est pas de nature à créer les conditions idoines de performances à l'école. Et pour enfoncer davantage le clou, à domicile, les élèves ne révisent pas leurs leçons et encore moins ne font leurs exercices, ces comportements ne sont pas en faveur du prolongement des activités scolaires à la maison ; ce qui ne garantit nullement des résultats probants à l'école. Par conséquent, Héma (2022) montre que la relation élèves-maître n'est pas conviviale ; la pratique de direction de l'école ne semble pas bien conduite ; et, l'implication des parents d'élèves aux activités scolaires défaille. Selon la thèse de Héma en 2022, ce sont les trois (03) entorses majeures qui entravent l'atteinte de la qualité des apprentissages et/ou des enseignements dans le système scolaire burkinabè. Ces dysfonctionnements constatés çà et là ont aussi des conséquences sous-jacentes sur la qualité de la production des données sur l'univers éducatif du Burkina Faso. De fait, la problématique des performances à l'école reste entière.

Malgré l'existence du phénomène terroriste dans la commune de Houndé, les résultats à l'examen du CEP de la CEB de Houndé 2 n'ont pas sombré. Sur un total de 1254 élèves, elle a enregistré 729 admis, soit un taux de réussite de 58,13% en 2023. Les performances du système éducatif, s'appréhendent dans la dynamique des indicateurs, favorisés par l'effet des politiques éducatives mises en place pour endiguer les disparités. Force est de constater que les politiques publiques en matière d'éducation sont bien élaborées théoriquement mais restent souvent faibles dans leurs application (Soré, 2015). En somme, la faiblesse dans les applications des politiques éducatives est un corolaire non moins important et par ricochet, dans la production de données fiables et de performances scolaires dans notre zone d'investigation

Conclusion

En définitive, la colonisation a la peau « dure » en ce sens que les pays africains tels le Burkina Faso qui ont eu leur souveraineté nationale depuis 1960, pour leur grande majorité, peinent à se départir de cet héritage. C'est ainsi que d'énormes réformes ont été entreprises et

opérées, nonobstant tous ces efforts de l'Etat accompagné par ses partenaires techniques et financiers, l'école burkinabè a eu du mal à prendre véritablement son envol pour atteindre ses objectifs de la scolarisation de tous les enfants de 6 à 16 ans sans exclusive et aussi de veiller à sa qualité. Dans la réalité, l'éducation d'un pays relève d'un domaine de souveraineté nationale et peut se complaire à fonctionner avec des financements venus de l'extérieur, qui sont contraires à des politiques éducatives « supposées » prôner l'indépendance politique acquise souvent de hautes luttes des leaders d'antan.

Ainsi, les choix des politiques publiques en matière d'éducation au niveau du pays n'ont pas facilité les conditions de production des données. Ces conditions sont de divers ordres à savoir institutionnel par le manque d'importance donnée aux statistiques ; matériel par l'absence de local affecté aux archives et aussi du manque de matériel de collecte et de stockage des données ; de ressources humaines par le manque de personnel chargé de l'archivage et de la documentation, les acteurs en présence ne sont pas qualifiés mais sont des supplétifs de secrétariat ; et de la perception négative que la plupart du personnel a de la collecte des données éducatives comme un rôle de « seconde zone », donc négligé.

Les difficultés essentielles sont relatives à la faible collaboration avec l'Etat civil par le non disponibilisation des données démographiques ; à la non prise en compte des statistiques dans l'élaboration des politiques éducatives ; au dynamisme impuissant des directeurs d'écoles par la non transmission des statistiques dans les bons délais. De fait, l'école est résiliente au travers des initiatives de prise en charge des enfants en situation de handicap et aussi l'accélération de la scolarisation des filles et leur maintien à l'école, de même, la formation des enseignants à poursuivre leur travail en contexte d'insécurité ; inclusive car elle opère un large ratissage de façon à ne laisser personne pour compte, quelle que soit sa situation, pour réaliser l'école pour tous. En outre, la question des performances reste une préoccupation consciente sans toutefois pouvoir trouver des solutions pertinentes et adaptées à chaque contexte. La complexité des performances de l'école burkinabè demeure le nœud gordien de son système éducatif.

Afin d'être capable d'impulser une amélioration des conditions de production des données et pour contribuer à une meilleure production des données, le renforcement des capacités des structures productrices demeure un impératif. Elles doivent bénéficier d'une dotation en ressources matérielles et humaines adéquates. Dans la mesure où c'est l'homme qui demeure au centre de la production des données, il s'avère nécessaire de renforcer les capacités des acteurs intervenant dans le domaine statistique par l'organisation de formations adéquates car, une bonne politique en faveur de l'éducation ne s'aurait s'opérer sans données fiables et pertinentes.

Les indicateurs produits, permettent d'apprécier le niveau des objectifs à atteindre sur une période donnée. D'où l'importance de la fiabilité des données statistiques. En d'autres termes, au Burkina Faso, la place qu'occupent les données dans le système éducatif est encore « empreinte d'un mépris sarcastique » et par conséquent beaucoup plus d'attention est indispensable aux fins de soutenir de façon efficace et efficiente les politiques publiques en matière d'éducation. L'un des rares gages d'une école burkinabè « épanouie ».

Bibliographie

GAUTHIER Benoît,1992, « *la recherche action* ». Dans Recherche Sociale, 2^e édition, in MAURICE Angers, *initiation pratique à la méthodologie des Sciences Sociales*, CASBAH Université, 381p

GRAWITZ Madeleine, 1986, *Méthodes des Sciences Sociales*, 7^e édition, Paris, Dalloz, 1104p.

HEMA Aimé Désiré, 2019, Du rapport entre éducation pour tous(ept) et qualité de l'enseignement primaire au Burkina Faso, NAZARI, 30p.

HEMA Aimé Désiré,2022, Climat scolaire et qualité de l'enseignement primaire dans la commune de Banfora (Burkina Faso), DELLA/AFRIQUE, 19p.

OUEDRAOGO Marguerite,2019, *contribution de l'approche « safe school » à la promotion d'une école résiliente au Burkina Faso : cas de la région du Centre Nord*, 2IE, 48p

ROUAMBA-OUEDRAOGO Valérie, 2021, *Crise sécuritaire dans les pays du G5 Sahel. Comprendre pour agir*, édition l'Harmattan, Burkina Faso, 365p

SANOU Fernand, CABORE Idrissa Z, KOBIANE Jean-François, PILON Marc, SANOU Salimata, 2001, *Politiques éducatives et système éducatif actuel*, Ouagadougou, 115p

SORE Zakaria, 2014, logiques idéologiques et réformes scolaires : une approche socio-historique de l'évolution des politiques éducatives au Burkina Faso, 21p

SORE Zakaria, 2015, *Massification scolaire, rapport au savoir et qualité de l'enseignement primaire dans la commune rurale Rambo (province du Yatenga, Burkina Faso)*. Thèse unique de doctorat de Sociologie, Université de Ouagadougou, 351p

www.unicef.org/fr consulté le 12/08/2023

<https://www.globalpartnership.org/fr/users/bsegueda> consulté le 12/08/2023

Bénéwendé Bonaventure Segueda, ADEA-TFEMPS, Dr. Redouane ASSAD, ADEA - TFEMPS, et Reem Derbala, Ministry of Higher Education- EGYPT Éducation en Afrique : pourquoi la collecte des données joue un rôle clé ?

<https://www.cairn.info/revue-autrepart-2001-1-page-13.htm> consulté le 12/08/2023

Martin Jean- Yves, 1972, « La trajectoire éducative du Viêt-Nam depuis 1945 : logiques politiques et logiques sociales » 27p

<https://access.archive-ouverte.unige.ch/access/metadata/f24b9a4f-9552-48d9-ac42-62d83bdf2546/download> consulté le 12/08/2023

OUEDRAOGO Abdoulaye, 2007, les processus d'apprentissage chez des adultes en formation universitaire en Afrique de l'Ouest : quelques caractéristiques du rapport au savoir, Thèse de doctorat en Sciences de l'Éducation, Genève, Université de Genève. Faculté de psychologie et des Sciences de l'Éducation, 253p

Politiques de paix au Burundi : performances et limites des mécanismes polico-institutionnels de l'accord de paix d'Arusha

Sylvère Ntakarutimana

*Maître-Assistant, Doctorant, Enseignant à temps partiel
Faculté des science politiques et juridiques
Ecole doctorale/Université du Burundi
Bujumbura-Burundi ntasylvere@gmail.com*

Résumé

L'Accord de paix d'Arusha a été signé le 28 août 2000. Cet accord a proposé des mécanismes à mettre en place pour assoir la paix tant désirée par les Burundais depuis que le Burundi est indépendant. Malgré la mise en place de ces mécanismes, le contexte des élections de 2010 et 2015 a mis en exergue des vellétés de violences physiques et symboliques entre les acteurs politiques. En 2010, les élections ont été marquées par la déception des leaders de l'opposition au regard du score obtenu dans les élections communales, et ont décidé de boycotter le reste des scrutins. Cette attitude a donné une opportunité au parti Conseil National pour Défense de Démocratie-Force pour Défense de la Démocratie (CNDD-FDD) de dominer la scène politique et toutes les institutions politiques. La plupart des leaders de l'opposition s'est retrouvée en exil. En 2015, les tensions ont été déclenchées suite à la candidature du président Nkurunziza au 3^{ème} mandat. Les contestataires ont envahi la rue pour manifester leur refus et le pouvoir n'a réagi que par la répression de ce qu'il a appelé l'insurrection. Il eut des morts et des exilés également à l'étranger. L'article montre que la récurrence de ces violences est due au manque d'appropriation de l'esprit de l'accord ainsi que le refus de l'assimilation réciproque des élites politiques, conduisant au non-respect des principes de la paix agonistique dans la mise en place des mécanismes politico-institutionnels convenus.

Mots clés : Accord d'Arusha, violence politique, mécanismes politico-institutionnels, paix agonistique.

Introduction

1. Problématique liée à l'étude

Aurait-elle été une illusion, après une bonne vingtaine d'années à compter du 28 août 2000, date à laquelle l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi a été signé, un accord de paix à

laquelle les Burundais aspiraient depuis longtemps ? Le travail de la construction de la paix réalisé avant et après Arusha, auquel travail ce sont donnés divers acteurs, notamment de la communauté internationale, aurait-il été le travail de Sisyphe de la mythologie grecque à l'image du travail inutile et absurde ? Ces interrogations s'imposent suite à un constat amer pour toute personne éprise de paix. La récurrence des violences à caractère politiques au sens de Philippe Braud qui postule que la violence n'est pas seulement les bruits des armes à feu ou les débordement violentes des manifestations, c'est aussi le mépris de l'autre, l'humiliation infligée aux uns et autres (Braud, 1993) à la veille et au lendemain des élections de 2010 et de 2015.

2. Objet et hypothèses d'étude.

2.1. Question de la recherche

Le constat du retour de l'instabilité politique accompagnée des violences ethno-politiques chaque fois à l'approche des élections nous conduit à la recherche de la compréhension de cet état de fait du moment que l'on croyait que l'Accord d'Arusha avait pu enterrer la hache de guerre. Notre démarche cherchera à répondre à la question suivante :

Comment comprendre la réactivation répétée de la violence dans le conflit ethno-politique burundais malgré les politiques de paix convenues dans l'Accord de paix d'Arusha ?

2.2. Hypothèses de la recherche.

Notre recherche se base sur deux hypothèses principales :

- (1) Aussi longtemps que des acteurs politiques burundais ne pourront pas s'approprier l'esprit de l'Accord de paix d'Arusha, les mécanismes politico-institutionnels convenus dans l'accord d'Arusha pour la paix et la Réconciliation au Burundi, auront toujours de la peine à assoir véritablement la paix au Burundi ;
- (2) Une difficile assimilation des élites politiques et civiles dans l'exercice du pouvoir et dans la prise des décisions liées à la mise en application des mécanismes convenus dans l'Accord de paix d'Arusha, augmente la méfiance entre les adversaires

politiques, ce qui conduit à une mise en application tronquée ou détournée de ces mécanismes.

3. De la pertinence sociale et scientifique de l'étude.

Sur le plan social, nous pensons pouvoir contribuer à l'édification de la paix, en mettant en évidence les obstacles qui freinent la réalisation des buts des politiques de paix. Dans ce sens, les parties prenantes pourront en prendre compte dans le processus de prise de décisions lorsqu'il s'agira d'appliquer les accords convenus en faveur de la paix.

Et sur le plan scientifique nous apportons notre contribution en montrant comment les acteurs peuvent appliquer à la lettre les accords convenus tout en esquivant l'esprit de ces accords, ce qui est obstacle à la réalisation du but ultime à savoir la paix. Dans ce cas la paix devient un idéal placé sur un horizon inatteignable.

4. Approches méthodologiques.

4.1. Les paradigmes mobilisables

Dans notre démarche de recherche, nous nous inscrivons dans une combinaison des paradigmes de recherche pour essayer d'analyser, comprendre le phénomène sous étude. Les paradigmes d'analyse auxquels nous avons fait appel sont les suivants :

Le paradigme de la sociologie historique du politique (Déloye, 2003; Dufour, 2016), ainsi que le paradigme compréhensif (Heem, 2000) avec une dose de paradigme explicatif, bref une méthode mixte.

Principaux résultats

Dans notre étude nous avons spécifiquement cherché à savoir si les mécanismes en question ont eu des performances et des limites. Nous avons découvert que ces mécanismes ont eu beaucoup de limites que des performances. Ces limites sont dues essentiellement au manque de volonté politique. Les acteurs politiques surtout les élites du pouvoir ne trouvent aucun intérêt à soutenir ce genre de mécanisme. L'autre découverte c'est que les principes de la paix agonistique ne sont pas respectés, donc la paix agonistique est hypothétique.

L'articulation de l'article.

Après avoir décrit le contexte de la production de notre article, nous présenterons premièrement le cadre théorique et méthodologique, deuxièmement nous présenterons les résultats de la recherche, troisièmement nous discuterons des résultats et enfin nous passerons à la conclusion.

5. Contexte

Les élections de 2005 ont marqué la fin de la transition et le parti CNDD-FDD qui les ont gagnées est arrivé au pouvoir pour le premier mandat. Au bout de cinq ans il fallait retourner auprès électeurs, les uns pour conquérir le pouvoir et les autres pour le conserver. Les préparatifs des élections de 2010 se sont heurtés à un climat politique délétère qui a commencé au lendemain de la prise du pouvoir par le CNDD-FDD en 2005. Ce climat politique tendu est le fruit de plusieurs facteurs dont l'inexpérience des cadres du CNDD-FDD en gestion des affaires publiques et l'échec de la transformation de l'ancienne rébellion en un parti politique (Rufyikiri, 2016). Comme le fait remarquer certains observateurs, *« au cours de l'année 2009 les divergences de vues par rapport à chaque étape du processus électoral se sont manifestées entre le CNDD-FDD et les partis de l'opposition. En même temps, le terrain sur lequel se sont déroulés les préparatifs des élections était marqué par des cas de violation des libertés d'expression, de réunion et d'association et par des cas de meurtres dont étaient victimes surtout les partis de l'opposition »* (Palmans, 2011, p. 57).

Finalement les élections ont eu lieu dans une atmosphère marquée par des violences physiques et verbales. Les résultats peu désirables obtenus par les partis de l'opposition lors des élections communales du 24 mai 2010, les ont poussés au boycott du reste des scrutins. La stratégie de l'opposition qui s'est obstinée dans le radicalisme en maintenant le boycott électoral, s'est soldée par un échec cuisant donnant sur un plateau d'or une victoire écrasante du parti CNDD-FDD dans tous les scrutins organisés en 2010, lui permettant de dominer à la fois le gouvernement et le parlement dans une coalition sous son contrôle, sans contrepoids de l'opposition (Vandeginste,

2011) faisant taire toute contestation contre l'hégémonie incarnée par le parti au pouvoir(Banshimiyubusa, 2022). La gestion de la période postélectorale a été marquée par l'affirmation de la suprématie du CNDD-FDD dans toutes les institutions politiques laissant très peu de marge de manœuvre au reste de la classe politique absente des institutions politiques. Cette période post-électorale sera caractérisée par des violences politiques animée par la mobilisation des jeunes de différents partis politiques (Muntunutiwiwe, 2013).

Dans ce climat de tensions, d'intolérance et de violence politique, le gouvernement a entrepris de modifier certaines dispositions constitutionnelles. Cette initiative a ravivé le débat sur l'opportunité de continuer ou pas d'appliquer l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. L'intention de modifier la Constitution avait déjà été annoncée par le président de la République à travers son discours à la Nation au début de 2012(Vandeginste & Niyonkuru, 2017).

Mais le scepticisme des partis de l'Opposition et de la Société civile était fondé sur le fait que dans certains discours des plus hautes autorités du pays, le rejet de l'Accord d'Arusha n'était plus qu'un secret de polichinelle. Ces autorités buttaient entre le rejet catégorique ou le soutien de l'Accord(Kazoviyo, 2017). Cette volonté de modifier la constitution fut un échec parce que à l'Assemblée Nationale et au Sénat, il était d'emblée difficile d'atteindre le quorum exigé(Vandeginste, 2014).

Un autre évènement qui a fait couler beaucoup d'encre c'est la volonté du président de la République de briguer un troisième autre mandat. Du côté de l'opposition et de la société civile la Candidature du Président Nkururuziza était inacceptable. En interne au parti CNDD-FDD, la candidature du Président Nkurunziza pour un mandat supplémentaire a divisé les cadres du parti, de même dans le cercle « des Généraux » au sein des forces de défense et de sécurité(Hirschy & Lafont, 2015) créant ainsi le groupe des Frondeurs qui se sont retrouvés en exil plus tard en compagnie d'autres opposant (Vircoulon, 2017).

Malgré les protestations des acteurs politiques de l'opposition et de la Société civile, le 25 avril 2015, le Président Nkurunziza a été désigné candidat par son parti le CNDD-FDD aux élections présidentielles qui

devraient se tenir en juillet 2015, ce qui déclencha une crise politique violente sans précédent comme le montre *International Crisis Group* dans un rapport (Rapport Afrique, s. d.). Les victimes de cette crises furent nombreuses (Birantamije, 2018).

6. Cadre théorique et méthodologique

6.1. Cadre théorique.

Les études les plus récentes dans le domaine de la paix s'inscrivent dans une nouvelle théorie, celle de la paix agonistique et c'est notre cadre analytique. Cette théorie reconnaît le conflit comme un aspect inévitable de la vie politique. C'est un paradigme visant à critiquer les approches de la paix libérale. C'est une nouvelle orientation qui reconnaît la présence des contestations et des résistances permanentes à la domination hégémonique de l'autre partie. La théorie de la paix agonistique propose de penser la paix d'une manière plus robuste et politique, de façon active, engagée (Shinko, 2022), elle prône la coexistence pacifique entre les groupes d'individus en conflit, elle postule une paix possible entre anciens ennemis en changeant le regard sur l'autre, au lieu de le voir en ennemi à détruire, le regarder en adversaire politique qu'on combat politiquement mais à qui on reconnaît le droit de voir les choses différemment. La démocratie peut aussi s'analyser à travers cette théorie (Mouffe, 1999, 2000, 2013)

Les principes/indicateurs qui caractérisent cette théorie sont : (1) l'inclusion agonistique qui permet à tout le monde de sentir représenté (Hirblinger & Landau, 2020) ; (2) Dialogue agonistique qui diminue la distance entre les acteurs protagonistes (Lehti & Romashov, 2022) ; (3) Contre-hégémonie qui lutte contre la domination d'une partie (Shinko, 2022) ; (4) L'identité, (5) Reconnaissance même s'il est difficile d'y arriver pour tous les groupes (Rumelili & Strömbom, 2022), (6) Réconciliation agonistique (Little & Maddison, 2017). Ce sont ces indicateurs que nous voulions voir s'ils ont été respectés dans la mise en œuvre des mécanismes politico-institutionnels pour asseoir la paix au Burundi, et nous avons essentiellement insisté sur les trois premiers indicateurs qui concernent la dynamique institutionnelle.

6.2. Méthodes de collecte des données.

Les instruments utilisés pour la collecte et l'analyse des données qualitatives sont les suivants :

Entretiens semi- directifs : dans nos entretiens nous avons fait usage des questions guide qui n'ont pas été posées nécessairement dans l'ordre. De petites questions de relance en cas de besoin de détails ont été posées.

Le sondage : 34 ont pu donner des réponses au questionnaire envoyé en ligne. La principale force de cet outil est qu'il est facile d'envoyer le questionnaire aux groupes cibles. Mais sa faiblesse est que l'individu peut ne pas répondre au questionnaire. Ça dépend de sa propre volonté.

Population d'enquête : nous avons choisi de mener des entretiens auprès des leaders politiques et de la Société Civile pour comprendre le sens des décisions prises dans le cadre de l'application de l'Accord de paix d'Arusha. Nous avons ciblé les négociateurs de l'Accord de paix d'Arusha, ceux qui l'ont mis en application et les acteurs intéressés par cette mise en application qui se recrutent parmi les membres de la Société civile les plus actifs.

Pour la collecte des données quantitatives, nous avons envoyé un questionnaire en ligne via *google forms* aux intellectuels comme des professeurs d'Universités, les cadres supérieurs dans les instances de l'Etat, qui sont supposés être les mieux informés sur les mécanismes de l'Accord d'Arusha par rapport au reste de la population ...etc. Cet outil est intéressant en ce sens qu'il facilite à la fois la collecte et l'analyse des données.

Dans notre recherche, deux mécanismes politico-institutionnels ont attiré notre attention et c'est sur ces deux que nous avons mené notre étude pour nous rendre compte de leurs performances et limites. Il s'agit des mécanismes qui ont été mis en œuvre pour lutter contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Les négociateurs d'Arusha ont convenu de mettre en place les mécanismes suivants :

- L'Observatoire National pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
- Une législation contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et toutes les violations des Droits de l'homme.

7. Résultats obtenus.

Dans le cadre de notre recherche nous avons mené des entretiens et des sondages sur les deux mécanismes prévus dans l'Accord de paix d'Arusha à savoir : L'Observatoire National pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et La mise en place d'une législation contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et toutes les violations des Droits de l'homme. Voici les résultats obtenus :

7.1. L'Observatoire National pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

La mise en place de ce mécanisme a été matérialisée par la promulgation de la loi n° 1/25 du 23 décembre 2017 portant mission, composition et fonctionnement de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. Le retard de 17 ans pour sa mise en place est remarquable.

Nous avons approché différents acteurs de la société burundaise pour recueillir leurs perceptions. Nous les avons trouvées mitigées. Certains des représentants des associations des victimes avec lesquels nous nous sommes entretenus disent qu'ils ont entendu parler de cet Observatoire mais qu'ils ne sont pas au courant des réalisations. Voici ce que dit un répondant tutsi :

« J'entends dire qu'il existe, mais je ne sais pas ce qu'il fait parce que nous autres victimes ils nous auraient déjà consulté pour qu'on puisse parler sur les tueries qui se sont perpétrées au Burundi. Ils devraient nous consulter afin de les aider à sensibiliser la population pour qu'elle devienne un artisan de la paix. Cette institution devrait prendre le devant, et nous on allait les appuyer parce que nous savons

ce qui s'est passé, nous sommes des témoins oculaires... je pense que ce sont des individus qui ne veulent pas travailler » (Répondant tutsi)

D'autres pensent que l'observatoire n'est pas une priorité pour les décideurs, que la priorité est l'organe chargé de la recherche de la vérité sur le passé douloureux du Burundi. C'est le cas de ce répondant hutu :

« Cet observatoire a une relation avec la commission vérité et réconciliation ; à voir ses missions, moi je pense que les décideurs ont jugé bon de mettre plus l'intérêt sur la recherche de la vérité sur ce qui s'est passé au Burundi (...). Je pense qu'ils ont voulu d'abord laisser la commission vérité et Réconciliation entrer en profondeur dans la recherche de la vérité pour que les Burundais se reposent dans leur cœur. (...) ou bien peut-être qu'il y a eu manque de moyens financiers, ou alors il y a eu manque de volonté politique. Mais tant mieux qu'il est en place aujourd'hui quand même...il faut qu'il soit doté des moyens suffisants » (Répondant hutu)

D'autres qui ont répondu à nos questions n'ont pas hésité de préciser que cet observatoire souffre du mauvais choix des hommes/femmes choisis comme membres de ce mécanisme. Il en est de même pour d'autres mécanismes proposés à Arusha dans le cadre de l'Accord de paix :

« C'est un mauvais choix des hommes. Non plus, il ne faut pas avoir peur de le mentionner. Ceux qui avaient négocié l'Accord d'Arusha avaient précisé que tu ne peux pas diriger la CVR ou un autre mécanisme de ce genre étant membre d'un parti politique. Tu ne peux pas être l'Ombudsman ou diriger le Conseil de l'Unité nationale. Pourtant, ce ne sont que des militants zélés des partis politiques qui sont nommés à la tête de ces mécanismes. Comment voulez-vous que ces gens agissent de façon patriotique, nationaliste pour trouver des solutions aux questions posées ? Ils vont tirer des propositions du parti au lieu de les tirer du peuple burundais. » (Répondant tutsi).

Un autre répondant renchérit : *« Cette institution ne peut pas asseoir la paix. Comme d'autres, elle n'en a pas l'intention ... A notre humble avis, ils sont là pour toucher leurs honoraires, leurs salaires et au besoin pour protéger les responsables de ces différents crimes » (Répondant tutsi).*

Un autre nous a répondu qu'il est allé même voir le président de l'Observatoire et celui-ci lui aurait dit qu'il n'a pas de budget, ce qui corrobore avec le manque de volonté/intérêt politique vis-à-vis de ce mécanisme :

« J'ai été à maintes reprises en contact avec le patron de cette commission pour savoir pourquoi ils ne s'investissent pas dans la réalisation des activités particulièrement celles relatives à la prévention des violences qui peuvent nous entraîner à des crimes odieux comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide, il m'a toujours rétorqué qu'il n'a pas de budget. En d'autres termes il m'a rétorqué qu'on ne lui permettait pas de travailler ».

Les répondants à nos questions vont jusqu'à proposer à l'observatoire une façon de faire mais doutent de la bonne foi des gestionnaires politiques. Ce répondant tutsi fait des propositions :

« Il faudrait organiser des débats pour chercher des propositions qui peuvent être érigées en propositions à donner au Gouvernement (...). Le 1^{er} problème est le choix des hommes à la tête de ces mécanismes. Le 2^e problème est le parti qui ne veut pas que l'accord ne se mette en application. La question des hommes ne se poserait pas s'il y avait la bonne foi. Les hommes intelligents existent dans le pays, toutes les ethnies confondues, des honnêtes gens sont là ».

Pour compléter les propos recueillis auprès des acteurs politiques et de la Société civile, nous avons effectué un sondage auprès 34 intellectuels qui ont accepté de répondre à nos questions.

A la question de savoir s'ils ont déjà entendu parler de cet observatoire 10 ont répondu par NON et 24 ont répondu par OUI.

Graphique n°1 : Connaissance de l'Observatoire National

A la question de savoir comment l'Observatoire National remplit sa mission de prévenir et d'éradiquer le génocide, les crimes de guerre, et les crimes contre l'humanité, sur 34 personnes qui ont participé à notre sondage, la majorité disent que l'observatoire ne fait rien du tout, moins de 10 personnes affirment que l'observatoire fait convenablement son travail au moment où personne ne dit que l'observatoire nationale remplit très convenablement son travail ou préfère ne rien.

Graphique n°2 : L'observatoire et la Réalisation de sa mission

A la question relative aux performances de l’Observatoire National. Certains disent que « c'est un observatoire qui travaille pour le compte du gouvernement, pas pour la mission à laquelle il est assigné » d'autres disent qu'il a « des manquements du fait qu'il a été mis en place dans des conditions difficiles et obscures », d'autres encore disent qu'ils n'en voient pas ou qu'ils n'ont aucune idée.

A la question de savoir les limites de l’Observatoire National. Les personnes qui ont participé au sondage ont donné des réponses variées :

- *Insuffisance de moyens d'enquête ;*
- *Il n'est pas indépendant ;*
- *Le manque de budget autonome le pousse à travailler sur base des fonds de l'Etat et dans ce cas dans ce cas, la neutralité de cet organe dans la prise de décision n'est pas totale. Les membres de cet observatoire sont des fonctionnaires de l'Etat, donc qui travaillent dans la ligne tracée par le gouvernement ;*
- *Il est mis en place sur des critères partisans ;*
- *Budget modique, absence de neutralité ;*
- *Absence de probité ;*
- *Manque d'expérience ;*
- *Incompétence de ses membres ;*
- *Un tel organe devrait être présidé par une personne neutre, apolitique qui dépolitise ses actions et programmes ;*
- *Il n'a pas de droits de décision ;*
- *Les actions de l'Observatoire sont toujours limitées par la volonté des responsables de ces observatoires, leurs passé et leurs traumatismes du passé ainsi que le poids des décideurs politiques.*

A la question de savoir s'ils ont connaissance d'un dialogue qui aurait été initié entre leaders politiques et ethniques en rapport avec le choix des membres de l’observatoire. Sur les 34 qui ont participé au sondage 4 ont répondu par OUI, et 30 ont répondu par NON.

Graphique n°3 : Connaissance du dialogue sur la mise en place de l'Observatoire National

Au regard de cette illustration, il est évident qu'il n'y a pas eu de dialogue entre les partenaires politiques lors de la mise en place de l'Observatoire National. A la question de savoir si au regard du climat politique, y avait-t-il moyen/possibilité de contester l'un ou l'autre proposition de membre parce qu'il ne mérite de figurer sur la liste des membres de l'observatoire, sur les 34 participants au sondage 10 ont répondu par OUI au moment où 24 disent qu'il n'y avait pas moyen de mener une quelconque contestation.

Graphique n°4 : Possibilité de contestation dans la mise en place de l'Observatoire National

Les points de vue recueillis dans les entretiens et les résultats du sondage montrent qu'il y avait peu de marge de manœuvre pour mener une action contre hégémonique.

5.2. La mise en place d'une législation contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et toutes les violations des Droits de l'homme.

La mise en place d'une législation contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et toutes les violations des Droits de l'homme a été effectuée dès 2003 par la promulgation de la loi n° 1/004 portant répression du crime de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Une autre matérialisation de ce mécanisme juridique c'est la récente révision du code pénal à travers la loi n°1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal. Mais la mise en place d'un mécanisme ne signifie pas nécessairement son effectivité.

Les entretiens que nous avons menés auprès des acteurs politiques et de la Société civile nous montrent des appréciations mitigées quant à l'effectivité de ce mécanisme. Pour certains, le cadre législatif revu « n'a rien changé » pour les autres par la mise en place du cadre législatif contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et toutes les violations des Droits de l'homme a beaucoup changé. C'est notamment ce répondant hutu qui le dit en ces termes :

« les gens ont compris que commettre les crimes collectifs n'est plus possible. Aujourd'hui un tel groupe ne peut décider d'attaquer un autre groupe et l'exterminer, je vois que quelqu'un qui initierait un tel plan ne pourrait avoir beaucoup de gens qui le suivent (...) les Burundi ont été touchés, ils ont été blessés, ils ont fui le pays, ils ont perdu les leurs, tellement qu'aujourd'hui si on regarde, les Burundais pensent au développement plus tôt que de planifier comment tuer ou exterminer un groupe x »

Pour les autres encore, « les textes légaux ne sont pas un problème. La réforme est bonne quand bien même l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais cela n'interdit pas le jugement de crimes pareils par la justice internationale » (Répondant tutsi).

Certains des acteurs politiques pensent que la mise en place d'une législation est un trompe-l'œil. Les lois peuvent être mises en place mais leur application est toujours problématique

Selon l'ancien président de l'Assemblée Nationale, M. Léonce Ngendakumana, « tant qu'il n'y aura pas de consensus sur les questions de génocide entre les acteurs politiques dans les institutions, il sera très difficile d'élaborer une loi. Pour contester l'opinion des bailleurs de fonds, on a élaboré depuis l'époque du FRODEBU à l'époque de Ndayizeye ça n'a jamais fonctionné, on a même tenté de mettre en place une commission CVR mais ça n'a jamais fonctionné, on a même organisé des rencontres en 2004 pour mettre en place une telle commission, les militaires ont dit au Président Ndayizeye que s'il met en place cette commission les militaires vont déposer le tablier. On a aussi tenté de mettre en place une loi sur les droits civils et militaires qui incluait des dispositions sur les responsabilités dans le génocide mais les militaires ont contraint à Ndayizeye que même ratifiée, elle sera mise en vigueur après 7 ans. Même à l'époque de Nkurunziza, la ratification est revenue mais elle a connu un échec même jusqu'aujourd'hui cette ratification n'est pas mise en vigueur parce qu'il y a des dispositions qui concernent les hommes politiques et les militaires ».

Selon les entretiens recueillis, le cadre législatif amélioré conformément à la l'Accord de paix d'Arusha n'a rien changé pour certains et pour les autres, ils fondent leur optimisme dans la prise de conscience. Le changement en matière juridique et judiciaire est toujours tributaire de la volonté des hommes et surtout les hommes politiques.

Pour compléter les informations des entretiens, nous avons effectué un sondage comme nous l'avons fait pour l'Observatoire national.

A la question de savoir si la mise en place d'une législation contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et toutes les violations des Droits de l'homme a permis de lutter efficacement contre ces crimes, les avis sont partagés. Sur 34 personnes qui ont participé au sondage, 7 ont répondu par un OUI au moment où 27 ont répondu par un NON comme c'est illustré dans le graphique suivant.

Graphique n°5 : la législation et la lutte contre les crimes internationaux

Ceux qui ont répondu par Non disent que l'application de cette législation laisse à désirer et en plus que la population en soit consciente. Cette législation en question n'a pas été vulgarisée donc il reste inconnu du public, il fallait des mesures d'accompagnement. Ces crimes ont continué à se faire observer d'après eux.

A la question de savoir s'il y a eu un débat inclusif entre leaders politiques et ethniques sur la mise en place d'une législation contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et toutes les violations des droits de l'homme, là aussi les avis sont partagés, nombreux sont ceux qui estiment qu'il n'y a pas eu suffisamment de dialogue/débat suivis pas ceux qui considèrent qu'il n'y a pas eu du tout de dialogue. Voir l'illustration dans le graphique qui suit.

Graphique n°6 : Débat sur la mise en place d'une législation sur les crimes internationaux

Le graphique qui suit montre comment les avis sont partagés lorsqu'il s'agit de répondre à la question de savoir si le cadre général de la mise en place d'une législation contre le génocide, les crimes de guerres, les crimes contre l'humanité et toutes les violations des droits de l'homme permettrait la contestation de l'un ou aspect du processus de législation. Nombreux sont ceux qui disent qu'il n'y avait de moyens de contester l'un ou l'autre aspect.

Graphique n°7 : Possibilité de contestation sur le processus de mise en place d'une législation contre les crimes internationaux.

Ceux qui estiment qu'il n'y avait moyen de contester l'un ou l'autre aspect fonde leur argument sur le fait qu'il n'y a pas eu la vulgarisation des projets de texte. Cela permettrait de recueillir les opinions des uns et des autres. Par contre ceux qui croient qu'il y avait moyen de contester, fondent leur argument sur le fait que le parcours législatif a été suivi. C'est-à-dire que la législation a suivi toutes les étapes jusqu'à la promulgation (Gouvernement-Assemblée nationale- Sénat-Présidence de la République).

8. Discussion.

Nous avons vu que la paix agonistique sur le plan institutionnel se conçoit sur base des principes d'inclusion agonistique ; de dialogue agonistique ; de la Contre-hégémonie. Nous avons voulu évaluer si ces principes ont été respectés dans la mise en œuvre des mécanismes politico-institutionnels pour asseoir la paix au Burundi. Après avoir examiné le processus de leur mise en place, nous avons fait trois constats :

Une difficile inclusion agonistique qui se manifeste à travers un manque d'appropriation de l'accord de paix et d'assimilation réciproque des élites politiques et civiles, ce qui montre une difficile inclusion agonistique. Dans la mise en œuvre des mécanismes politico-institutionnels, tout le monde admet que toutes les ethnies sont représentées. C'est-à-dire qu'à première vue, le principe de l'inclusion agonistique est respecté. Mais à regarder de très près, cette inclusion est tronquée, c'est un trompe-l'œil, nous l'avons vu à travers les recherches menées. C'est vrai que les équilibres ethniques tels que la constitution le prescrit sont respectés, mais les personnes qui sont nommées sont pour la plupart du parti CNDD-FDD ou doivent lui prêter allégeance.

Pour être membre hutu de cet organe, soit le membre est du parti CNDD-FDD, soit il doit être d'un parti satellite au CNDD-FDD à dominance hutu, ou tout simplement être membre d'une organisation de la société civile pro-CNDD-FDD.

Et pour être nommé membre en tant que tutsi de l'un de ces mécanismes politico-institutionnels, il faut être soit un tutsi membre du CNDD-FDD, soit être membre de l'Union pour Progrès National

(UPRONA) un parti constituant la coalition avec CNDD-FDD au pouvoir. D'autres tutsi qui peuvent être nommés dans ces mécanismes font partie des organisations de la Société civile pro-gouvernementales. L'autorité qui nomme doit s'assurer que la personne tutsie nommée est une personne sûre, qui ne vient pour déranger.

Quant aux voix dissonantes incarnées en cela par les partis de l'opposition et certaines organisations de la Société civile, elles ont été écartées systématiquement de la gestion du pouvoir.

Un refus des rencontres dialogiques dans mise en application des mécanismes politico-institutionnels de l'Accord de paix d'Arusha.

Le dialogue en tant qu'un des principes fondamentaux de la paix agonistique fait défaut dans la mise en œuvre des mécanismes. Les entretiens et le sondage que nous avons effectué montre clairement une divergence entre le postulat théorique du principe de dialogue agonistique et les pratiques dans la mise en œuvre des deux mécanismes politico-institutionnels.

L'impossibilité des pratiques contre-hégémoniques : la théorie de la paix agonistique postule à travers le principe de la contre-hégémonie, la possibilité des contestations et des résistances permanentes contre la domination, l'hégémonie de l'autre partie. Or ce que nous constatons dans le cas du Burundi, c'est qu'il existe un parti qui domine la scène politique du Burundi, le parti CNDD-FDD. Ce parti domine la quasi-totalité des institutions, il travaille avec les partenaires politiques qu'il choisit lui-même. Les noyaux de résistances sont systématiquement cassés, l'exemple se sont les partis de l'opposition qui n'existent pratiquement pas dans les faits parce que réduits en ailes sans poids politiques pour résister au parti CNDD-FDD devenu de fait un parti-Etat. De même, certaines organisations de la Société civile et les médias qui étaient devenus à un certain moment des foyers contre-hégémonique, ils ont été systématiquement suspendus.

Conclusion

Notre étude a cherché à comprendre pourquoi les violences politiques et physiques sont récurrentes surtout dans le contexte des élections.

Nous avons trouvé que la mise en place des deux mécanismes à savoir :(1) l'Observatoire National pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et (2) la mise en place d'une législation contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et toutes les violations des Droits de l'homme, n'ont pas contribué efficacement à asseoir la paix au Burundi.

Les recherches nous ont montré que les limites des deux mécanismes sont liées au non-respect des principes agonistiques d'où il est difficile d'asseoir la paix recherchée.

Bibliographie

Banshimiyubusa, D. (2022). Crispations identitaires et " identités légitimatrices" pendant crise politique : Un regard rétrospectif sur la crise du 3ème mandat au Burundi. Universiteit Antwerpen, Institute of Development Policy (IOB).

Birantamije, G. (2018). Crise politique au Burundi : Vers des forces de sécurité (re) politisées après une décennie de « success story». *Conjonctures de l'Afrique centrale*, 19-47.

Braud, P. (1993). La violence politique : Repères et problèmes. *Cultures & conflits*, 09-10.

Déloye, Y. (2003). Sociologie historique du politique. *La Découverte*.

Dufour, F. G. (2016). La sociologie historique : Traditions, trajectoires et débats. PUQ.

Heem, G. (2000). Quelle méthodologie pour la recherche sur le contrôle interne dans les banques françaises ? *Comptabilité-Contrôle-Audit*, 6(3), 43-55.

Hirblinger, A. T., & Landau, D. M. (2020). Daring to differ? Strategies of inclusion in peacemaking. *Security Dialogue*, 51(4), 305-322.

Hirschy, J., & Lafont, C. (2015). Esprit d'Arusha, es-tu là? La démocratie burundaise au risque des élections de 2015. *Politique africaine*, 1, 169-189.

Kazoviyo, G. (2017). Entre rejet catégorique et soutien ferme de l'Accord d'Arusha. Analyse de discours politiques burundais. Universiteit Antwerpen, Institute of Development Policy (IOB).

Lehti, M., & Romashov, V. (2022). Suspending the antagonism: Situated agonistic peace in a border bazaar. *Third World Quarterly*, 43(6), 1288-1306.

Little, A., & Maddison, S. (2017). Reconciliation, transformation, struggle: An introduction. In *International Political Science Review* (Vol. 38, Numéro 2, p. 145-154). Sage Publications Sage UK: London, England.

Mouffe, C. (1999). Deliberative democracy or agonistic pluralism? *Social research*, 745-758.

Mouffe, C. (2000). *The democratic paradox*. verso.

Mouffe, C. (2013). *Agonistics: Thinking the world politically*. Verso Books.

Muntunutiwiwe, J.-S. (2013). La mobilisation politique des jeunes au Burundi à travers les élections démocratiques de 2010. *Les Cahiers d'Afrique de l'Est/The East African Review*, 46-2, 115-133.

Palmans, E. (2011). Les elections de 2010 au Burundi : Quel avenir pour la democratieet la paix? *Journal of African Elections*, 10(1), 48-73.

Rapport Afrique, N. (s. d.). *Burundi : Anatomie du troisième mandat*.

Rufyikiri, G. (2016). Echec de la transformation du CNDD-FDD du mouvement rebelle en parti politique au Burundi : Une question d'équilibre entre le changement et la continuité. Universiteit Antwerpen, Institute of Development Policy (IOB).

Rumelili, B., & Strömbom, L. (2022). Agonistic recognition as a remedy for identity backlash: Insights from Israel and Turkey. *Third World Quarterly*, 43(6), 1361-1379.

Shinko, R. E. (2022). A critical (re) reading of the analytical significance of agonistic peace. *Third World Quarterly*, 43(6), 1399-1407.

Vandeginste, S. (2011). *Chronique politique du Burundi, 2010-2011*. In *L'Afrique des grands lacs : Annuaire 2010-2011/Marysse, S.[edit.]; et al.* (p. 1-22).

Vandeginste, S. (2014). *Chronique politique du Burundi, 2013-2014*. In *L'Afrique des grands lacs : Annuaire 2013-2014/Reyntjens, F.[edit.]; ea* (p. 13-36).

Vandeginste, S., & Niyonkuru, R.-C. (2017). Le peuple constituant et les Ingingo Ngenderwako de l'accord d'Arusha : Les limites légales et légitimes d'une révision de la constitution du Burundi.

Vircoulon, T. (2017). L'opposition burundaise en exil. Notes de l'IFRI.

Conflits de perceptions autour de la gestion des eaux usées et excréta dans un quartier planifié de Ouagadougou : Zogona

Yamba SIRI

*Enseignant-Chercheur de Sociologie
Université de Dédougou (UDDG)
siriyamba@yahoo.fr*

Maïrama TAMBOURA

*Doctorante de Sociologie
Université Joseph KI-ZERBO*

Roseline Lawkiléa PARE

Sociologue de l'Office Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA)

Résumé

La métropole de Ouagadougou connaît un processus d'urbanisation accéléré et une croissance démographique très rapide. La ville est confrontée à une forte production des eaux usées et excréta dont la gestion devient problématique. Le processus d'urbanisation de villes n'est pas toujours accompagné d'un réseau adéquat d'évacuation et de gestion des eaux usées et excréta, qui sont rejetés dans l'espace public (chaussée, caniveaux, voies, etc.). Cette évacuation des eaux usées domestiques et excréta dans l'espace public engendre des impacts socio-environnementaux et sanitaires. Cet article vise à analyser la dynamique des rapports conflictuels de voisinage autour du rejet des eaux usées et excréta dans les espaces publics de Ouagadougou. L'étude de cas repose sur une enquête socio-anthropologique conduite dans le quartier de Zogona et au niveau du Site de traitement de valorisation des eaux usées et excréta dans la zone de Kossodo. Les discours issus de 36 entretiens semi-directifs et les données d'observations directes ont constitué l'entrée principale de l'analyse. Les résultats de l'analyse mettent en évidence d'une part, le conditionnement socioculturel qui amène les acteurs à légitimer des comportements déviant dans leur interaction avec l'espace public ; et d'autre part, l'aggravation des conflits de voisinages.

Mots clés : Conflits, Gestion, eaux usées et excréta, Burkina Faso

Abstract

The city of Ouagadougou is undergoing a process of accelerated urbanisation and very fast demographic growth. The city is faced with a high production of wastewater and excreta, the management of which is becoming problematic. The process of urbanisation is not always accompanied by an adequate network for the evacuation and management of wastewater and excreta. This wastewater and excreta are

discharged into public spaces (pavements, gutters, roads, etc.). This discharge of domestic wastewater and excreta into public spaces has socio-environmental and health impacts. The aim of this article is to analyse the dynamics of conflictual neighbourhood relations surrounding the discharge of wastewater and excreta into public spaces in Ouagadougou. The case study is based on a socio-anthropological survey conducted in the Zogona neighbourhood and at the wastewater and excreta treatment site in the Kossodo area. Discourses from 36 semi-directive interviews and direct observations were the main focus of the analysis. The results of the analysis highlight, on the one hand, the socio-cultural conditioning that leads actors to legitimise deviant behaviour in their interaction with the public space; and on the other hand, the aggravation of neighborhood conflicts.

Key word: Conflicts, Management, wastewater and excreta, Burkina Faso

1. Introduction

À l'instar des villes africaines, Ouagadougou est de plus en plus confrontée à une forte production de déchets liquides dont la gestion devient problématique (Dos Santos, 2011 ; Durand, 2012 ; Zakari, 2017). La dynamique urbaine est à l'origine de la production et la prolifération des déchets solides et liquides (Frédéric, 2006 ; Nikiema, 2008 ; Sangaré, 2012 ; Zakari, 2017 ; Tamboura, 2018). La gestion des excréta reste un aspect déterminant du degré d'assainissement. Les eaux usées de vaisselle ou de lessive, des excréta des matières fécales, les urines, les eaux de toilette, et du nettoyage des sols etc. sont jetées dans les voiries, les caniveaux à l'extérieur des concessions (Sangaré, 2012 ; Zakari, 2017 ; Tamboura, 2018).

La problématique de gestion des déchets est liée à la perception que les individus ou les groupes se font de la propreté, de l'hygiène et de l'espace urbain (Bouju & Ouattara, 2002 ; Albiges, 2007 ; Traoré, 2011 ; Tamboura, 2018). Pour l'habitus populaire, l'espace public devient un bien appropriable par toute personne pour son usage (Bouju & Ouattara, 2002 ; Albiges, 2007 ; Traoré, 2011). La précarité socio-économique des ménages face au coût élevé pour la pré-collecte des déchets solides, la mobilisation des véhicules vidangeurs, etc., et le faible financement de la chaîne de l'assainissement par l'Etat burkinabé pour le traitement de ces déchets solides et liquides sont aussi des facteurs explicatifs de la difficile gestion des déchets dans les villes (Mathys, 2002 ; Kabore, 2009 ; Durand, 2012 ; Zakari, 2017).

Au cours de ces dernières décennies, le Burkina Faso a produit, de nombreux textes d'orientations en matière de gestion des eaux usées et excréta. L'adoption de la Stratégie Nationale du sous-secteur de l'Assainissement (SNA) en 1996 a consacré le processus d'une démarche de prise en compte des problèmes spécifiques d'assainissement. À partir de 2006, un Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement (PNAEPA) a été conçu afin d'améliorer la desserte en eau potable et l'accès à l'assainissement aussi bien en zone urbaine qu'en milieu rural à l'horizon 2015 (dans la dynamique des OMD). Malgré ces orientations politiques, les taux d'accès à l'assainissement restent très bas au Burkina Faso, à l'inverse de l'accès à l'eau où la cible des OMD semble avoir été atteinte dès 2010 (Durand, 2012 ; Zakari, 2017).

Face aux besoins et à l'accroissement rapide de la population, la question de la gestion des eaux usées et excréta se présente comme une priorité majeure à la suite des OMD. À partir de 2015 et conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD), le Burkina Faso a élaboré un Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE, 2016-2030) qui constitue le nouveau référentiel de développement de la filière eaux usées et assainissement. La gestion de l'assainissement en milieu urbain est dévolue à l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), tandis que les communes sont en charge de la gestion des déchets solides. L'ONEA intervient en assainissement dans les centres urbains à travers l'élaboration et la mise en œuvre des Plans Stratégiques d'Assainissement (Tamboura, 2018). Dans une logique d'innovation et d'amélioration continue, l'ONEA a élaboré des outils de promotion de l'assainissement, standardisé les ouvrages de confinement des eaux usées et excréta.

En dépit des efforts fournis dans l'élaboration du cadre politique, réglementaire (décret, 2023 portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta au Burkina Faso) et l'organisation des acteurs dans le domaine de l'assainissement, la ville de Ouagadougou offre de nos jours le spectacle de ville-poubelle où s'imbriquent et se renforcent mutuellement différentes contraintes dans tous les segments de l'assainissement notamment l'absence d'ouvrages de gestion des eaux de ruissellement, le déversement des eaux usées dans les rues en l'absence de réseaux adéquats, le rejet des

ordures ménagères dans des dépotoirs anarchiques, la défécation dans la nature, le déficit d'hygiène domestique, etc. (Pafadnam, 2014 ; Zakari, 2017 ; Tamboura, 2018).

Les eaux usées stagnent dans les espaces vides, la chaussée et les drains. Cette prolifération des déchets entraîne la pollution des eaux, le développement des vecteurs de maladies hydriques, la dégradation du patrimoine urbain (réseau de drainage, voirie), l'insalubrité et les risques accrus d'accidents (Pafadnam, 2014 ; Zakari, 2017).

Au-delà de ces impacts sanitaires et environnementaux, d'autres problématiques notamment les rapports distendus de cohabitation et de voisinage induits par la dynamique du rejet des déchets liquides dans l'espace public méritent d'être documentées dans ce contexte contemporain. L'objectif de cet article est de discuter de la dynamique des conflits de perception autour du rejet des eaux usées et excréta dans les espaces publics du quartier de Zogona.

Le conflit est analysé dans cet article comme l'expression de la divergence des perceptions lié à la qualification (Boltanski & Thevenot, 1991) des attitudes des uns et des autres par rapport au rejet des eaux usées et excréta dans l'espace urbain. L'origine des tensions latentes et ouvertes entre les individus ou les groupes sociaux se trouve dans le principe de la « qualification ». C'est en cherchant à qualifier les personnes, des êtres si difficiles à qualifier que les hommes provoquent le désaccord entre eux (Boltanski & Thevenot, 1991). Le conflit latent, c'est lorsqu'un individu garde des rancœurs vis-à-vis de son voisin lié à la gestion des eaux usées domestique et excréta sans pour autant en exprimer. Le conflit ouvert renvoie aux disputes, aux plaintes auprès des autorités communales, aux affrontements entre deux ou plusieurs individus autour du rejet des eaux usées domestiques et excréta dans l'espace public.

2.Méthodologie

Notre étude s'étend sur la commune de Ouagadougou. Le choix de cette commune urbaine comme zone d'investigation se justifie du fait que la métropole de Ouagadougou est de plus en plus confrontée à une forte production de déchets ménagers dont la gestion devient problématique. Marquée par une grande augmentation de la population et avec une insuffisance non seulement des acteurs qui

interviennent dans l'assainissement de la ville, mais aussi des équipements d'évacuations et de traitement de ces déchets, Ouagadougou demeure insalubre. Selon le rapport du Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH, 2019), la ville de Ouagadougou compte 2,4 millions d'habitants composés de 50,4% de femmes et de 49,6% d'hommes. La localité de Zogona fait partie du secteur 22 de la commune de Ouagadougou. Ce secteur 22 a une superficie de 3,52 km² avec une population estimée à 8666 habitants et une densité de 2462 habitants par km² (RGPH, 2019).

Carte : Localisation de la Zone d'étude

Cette étude s'inscrit dans une perspective compréhensive afin de rendre compte du sens que les agents sociaux donnent à leurs pratiques. L'étude de cas repose sur une enquête socio-anthropologique fine (Olivier de Sardan, 1995) conduite dans le quartier de Zogona et au niveau du Site de traitement de valorisation des eaux usées et excréta dans la zone de Kossodo.

L'approche étant qualitative, la dynamique de l'enquête a été basée sur le principe d'hétérogénéité et de diversité des points de vue (Olivier de Sardan, 1995). À des observations directes conduites en juin 2017 et avril 2018, a été associée une enquête (durant les périodes de juin 2017, avril 2018 et décembre 2022) à l'aide d'entretiens semi-directifs (entretiens individuels). Au cours de la période de 2023, nous n'avons pas réalisé d'enquête, ce qui peut être une des limites de cette étude.

Tout d'abord, nous avons fait une analyse bibliographique (consultation des rapports d'études des services de l'ONEA, de la Mairie, les Procès-Verbaux des plaintes, etc.) consacrée aux problématiques des eaux usées et excréta. Ensuite, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs individuels auprès de 36 acteurs (15 populations résidentes à Zogona, 07 usagers de circulation non-résidents, 05 commerçants installés aux abords du goudron, 01 technicien d'hygiène de la Mairie de l'arrondissement 5, 02 conseillers de la Mairie de l'arrondissement 5, 02 animateurs de l'ONEA, 01 technicien de la Direction Générale de l'assainissement, 01 responsable de la Direction de la propreté, 01 chef de service de la Direction de l'assainissement de l'ONEA, 01 technicien de la station de traitement des eaux usées et excréta de Kossodo). Ce nombre est déterminé par le principe de la triangulation.

Enfin, nous avons effectué une observation directe qui nous a permis de constater le jet quotidien des eaux usées et excréta dans les caniveaux, les voies publiques. Nous avons visité la station de traitement et de valorisation des boues de vidange de Kossodo.

Les données empiriques ont été transcrites et dépouillées manuellement sur la base d'une grille d'analyse thématique. L'analyse de contenu thématique du discours a été privilégiée.

3. Résultats et discussions

3.1. Une opérationnalisation du dispositif institutionnel de gestion des eaux usées domestiques et excréta en milieu urbain encore au stade ambrillonnaire

Au Burkina Faso, il existe un plan stratégique d'assainissement des eaux usées domestiques et excréta qui décrit les dispositifs en matière d'assainissement. Divers acteurs institutionnels interviennent dans la

chaîne de gestion du service public d'assainissement des eaux usées et excréta. Ces acteurs ont des logiques contradictoires et des défauts de coordination, ce qui explique parfois la méconnaissance et ou des confusions de leur rôle et responsabilité par les populations.

3.1.1. Rôles et responsabilités des acteurs institutionnels en charge de la gestion des eaux usées et excréta encore méconnus par les populations

Le Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) constitue le document de référence et le cadre programmatique des interventions au Burkina Faso concernant le sous-secteur de l'assainissement, des eaux usées et excréta à l'horizon 2030. Le document « Cadre Stratégique Nationale de la Gestion de la Filière de l'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (CSGFA) » a été élaboré et adopté par arrêté interministériel en 2022. Il propose la prise en compte de quatre maillons dans la chaîne de valeur de l'assainissement autonome : le confinement et le stockage ; la vidange et le transport ; le traitement ; la réutilisation ou le rejet sécurisé des boues traitées dans la nature).

La Direction Générale de l'Assainissement est chargée de suivi et la capitalisation de la mise en œuvre du PNA-AEUE. La commune en tant que maîtrise d'ouvrage s'occupe de la gestion des déchets solides. Elle a la possibilité de contracter les services d'un maître d'ouvrage délégué ou tout autre opérateur public ou privé compétent.

L'ONEA est responsable de la mise en œuvre de la composante assainissement autonome au niveau des ménages en milieu urbain. L'ONEA peut renforcer ses protocoles de partenariat avec la commune concernée dans le sens d'une plus grande responsabilisation dans la planification du développement du service public de l'assainissement sur le territoire. Il bénéficie de pouvoirs de droit public qui lui permet de percevoir des taxes d'assainissement et de réaliser à des prix subventionnés, des systèmes d'assainissement individuels et collectifs. Pour permettre une vulgarisation des ouvrages améliorés auprès de la population, une subvention est proposée aux ménages. Pour la construction, le ménage prend en charge l'achat des matériaux de construction et la main d'œuvre du maçon formé par l'ONEA. De son côté, l'ONEA apporte une subvention sous forme de matériaux (dalles préfabriquées, claustras,

portes, tôles). Le rôle de l'ONEA consiste à mettre en relation le ménage intéressé avec un artisan formé et de s'assurer que l'ouvrage est construit conformément au standard requis. Selon l'enquête (animateur EO ONEA, entretien avril 2018) :

« Nous avons organisé des sensibilisations de masse à Zogona pour expliquer que la mairie ne subventionne pas la construction des puisards et des latrines. C'est juste l'ONEA et ça aussi ce sont les familles pauvres qui n'arrivent pas à faire les toilettes, on leur demande de construire une toilette et un puisard. L'ONEA subventionne les portes, les dalles. Il y a des dalles pour les latrines, des dalles pour les lavoirs. Nous savons aussi que c'est très compliqué d'avoir tout le monde dans un quartier pour les sensibiliser. Les gens n'ont pas le temps ».

Malgré ces actions de sensibilisation, le constat de terrain révèle que l'ONEA n'est pas connu par la population à travers ses actions de la gestion des eaux usées domestiques et excréta en milieu urbain, comme le témoigne cet enquête (entretien DO, une résidente de Zogona, juin 2017) :

« C'est la mairie qui est chargée de la gestion des eaux usées et elle ne fait pas son travail. C'est pourquoi nous jetons les ordures, les eaux usées dans les caniveaux. Quand ça va se remplir ils viennent nettoyer ».

Selon une personne ressource de l'ONEA (OA, entretien avril 2018) :

« L'ONEA est essentiellement connu par la population comme acteur de fourniture du service d'eau potable. A ce qui concerne la gestion des eaux usées et excréta, les populations pensent que c'est la mairie. Cela se justifie par le fait que nos animateurs ne font pas correctement leur travail. Nos animateurs qui s'occupent du quartier Zogona ont leur bureau dans la mairie. Je crois que la mairie aussi fait ce travail. La mairie aussi s'occupe de l'assainissement donc nous nous associons pour faire ce travail. Par exemple la mairie ne réalise pas de latrines mais font le curage des caniveaux, balaie les routes. Nous travaillons ensemble, mais on ne fait pas nos sorties ensemble ».

Pourtant, l'ONEA est l'opérateur chargé de la création, la promotion et l'amélioration ainsi que la gestion des installations d'assainissement collectif, individuel ou autonome pour l'évacuation des eaux usées et des excréta en milieu urbain et semi urbain. Cet opérateur accorde un intérêt particulier à la fourniture du service public d'eau potable (dont la rentabilité économique est importante) par rapport à la gestion des

eaux usées et excréta (entretien avec SO, un agent de la Direction Générale de l'Assainissement, avril 2018). Par conséquent, il ressort dans le rapport de l'ONEA (2018) que la demande en gestion des boues de vidange de la ville de Ouagadougou est très importante et se caractérise par la production annuelle des eaux usées et excréta de 2 791 420 personnes.

La commune (Mairie) en tant que maître d'ouvrage n'est pas responsable de l'évacuation des eaux usées et excréta. Elle a la responsabilité de la gestion des déchets solides. Elle est chargée de prévoir et d'aménager des aires de vidanges contrôlées ou des stations de gestion des boues de vidange. De plus, elle a un rôle de planification des infrastructures d'assainissement sur son territoire et implique l'ONEA dans le cadre de la promotion des ouvrages d'assainissement autonomes et dans la mise en œuvre des filières de gestion des boues de vidange. Selon un de nos interlocuteurs (SG technicien de la mairie, avril 2018) :

« Nous au niveau de la mairie, on fait beaucoup de choses. On s'occupe des déchets solides et liquides, la direction de la propreté s'occupe aussi des déchets solides, même liquides, ils s'occupent de ça à travers le curage des caniveaux. C'est la direction de la propreté qui s'occupe de tout ça. C'est eux qui ont les bennes. Nous nous faisons la sensibilisation pour que les gens ne jettent pas les ordures dans les six mètres dans les réserves, dans les caniveaux, mais c'est la direction de la propreté qui gère les déchets solides, mais ici, comme je viens de le dire nous on conseille les ménages, on les montre que les eaux usées mal gérée entraînent des maladies diarrhéiques, le palu, la fièvre typhoïde, et le choléra, on les sensibilise pour éviter les maladies, pour le changement de comportement. En terme de gestion, on les montre quel est l'intérêt d'avoir un ouvrage fonctionnel, suffit pas d'avoir un puisard qui déborde et dont l'eau coule, ça ce n'est pas bon et on oriente aussi les animateurs de l'ONEA ».

L'ONEA en tant qu'opérateur des services publics (maître d'ouvrage délégué) reste relativement peu connu par les populations des quartiers planifiés de Ouagadougou dans son rôle de gestion de eaux usées et excréta. Selon un leader religieux du quartier Zogona (SD entretien, avril 2018) :

« La mairie ne fait pas son travail dans le domaine de gestion des eaux usées. C'est pourquoi chacun déverse les usées dans les caniveaux. La

dernière fois j'ai interpellé quelqu'un de la mairie qui s'occupe de l'hygiène publique pour qu'il vient constater l'état de dégradation des caniveaux, mais il n'est jamais venu nous voir. Cela est un manque de respect. Nous les attendons pendant les élections et on va savoir si c'est nous qui l'avons mis à la mairie où si c'est eux même qui se sont votés ».

Cette confusion des rôles et responsabilités entre les acteurs en matière de gestion des services publics d'assainissement constitue un risque de détérioration du climat social entre les acteurs municipaux et les populations résidentes dans les quartiers planifiés. L'ONEA est donc responsable de la mise en place de mécanismes adéquats de gestion durable des déchets des eaux usées domestiques et excréta, respectant la préservation de l'environnement.

3.1.2. Une faible capacité du traitement et de valorisation des eaux usées domestiques et excréta

L'ONEA a pu mettre en place deux stations de traitement des eaux usées et excréta dans la ville de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Pour répondre à la demande sans cesse croissante de service de gestion des boues de vidange, trois stations de traitement de boues de vidange ont été construites à Ouagadougou : le site de Kossodo, de Zagtouli et le troisième à Sourbila. Pour le cas de Zogona, lorsque la fosse est pleine, certains ménages font appel aux camions vidangeurs qui font l'évacuation et le transport des boues vers le centre de traitement le plus proche qui est Kossodo où seront dépotées gratuitement les boues issues des ouvrages d'assainissement autonomes. À Kossodo, il y a quarante-huit (48) lits ou bassins de séchage. Lorsque les camions arrivent, ils montent sur une bascule pour une pesée avant de vider les boues dans les lits. Un lit en principe doit prendre quatre camions. Vue l'insuffisance des lits, le temps mis pour le séchage ; et le nombre élevé des camions qui arrivent par jour (environ une soixantaine de camions), ils autorisent seize (16) camions à vidanger dans un lit (entretien avec un Agent ONEA en charge de la gestion du Site de Kossodo, juin 2017).

Dans le site de Kossodo, il y a donc une insuffisance des lits qui joue sur la qualité de traitement des eaux usées et excréta. Vue sa proximité avec le centre-ville, beaucoup de camions se dirigent vers ce centre de traitement, ce qui amène souvent les agents du site à les refouler vers

d'autres sites de traitement comme Zagtouli, Sourgoubila. Mais ces derniers très souvent n'y vont pas à cause de la distance. Ils se retirent vers les zones périphériques pour déverser les excréta dans la nature ou dans les champs sans aucun traitement (entretien avec un Vidangeur CK, juin 2017). Par exemple, plus de 60% des vidangeurs mécaniques sont obligés de déverser leurs boues dans la nature (vidangeurs mécaniques, 2018 ; ONEA, 2018). Cela entraîne des pollutions de l'environnement et des conflits avec les riverains qui sont exposés aux dangers.

Par ailleurs, les traitements appliqués aux boues ont pour but de réduire leur niveau de contamination et permettre la valorisation des eaux usées, soit pour réutiliser en agriculture dans la dynamique de l'économie verte soit pour la production du biogaz. Les boues séchées sont soit mises en décharge soit valorisées par le compostage avec les déchets solides ménagers. Une des grandes faiblesses du système de gestion actuelle des excréta est l'absence de système de gestion des boues de vidange permettant la valorisation sans danger pour l'environnement. Leur utilisation formelle est toujours au stade de l'expérimentation. La réutilisation des eaux épurées peut présenter des risques de contaminations aussi bien au niveau des maraîchers qu'au niveau des consommateurs. En effet certains aliments sont consommés crus et les individus sont exposés aux dangers de contaminations par les germes pathogènes. Aussi la réutilisation des eaux non conventionnées peut détruire le sol.

Par ailleurs, certaines populations du quartier de Zogona continuent même de nos jours de jeter des eaux usées et excréta dans l'espace, ce qui est source récurrents des rapports de distendus de voisinage.

3.2. Rejet des eaux usées domestiques et excréta dans l'espace public et rapports de voisinage

3.2.1. Perception des eaux usées et excréta et rapport à l'espace public

Dans la zone de Zogona, certains ménages perçoivent les eaux usées comme générées par la lessive, la vaisselle, la restauration, le nettoyage des maisons, des toilettes, des lavabos et aussi les eaux de pluie qui stagnent (entretien avec EG résidente de Zogona, juin 2017). Pour d'autres interlocuteurs, ces eaux usées et excréta sont des urines,

et des boues de vidange des latrines (entretien GM, résident Zogona, juin 2017).

La perception des acteurs par rapport au rejet des eaux usées domestiques et excréta est un système de savoir, de croyance, d'attitude et de comportement. Le rejet des eaux usées et excréta dans l'espace public est une pratique quotidienne observée dans les quartiers de la ville de Ouagadougou. La plupart des ménages à Zogona évacue les eaux usées dans l'espace public notamment dans la rue et dans les caniveaux d'évacuation des eaux de pluie. Selon ce témoignage (entretien EC, résidente Zogona, juin 2018) :

« Nous ne pouvons pas verser les eaux usées dans la cour ! C'est dehors le lieu propice parce qu'il y a des poissons pourris et toute sorte de chose dedans, est ce que quelqu'un peut prendre ses eaux sales versées dans sa cour. Il n'y a pas d'endroit pour jeter, nous les jetons dehors. On n'a pas encore entendu parler de lieu proposé par nos autorités, c'est la voie que je connais. Mais je connais des familles qui ont des trous (fosses) dans leur cour mais ils laissent ça pour jeter dehors à tel point qu'il y a des odeurs, toute sorte de chose dedans et on ne peut pas respirer. Tu peux passer dans un six mètres quelqu'un va sortir de sa cour te verser l'eau parce qu'il n'y a pas assez de caniveaux. Les caniveaux qui sont au bord des goudrons sont bouchés, l'eau ne passe pas ».

Le constat de terrain révèle que les ménages développent diverses stratégies pour évacuer les eaux usées domestiques dans l'espace public. Par exemple certains ménages essaient d'éparpiller les eaux usées sur les voies publiques pour éviter que l'eau ne stagne. Certains ouvrent des tranchés par exemple de

« L'intérieur de la cour jusqu'à l'extérieur, ce qui facilite l'écoulement des eaux de pluies et permet aux musulmans de faire les ablutions à l'intérieur de la cour » (entretien avec OJ, résident Zogona, juin 2017).

D'autres ménages par contre, évacuent les eaux de douche par un trou dans le mur d'enceinte de la concession et déversées directement dans la rue. Selon ce témoignage (entretien avec DO, résident Zogona, juin 2017) :

« Pendant la saison pluvieuse, les gens vident leur WC et jettent dans les six mètres, si quelqu'un vient on a l'impression que c'est nous qui jetons l'eau sale. Nous on se limite au rejet des eaux de lessive et de

vaisselle dans la rue. Vu que nous sommes dans un vieux quartier, il n'y a rien, même pas de canal, de caniveau, nous sommes obligés de verser ça dehors ».

Pour certains ménages du quartier de Zogona, c'est l'absence d'espace de rejet des eaux usées et excréta qui amènent les populations à considérer la rue comme le lieu approprié pour déverser les eaux usées et excréta comme le témoigne l'enquêter (OC, résidente Zogona, juin 2017) :

« Voilà une femme qui est sortie jeter ! Si nous jetons dehors c'est mieux parce qu'il n'y a pas d'endroit où jeter. Si nous gardons nos eaux sales aussi ce n'est pas bon. Il suffit de sortir éparpiller. Comme je ne dérange personne, je ne souhaiterais pas qu'on me dérange ! Vous voyez, c'est devant vous, combien de fois la voisine est sortie jeter l'eau. Nous aussi, nous jetons l'eau sale devant la porte ».

Pour certains de nos interlocuteurs, le rejet des eaux usées et excréta par les ménages est lié à la précarité socioéconomique des ménages, comme l'atteste un enquêté (entretien avec CF, résidente Zogona, juin 2017) :

« Dans d'autres six mètres de Zogona vous allez voir que les gens prévoient une fosse où jeter leurs eaux, mais ici là, nos parents sont pauvres, ils ont eu un lotissement et ils n'ont pas pu construire une bonne maison, n'en parlons pas construire un coin où jeter l'eau sale ! C'est la pauvreté parce que dès que le WC se remplit pour vider même c'est un problème, tu vas voir que l'eau coule, il n'a pas les moyens pour appeler les citernes pour vidanger sinon en réalité quand ça remplit tu les appelles, ils viennent vidanger mais comme, ça coute chère, ça fait que les gens ne veulent pas les appeler, quand ça remplit c'est les gens de la cour qui vidange ça avec un seau ».

Selon d'autres ménages, Zogona est un vieux quartier avec des ouvrages d'assainissements (les puisards) en état de dégradation, ce qui justifie les attitudes de rejet des eaux usées et excréta de façon instinctive afin de maintenir les domiciles propres (OC, résidente Zogona, juin 2017). Les enquêtes de terrain montrent que certains ménages disposent des ouvrages d'assainissement (puisards), mais ils déversent leurs eaux usées dans la rue. Le rejet des eaux usées et excréta, est devenu un « habitus » (au sens de Bourdieu, 1980) :

« C'est très difficile d'empêcher les gens de jeter l'eau sale sur la voie. Ça seulement l'État ne peut pas. Les gens sont compliqués. C'est

devenu une habitude quotidienne de jeter des eaux usées dans les voies. Les conseillers même ne peuvent pas empêcher ça, ce qu'il peut c'est dire aux gens de ne pas jeter c'est tout. S'ils s'amusent dans ses paroles employées de gros mots, prochaine élection les gens ne le votent plus » (entretien avec FT, résident Zogona, avril 2018).

L'espace public est donc perçu par la plupart des populations de la zone de Zogona comme un espace propice de rejet des eaux usées et excréta. Certains ménages même réclament la construction des caniveaux dans les six mètres pour les permettre d'évacuer les eaux sales, comme l'atteste cet entretien (KO, résidente Zogona, décembre 2022 :

« L'État doit construire des caniveaux dans les six mètres pour permettre aux habitants d'y jeter les eaux sales. Les autorités doivent construire plus de caniveaux. Même s'il n'y a pas de goudron qu'il y ait des caniveaux. Quand eux ils creusent les caniveaux, c'est pour construire un goudron, or ils doivent le faire pour amener les familles à jeter l'eau dedans. Si les caniveaux sont bien faits, l'eau ne restera pas comme ça ».

Aussi, la plupart des ménages qui sont installés aux abords du goudron jettent les eaux usées dans les caniveaux ou relient directement les fosses aux caniveaux. Alors que le décret 2023 portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta au Burkina Faso précise à son article 29 qu'il est interdit de jeter, rejeter, déverser ou de faire jeter, rejeter ou déverser des eaux usées et excréta sur les voies publiques, dans les caniveaux d'évacuation des eaux pluviales. Dans une société à une autre, la notion de propreté change de signification et d'interprétation en fonction des représentations sociales (Vigarero, 1985). La présence des eaux usées et excréta dans les rues révèle l'état de propriété ou de saleté des ménages qui rejettent les déchets liquides dans les rues et l'intérieur des domiciles. La présence des déchets liquides devant les domiciles dévoile soit la saleté du ménage, soit la propriété du ménage, soit la précarité socio-économique du ménage (manque de fosse septique, etc). De toutes les façons, il y a une relation réciproque entre ce qui est rejeté à l'extérieur et ce qui est produit de l'intérieur du domicile (Traoré, 2011).

Ainsi, le conditionnement socioculturel, doublé de l'incivisme, ou le manque de volontarisme amènent les acteurs à reproduire voire à légitimer des comportements déviants dans leur interaction avec

l'espace public. Dans d'autres contextes comme le cas des bidonvilles en Thaïlande où le recours à la rue et au six-mètre pour se débarrasser des ordures et des eaux usées, traduit la négligence et l'incivisme des populations (Granotier, 1980).

Le rejet des eaux usées et excréta dans les caniveaux et les voiries est donc fonction de la perception que chaque individu ou groupe se fait de ses espaces publics. Ces espaces publics sont définis par nos interlocuteurs comme n'appartenant à personne, c'est-à-dire appropriable privativement par toute personne capable de s'en saisir pour en faire un usage privé (Bouju & Ouattara, 2002). Aucune personne ne se sent responsable de la gestion de l'espace public et chacun y fait ce qu'il ne fera pas dans sa propre cour en gardant surtout les eaux usées (Traoré, 2011 ; Tamboura, 2018). La rue et les caniveaux deviennent ainsi des espaces publics par excellence de rejet des eaux usées domestiques et excréta. Pourtant, les caniveaux ont pour vocation l'assainissement pluvial c'est-à-dire l'évacuation des eaux de pluie afin d'éviter les phénomènes d'inondation.

Par ailleurs, l'évacuation des eaux usées domestiques et excréta dans l'espace public engendrent divers types de conflits de cohabitation et de voisinage dont la conséquence est l'effritement des liens sociaux.

3.2.2. Un rejet des eaux usées domestiques et excréta dans l'espace public à l'origine des rapports distendus de voisinages

Les enquête de terrain révèlent que le rejet des eaux usées domestiques et excréta dans l'espace public est source de conflits entre voisins.

Certains conflits sont de types latents comme le souligne l'enquête (entretien avec TK, résidente Zogona, juin 2017) :

« Chacun essaie de se calmer, puisque tout le monde jette. À Zogona tout le monde est habitué à l'autre, personne ne peut parler, parce que quand on verse ici aujourd'hui, demain c'est chez toi on va verser donc qui peut parler. Cela fait que tout le monde est habitué à ça. C'est compliqué de convoquer ton voisin, ça va entraîner des conflits entre deux familles et c'est compliqué. C'est mieux de murmurer et se taire. Mais le jour où quelqu'un va verser les eaux usées devant ma cour, c'est ce jour la personne va savoir qu'il y a un homme dans un homme ».

Certaines populations, mêmes s'ils ne sont pas contents, préfèrent se taire au risque de se voir injuriés par ceux qui jettent les eaux usées et excréta, comme le témoigne ZO (résidente Zogona, juin 2017) :

« Si tu veux parler à ton voisin, il va te dire que tu n'as pas été recruté pour garder la rue et les caniveaux. Quand ils font souvent tu veux parler on te dit ce n'est pas dans ta maison qu'eux ils ont jeté, comme ça là tu vas dire quoi encore ? certains aussi disent que c'est le gouvernement qui regarde ça tu vas lui répondre comment. Sinon ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas. Ils savent que ce n'est pas bien ? Si tu veux dire un mot que soit ce n'est pas dans ta maison soit ce n'est pas pour ton papa.... Donc ça fait mal. Si tu ne veux pas qu'on te manque du respect tu laisses tu regards seulement ».

Par contre, il y a des ménages qui se plaignent ouvertement parce qu'ils estiment habiter dans un quartier d'insécurité. Selon cet enquêté KJ (résident Zogona, juin 2017) :

« Ce qui entraîne les mésententes entre voisins c'est parce que c'est sale ! Si pour les autres ça vient devant ta porte et pour toi reste chez devant ta cour, je déclare la bagarre parce que c'est sale. C'est pour ça je suis toujours en bagarre avec les voisins. A cause de ça beaucoup de gens m'évitent dans le dans le six mètre mêmes en cas d'évènements sociaux. Je dis toujours ce je pense et je n'ai pas peur de quelqu'un. Ceux qui jettent les eaux usées sur les voies ne se respectent pas eux-mêmes ! N'a parlons pas de respecter les autres ! ils sont très sales et ne savent lavent pas. Ce n'est pas la route de leur papa ni leur maman. Ils sont très inconscients d'eux-mêmes ».

Certaines tensions ouvertes constatées sont liées au fait que certains ménages profitent de l'absence de leur voisin pour jeter les eaux usées devant leur porte. Quand le voisin arrive devant sa cour, il commence à prononcer les mots d'injures à l'endroit de ceux qui ont versé des eaux sales devant sa porte. La présence des eaux usées et excréta avec toutes les odeurs nauséabondes amène certaines personnes à se plaindre de leur voisin qu'il « qualifie » généralement de « sale » et « impropre » (au sens de Boltanski Luc & Thevenot Laurent, 1991).

Les tensions récurrentes entre les voisins se déroulent le plus souvent pendant les périodes de pluie à cause de flac d'eaux usées dans la rue. Les eaux usées stagnent dans les espaces vides, la chaussée, etc. Nous avons dû constater lors des enquêtes au niveau de la mairie des cas de

dénonciations et de plaintes. Selon autorité de la Mairie (Un directeur de la mairie, entretien, décembre 2022) :

« *Tous les jours on enregistre des plaintes, surtout côté Nord de l'école de Zogona où il y a beaucoup de plaintes. Mais pour préserver le bon voisinage les gens évitent de se créer des problèmes donc ils viennent ici à la mairie porter des plaintes contre leur voisin là. Il n'y pas longtemps, un conseiller est venu se plaindre de ses voisins. Dans ce cas on fait appel à l'animateur de la zone, qui va constater et sensibiliser. Il n'y a pas de répression chez nous, si ça persiste c'est le service d'hygiène de la Mairie qui s'en occupe* ».

Les conflits ouverts se manifestent généralement par des murmures, des injures ou des convocations au niveau de la mairie. Nous avons effectivement constaté des procès-verbaux de plaintes au niveau de la mairie. Par contre, nous avons constaté que l'ONEA qui est chargé de la gestion des eaux usées et excréta de la ville de Ouagadougou ne reçoit pas de plainte. C'est plutôt la mairie chargée de la répression au niveau des ménages qui enregistre des plaintes. Les ménages partent se plaindre de leur voisin, mais il arrive que certains demandent aux agents de ne pas les identifier auprès de l'accusé. Lorsque la mairie reçoit la plainte, elle demande aux animateurs de l'ONEA de se rendre au lieu pour inspecter et sensibiliser les concernés. Une fois que la sensibilisation est faite, si le constat persiste, la mairie fait recours à leurs techniciens chargés de l'hygiène et l'assainissement pour remettre une convocation. À l'issue de cette convocation, l'accusé se présente à la mairie, et en fonction de l'ampleur de la situation, on fait appel à la police qui lui exige une amende à payer.

Ainsi, le rejet des eaux usées domestiques et excréta dans l'espace public du quartier de Zogona entraîne des conflits sociaux de voisinage dont les manifestations sont le plus souvent ouverts. Dans ce quartier, l'encastrement des visions hétérogènes crée une sorte de compétition entre les acteurs par rapport au rejet des eaux usées dans l'espace public. Dans cette concurrence de perceptions, les modalités de déploiements individuels ou collectifs qui s'effectuent engendrent progressivement l'effritement des liens sociaux de voisinage.

4. Conclusion

La forte croissance démographique combinée à l'évolution des industries constitue les principaux facteurs de la prolifération des déchets liquides. La situation en matière d'assainissement des eaux usées domestiques et d'excrétas est encore préoccupante dans ce contexte contemporain. Dans le domaine de l'assainissement, la ville de Ouagadougou offre le spectacle d'une « citée-impropre ». Si certains ménages ont des ouvrages d'assainissement autonome, la majeure partie des eaux usées et excréta produites par des ménages, de certaines industries, des activités informelles de commerce, etc, sont déversées dans les espaces publics. Ces derniers pour la plupart du temps avancent que l'État n'a pas de politique en matière de gestion des eaux usées.

Pourtant, il ressort des documents de politiques (PN-AEUE, 2016-2030 dit « géré en toute sécurité » ; Cadre Stratégique Nationale de la Gestion de la Filière de l'Assainissement des Eaux Usées, 2022) que l'ONEA est responsable de la mise en œuvre du Plan stratégique d'assainissement de Ouagadougou, la Direction Générale de l'Assainissement s'occupe du volet rural ainsi que les périphéries des zones urbaines. La commune, en plus de la gestion des déchets solides, accompagne l'ONEA dans la mise en œuvre du plan. Les ménages quant à eux ont la responsabilité de recourir aux camions vidangeurs pour l'évacuation des eaux usées et excréta. Les camions transportent les boues de vidanges vers les stations de l'ONEA pour le traitement et la valorisation de ces déchets liquides. Mais, ces sites de traitement et de valorisation sont confrontés à une faible capacité de plateaux techniques, ce qui encourage certains vidangeurs à déverser les eaux usées et excréta dans la nature, dans les périphéries de la ville de Ouagadougou.

Pourtant, le PN-AEUE, 2016-2030 incite à avoir une vision globale, axée sur la fourniture universelle de services pérennes plutôt que sur une approche projet visant seulement le développement d'infrastructures : pour l'assainissement, l'amélioration du service ne passe plus uniquement par la présence d'une toilette ou d'une latrine, mais doit s'envisager à l'échelle de la filière assainissement, c'est-à-dire en prenant en compte les maillons amont, intermédiaire et aval :

l'accès, la collecte, le transport, le traitement, l'élimination des excréta et eaux usées, voire, leur valorisation.

Malgré ce dispositif institutionnel, le taux d'accès national à l'assainissement était de 27,5% au 31 décembre 2022 et de 21,9% en milieu rural, selon le bilan annuel du Programme national d'assainissement des eaux usées et excréta PN AEUE (DGA, 2022). On observe même de nos jours dans le quotidien des habitants des comportements inciviques d'agression de l'espace public. Dans un tel contexte, transgresser la règle en jetant des déchets, les eaux usées dans l'espace public deviennent une norme par excellence. Le rejet des eaux usées domestiques et excréta dans l'espace urbain de Zogona engendre des conflits de cohabitation et de voisinage, ce qui constitue un risque d'exacerbation de l'effritement des liens sociaux.

Bibliographie

Alain Damien (2002), *Guide du traitement des déchets*, Dunod, Paris.

Albiges Laure (2007), *Gestion des déchets et assainissement à Fada N'Gourma (Burkina Faso). Deux réalités, un récit*, Étude Recit n°20, Ouagadougou, Laboratoire Citoyenneté.

Boltanski Luc et Thevenot Laurent (1991), *De la justification, les économies de la grandeur*, Ed Gallimard, Paris, pp : 483.

Bouju Jacky & Ouattara Fatoumata (2002), *Une anthropologie politique de la fange : conceptions culturelles, pratiques sociales et enjeux institutionnels de la propreté urbaine à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)*, Rapport SHADYC-GRI /Action de recherche N°4, Ouagadougou, pp : 223.

Bourdieu Pierre (1980), *Le sens pratique*, Paris, édition minuit, 8p, mis en ligne le 15 juillet 2004, www.classiques.uqac.ca.

De Sardan Jean-Pierre Olivier (1995), *Anthropologie et développement*, 176p, Edition Karthala.

Dos Santos Stéphanie (2011), *Les risques sanitaires liés aux usages domestiques de l'eau. Représentations sociales mossi à Ouagadougou (burkina faso) Natures Sciences Sociétés*, pp : 03-112, <http://www.cairn.info>.

Durand Mathieu (2012), *Mesurer les inégalités environnementales et écologiques dans les villes en développement : déchet et eaux usées à Lima*, N° 89-90 | pp : 67 -78, <http://www.cairn.info>.

Granotier Bernard (1980), *La planète des bidonvilles, perspectives de l'explosion urbaine dans le Tiers-Monde*, Paris, Seuil, pp :381.

Institut National de la Statistique et de la Démographie (2006), *Recensement Général de la Population et de l'Habitation*, Burkina Faso.

Institut National de la Statistique et de la Démographie (2019), *Recensement Général de la Population et de l'Habitation*, Burkina Faso.

Kaboré N. Alain Franck (2009), *Distribution spatiale des pratiques d'assainissement à Ouagadougou : cas de l'arrondissement de Boulmiougou, Ouagadougou*, Université de Ouagadougou, SIG-AGEDD, 66p.

Kabore Sidnoma Georgette (2009), *Les représentations sociales du déchet dans la ville de Ouagadougou : le cas des déchets plastiques, Ouagadougou*, Université de Ouagadougou, mémoire, UFR/SH sociologie, 96p.

Mathys Alain (2002), *Le financement de l'assainissement solide et liquide en Afrique. Considération générale in Gestion durable des déchets et de l'assainissement urbain*, pp 79-84, [http:// : www.pseau.org/outil/ouvrage/pseau](http://www.pseau.org/outil/ouvrage/pseau).

Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (1996), *L'adoption de la Stratégie Nationale du sous-secteur de l'Assainissement (SNA)*, Burkina Faso.

Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (2006), *Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement (PNAEPA, 2006-2015)*, Burkina Faso.

Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (2016), *Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE, 2016-2030)*, Burkina Faso.

Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (2022), *Cadre Stratégique Nationale de la Gestion de la Filière de l'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (CSGFA)*, Burkina Faso.

Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (2023), *Décret 2023 portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta*, Burkina Faso.

Nikiema Aude-Meunier (2008), *Habitat des centres et des périphéries révélées in Ouagadougou (1850-2004) une urbanisation différenciée*, Ouagadougou, IRD édition, pp 61-81

ONEA (2018), *Assainissement, Calcul Du Taux D'accès Par Centre*, Ouagadougou.

Pafadnam Yacouba (2014), *L'assainissement écologique à Ouagadougou étude des résistances sociales à l'adoption des latrines écologiques au secteur 17 dans l'arrondissement de Boulmiougou*, Mémoire de maîtrise en sociologie, université de Ouagadougou, 95p.

Sangaré Ali (2012), *Perceptions et gestion des déchets solides issus de l'espace public urbain*, Revue des Sciences Sociales, n° 47, pp : 112-119.

Tamboura Maïrama (2018), *Perceptions sociales et gestion des déchets ménagers en zone non lotie de l'arrondissement 10 de Ouagadougou*, Mémoire de Master 2 en sociologie, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, pp : 65.

Traoré Maimouna (2011), *Le "sale" et le "propre" : modes de gestion des déchets ménagers et logiques identitaires à Ouagadougou*, Thèse de Doctorat en Anthropologie, Université de Poitiers.

Vigarelo Georges (1985), *Le propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le moyen âge*, Paris, Seuil, pp : 282.

Zakari Bouraima (2017), *Sociologie de l'assainissement : latrinisation, représentations sociales et logiques d'action dans les villes moyennes au Burkina Faso*, Thèse de doctorat, Université Toulouse le Mirail-Toulouse, pp :362.

Bibliographie analytique du processus d'élaboration de la politique des infrastructures, équipements et maintenance sanitaire de la Guinée

Pamphile Thierry HOUNGBO

*Ing., MSc., Certs., PhD., Chargé de Recherche à l'Agence des Infrastructures Sanitaires, des Equipements et de la Maintenance (AISEM), Ministère de la Santé du Bénin, Expert Technique International
Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Cotonou
République du Bénin
thierryhoungbo@hotmail.com*

N'gnonnissè Mèdéhouéno TOSSOU

*Ing., MSc., DESS., PhD
Université Mercure International
Expert/Expertise France/Guinée
nmentos@yahoo.fr*

Sékou Ahmed Tidiane Barry

*MD., MPH., MSc
Expert Technique National
baryyahmedtidiane56@gmail.com*

Résumé

La gouvernance sanitaire de la Guinée a été soutenue par l'élaboration d'une politique nationale de maintenance du patrimoine. Le processus d'élaboration de cette politique sanitaire connaît trois phases dont celle préparatoire.

La méthodologie de conduite de cette phase se fonde sur une bibliographie analytique annotée et commentée en lien avec 13 catégories de défis. Ceux-ci sont liés au processus de gestion des technologies de soins de santé, auxquels font face les pays d'Afrique au sud du Sahara.

Les résultats liés à la « pondération de chaque groupe de documents essentiels consulté », ont révélé que les cinq groupes de documents essentiels nécessaires à la réalisation d'une bonne bibliographie analytique sont tous pourvus de documents dont le pourcentage varie entre 10,53% et 42,10%. Quant à la « prise en compte des thématiques de chaque groupe de défis dans les documents essentiels », il convient d'indiquer qu'un accent a été mis sur les thématiques liées aux défis puis leur prise en compte dans les 19 documents utilisés entre 15,79% et 94,74%. Pour le « nombre de groupe de défis pris en compte par chaque groupe de documents essentiels », il varie entre 46,15% et 100%.

Ces résultats garantissent la réussite du processus et l'identification des gaps dans les pratiques courantes de gestion inefficaces et de maintenance inefficace du patrimoine auxquels le secteur public guinéen de la santé est confronté. Aussi

permettent-ils de définir les grandes orientations stratégiques rendant la mise en œuvre aisée de la politique.

Mots clés : Politique nationale, maintenance, infrastructures, équipements, bibliographie analytique.

Abstract

Health governance in Guinea has been supported by the development of a national asset maintenance policy. The process of developing this health policy has three phases, including a preparatory phase.

The methodology for conducting this phase is based on an annotated and commented analytical bibliography linked to 13 categories of challenges. These are linked to the process of managing healthcare technologies, which is a challenge faced by the countries of sub-Saharan Africa.

The results relating to the "weighting of each group of essential documents consulted" revealed that the five groups of essential documents needed to produce a good analytical bibliography were all provided with documents whose percentage varied between 10.53% and 42.10%. As for the "inclusion of the themes of each group of challenges in the essential documents", it should be pointed out that the emphasis was placed on the themes linked to the challenges and their inclusion in the 19 documents used, ranging from 15.79% to 94.74%. The "number of groups of challenges taken into account by each group of key documents" ranged from 46.15% to 100%.

These results guarantee the success of the process and the identification of gaps in the current practices of inefficient management and inefficient maintenance of assets facing the Guinean public health sector. They also make it possible to define the main strategic orientations of the project.

Key words: National policy, maintenance, infrastructures, equipment, analytical bibliography.

1. Introduction

L'accès à des services de santé sûrs et de qualité suppose une politique cohérente (OMS, 2012, p 28 ; Tizio, 2004, p 111). Selon P. McCulloch et M. Dixon-Woods (2013) cité par OMS et al., (2019, p 36), la littérature scientifique et les études concernant les politiques de santé prennent également en compte certains facteurs structurels de la qualité des soins se rapportant au contexte de la prestation des services, notamment les équipements médicaux, les ressources humaines, les dispositifs d'incitation et les caractéristiques organisationnelles.

Des politiques, stratégies et plans d'action relatifs aux technologies de la santé, et en particulier aux dispositifs médicaux, sont nécessaires quel que soit le plan sanitaire national cohérente (OMS, 2012, p 9). Ainsi, l'élaboration, le perfectionnement, l'exécution d'une politique et d'une stratégie nationales relatives à la qualité constituent une priorité pour les pays qui cherchent à améliorer de façon systématique les performances de leurs systèmes de santé (OMS, 2021, p 14).

Pour accompagner et soutenir les politiques, programmes et stratégies de santé, les pays en développement reçoivent des aides de bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux pour les soutenir de manière davantage efficace (Tizio, 2004, p 114).

La Guinée, dans le cadre du renforcement de la gouvernance du secteur de la santé a bénéficié d'un financement de l'Union européenne, la France et l'Allemagne. Cet appui vise l'amélioration de l'accès de la population à des soins de santé de base de qualité et réduire la mortalité maternelle et infantile. Parmi les actions importantes dans la mise œuvre du programme de renforcement du système de santé (PASA2) dont le volet de l'amélioration d'infrastructures sanitaires a entrepris la mise à jour de la politique nationale de maintenance datant de 2002.

Le processus ayant abouti à l'élaboration du document de politique de maintenance en infrastructures et équipements s'est basé sur trois phases successives et séquentielles (phase préparatoire - phase de terrain - phase de production).

Cet article présente les résultats de la phase préparatoire. La méthodologie utilisée est basée sur la réalisation d'une bibliographie annotée analytique à partir de cinq groupes de documents essentiels. Cette revue littéraire repose sur les treize catégories de défis auxquels font face les pays d'Afrique au sud du Sahara.

2. Matériels et méthodes

La revue de bibliographie s'est focalisée sur les documents stratégiques clés du système de santé de la Guinée (Politique National de Santé, Plan National de Développement Sanitaire, Annuaire des Statistiques Sanitaires.....) ; l'ancienne politique de maintenance ; la

présentation du cycle et du cadre conceptuel de la gestion et de la maintenance des équipements médico-techniques et des technologies biomédicales et hospitalières appropriés aux pays africains au sud du Sahara ; le Point sur la revue documentaire spécifique à l'état des lieux en gestion des infrastructures, équipements et maintenance; puis de l'état des lieux des réflexions/rencontres/ ateliers antérieures dans le sous-secteur « gestion et maintenance des équipements hospitaliers ».

2.1 Matériels

2.1.1 Documents essentiels

Les documents essentiels exploités sont au nombre de 19 et comprennent : (i) documents stratégiques clés du système de santé de la Guinée (n=03) ; (ii) anciennes politiques/stratégies/plans directeurs/autres documents similaires de maintenance (n=08) ; (iii) documents spécifiques à l'état des lieux en gestion des infrastructures, équipements et maintenance (n=03) ; (iv) comptes rendus et rapports des réflexions/rencontres/ ateliers antérieures (n=03) et (v) cycle et cadre conceptuel de la gestion et de la maintenance des équipements médico-techniques et des technologies biomédicales et hospitalières appropriés aux pays africains au sud du Sahara (n=02).

2.1.2 Document de comparaison

Le contenu de l'article « méthodologie de mise en place des politiques et stratégies nationales de gestion et de maintenance des équipements médicaux en Afrique » (Houngbo, Tossou et Hoteyi., 2023) a servi de référence pour la conduite de la revue ayant permis la présentation et la discussion des résultats.

2.1.3 Ressources humaines

La phase préparatoire du processus a été fondamentalement réalisée par une équipe technique de deux consultants séniors (un expert en équipements médicaux et maintenance hospitalière et celui en médecine et santé publique). Cette équipe a bénéficié du soutien et de la collaboration de *l'expert en Infrastructures et équipements* d'Expertise France pour le compte du PASA2 ainsi que quelques cadres des directions centrales et techniques du MSHP.

2.2 Approche méthodologique

L'approche méthodologique repose sur l'exploitation de la documentation. Chacun des documents a fait objet d'analyse en lien avec les défis actuels dans le système de santé et l'évolution technologique.

2.2.1 Présentation du résumé de chaque document essentiel

La synthèse de chaque document est réalisée en faisant ressortir trois points essentiels : le titre du document, son objet et son utilité/intérêt.

2.2.2 Analyse des documents

Une analyse de résumé de chaque document est faite en lien avec les treize groupes de défis auxquels font face les pays d'Afrique au sud du Sahara : (i) planification et évaluation des besoins ; (ii) définition du budget d'investissement en équipement/maintenance et son financement ; (iii) sélection des technologies appropriées ; (iv) gestion des acquisitions et des dons ; (v) répartition/distribution des équipements acquis ; (vi) installation et mise en service ; (vii) formation et renforcement des capacités ; (viii) fonctionnement et sécurité des équipements et des installations ; (ix) organisation de la maintenance préventive et curative ; (x) mise au rebut ; (xi) évaluation de la technologie, promotion de la recherche et développement des équipements essentiels ; (xii) fabrication locale et (xiii) gouvernance (Houngbo et al, 2017; MS, 2016 ; OMS, 2022).

2.2.3 Validation du document

La séance de validation à consister en la soumission du document produit aux acteurs du système de santé pour examen et approbation.

3. Résultats

3.1 Utilité des documents essentiels

Les titres des documents et leurs objets sont présentés dans le tableau 1. Pour ce qui concerne leurs utilités/intérêts, il convient de faire savoir que : *La revue des documents stratégiques clés du système de santé de la Guinée* permet d'avoir une idée précise sur (i) le secteur public de la santé du pays ; (ii) l'organisation du système de santé et des réseaux de référence selon la pyramide sanitaire ; (iii) l'évolution des

ressources (humaines, matérielles et financières) du système de santé au cours des dix dernières années ; (iv) l'évolution des infrastructures sanitaires et (v) l'évolution du plateau technique. Elle permet également d'identifier les interventions des différents Partenaires Techniques et Financiers du secteur.

La revue des anciennes politiques de maintenance (s'il y en existe) permet d'avoir des connaissances plus approfondies sur la situation de la gestion et de la maintenance des équipements et des technologies biomédicales et hospitalières. Elle permet au terme d'une analyse, d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces et les barrières de sa mise en œuvre dans le passé.

La revue des documents spécifiques permet de cerner au mieux les problèmes pratiques liés à la gestion et à la maintenance des équipements auxquels le secteur public est confronté et de prendre des dispositions idoines en vue de leur résolution.

La revue des comptes rendus et rapports des réflexions/rencontres/ateliers antérieures dans le sous-secteur « gestion et maintenance des équipements hospitaliers » permet d'apprécier le degré de mise en œuvre ou les raisons de non mise en œuvre des résolutions issues des assises.

La revue du cycle et du cadre conceptuel de la gestion et de la maintenance des équipements biomédicaux et hospitaliers appropriés aux pays africains au sud du Sahara permet de cerner les questions en lien avec les dispositifs médicaux, leur gestion et leur maintenance (Houngbo, Tossou et Hoteyi.,2023). Les résultats de la validation sont également présentés dans le même tableau.

3.2 Description de la configuration du tableau

Le tableau 1 présente les résultats de la bibliographie annotée analytique réalisée dans le cadre de l'élaboration de la politique des équipements dans le secteur public de la santé de la Guinée-Conakry. Il est subdivisé en six colonnes : (i) « item », représentant les lignes explicatives du tableau ; (ii) « A (N°) », représentant la numérotation mixte en chiffres romains et arabes des titres de chaque document utilisé; (iii) « B (prescriptions de l'article ayant servi de comparaison pour les points I-01, I-02, I-03, I-04 et I-05) »,

représentant le contenu de la revue littéraire (les cinq groupes de documents essentiels de référence à consulter) et, le processus de validation ; (iv) « C (nbre) », représentant le nombre total de documents utilisés dans le cadre de la revue ; (v) « D (les treize (13) groupes de défis auxquels font face les pays d'Afrique au sud du Sahara dans le domaine de la gestion et de la maintenance des équipements médicaux) », numérotés de G1 à G13 ; (vi) « E (nbre de groupes de défis abordés) », représentant le nombre de groupes de défis sur lequel l'accent a été mis dans chaque document. Les signes (+) et (-) ont été utilisés pour une appréciation qualitative de la disponibilité/prise en compte ou non, des groupes de défis à relever dans les documents. Les cases portant les signes (+) sont en treize différentes couleurs, matérialisant les treize groupes de défis.

Trois aspects d'analyses se dégagent au terme de la description de la configuration du tableau :

- la pondération de chaque groupe de documents essentiels consulté ;
- la prise en compte de chaque groupe de défis dans les documents essentiels ;
- le nombre de groupe de défis pris en compte par chaque groupe de documents essentiels.

Tableau 1. Résultats de la revue littéraire « élaboration de la politique nationale de maintenance des infrastructures et des équipements dans le secteur public de la santé de la Guinée-Conakry »

RESULTATS																	
Item	A	B	C	D											E		
01	N°	Prescriptions de l'article ayant servi de comparaison	Nbr	Les treize (13) groupes de défis auxquels font face les pays d'Afrique au sud du Sahara											Nbre de groupe de défis pris en compte		
02		(I-01, I-02, I-03, I-04 et I-05)		(G1)	(G2)	(G3)	(G4)	(G5)	(G6)	(G7)	(G8)	(G9)	(G10)	(G11)	(G12)	(G13)	
03	I	Contenu de la « revue littéraire »	19														
04	I-01	► <i>Revue des documents stratégiques clés du système de santé.</i>	03														
05	01	Décret D/2022/0059/PRG/SGG/ portant attribution et organisation du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique du 26/01/2022, République de Guinée.		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/13
06	02	Politique nationale de santé, Novembre 2014, République de Guinée.		+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	6/13
07	03	Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2015-2024), Mars 2015, République de Guinée.		+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	3/13
08	I-02	► <i>Revue des anciennes politiques/stratégies/plans directeurs/ autres documents similaires de maintenance</i>	08														
09	01	Politique et plan directeur de maintenance préventive (équipements, bâtiments et logistique), Mars 2000, République de Guinée.		+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	5/13

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

10	02	Estimation des besoins en équipements biomédicaux et stratégie régionale de maintenance, Rapport de mission à court terme/septembre 2019, Ministère de la Santé, Programme « Promotion de la Santé reproductive et Familiale (PSR), République de Guinée.	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	-	7/13
11	03	Paquets minimum et paquets complémentaires d'activités et description de poste par niveau de la pyramide sanitaire. Février 2018, République de Guinée.	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/13
12	04	Normes en infrastructures et équipements des laboratoires de biologie médicale selon le niveau de la pyramide sanitaire, Sept 2019, République de Guinée.	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	3/13
	05	Manuel de procédures et outils de gestion des services de maintenance/République de Guinée/Ministère de la Santé Publique, Coopération Technique, Allemande, Programme Santé et Lutte contre le SIDA/GTZ/Tome II/Juillet 2006, République de Guinée.	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-	7/13
13	06	Politique de donation d'équipement et de maintenance	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	1/13
14	07	Inventaires des infrastructures et équipements de santé de la zone cible: rapport de mission du 23 février au 3 avril 2022	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	3/13
15	08	Politique nationale de maintenance hospitalière de la Guinée	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	5/13
16	I-03	► Revue des documents spécifiques à l'état des lieux en gestion des infrastructures, équipements et maintenance												03	13/13
17	01	A model for Good Governance of Management and Maintenance of Healthcare Technology in the Public Sector : Learning from Evidence-Informed Policy Development and Implementation in Benin	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	13/13

18	02	Politique nationale de gestion et de maintenance des équipements médicotecniques/MS Bénin.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	13/13
19	03	Politique de maintenance des infrastructures, des installations et des équipements des structures de santé du Sénégal	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	5/13
► Revue des comptes rendus et rapports des réflexions/															
20	I-04		03												6/13
<i>rencontres/ateliers antérieures.</i>															
21	01	Rapport d'élaboration des procédures et outils de gestion des services de maintenance du système de santé en république de guinée, tome I, Juillet 2006, République de Guinée.	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-	-	6/13
22	02	Rapport de gestion 2020 des hôpitaux publics, Mars 2021, République de Guinée.	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/13
23	03	Recommandations en vue de l'actualisation de la politique de maintenance	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	5/13
► Appropriation du cycle et du cadre conceptuel de la gestion et															
24	I-05		02												13/13
<i>de la maintenance des équipements.</i>															
25	0	Cycle de gestion de la Technologie de la Santé	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	10/13
		Cadre conceptuel de la gestion de la TS dans le secteur de la Santé du	+	+											
26	02	Bénin (appropriés aux pays africains au sud du Sahara)			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	13/13
			18/19	11/19	09/19	11/19	0/19	06/19	13/19	0/19	14/19	05/19	04/19	03/19	03/19
27	II	Validation du document													Effectuée

**Conclusion sur la « Conformité aux
prescriptions proposées »**

Légende des treize (13) groupes de défis auxquels font face les pays d'Afrique au sud du Sahara

N°	Signe	Signification	N°	Signe	Signification	N°	Signe	Signification
1	(G1)	Planification et évaluation des besoins	6	(G6)	Installation et mise en service	11	(G11)	Evaluation de la technologie, promotion de la recherche et développement des équipements essentiels ;
2	(G2)	Définition du budget d'investissement en équipement/maintenance et son financement	7	(G7)	Formation et renforcement des capacités ;	12	(G12)	Fabrication locale
3	(G3)	Sélection des technologies appropriées	8	(G8)	Fonctionnement et sécurité des équipements et des installations ;	13	(G13)	Gouvernance
4	(G4)	Gestion des acquisitions et des dons	9	(G9)	Organisation de la maintenance préventive et curative	14	« + »	Information disponible
5	(G5)	Répartition/distribution des équipements acquis	10	(G10)	Mise au rebut ;	15	« - »	Information non disponible

3.3 Pondération de chaque groupe de documents essentiels consulté

De l'analyse du tableau 1, il est noté que les cinq groupes de documents essentiels nécessaires à la réalisation de la bibliographie analytique sont tous pourvus de ceux dont le nombre varie de 2 à 8. Les pourcentages de chaque groupe de documents essentiels consultés par rapport au nombre total utilisé, par ordre décroissant, se présentent comme suit : (i) anciennes politiques/stratégies/plans directeurs/autres documents similaires de maintenance (42,10%) ; (ii) documents stratégiques clés du système de santé de la Guinée (15,79%) ; (ii-ex) documents spécifiques à l'état des lieux en gestion des infrastructures, équipements et maintenance (15,79%) ; (ii-ex) comptes rendus et rapports des réflexions/rencontres/ ateliers antérieures (15,79%) et (v) cycle et cadre conceptuel de la gestion et de la maintenance des équipements médico-techniques et des technologies biomédicales et hospitalières appropriés aux pays africains au sud du Sahara (10,53%).

3.4 Prise en compte des thématiques de chaque groupe de défis dans les documents essentiels

Pour ce qui concerne la prise en compte des groupes de défis/thématiques dans la bibliographie analytique des documents essentiels étudiés, il a été constaté ce qui suit :

- Les thématiques liées aux groupes de défis G1, G2, G3, G7 et G9 sont pris en compte dans tous les cinq groupes de « documents essentiels » et une prise en compte de ces groupes de défis dans tous les documents sont utilisés à hauteur de 94,74% (18/19) pour le groupe G1 ; 57,89% (11/19) pour le groupe G2 ; 47,37% (09/19) pour le groupe G3 ; 68,42% (13/19) pour le groupe G7 et 73,68% (14/19) pour le groupe G9.
- Les groupes de défis G4 et G8 sont pris en compte dans quatre groupes de « documents essentiels » et une prise en compte de ces groupes de défis dans tous les documents sont mis en exergue à hauteur de 57,89% (11/19) pour le groupe G4 ; 36,84% (07/19) pour le groupe G8. Aucune mention n'a été faite du groupe G4 dans les « documents de stratégies clés du système de santé » et

du groupe G8 dans les « comptes rendus et rapports des réflexions/rencontres/ ateliers antérieures ».

- Les groupes de défis G6, G10, G11 et G12 sont pris en compte dans trois groupes de « documents essentiels » et une prise en compte de ces groupes de défis dans tous les documents ressortent à hauteur de 31,58% (06/19) pour le groupe G6 ; 26,32% (05/19) pour le groupe G10 ; 21,05% (04/19/) pour le groupe G11 et 15,79% (03/19) pour le groupe G12. Aucune mention n'a été faite des groupes G6, G10, G11 et G12 dans les « documents de stratégies clés du système de santé » ni dans les « comptes rendus et rapports des réflexions/rencontres/ateliers antérieures ». Aucune mention n'a été faite du groupe G12 dans les « anciennes politiques/stratégies/plans directeurs/autres documents similaires de maintenance »,
- Les groupes de défis G5 et G13 sont pris en compte dans deux groupes de « documents essentiels » et une prise en compte de ces groupes de défis dans tous les documents apparaissent à hauteur de 21,05% (04/19) pour le groupe G5 ; 15,79% (03/19) pour le groupe G13. Aucune mention n'a été faite de ces deux groupes dans les « documents de stratégies clés du système de santé », les « anciennes politiques/stratégies/plans directeurs/autres documents similaires de maintenance » et les « comptes rendus et rapports des réflexions/rencontres/ ateliers antérieures ».

3.5 Nombre de groupe de défis pris en compte par chaque groupe de « documents essentiels »

46,15% des groupe de défis sont abordés dans les (i) documents stratégiques clés du système de santé de la Guinée ; 76,92% dans (ii) anciennes politiques/stratégies/plans directeurs/autres documents similaires de maintenance ; 100% dans les (iii) documents spécifiques à l'état des lieux en gestion des infrastructures, équipements et maintenance ; 46,15% des groupe de défis (iv) comptes rendus et rapports des réflexions/rencontres/ ateliers antérieures et 100% dans le (v) cycle et cadre conceptuel de la gestion et de la maintenance des équipements médico-techniques et des

technologies biomédicales et hospitalières appropriés aux pays africains au sud du Sahara.

4. Discussion

Il ressort de l'analyse des résultats de cette bibliographie annotée que les documents essentiels consultés, bien qu'étant d'utilités diverses et variées, restent complémentaires et concourent tous à l'atteinte du même objectif. Le constat du respect des exigences prescrites liées à l'utilisation des cinq groupes de « documents essentiels » s'explique du fait de la réalisation du travail par le même groupe d'experts auteurs de l'article de la méthodologie. L'absence ou la faible prise en compte de certains groupes de défis par certaines classes de documents essentiels peut avoir plusieurs sources d'explications. En effet, il peut s'expliquer par la méconnaissance de l'importance des thématiques liés à ces groupes de défis soit par les degrés de priorités qui leur sont accordés.

La prise en compte des treize groupes de défis par les « documents spécifiques à l'état des lieux en gestion des infrastructures, équipements et maintenance » et le « cycle et cadre conceptuel de la gestion et de la maintenance des équipements médico-techniques et des technologies biomédicales et hospitalières appropriés aux pays africains au sud du Sahara », souligne l'importance de l'appropriation de ces documents lors de la phase préparatoire de l'élaboration de la politique de maintenance des infrastructures et des équipements.

Il convient de souligner que le support de bibliographique analytique proposé dans cet article a souvent fait défaut d'analyse dans la conduite rigoureuse de la phase préparatoire de plusieurs processus de développement des politiques de maintenance des infrastructures et des équipements dans les pays d'Afrique au sud du Sahara (MSP, 2009 ; MHSS, 2003 ; Shauna, 2017 ; MoH, 2009 ; FMH, 2011). Il en résulte le choix et la définition d'approches stratégiques non holistique dans la résolution des problèmes.

Les processus de développement des documents de politiques et stratégies dans le secteur public de la santé reste encore un défi dans plusieurs pays d'Afrique au Sud du Sahara. Bien que par moment, des

experts sont recrutés pour accompagner et soutenir le processus, il n'en demeure pas moins que les institutions publiques de santé doivent régulièrement organiser des séances de renforcement de capacité (formations continues, ateliers, séminaires, recyclages...) au profit des cadres techniques. Les curricula de ces formations doivent être orientés dans les disciplines « politique et système de santé ».

A défaut d'organiser régulièrement ces séances de renforcement de capacité, les gouvernements de ces pays doivent opter pour la création d'institutions de haut niveau au sein des ministères de la santé, dédiées à l'élaboration des politiques/stratégies nationales.

5. Conclusion

La réalisation d'une bibliographie analytique/annotée/commentée reste et demeure une tâche importante du processus de développement de tout document de politique ou de stratégie. La conduite de cette tâche préparatoire ne doit seulement se fonder sur une simple lecture et un résumé des documents essentiels mais plutôt, s'effectuer sur une analyse basée sur l'identification d'un support prenant en compte tous les défis prioritaires à relever en vue de l'identification des axes stratégiques à adresser dans le document de politique.

Une collecte de données sur le terrain avec les différents acteurs est nécessaire pour la complétude de cette revue.

Références bibliographiques

P. Th. Hougbo, N. M. Tossou et M. I. Hoteyi, (2023), *Méthodologie de mise en place des politiques et stratégies nationales de gestion et de maintenance des équipements médicaux en Afrique*, Revue DELLA/AFRIQUE, Tome 2: Sciences Sociales et Humaines, 17 p.

Hougbo PT., Coleman HLS, Zweekhorst M, De Cock Buning T., Medenou D, Bunders JFG., (2017), *A Model for Good Governance of Healthcare Technology Management in the Public Sector: Learning from Evidence-Informed Policy Development and Implementation in Benin*, PLoS ONE 12(1): e0168842. doi:10.1371/journal.pone.0168842. 22 p.

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, (2023), *Politique nationale de Maintenance, Infrastructures et Equipements*, Ministère de la Santé et d'Hygiène Publique, Guinée, 41 p.

Ministère de la Santé Publique., (2009), *Politique Nationale de la Technologie Sanitaire*, Cameroun. 20 p.

Ministry (Federal) of Health., (2011), *Health Technology Management Policy (Medical Devices)*, The Republic of Sudan, Ministry (Federal) of Health 34 p.

Ministry of Health and Social Services., (2003), *National Health Care Technology Policy*, Namibia, 27 p.

Ministry of Health and Social Services, (2009), *National Medical Equipment Policy 4th Edition*, Ministry of health, The Republic of Uganda.34 p.

Ministère de la Santé., (2016), *Politique Nationale de Gestion et de Maintenance des Equipements Médico-techniques*, Ministère de la Santé, Cotonou, Bénin ; 59 p.

World Health Organization/OMS, (2021), *La qualité des soins de santé dans les zones fragiles, touchées par des conflits ou vulnérables, Passer à l'action*, ISBN 978-92-4-003054-1 (version électronique), Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 73 p.

OMS (2012), *Développement de politiques relatives aux dispositifs médicaux, Série technique de l'OMS sur les dispositifs médicaux*, OMS, ISBN 978 92 4 250163 6, 41 p.

OMS, OCDE, BIRD, BM (2019), *La qualité des services de santé, Un impératif mondial en vue de la couverture santé universelle*, OMS, ISBN 978-92-4-251390-5 OMS, 111 p.

Mullally Shauna., (2017), *Health Technology Management in Zambia. A Mapping Exercise in Copperbelt Province*. 121p.

Stéphane Tizio, (2004), *Etat de santé et systèmes de soins dans les pays en développement : La contribution des politiques de santé au développement durable*, Mondes en Développement Vol.32-2004/3-n°127, pp 101-117.

Approche historique du contenu et du support de la carte nationale d'identité : l'encartement des citoyens camerounais (1960-2016)

Jean Francis Gabana

Enseignant-chercheur

Université de Ngaoundéré-Cameroun
Laboratoire Économie et Société (LESO)

Résumé

Cet article porte sur l'origine et l'évolution du contenu et du support de la carte nationale d'identité au Cameroun. L'étude montre que cette pièce d'identité avait été instituée pour la première fois dans l'ancien Cameroun français indépendant en 1960, puis généralisée à tous citoyens de la République fédérale du Cameroun à partir de 1964. La question qui oriente l'analyse est celle de savoir : en quoi l'étude de la genèse et de la dynamique évolutive des énoncées et des supports matériels de la carte nationale d'identité édifie-t-elle sur l'histoire de l'identification des citoyens et du Cameroun de 1960 à 2016 ? En s'appuyant sur les sources écrites, orales, iconographiques et archivistiques, sur la démarche d'analyse chronologique et le positivisme scientifique cet article montre que le premier modèle de carte nationale d'identité était en format carton et le contenu en français était rempli par calligraphie manuelle. Après la conférence de Foumban de 1961 qui consacrait la réunification au Cameroun, le bilinguisme se manifesta dans ce document d'identité. De ce fait, depuis 1964 le contenu de ce document est non seulement bilingue (français et anglais), mais reflète les différentes formes de l'État qu'a connu le Cameroun. Il ressort des analyses que les cartes établies entre 1960 et 1990 étaient en carton simple. Ce modèle présentait des caractéristiques susceptibles de se désagréger au contact de l'eau et d'être facilement modifiées. Eu égard à ces failles, le gouvernement camerounais décida de remplacer le modèle en carton par la carte nationale d'identité informatisée. Cette nouvelle carte miniaturisée est produite sur un support rigide appelé teslin. Après le passage à la forme informatisée, le gouvernement institua en 2016 la carte d'identité biométrique dans le but de juguler les faiblesses du système d'identification des citoyens camerounais.

Mots clés : Origine, carte nationale d'identité, contenu, support, Cameroun.

Abstract

This article focuses on the origin of the national identity card and the evolution of its content and the material used to identify Cameroonian citizens. The study shows that this identity document had been instituted for the first time in the former independent

French Cameroon in 1960, then generalized to all citizens of the Federal Republic of Cameroon from 1964. The question which guides the analysis is that to know : how does the study of the genesis and the evolutionary of the statements and material supports of the national identity card build on the history of the identification of citizens and of Cameroon from 1960 to 2016 ? Based on written, oral, iconographic and archival sources, on the approach of chronological analysis and theory of positivism, this article shows that the first model of national identity card was in cardboard format and the content in French was filled by manual calligraphy. After the Foumban conference of 1961 which consecrated reunification in Cameroon, bilingualism manifested itself in this identity document. As a result, since 1964 the content of this document is not only bilingual (French and English), but reflects the different forms of the State that Cameroon has known. Finally, the study shows that the identity cards produced between 1960 and 1990 were made of plain cardboard. This model exhibited characteristics that could be easily modified. In view of these flaws, the government decided to replace the cardboard by the computerized national identity card. This new card is produced on a rigid support called teslin. After the switch to the computerized form, in 2016 the government instituted the national biometric identity card in order to solve the problem weaknesses of the Cameroonian citizen identification system.

Keywords: Origin, national identity card, material, Cameroon

Introduction

Au Cameroun, l'état-civil est le système d'identification le plus ancien. Il fut introduit au cours de la période coloniale allemande (Harouna, 2009). Après les indépendances, plusieurs pays africains se sont arrimés au système d'identification dit « moderne » en instituant la carte nationale d'identité (CNI). En effet, elle est un document officiel qui permet à une personne physique de prouver son identité. C'est aussi une pièce de la vie civile délivrée par l'État camerounais pour identifier la personne qui en est détentrice. La CNI permet de ce fait à son titulaire de certifier de son identité. Ainsi, pour Kange Ewane (1985) la CNI a pour but de prouver que l'on est la même personne depuis le moment de son établissement. C'est donc un document officiel que les Camerounais doivent posséder. En réalité, c'est au cours des années 1960 que s'articulent et s'élaborent des techniques et des instruments d'identification des citoyens (Gabana, 2020). Deux événements majeurs sont à la base de l'institution de la carte nationale d'identité et des modifications de son contenu : l'indépendance de l'ancien Cameroun français le 1^{er} janvier 1960 (Mveng, 1985 ; Abwa,

2013) et la réunification en 1961 (Ardener, 1967 ; Torrent, 2013), notamment avec les questions de la nationalité (Gonidec, 1961) et du bilinguisme (Sa'ah, 2010). En réalité, au Cameroun l'identification qui correspond à une logique de reconnaissance juridique des citoyens par l'État, se concrétise en 1960 par l'établissement de la première carte d'identité expressément appelée « Carte d'identité officielle de l'État du Cameroun » (Gabana, 2014). Énoncée en français et remplie par calligraphie manuelle, cette carte était exclusivement établie dans l'ancien Cameroun français. Après la conférence constitutionnelle de Foumban de 1961 (Fonkem, 2014) qui devait poser les bases de la réunification et du bilinguisme au Cameroun, il eut des modifications du contenu de la carte nationale d'identité. De ce fait, dès 1964 les énoncées de la carte nationale d'identité sont écrit en français et en anglais, deux langues officielles du pays. Par ailleurs, un autre aspect important relevant de la dynamique de la politique d'encartement des citoyens camerounais est l'évolution du support utilisé dans la production de la carte. En effet, entre 1960 et 1990, les cartes d'identité étaient établies sur un support en carton. Ce modèle présentait de nombreuses failles. D'abord, il existait des réseaux frauduleux de fabrication de cartes d'identité. Ensuite, il y avait de nombreuses falsifications d'identité, des cas de double identité et d'usurpation d'identité. Enfin, ce modèle présentait des caractéristiques susceptibles de se désagréger au contact de l'eau et d'être facilement modifiées. Au regard de ces faiblesses, le gouvernement camerounais remplaça le modèle en carton établi manuellement par la carte nationale d'identité informatisée en format plus rigide. Cependant, dans un contexte où le système d'état civil présente des failles (Tcheuwa, 2016) et de la recrudescence du phénomène de double identité, le gouvernement camerounais décida d'adopter le système d'identification biométrique, en instituant en 2016 la carte nationale d'identité biométrique. Cette carte est établie sur polycarbonate et contient une puce électronique (Mbang et al., 2019). En outre, malgré l'importance de la carte nationale d'identité dans la vie civile, elle compte parmi les documents d'identité qui ont été peu étudiés.

D'ailleurs, la littérature traitant de la carte nationale d'identité au Cameroun est relativement réduite et quelques-unes des études

publiées traitent des aspects généraux de l'identification des personnes. Pourtant, une étude sur la genèse et la dynamique évolutive des savoirs, des techniques et des instruments mobilisés pour perfectionner et sécuriser la carte nationale d'identité permet de lever un pan de voile sur l'histoire de l'identification et du Cameroun. En France, Pierre Piazza (2000 ; 2004 ; 2010) analysait dans une perspective historique, la rationalisation des techniques et des dispositifs d'encartement des citoyens mobilisés par les pouvoirs publics. Les travaux de cet auteur permettent de mieux connaître l'histoire des techniques administratives de reconnaissance de personnes en France. Au Cameroun, une analyse formelle et matérielle des différents modèles de CNI établis entre 1960 et 2016 peut édifier sur le contexte d'institution et sur l'évolution du contenu et du support de cette pièce d'identité officielle. La question principale qu'on se pose est de savoir : en quoi l'étude de la genèse et de la dynamique évolutive des énoncés et des supports matériels de la CNI édifie-t-elle sur l'histoire de l'identification des citoyens et du Cameroun de 1960 à 2016 ? L'hypothèse de départ dans ce travail est que le contenu et le support matériel de la CNI camerounaise auraient évolué en fonction du temps et des contextes historiques du pays. Ainsi, ce travail s'imprègne de la sociologie dynamiste de Georges Balandier (Balandier, 1972). Cette théorie permet d'analyser la dynamique évolutive et les permanences observées sur la CNI. En fait, l'encartement des citoyens progresse et son histoire est une évolution continue vers le meilleur. Sur les différents modèles de CNI, on remarque les mutations du contenu et les transformations matérielles qui témoignent de l'évolution graduelle de ce document d'identité.

1. Méthodologie

1.1. Collecte des données et observation

Les données collectées sont de deux natures : écrites et orales. Les données écrites sont subdivisées en deux groupes, à savoir les sources primaires et les sources secondaires. Les sources primaires sont constituées de documents d'archives. Ces documents ont été consultés aux Archives Nationales de Yaoundé (ANY) et *National Archives of Buea*. Dans ces services, nous nous sommes intéressés aux

textes juridiques relatifs à la nationalité et à la CNI. Les sources secondaires, quant à elles, sont composées des ouvrages, des articles, des thèses de doctorat, des mémoires de master et les journaux. Ces documents ont été consultés dans les bibliothèques des Universités de Ngaoundéré, de Yaoundé I, de Maroua et au Centre Africain du Partage du Savoir (CAPS).

Pour compléter certaines informations, les entretiens ont été menés dans quelques villes et localités camerounaises. Leur choix tient compte des personnes ressources. Nos principales villes d'enquête étaient Yaoundé, Ngaoundéré, Meiganga et Tibati. Les échanges se faisaient sur la base d'un guide d'entretien. Les sources écrites et orales ont été complétées par l'observation minutieuse des différents modèles de CNI institués au Cameroun entre 1960 et 2016.

1.2. Démarches du travail

Après la collecte des données écrites et orales, nous les confrontés et analysés. Du fait de l'approche de cette étude qui est inscrite dans une durée relativement longue, il était nécessaire d'adopter une méthode d'analyse chronologique qui nous a permis de nous inscrire dans le temps et dans la durée. Ainsi, nous nous sommes intéressés à la dynamique historique du contenu de la CNI et du matériel utilisé pour encarter les citoyens camerounais. Ceci a permis de mieux saisir les enjeux de la sécurisation de la nationalité camerounaise et de l'identité des citoyens.

2. Résultats

2.1. Genèse et évolution des énoncées de la CNI au Cameroun (1960-1984)

Introduite au cours de la période coloniale, l'identification de la population de manière générale au Cameroun prend un tournant décisif à partir des années 1960. C'est justement au cours de cette décennie que s'articulent et s'élaborent des techniques et des instruments d'identification individuelle. Cette partie retrace le processus d'institution du système d'identification des citoyens camerounais.

2.1.1. De la carte d'identité officielle de l'État du Cameroun à la CNI de la République fédérale du Cameroun (1960-1971)

Le Cameroun est l'un des premiers États francophones d'Afrique qui accèdent à l'indépendance en 1960. En fait, moins d'un an après l'annonce par l'Organisation des Nations unies (ONU) de la levée de la tutelle française, l'ancien Cameroun français proclame son indépendance le 1^{er} janvier 1960. Après l'indépendance, le premier souci du jeune État fut la mise en place de nouvelles institutions qui lui permettront de vivre son indépendance (Mveng, 1985, p. 255). C'est alors qu'une politique d'identification des citoyens est mise sur pied. Ainsi, dans le but de mieux asseoir sa souveraineté et de reconnaître juridiquement ses citoyens, le nouvel État institua la toute première carte d'identité (Gabana, 2014, p. 49). Cette carte d'identité que présente la photo suivante, était connue sous le vocable de « carte d'identité officielle ».

Photo 1: Recto et verso de la carte d'identité officielle de l'État du Cameroun⁹⁹

Source : Archive privée Hamadou Malloum, juin 2014

Sur cette image, l'on observe les mentions : « État du Cameroun » et « carte d'identité officielle » au recto. Ces deux énoncées confirment bien l'affirmation de la souveraineté du jeune État. Par ailleurs, au verso la carte porte toutes les informations relatives à l'identité du citoyen. Ce sont entre autres :

⁹⁹ Cette carte est utilisée dans ce travail avec l'accord du titulaire.

- Nom :.....
- Prénoms :.....
- Fils de :.....
- et de :.....
- Né le :.....
- Village de :.....
- Profession
- Domicile.....
- Nationalité :.....

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de noter que la reconnaissance juridique du citoyen au Cameroun s’est concrétisée par l’établissement administratif d’un certain nombre d’identifiants comme le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la filiation, le domicile, le sexe, etc. et leur stockage sur un support papier. De couleur marron clair, cette carte en carton « *kraft* »¹⁰⁰ souple présentée en portrait, mesure 8 cm par 16 cm sur deux volets. Elle était délivrée dans les commissariats et les sous-préfectures et était signée soit par un sous-préfet, soit par un commissaire de police. Cependant, il faut souligner que cette carte n’était établie qu’aux hommes dans la mesure où il n’est mentionné nulle part sur cette carte « Fille de » ou « est de sexe ». Cette exclusivité masculine de la carte à cette époque découlerait de la politique d’identification pendant la période coloniale qui privilégiait le fichage des hommes dans l’optique de les enrôler pour des travaux forcés (Gubry, 1984, p. 19) et la fiscalité (impôt de capitation). De plus, cette pièce d’identité officielle était énoncée en français. Ceci confirme qu’elle était établie seulement dans l’ancien Cameroun français indépendant en 1960.

Par ailleurs, au-delà de l’affirmation de sa souveraineté, l’ancien Cameroun français aurait institué la première carte d’identité par mimétisme. À y voir de près, l’on remarque que les pratiques administratives de la France avait été introduites dans ses colonies d’Afrique et au Cameroun. En fait, après les indépendances, « les nouveaux États se sont construits dans la logique de continuité et

¹⁰⁰Le carton *kraft* est constitué de cellulose donc fabriqué à partir de fibres non blanchies, ce qui lui confère cette **couleur caractéristique**. Sa **texture particulière** en fait un papier original et résistant. Le carton *kraft* est reconnu pour sa résistance. Cependant, il est un mono-matériau biodégradable dans le temps. Pour plus de détails voir le site <https://www.milleetnefeuille.fr/invention-fabrication-papier-kraft>, consulté le 23 septembre 2021.

d'amplification du modèle colonial. Les innovations postcoloniales ont été dans le sens d'un élargissement du modèle colonial »(Sardan, 2007). Il n'y a donc pas eu de véritable rupture entre l'administration coloniale et l'administration postcoloniale. De ce fait, tout comme en France¹⁰¹, « la première carte d'identité était valide pour dix ans mais n'était pas obligatoire. Elle représentait un document d'identification important »¹⁰². L'institution de carte d'identité du citoyen dans l'ancien Cameroun français serait donc une pâle copie de la politique d'identification des citoyens français. D'ailleurs, la première carte d'identité du Cameroun présentait les mêmes caractéristiques que celle instituée en France en 1955. Il s'agit du type de format utilisé, la calligraphie manuelle et le rivetage de la photo. Toutefois, pour saisir le processus qui a abouti à l'« encartement » généralisé des citoyens camerounais à travers la diffusion de la CNI, il est important d'interroger le contexte politique qui prévaut au Cameroun en 1961.

La carte nationale d'identité est une preuve d'appartenance à la nation camerounaise. Elle n'a pas été instituée au Cameroun *ex-nihilo*. D'après les enquêtes de terrains et quelques documents d'archives consultées, la question de nationalité était au cœur de l'institution de cette pièce d'identité officielle. En effet, c'est en 1961 que la question de nationalité avait été débattue à la conférence de Fouban¹⁰³ (Fonkem, 2014, p. 131). La délégation de l'ancien Cameroun britannique optait pour une double nationalité tout en conservant la nationalité du *Southern Cameroons*, alors que celle de la République du Cameroun optait pour la nationalité unique à tous les Camerounais (Harouna, 2009, p. 68). Au terme des débats, la constitution qui sanctionna cette rencontre apportait quelques modifications aux suggestions de la délégation du *Southern Cameroons*. Les citoyens du *Southern Cameroons* et de la République du Cameroun acquéraient une seule nationalité : la nationalité camerounaise et non une nationalité du *Southern Cameroon* et une autre de la République Fédérale¹⁰⁴. C'est ainsi que pour sécuriser cette

¹⁰¹Le décret numéro 55-1397 du 22 Octobre 1955 a rendu facultative la détention d'une carte d'identité en France. Une carte nationale d'une validité de dix ans permettait alors l'identification des Français. Cf. Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité en France

¹⁰² Entretien avec Hamadou Malloum, Meiganga, 14 juin 2014.

¹⁰³ Cette conférence s'est tenue du 16 au 21 juillet 1961 à Fouban.

¹⁰⁴National Archives of Buea, VCB/B, 1961/2, *Fouban conference 17th July-21th 1961*.

nationalité, le décret n°64-DF-394 du 29 septembre 1964, instituant la carte nationale d'identité et le décret n°64-DF du 13 novembre 1964, rendant obligatoire cette carte nationale d'identité¹⁰⁵ furent signés. L'année 1964 marque donc un tournant important pour l'histoire des institutions en général et de l'identification des citoyens camerounais en particulier. Il y eut à partir de cette année des modifications importantes du contenu de ce document d'identité. Au recto de la CNI délivrée à partir de 1964, on note la mention « République Fédérale du Cameroun » (Voir photo 2)

Photo 2 : Recto de la CNI de la République fédérale du Cameroun

Source : Archive privée de Djouldé André, mai 2016.

La mention « République fédérale du Cameroun » sur cette carte entérine la réunification du Cameroun à l'issue de la conférence de Fouban tenu du 17 au 21 juillet 1961. En réalité, la République fédérale du Cameroun est née le 1^{er} octobre 1961 de la fusion de l'ancien Cameroun français et du *Southern Cameroons*. La nouvelle République fédérale composée de deux États fédérés, possède une nationalité, notamment la nationalité camerounaise et une carte nationale d'identité. La mise en œuvre de ces éléments de souveraineté au Cameroun fédéral dès 1961 fait place à l'avènement d'une société nationale. À cet effet, le critère d'appartenance à la communauté nationale camerounaise défini par la constitution, avec les droits et les

¹⁰⁵ Archives Nationales de Yaoundé, J.O 60/22, Décret n° 64-DF du 13 novembre 1964 rendant obligatoire la carte nationale d'identité.

devoirs qui en dérivent, se greffe sur un substrat de savoirs et de pratiques : l'identification des citoyens camerounais.

2.1-2- CNI établies en République unie du Cameroun (1972-1984)

Comme souligné plus haut, la République fédérale du Cameroun est née le 1^{er} octobre 1961 à la suite de la fusion de l'ancien Cameroun britannique à la République du Cameroun indépendant le 1^{er} janvier 1960. Dès lors, la vie politique au Cameroun fut marquée par des profonds changements qui conduisirent à l'État unitaire en 1972. La fédération s'était achevée parce que « les Camerounais éprouvaient, semble-t-il, le désir de former un seul peuple pour affirmer l'unité nationale » (Entretien avec Hamidou, ancien député, Tibati, 12 septembre 2016). Aussi, faut-il noter que le fonctionnement de l'État fédéral nécessitait d'énormes moyens financiers que le pays ne pouvait plus supporter. Il faut dire que le président de la République de l'époque, Ahmadou Ahidjo, qui trouvait le système fédéral trop dispendieux entreprit la transformation de l'État fédéral à l'État unitaire (Eyongetah et Brain, 1974, p. 220). Le 20 mai 1972, un référendum fut organisé pour mettre fin au système fédéral. Le référendum fut largement gagné et le Cameroun passa de l'État fédéral à l'État unitaire (Kamé, 2010 : 21). C'est cette forme de l'État qui influença le contenu de la CNI délivrée à partir de 1972. Sur cette carte, les mentions « République Fédérale du Cameroun » et « *Federal Republic of Cameroon* » furent remplacées par « République unie du Cameroun » et « *United Republic of Cameroon* ». La photo 3 édifie mieux sur le contenu de cette carte.

Photo 3: Recto et verso de la CNI de la République Unie du Cameroun

Source : Archive privée de NingaTenmbar Philippe, juillet 2014

Au regard de cette photo, l'on constate que le passage de l'État fédéral à l'État unitaire est bel et bien confirmé au recto et verso de cette nouvelle CNI. En plus, on note une volonté d'affirmation du « bilinguisme égalitaire » sur cette pièce d'identité. Ainsi, on observe au verso de la carte l'énonciation suivante :

- Délivrée le.....
Issued on
- À
- At*
- Nom.....
Name
- Prénoms.....
Surnames
- Né(e) le.....
Born on
- Fils/Fille.....
Son/daughter.

La CNI de la République Unie du Cameroun présentait les mêmes caractéristiques physiques que la première. En fait, les dimensions du format et les formes calligraphiques utilisées étaient identiques à la carte d'identité instituée dans l'ancien Cameroun français.

En outre, l'origine du bilinguisme au Cameroun remonte à la période coloniale, lorsque le Cameroun était en même temps dirigé par

les administrations coloniales française et britannique, d'abord comme territoire sous mandat de la Société des Nations (1918-1945), ensuite comme sous-tutelle de l'Organisation des Nations-Unies (1945-1960/1961) (Etoaa, 2010). Le 1er octobre 1961, naissait la République Fédérale du Cameroun. C'était à la suite de la réunification de deux territoires qui avaient connu des évolutions politiques et linguistiques différentes après la Première Guerre mondiale. À la conférence constitutionnelle de 1961 à Foumban, le projet de constitution fédérale préparé par le gouvernement de la République du Cameroun devenait la constitution de la République fédérale du Cameroun. C'est ainsi que fut instauré « un bilinguisme officiel français-anglais paraissant placer sur un pied d'égalité ces deux entités » (Aroga, 1997, p. 221). De ce fait, ce « bilinguisme égalitaire » devait se manifester sur tous les documents officiels du Cameroun.

La CNI portant les mentions « République Unie du Cameroun » et « *United Republic of Cameroun* » est restée en vigueur jusqu'en 1984. Cette année marque une fois de plus un tournant important pour l'histoire du Cameroun et des institutions. En effet, la révision constitutionnelle du 4 février 1984 modifiait la dénomination du pays qui devient la République du Cameroun. L'article premier de la loi n°84-01 du 4 février 1984 dispose que « La République Unie du Cameroun prend, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination de République du Cameroun »¹⁰⁶. Le Cameroun passait donc de la République Unie du Cameroun à la République du Cameroun. Ce fait influença à nouveau le contenu de la CNI. Les images suivantes présentent les changements au recto de cette carte.

¹⁰⁶ Cf. la loi n°84-01 du février 1984 modifiant la constitution de la République fédérale du Cameroun du 2 juin 1972.

Photo 4 : Recto de la CNI établie en République du Cameroun entre 1984 et 1998

Source : Archive privée de Ninga Tenbar Philippe, juillet 2014

Ce qui est important de souligner au regard de ces images, c'est surtout les mentions « République du Cameroun » et « *Republic of Cameroun* » au recto de cette pièce. Ces mentions prouvent le passage de l'État unitaire à la République du Cameroun tout court. En fait, il semble que les termes « République unie » rappelaient la « division qu'avait subi le peuple camerounais au cours de la période coloniale pour des intérêts étrangers » (Entretien avec Mindjamikola Roger, Yaoundé, 25 juillet 2014). Ces termes rappelaient aussi « le triste souvenir du morcèlement du territoire du Cameroun et faisait obstruction à la politique de l'unité nationale entreprise par Ahmadou Ahidjo dès 1966 et par son successeur constitutionnel Paul Biya en 1982 » (Entretien avec Doudje Martin, Ngaoundéré, 12 mars 2016).

Au plan paléographique, la première CNI était en format carton et le contenu (les informations) était rempli par calligraphie manuelle. Le contenu de cette carte présentait des caractéristiques susceptibles d'être facilement modifiées. Il s'agit du filigrane du carton utilisé et le rivetage de la photo d'identité. Ce « document en carton était susceptible de se désagréger au contact de l'eau ou lorsqu'il était mal conservé par le titulaire ». Betaré Narma soulignait qu'« il était facile pour un individu d'utiliser la carte d'un autre comme sien. Il suffisait de remplacer la photo agrafée sur le carton par

une autre pour usurper de l'identité du titulaire de la carte » (Entretien avec Bétara Narma, Meidjamba, 22 août 2016). Cette carte n'était donc pas suffisamment sécurisée. Eu égard à tous ces problèmes qui émaillaient un secteur aussi important de l'État, le gouvernement camerounais prit un certain nombre de dispositions afin de fiabiliser son système d'émission des titres identitaires.

3-Discussion

3-1. « Informatisation » de la CNI au Cameroun : une tentative de sécurisation de la nationalité et de l'identité ?

Pour les mesures de sécurisation de la nationalité et de l'identité des citoyens camerounais, un nouveau modèle de carte entrainé en vigueur à la fin des années 1990 (Gabana, 2014, p. 53). Cette nouvelle forme est celle qu'on a appelée expressément « carte nationale d'identité informatisée ». La sécurisation de la nationalité et de l'identité n'étaient pas les seules motivations de l'informatisation de la CNI au Cameroun. Le Cameroun voulait aussi s'arrimer à l'environnement international marqué par l'évolution de la carte d'identité. Le gouvernement camerounais, une fois de plus par mimétisme, copiait fidèlement le modèle de la CNI informatisée instituée en France à la fin des années 1980¹⁰⁷. En effet, depuis le début des années 1990, la reconnaissance d'un individu dans la société tend à recourir de plus en plus à l'outil informatique. Cet outil intelligent est perçu de nos jours comme le plus efficace des systèmes de traitement de l'information, puisqu'il est supposé autoriser les volumes les plus importants, les vitesses les plus fortes, l'accessibilité et la meilleure sécurité. La gouvernance moderne repose donc sur cet outil (Pascal, 1994). De ce fait, l'informatisation de la CNI au Cameroun à partir 1999¹⁰⁸ constitue l'exemple le plus représentatif de l'utilité de l'informatique dans la gouvernance.

L'institution de la CNI informatisée au Cameroun est un processus qui a commencé en 1990 avec l'adoption de la loi n°90/042

¹⁰⁷Il faut noter qu'en France la carte d'identité cartonnée avait été remplacée par une carte informatisée dès le 19 mars 1987. Pour plus de détails lire Stéphane, 2020, « Tout savoir sur la carte d'identité française », <https://carteidentite.fr/article/tout-savoir-sur-la-carte-d-identite-francaise>, consulté le 23 septembre 2021.

¹⁰⁸Cf. Décret n°99/154 du 20 juillet 1999 instituant la carte nationale d'identité informatisée au Cameroun.

du 19 décembre 1990 instituant la carte d'identité (Gabana, 2020, p. 219). Au regard des problèmes de double identité, d'usurpation d'identité et à l'insécurité urbaine qui avaient cours au Cameroun au début des années 1990, le gouvernement avait pris l'option d'une sécurisation l'identité et la nationalité camerounaises. Pour ce faire en 1994, il est créé au sein de la Délégation Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) un programme de sécurisation de la nationalité camerounaise appelé « Programme SENAC ». Ce programme a pour mission d'identifier la population résidante ou séjournant sur le territoire du Cameroun et de produire des titres d'identité sécurisés (Entretien avec Boudié Jacques, Yaoundé, 30 juillet 2014). Après la mise en place de ce programme, l'État camerounais signait en 1995 un contrat de service avec la société *Thales*, une filiale de l'entreprise française Thomson (Gabana, 2014, p. 58). À la signature de ce contrat, *Thales Security System* s'était engagé à sécuriser l'identité des personnes et la nationalité camerounaise. Ainsi, pour accomplir à bon escient la mission d'émission des cartes d'identité informatisées, la société française de sécurité numérique avait été associée au système SENAC. En 1998, la codification des procédures de la délivrance et la production des cartes furent recentrées au sein de la sous-direction de la police scientifique de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale basée à Yaoundé (Gabana, 2020, p. 176). La signature du décret n°99/154 du 20 juillet 1999 instituant la carte nationale d'identité informatisée au Cameroun marque enfin la dernière étape. Ce texte qui redéfinit les caractéristiques de la nouvelle pièce d'identité du citoyen, dispose que « c'est une nouvelle procédure de délivrance des titres d'identité qui sera progressivement mise en application »¹⁰⁹. C'est donc à partir de 1999 que la carte nationale d'identité informatisée remplaçait celle établie sur le support en carton. Cette carte réalisée en format ID-2 avait pour dimensions « 105 millimètres de longueur et 74 millimètres de largeur »¹¹⁰.

Pour s'arimer aux normes internationales d'identification des citoyens, le Président de la République signait en 2007 le décret

¹⁰⁹ Voir Art.1 du décret n°99/154 du 20 juillet 1999 instituant la carte nationale d'identité informatisée au Cameroun.

¹¹⁰ Art.1er du décret n°99/154 du 20 juillet 1999 instituant la carte nationale d'identité informatisée au Cameroun.

n°2007/254 du 4 septembre 2007, fixant les caractéristiques et les modalités d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'identité au Cameroun. Ce texte dispose que « La carte nationale d'identité est un document en teslin¹¹¹, plastifié et sécurisé, établi sur fond pré-imprimé se présentant sous forme d'un rectangle avec des coins arrondis, mesurant 85 millimètres de longueur et 54 millimètres de largeur »¹¹². Plus miniaturisée que la précédente, la nouvelle carte est en plastique rigide et permet de limiter les risques de falsification ou de contrefaçon. Les photos suivantes présentent la carte nationale d'identité informatisée.

*Photo5: Recto et verso de la carte nationale d'identité informatisée*¹¹³

Source : Archive privée de Halidou Sali, mars 2019

À la suite de ces images, l'on remarque que ce modèle de carte d'identité est en format plus solide, appelé « teslin ». Au déla des informations sur l'identité présentée plus haut, cette carte porte de nouveaux éléments. Ainsi, au verso on observe :

- la mention "République du Cameroun", en caractères gras et de couleur verte ;
- le numéro de la carte nationale d'identité ;
- le drapeau du Cameroun du côté supérieur droit ;
- le Mont Cameroun surplombant le pont sur le Wouri¹¹⁴.

¹¹¹ Le teslin est un papier synthétique unique qui est formulé avec une polyoléfine microporeuse et une matrice de silice. C'est un film de polyéthylène blanc non couché avec une surface mate lisse. Il possède une structure microporeuse unique qui assure une adhérence rapide de l'encre et/ou du toner sur les imprimantes *offset*, à encre sèche, laser et HP Indigo et est le matériau le plus approprié pour les applications nécessitant une durabilité et une imprimabilité exceptionnelles.

¹¹² Article premier du décret n°2007/254 du 4 septembre 2007 fixant les caractéristiques et les modalités d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'identité au Cameroun.

¹¹³ Ces images sont utilisées dans ce travail avec l'autorisation du titulaire de la carte.

¹¹⁴ Voir le décret n°2007/254 du 4 septembre 2007 fixant les caractéristiques et les modalités d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'identité au Cameroun à l'annexe 18.

Le recto présente les informations sur l'identité du titulaire et sur les symboles du Cameroun. Il s'agit entre autres :

- de la photo qui apparaît en double (dont l'une en filigrane) ;
- du droit de timbre
- de l'empreinte digitale du pouce droit du titulaire
- du dessin du lion (animal symbolique du Cameroun) en filigrane
- de la mention « Cameroun-Cameroon ».

Toutes ces informations permettent, lors de la lecture numérique, d'identifier un citoyen. Ainsi, la sécurisation de la nationalité camerounaise est davantage garantie, dans la mesure où la carte en carton, susceptible d'être falsifiée et de se désagréger au contact de l'eau est remplacée par un autre support plus solide. Cependant, malgré cette innovation le système d'émission des cartes d'identité n'était pas à l'abri des phénomènes de double identité, de falsification et d'usurpation d'identité. Pour Ndjodi Pierre « l'institution de la carte nationale d'identité informatisée n'a pas véritablement pallier le problème de double identité car, à la base l'état-civil est en proie à toutes sortes de manipulation » (Entretien avec Ndjodi Pierre, Ngaoundéré, 14 mai 2019). Étant dans un contexte où l'état civil camerounais est devenu très perméable (Tcheuwa, 2016, p. 22) et de la montée du banditisme et du terrorisme, le Cameroun s'est à nouveau lancé dans le programme d'authentification des techniques et pratiques d'identification des personnes physiques. C'est dans cette optique qu'il adopte en 2015 les technologies biométriques d'identification des personnes.

3-2. « Biométrisation » de la CNI : perfectionnement du support et amélioration du contenu

D'après les travaux de Torpey et Caplan, les techniques et procédures d'identification varient selon les autorités publiques (Torpey et Caplan, 2001, p. 6). En fait, depuis le début des années 2000, l'on assiste à un essor considérable d'une technique d'identification *high-tech* appelée biométrie. Cette nouvelle technique est officiellement érigée au rang de solution indispensable en matière de sécurité au nom de l'efficacité de la lutte contre des risques, des menaces et des dangers (Piazza, 2010). Dès 2015, le Cameroun avait

projeté d'instaurer l'identification biométrique, en signant un contrat avec l'entreprise française Gemalto¹¹⁵ (Gabana, 2020, p. 224). Au cours de la même année, le gouvernement avait mis en place un comité constitué des responsables du Système de sécurisation de la nationalité camerounaise (SENAC) et du Centre national de développement de l'informatique (CENADI). C'est ce comité qui est chargé de superviser les opérations de production de la carte nationale d'identité biométrique au Cameroun (Mbang, et *al.*, 2019). Pour achever le processus, le président de la République signait en 2016 un décret¹¹⁶ qui fixe les nouvelles caractéristiques de la CNI biométrique. Selon ce décret, « la nouvelle carte d'identité est un document en polycarbonate¹¹⁷, plastifié et sécurisée. Elle est établie sur fond pré-imprimé, selon la norme Iso/Cei 7810 sous le format ID-1 »¹¹⁸. Les images suivantes présentent un échantillon de la carte nationale d'identité biométrique.

*Photos 6 : Recto et verso de la carte nationale d'identité biométrique*¹¹⁹

Source ; Archive privée de Malakdi Soura, mars 2017.

À la suite de ces photos, il faut noter que le nouveau modèle de carte d'identité est informatisé, biométrique et contient une puce

¹¹⁵Gemalto est une entreprise multinationale, de droit néerlandais, spécialisée dans le secteur de sécurité numérique.

¹¹⁶ Décret n°2016/375 du 4 août 2016 fixant les caractéristiques et les modalités d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'identité

¹¹⁷Le polycarbonate est un **matériau** plastique composé de plaques transparentes superposées. Ce plastique possède la principale caractéristique d'être extrêmement **résistant**, difficilement déformable et difficilement inflammable.

¹¹⁸ Art. 2 du décret n°2016/375 du 4 août 2016 fixant les caractéristiques et les modalités d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'identité.

¹¹⁹ Cette carte d'identité a été utilisée dans ce texte avec l'accord du titulaire.

électronique. En plus des informations présentées sur la carte nationale d'identité informatisée, cette nouvelle carte comporte au recto, une puce électronique légèrement en deçà du drapeau, les armoiries de l'État, au centre, le « *ClearWindow* »¹²⁰, en bas et à gauche du document, un micro texte¹²¹. Au verso, la carte porte le « *ClearWindow* » avec le numéro de série de la carte, le mont Kapsiki surplombant les divers paysages du Cameroun¹²². En fait, après le passage à la forme informatisée, la carte nationale d'identité connaît à nouveau des caractéristiques supplémentaires. Cette solution baptisée « *SealysColor* » consiste à graver des photos couleur au laser dans le corps même de la carte. Elle a pour principale innovation l'incorporation des puces électroniques. Ajouté à la prise d'empreintes digitales, ce procédé permet de rendre « incontestables » ces nouvelles pièces d'identité¹²³. La puce électronique dont elle est dotée contient des informations sur son détenteur ou sa détentrice (état civil). La carte est difficilement falsifiable, car ses informations sont conservées dans un fichier central (Mbang, et al., 2019, p. 354).

Au regard de tout ce qui précède, il faut noter que la volonté des autorités de sécuriser l'identité des citoyens et la nationalité camerounaise s'illustre par l'institution de la carte CNI biométrique et la refonte du système d'identification. **Par ailleurs**, il est important de souligner qu'il y a trois manières de concevoir l'identification des citoyens : il y a d'abord l'angle subjectif qui est celui de l'individu, et qui peut relever de la déclaration de l'identité individuelle. Puis, il y a le point de vue de l'État qui se fonde plutôt sur des critères objectifs. La première conception débouche sur la sécurisation de l'identité et la seconde sur la base de données de population. Un troisième pan, qui retient notre attention, est sa fonction d'ordre social. L'identification des citoyens et la CNI constituent un instrument de contrôle et de régulation de la sécurité. L'identification s'avère donc être la condition élémentaire de répression (Schnapper, 1991, p. 25) car elle

¹²⁰ Fenêtre transparente.

¹²¹ Art. 3 du décret n°2016/375 du 4 août 2016 fixant les caractéristiques et les modalités d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'identité.

¹²² Ibid., Art. 3.

¹²³ <http://www.jeuneafrique.com/356132/economie/cameroun-se-dote-de-cartes-d-identites-biometriques/>, consulté le 20 avril 2017.

permet à l'État de mieux contrôler et surveiller ses citoyens (Noiriel, 2004, p. 2).

Conclusion

En définitive, il ressort des développements effectués que l'identification des citoyens camerounais avait commencé à partir des années 1960 avec l'institution de la toute première carte d'identité expressément appelée « carte d'identité officielle ». À partir de 1964, l'identification des citoyens avait pris un tournant important avec l'« encartement » généralisé des citoyens camerounais. La carte d'identité officielle était donc substituée par la carte nationale d'identité. Cependant, le système d'émission présentait des failles. La carte n'était pas assez sécurisée et il existait des réseaux frauduleux de fabrication de cette pièce d'identité. Pour remédier à ces failles, le gouvernement camerounais avait décidé de mettre sur pied le système d'« encartement » informatisé en 1999. C'est ce système qui avait conçu les CNI informatisées. En un peu plus de dix ans, le gouvernement est parvenu à se doter d'un dispositif d'identification des ; Camerounais de plus en plus important. Progressivement unifiée, la carte nationale d'identité informatisée était un moyen efficace pour vérifier l'identité des citoyens. Toutefois, malgré l'informatisation il y avait nombreuses falsifications d'identité et de double identité. En 2015, le Cameroun s'est à nouveaulancé dans le programme d'authentification des techniques d'identification de ses citoyens. C'est ce qui a conduit à l'adoption du système d'identification biométrique et de l'institution de la carte nationale d'identité biométrique. Cette carte est une innovation dans le domaine d'identification, car elle est établie sur un support rigide appelé polycarbonate et contient une puce électronique.

À la fin, on retient que le contenu de la carte nationale d'identité a été modifié en fonction des contextes historiques du Cameroun. Ainsi, sur cette pièce d'identité du citoyen, l'on a eu tour à tour les mentions « État du Cameroun » pour refléter l'État de l'ancien Cameroun français indépendant le 1^{er} janvier 1960, « République fédérale du Cameroun » et « *Federal Republic of Cameroon* » pour désigner l'État du Cameroun réunifié en 1961,

« République unie du Cameroun » et « *United Republic of Cameroon* » en 1972 pour désigner l'État unitaire du Cameroun. Les termes « UNIE » et *United* ont été ôtés pour des raisons relatives à l'unité nationale pour devenir « République du Cameroun » et « *Republic of Cameroon* » en 1984. L'un des faits marquant de l'histoire du Cameroun qui apparaît sur ce document d'identité est le bilinguisme. Ce bilinguisme (français et anglais) est considéré comme un élément essentiel de l'identité culturelle du Cameroun. Depuis 1961, la promotion de l'identité culturelle camerounaise est assurée dans les nouveaux textes constitutionnels, dans les documents officiels et dans la carte nationale d'identité par l'affirmation du « bilinguisme égalitaire ». Le Cameroun a donc choisi le français et l'anglais, par fidélité à son double héritage culturel colonial.

Cet article est une modeste contribution à la connaissance de l'histoire de l'identification des citoyens camerounais. L'étude a permis de saisir la dynamique évolutive des technologies de fichage des citoyens et les enjeux de sécurisation de la nationalité camerounaise. Au regard des ambiguïtés et confusions autour de la CNI au Cameroun, ce travail éclair les points d'ombre et comble le vide scientifique. Cependant, ce serait une prétention de penser que nous avons abordé tous les aspects de l'identification des citoyens Camerounais. Il y a certainement des liens entre l'identification et les questions de citoyenneté et sécurité. Nous ne les avons pas étudiés. Dans le futur nous projetons mener les enquêtes, rassembler les informations nécessaires et réaliser une étude sur l'encartement des camerounais et les questions de citoyenneté et de sécurité. Au stade actuel, la mise au point de grandes idées nous semble nécessaire car le système d'identification des Camerounais est faillible et recèle un certain nombre de problèmes qu'il importe de remédier. Ainsi, quelques actions peuvent être menées dans le secteur de l'état-civil pour sécuriser davantage l'identité des citoyens et la nationalité camerounaise. Ceci engage le gouvernement camerounais qui doit investir des moyens conséquents dans ce secteur névralgique de l'État.

Bibliographie

*Documents d'archives

Archives Nationales de Yaoundé, J.O 60/22, Décret n° 64-DF du 13 novembre 1964 rendant obligatoire la carte nationale d'identité. *National Archives of Buea, VCB/B, 1961/2, Foumbanconference 17th July-21th 1961.*

*Biblio-webographie

Abwa Daniel (2013), « Le Cameroun, le 1^{er} janvier 1960. Une proclamation de l'indépendance entre peur et allégresse », in Goerg, O et al., *Les indépendances en Afrique : l'événement et ses mémoires.1957/1960-2010*, PUR, p. 317-326.

Ardener Edwin (1967), "The Nature of the Reunification of Cameroon" in Hazelwood, Arthur. (ed.), *African Integration and Disintegration, Case Studies in Economic and Political Union*, London, New York, Toronto, Oxford University Press.

Aroga Bessong Dieudonné (1997), « Le bilinguisme officiel (français-anglais) au Cameroun : un problème d'aménagement efficace », *Traduction, terminologie, rédaction*, Vol.10, n°1, p. 219–244.

Balandier Georges (1972), *Sens et puissance. Les dynamiques sociales*, Paris, PUF.

Comte Auguste (1974), *Cours de philosophie positive*, (édition de textes choisis de philosophie des sciences), Paris, PUF

Essonon Tsimi Éric (2010), *Le principe de double nationalité au Cameroun*, Paris, l'Harmattan

Etoaa Joseph (2010), « Le Bilinguisme au Cameroun », https://www.podcastjournal.net/LE-BILINGUISME-AU-CAMEROUN_a4337.html, consulté le 11 septembre 2021.

Eyongetah Tambi et Brain Robert, (1974), *A History of the Cameroon*, London Longman.

Fonkem Achankeng (2014), "The Foumban Constitutional Talks and Prior Intentions of Negotiating: A Historico-Theoretical Analysis

of a False Negotiation and Ramifications for Political Developments in Cameroon”, *Journal of Global Initiatives*, Vol. 9, n° 2, pp. 129-154

Gabana Jean Francis (2014), « La carte nationale d’identité dans l’Adamaoua (Cameroun): 1960-2013 », Mémoire de Master Recherches en Histoire, Université de Ngaoundéré.

Gabana Jean Francis (2018), « De la reconnaissance interpersonnelle au fichage des personnes (XVIII-XXe siècles) : essai d’analyse historico-culturelle des pratiques d’identification au Cameroun », In WANYANKA Virginie et TEGNA Édith Mireille, *Le Cameroun, l’Afrique et le monde (XXe-XXIe siècles) : des historiens racontent*, Lomé, PUL, p.463-486.

Gabana Jean Francis (2020), « L’identification des personnes physiques au Cameroun : enjeux, problèmes et défis (1971-2016) », Thèse de Doctorat *Ph/D* en Histoire, Université de Ngaoundéré.

Gonidec Pierre François (1961), « La nationalité dans les États de la Communauté et dans les États " marginaux " », *Annuaire français de droit international*, Vol.7, p. 814-835.

Gubry Patrick (1984), *Évaluation de la collecte et des recherches démographiques au Cameroun (1884-1984)*, Yaoundé, ORSTOM/IFORD.

Harouna Roger (2009), « L’état-civil au Cameroun de la période coloniale allemande au début du XXIème siècle », Mémoire de DEA en Histoire, Université de Ngaoundéré.

Kamé Bouopda (2016), *Histoire politique du Cameroun au XX^e siècle*, Paris, l’Harmattan.

Kange Ewane Fabien (1985), « La dimension historique de l’identité culturelle », in Ministère de l’information et de la culture (éd.), *L’identité culturelle camerounaise*, Yaoundé, Direction des affaires culturelles, p. 73-82.

Mbang Marcelle Lucette et *al.*, 2019, « La sécurisation de la nationalité camerounaise à l’ère du numérique », https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/mbang_ada_et_nouazi-kemkeng2019/, consulté le 11 septembre 2021.

Mveng, Engelbert (1985), *Histoire du Cameroun*, Yaoundé, CEPER.

Noiriel Gerard (2004), « Vos papiers », *Genèses*, n°53, p. 1-2.

Pascal Robert, (1994), *La démocratie, le nombre et l'informatique*, Paris, L'Harmattan.

Piazza Pierre (2000), « La fabrique bertillonienne de l'identité. Entre violence physique et symbolique », *Labyrinthe*, n°6, pp. 33-50.

Piazza Pierre (2010), « Du bertillonnage à l'Europe biométrique », in Aghroum, C., *Identification et surveillance des individus*, Paris, Éditions de la Bibliothèque publique d'information, pp.1- 25.

Piazza Pierre, (2004), « Septembre 1921 : la première « carte d'identité de Français » et ses enjeux », *Genèses*, n° 54, pp.68-91

Sa'ah Guimatsia François, (2010), *Cinquante ans de bilinguisme au Cameroun. Quelles perspectives en Afrique ?* Paris, l'Harmattan.

Schnapper Bernard (1991), « La récidive, une obsession créatrice au XIXème siècle », in SCHNAPPER Bernard, *Voies nouvelles en histoire du droit, la famille, la répression pénale (XVI-XXè siècles)*, Paris, PUF, pp. 25-64.

Tcheuwa Jean-Claude (2016), « La réforme juridique, administrative et institutionnelle de l'état civil », in MINADT, *Actes des Assises nationales de l'état civil*, Yaoundé, CIVIPOL Conseil, p. 21-31.

Torpey John et Caplan Jane, (2001), *Documenting individual identity. The development of state practices in the modern world*, Princeton, University press

Torrent Melanie (2013), « Les deuils de l'indépendance : le Cameroun face à sa réunification (1959-1962) », in Goerg Odile et al., *Les indépendances en Afrique : l'événement et ses mémoires.1957/1960-2010*, PUR, pp. 327-343.

La question du retour des déplacés du conflit en Casamance : entre dynamiques foncières et cristallisation identitaire

Adama NDIAYE, *Doctorant, École Doctorale ESH*
Benoît TINE, *Enseignant-chercheur*

Laboratoire de recherches en sciences économiques et sociales
Université Assane Seck de Ziguinchor

Résumé

Le conflit casamançais, l'un des plus vieux en Afrique, continue d'affecter la vie socio-économique des populations surtout au niveau des villages. En principe, le conflit est inscrit dans une logique revendicative de l'indépendance de la Casamance avec comme motif principal la frustration d'un groupe de société opposant le MFDC et l'État du Sénégal. Ce bras de fer a engendré de lourdes conséquences dont le déplacement de populations est parmi les plus remarquables même si la pauvreté (67,1 %, DSRP), la rupture du lien social, l'abandon des terres par peur, la perte de l'identité etc. sont réels. En effet, plusieurs villageois se sont déplacés pour fuir la guerre et chercher un refuge notamment à Ziguinchor, en Gambie et en Guinée Bissau. Ainsi, il se pose la question du retour des déplacés qui s'attachent à leur identité et à leur territoire. Le retour, occasionné par une situation d'accalmie, est un enjeu de taille dans la mesure où les acteurs qui y sont impliqués défendent des intérêts différents. Cependant, la question sécuritaire constitue paradoxalement l'intérêt général qui rend difficile le processus de résolution dudit conflit. C'est pourquoi, cette étude vise à comprendre les dessous de la question foncière et identitaire dans un contexte politique et socio-économique de crise qui prévaut en Casamance depuis 1982. Pour ce faire, une recherche longitudinale est menée sur quelques villages du département de Bignona avec l'application de la triangulation des approches. Ces mécanismes de recherche ont permis de découvrir la réalité autour du rapport entre identité et territoire relativement au retour des déplacés. La sensibilité de cette situation se matérialise par la confrontation des intérêts divergents sur le plan sécuritaire, car c'est à ce niveau que se joue le retour conditionnel des déplacés.

Mots clés : Conflit, Casamance, Retour, Foncier, Identité

Abstract

The Casamance conflict, one of the oldest in Africa, continues to affect the socio-economic life of the populations especially at the village level. Generally speaking, the conflict is part of a logic of independence demands for Casamance with the main

reason is the frustration of a group of society opposing the MFDC and the State of Senegal. This power struggle has serious consequences of which the displacement of populations is among the most remarkable even if poverty (67.1%, PRSP), the breakdown of social link, the abandonment of land by fear, the loss of identity etc. are real. Indeed, several villagers have moved to escape the war and seek refuge particularly in Ziguinchor, Gambia and Guinea Bissau. In this way, the question arises of the return of displaced people who are attached to their identity and their territory. The return, motivated by a situation of calm, is a major issue as much as the actors involved defend different interests. However, the security issue paradoxically represents the general interest which makes the process of resolving this conflict difficult. This is why this study aims to understand the underside of the relation between the land and the identity question in a political and socio-economic context of crisis that has prevailed in Casamance since 1982. To do this, a longitudinal research is applied on a few villages in the Bignona department with the application of the triangulation of approaches. These research mechanisms made it possible to discover the reality around the relationship between identity and territory in relation to the return of displaced people. The sensitivity of this situation is materialized by the confrontation of divergent interests on the security level because it is where the conditional return of the displaced people is played.

Keywords: Conflict, Casamance, Return, Land, Identity

1. Introduction

Vieille de plus de trois décennies, la crise casamançaise a été et est aujourd'hui encore un fardeau lourdement vécu par les populations. Cette crise est née d'un mouvement de revendication déclenché par une frustration d'un groupe de la société qui ne se sentait pas impliqué dans le système de gouvernance mis en place par l'Etat du Sénégal. C'est ainsi que la Casamance multiculturelle et géostratégique caractérisée par un vivre-ensemble légendaire, et considérée comme le grenier du Sénégal, est entrée dans une lutte armée en 1982, un conflit indépendantiste qui a entraîné la mort de milliers de personnes ainsi que plusieurs conséquences dans les champs économique, politique, culturel, touristique ...

Depuis l'éclatement du conflit, des destructions d'infrastructures de bases ont été enregistrées. L'agriculture est en recul en raison de l'intensité des violences ; les paysans désertent de plus en plus leurs terres ; le tourisme est en berne ; les territoires sont devenus moins attractifs économiquement. Parmi ces conséquences, figure, en bonne place, le déplacement de populations consécutif aux représailles,

notamment dans les périodes de fortes intensités constatées au début des années 1990. En effet, des villages entiers ont été rayés de la carte et les premiers déplacements gagnent les premiers villages de la Casamance : Bademe, Baghame, suivis plus tard par beaucoup d'autres villages appartenant aux communes de Adéane, Boutoupa Camaracounda, Djibidione, Sindian, Djinaky, Goudomp, Kataba 1, Mandina Manjack, Niaguis, Nyassia.

Des villages entiers sont à l'épreuve du déplacement, les paysans sont obligés ainsi d'abandonner leurs biens, leurs territoires, perdent leur identité et parfois deviennent apatrides. Tous ces facteurs affectent la situation socio-économique de la ville de Ziguinchor (devenue une forteresse de l'armée sénégalaise) où les déplacés et réfugiés représentent 13% de la population totale soit 9659 déplacés selon le CICR (2012). De même, grâce aux affinités culturelles et les relations entre la Guinée-Bissau, la Gambie et la région de Casamance (Sénégal), des populations se sont réfugiées dans ces pays limitrophes. Car en effet, de part et d'autre de la frontière de ces pays, une dizaine d'ethnies vit des réalités socioculturelles identiques (diolas, balantes, soninké, mancagne, pepel, peulh).

Dans ces villages casamançais, la culture est considérée comme l'essence ou le socle de la vie en communauté (Thomas). Effectivement, des études de cas particuliers ont démontré que « la culture de l'anacardier a ainsi relancé la course au foncier » (Mendy, Thior et Sy) au niveau de la Casamance. La question de l'identité va à la rencontre de celle du territoire. En effet, la culture constitue à leur égard non seulement un facteur d'unité mais aussi la carte d'identité de reconnaissance, elle se situe au début et à la fin de tout développement, selon Léopold Sédar Senghor. Victimes des conséquences de celui-ci, les populations se sont réfugiées dans des villages environnants ou dans les pays frontaliers du Sénégal : la Guinée Bissau et la Gambie. Cependant, ce conflit qui oppose l'armée sénégalaise au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) va prendre une autre tournure. On assiste en effet à un règlement de compte au sein de la population elle-même, car certains quartiers sont taxés de rebelles. Les populations de ces quartiers sont pourchassées, voient leurs maisons brûlées avec leurs biens et constatent le vol de leur bétail. En réalité, « les zones transfrontalières

de la Sénégalie sont des zones de ‘non-droit’ qui favorisent le développement de trafics de toutes sortes dont les plus importants sont le trafic de bois, le vol de bétail, le trafic des armes et de la drogue » (OCDE). Cette situation a laissé des séquelles de colère et de haine chez ces populations qui ont juré d’en découdre. De même, les déplacés qui retournent chez eux sont en conflit avec ceux qui entre temps ont occupé leurs terres. Le spectre de l’attelage identité et territoire qui a constitué un terreau fertile ailleurs, semble vouloir surgir.

Malgré les différents efforts fournis aussi bien par les autorités gouvernementales, les acteurs publics que le MFDC, les populations ont du mal à revenir chez elles, malgré les accords de paix de 1991 et de 2004 notamment. De multiples facteurs entravent encore ce retour. Pour saisir davantage cette question territoire-identité, nous nous intéresserons aux raisons de leur départ et de leur retour, les représentations sociales, leur rapport à la terre, les processus d’insertion socio-économiques dans les différents milieux d’accueil ; le refus de régularisation et d’enregistrement à l’Etat civil des migrants en situation de vulnérabilité, causée par les migrations forcées et massives compliquent leur insertion socio économique puisque la migration est un « fait social total ».

L’objectif de ce travail auprès des habitants de quelques villages de la région de Ziguinchor qui sont affectés directement par le conflit, est de comprendre la question du foncier, de l’identité, d’interroger la spatialisaton des représentations sociales et de cerner les conflits liés au retour des déplacés et réfugiés.

La question de non équité constatée dans les procès continuera toujours à affecter la population par le fait des propriétés foncières cédées aux nouveaux installés ou bien les emprunts des terres acceptés aux personnes qui ont quitté chez eux pour y retourner plus tard. Cette récupération de terres empruntées risquerait de susciter de nouveaux conflits fonciers.

2. Le cadre contextuel et méthodologique de la recherche

2.1. *Le contexte politique, économique et social de la Casamance*

Depuis 1982, la région naturelle de la Casamance, composée des régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, souffre d'un conflit armé indépendantiste. Elle est meurtrie par un conflit armé interne dévastateur opposant le Mouvement des Forces Démocratique de Casamance (MFDC) qui réclame l'indépendance et l'Etat du Sénégal. Cette situation plombe l'économie et plonge la population dans la pauvreté, la peur et le désespoir (Gueye) ; ce conflit étant l'un des plus vieux que connaît le continent africain.

Ces hostilités sont nées d'une frustration concernant le foncier ainsi que le rappelle (Dramé). Ces frustrations auraient pris de l'ampleur après de plusieurs courriers¹²⁴ envoyés par l'Abbé Augustin Diamacoune Senghor aux différentes autorités locales et internationales au début des années 1980 pour leur notifier que le MFDC avait signé un accord de vie commune avec l'Etat du Sénégal. Cet accord devait durer 20 ans après l'indépendance du Sénégal et le prélat de rappeler que le moment était venu pour que la Casamance prenne son destin en main d'où l'assertion « libérer la Casamance ». Cependant, l'historien Nouha Cissé doute de l'existence d'un tel accord « sinon, pourquoi ne pas le révéler afin que tout le monde soit édifié ? ». De son côté, l'Etat du Sénégal se fonde sur le principe intangible de l'intégrité du territoire national et de l'unité de la nation tel que stipulé dans le préambule de la constitution sénégalaise, pour rejeter la demande séparatiste portée par le MFDC, le 16 décembre 1982. C'est ainsi qu'une marche pacifique sera organisée le 26 décembre 1982 dans le but de demander une reconsidération de la décision de la part de l'Etat central (Marut). Néanmoins, l'Etat étant le garant de la sécurité territoriale avait jugé inadmissible de tolérer une telle situation et avait ordonné la dispersion des marcheurs. En effet, cette répression des marcheurs avait causé la fuite de certains leaders vers la forêt. C'est dans cette forêt qu'un groupe armé sera

¹²⁴ Le premier courrier envoyé au Président Léopold Sédar Senghor est daté du 25 décembre 1980. Mais ces écrits n'ont pas eu de suite et auraient entraînés le déclenchement du conflit à partir du 20 décembre 1982

formé le 03 janvier 1983 pour lutter contre l'armée sénégalaise. Selon Jean Claude Marut :

beaucoup d'eau a coulé sous le pont Emile Badiane à Ziguinchor depuis la marche réprimée du 26 décembre 1982. Depuis cette date, les Casamançais n'ont guère connu autre chose qu'une violence multiforme qui a fait des milliers de victimes, déplacé des dizaines de milliers de personnes et mis l'économie de la région à genoux. La Casamance paie au prix fort le conflit dont elle est le lieu et l'enjeu. Et les pays voisins, la Gambie et la Guinée-Bissau, ne sont pas épargnés, dont les propres conflits ont interféré avec le conflit casamançais (347).

En effet, les casamançais qui avaient jugé nécessaire de se faire entendre pour mettre à leur disposition les moyens qui leur étaient favorables afin de pouvoir assurer la stabilité socio-économique, vont se voir réprimés par la police nationale. Suite à cette répression, une partie des marcheurs se retrouvera dans le maquis en janvier 1983. C'est à partir de cette date que les arrestations commencèrent et se poursuivirent jusqu'au début des années 1990, période qui connut le plus de tension dues à des règlements de compte des personnes ciblées par les deux camps.

2.2. La question sécuritaire

Les conséquences du conflit sont dramatiques. Ces trois décennies de guerre ont profondément porté préjudice au développement économique de la région. La région est l'une des plus pauvres du Sénégal avec un indice de pauvreté le plus élevée : 67,1 % selon le Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) et la plus faible contribution à l'économie nationale (6,5%). Même s'il est difficile d'estimer précisément le poids du conflit sur l'économie, il est facile de constater que le tourisme, l'agriculture ou encore la pêche, qui sont les principales activités économiques du Sud du Sénégal avec des potentiels gigantesques, ont été sévèrement touchées. Etant l'une des zones les plus arrosées du Sénégal, la Casamance offre un potentiel agricole important. Les affrontements entre l'armée et le MFDC, les mines qui polluent la terre, les braquages incessants et les bombardements font peser une lourde atmosphère d'insécurité dans les trois régions administratives.

Les statistiques font état de conséquences désastreuses de ce conflit. En effet, le rapport interne du Programme d'appui au développement socioéconomique pour la paix en Casamance (PROCAS) fait état de 231 villages abandonnés, 1200 morts civiles et militaires, 6000 victimes de mines, 60000 déplacés intérieurs, 13000 réfugiés en Gambie et en Guinée Bissau, 4000 élèves déscolarisés.

De même, Ndiaye et Robin, dans une recherche menée dans la région de Ziguinchor, montrent que celle-ci est la plus affectée par le conflit. Les mouvements des déplacés étaient une réalité à ne pas sous-estimer car ils représentaient 13% des habitants de Ziguinchor. A partir des années 2000, la violence va monter d'un cran en Casamance, avec des indépendantistes mieux équipés selon la plupart des observateurs. Ce qui fera réagir ce conseiller municipal en ces termes :

Cette crise doit vraiment finir ; elle nous a entraîné beaucoup de retard sur tous les plans. Je me soutiens bien qu'en 1990 avec le régime de Abdou Diouf, ce vaste projet de désenclavement de la Casamance qui devrait prendre en compte notre zone dite sud-est voué à l'échec à cause de cette crise à travers l'allure qu'elle a prise durant cette période : des populations contraintes de quitter leurs villages d'origines, des routes minées bref l'insécurité dicte ses règles. Toutes les initiatives au développement ont été paralysées. (Goudiaby).

Ces hostilités s'expriment par des combats armés, des jets d'obus et autres projectiles, par des arrestations et incendies de maisons, par des assassinats de villageois. Ces actes de guerre sont le fait de militaires qui accusent les populations de soutenir le MFDC ; c'est aussi le fait des combattants du MFDC qui reprochent aux populations de soutenir les militaires. Aussi, les combattants du MFDC ordonnent à la population de quitter les villages, en argumentant qu'ils veulent préserver leur sécurité afin de mieux affronter les militaires (Badji). Ces ordres se font dans l'optique de vouloir s'installer aisément dans ces villages ; les combattants du MFDC s'estiment être leur protecteur. Ils nous disent que tout ce qu'ils font, « c'est pour nous parce que nous avons longtemps été abandonné par le Sénégal » (Mané).

Nos observations participantes ainsi que certaines recherches comme celle de Ebere ont montré que les peuples de la Casamance ont des liens très proches avec ceux de la Guinée Bissau et de la Gambie. Ils ont été séparés pendant la colonisation ; ces mêmes peuples formaient l’empire du Gabbou (Meguelle) et qui fait dire à ce chercheur que la particularité de l’Afrique dans le cadre de l’accueil des réfugiés est que la majorité des réfugiés est accueillie par les pays limitrophes des zones de conflit (Biaye).

2.3. Conséquences sociales

Depuis l’éclatement du conflit, des destructions d’infrastructures de bases (écoles, postes de santé) sont notées (Tamba). L’agriculture est en recul en raison de l’intensité des violences et du danger lié aux mines ; c’est ainsi que les paysans désertent leurs champs et leurs villages. Des familles ne se parlent plus : « il y a une très grande méfiance ; les gens se regardent en chiens de faïence ; les gens étaient souriants. Aujourd’hui, il n’y a plus que le Gamou¹²⁵ du Fogny qui regroupe les gens » affirme un chef de village. La rupture du lien social semble être réelle. Des séances de lutte et tournois de football qui dynamisaient les liens sociaux n’existent plus. Elles permettaient le contact, la rencontre.

Le regain de violence amènera plusieurs pères de familles à se déplacer vers les pays frontaliers comme la Guinée Bissau et la Gambie et d’autres à s’installer dans le centre-ouest du Sénégal.

2.4. Conséquences environnementales

Au système économique traditionnel, s’est substituée une économie de guerre avec la culture de cannabis, la coupe illicite de bois (à forte valeur ajoutée comme le bois rose), l’exploitation frauduleuse des noix d’anacarde etc. La criminalité rurale avec le vol de bétail a pris de l’ampleur comme l’affirme cet éleveur désarmé :

« Quand le vol de bétails a commencé, j’avais déplacé mon cheptel vers Oulampane, aujourd’hui je l’ai ramené, mais je n’ose pas les laisser divaguer. Je les attache auprès du cantonnement militaire pour que les militaires les surveillent. Je suis le seul qui possède un

¹²⁵ Grand rassemblement religieux

cheptel dans le village de Camaracounda et même dans tout l'axe, et pourtant il y'avait beaucoup de cheptels avec des milliers de têtes de bœufs auparavant ».

De même, le conflit a engendré la culture massive de cannabis, son trafic et sa consommation faisant migrer l'économie traditionnelle (fondée sur les arbres fruitiers sauvages, la riziculture, la pêche etc.) de certaines localités vers une narco-économie. (Tine et Diatta). Les communes de Sindian et de Djibidione qui abritent les principales réserves forestières et faunistiques du Département de Bignona voient aujourd'hui ce capital forestier et phonique disparaître progressivement. La forêt qui est sacrée chez le casamançais subit les contrecoups du conflit armé interne en témoigne les propos de ce chef de village qui fustige l'exploitation abusive de leur forêt par les combattants alors que les villageois n'y ont pas droit :

« nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème majeur: l'exploitation abusive de notre réserve forestière qui n'est malheureusement pas profitable aux populations locales (...) En réalité pour abattre un tronc d'arbre dans certaines zones de notre commune, il faut impérativement une autorisation et un permis de coupe délivré par les groupes armés ; de cette situation, on peut se demander qu'elle est la place de l'Etat de droit (...), il reste quelques années pour que la forêt dans notre commune soit transformée en savane ».

2.5. Les conséquences liées aux mines

Les populations ont abandonné leurs terres qui ont été minées par les forces armées en présence rendant ainsi les conséquences du conflit visibles. Ali témoigne des séquelles que vit son fils : « Mon fils aîné qui venait de se marier a sauté sur une mine en revenant du champ. Aujourd'hui, il est là toujours aussi et il a perdu une jambe cette situation m'affecte jusqu'à nos jours. Sa femme l'a quitté et il est dépressif ». Selon Adama, le Sénégal a enregistré 862 victimes de mines (610 civils et 252 militaires), 85 civils amputés et 157 décès. (Cnams).

La présence de mines anti-personnel mais aussi d'éléments armés appartenant au mouvement séparatiste pose énormément de problèmes ; c'est le cas dans des villages comme Babonda, Badème, Bissine, Bindialoum Manjack et Mankagne, Guidel Bambadinka, Boutoupa Camaracounda empêchent le retour des populations.

2.6. Cadre méthodologique

L'étude présentée dans cet article s'appuie sur une recherche longitudinale menée depuis 2015 portant sur le conflit casamançais de façon général.

Etant conscient de la sensibilité et de la complexité de notre problématique de recherche, deux techniques de collecte de données ont été mobilisées dans un but de triangulation : les entretiens semi-directifs complétés par des observations directes. Concernant les entretiens, nous avons cherché à avoir un échantillon le plus varié possible. Vingt-deux personnes appartenant à différents villages parmi les plus touchés par le conflit ont été interrogées (Département de Bignona : Sindian, Djibidione ; Département de Ziguinchor : Niaguiss, Nyassia) malgré leur faible disponibilité et la sensibilité de la question. De même, cinq membres d'ONG ont également été interrogés. D'une durée moyenne d'une heure, les entretiens ont été conduits sur la base d'un guide d'entretien semi-directif construit autour des thématiques relatives au conflit casamançais, à la question des déplacés, à l'identité, au foncier et à leur réinsertion. Le lien intrinsèque entre ces thématiques et le conflit casamançais justifie le plein sens de cette étude. Ainsi, pour mieux corroborer les données liées à ces entretiens, nous avons décidé de mener des observations directes dans les zones accessibles et sécurisées pour constater l'expérience des acteurs sur le terrain.

L'utilisation d'une double approche (entretiens individuels et observations directes) répond à une volonté de confronter différentes sources d'information et d'apporter ainsi une plus grande validité à la recherche. Pour ce faire, quelques travaux réalisés dans ce sens ont été aussi explorés pour renforcer la dose théorique de cette étude et mieux saisir les dynamiques relevant du foncier et de l'identité. Pour l'ensemble des données récoltées, nous avons procédé à une analyse de contenu thématique (Huberman et Miles). Cette analyse a permis de classer les données en catégories principales et catégories secondaires et de vérifier l'hypothèse selon laquelle le retour des déplacés suscite des intérêts différents et constitue la cause principale du conflit foncier et de la perte de l'identité.

3. Résultats et discussion

3.1. *La problématique du retour : identité versus territoire*

L'accalmie observée dans la région ainsi que la réhabilitation de quelques infrastructures communautaires, le curage de puits, l'appui à la couverture des maisons avec des tôles, etc., motivent les déplacés à rentrer chez eux. Mais le chemin retour est long et parsemé d'obstacles à franchir. S'agissant de ces obstacles, nous remarquons que « l'accès aux zones de culture, minées ou « confisquées », apparaît comme la condition sine qua non du retour des personnes déplacées (Robin). Nos observations permettent de constater le blocage du processus de déminage dans certaines zones par certaines factions du MFDC, violant ainsi l'accord de paix signé en décembre 2004.

Beaucoup d'entre eux vivent des conditions extrêmes telles que passer les premières nuits à la belle étoile, sous les manguiers et parfois sur les vérandas des familles d'accueil. Pour faire face à cette vulnérabilité, nos observations nous ont permis de comprendre que cette population a développé différentes stratégies pour surmonter les obstacles du déplacement contraint. Certains chercheurs ont constaté le retour de certains déplacés dans leurs villages d'origine ; ce retour est un long processus de négociation entre l'Etat, les ONG et le MFDC (Gueye).

Les choix des localités d'accueil sont fondés sur la sécurité mais aussi sur les affinités. Mais ces arrivées imprévues rendent vulnérables les populations accueillantes. Au nom de l'hospitalité, des terres sont prêtées aux déplacés. Le plus souvent, ces terres n'ont jamais été exploitées ; elles sont alors défrichées par ces déplacés et permettent à ces derniers de mener des activités génératrices de revenus ; cependant, après quelques années d'exploitation, les propriétaires récupèrent ces terres pour donner à ces déplacés d'autres terres en friches. Retour donc à la case départ avec cet éternel recommencement qui finit par agacer ces déplacés qui se sentent exploités.

De même, depuis le départ du Président Gambien, Yayah Jameh, les déplacés du groupe social diola commencent à être de trop en Gambie où ils avaient trouvé refuge. Toutefois, il faut signaler que « les déplacés peuvent faire plusieurs allers-retours (plus de 4 fois) entre leur village d'origine et leur terre d'accueil en Gambie » (Séne). C'est

pour cette raison que « les gambiens considèrent les réfugiés comme un fardeau » nous dit, Omar, un déplacé vivant à Serrekunda. Yayah Jameh les avait acceptés puisqu'il appartenait au même groupe social. La fibre identitaire et régionale les avait aidés à s'intégrer. « Il nous employait dans ses plantations de Kanilai¹²⁶ ». (Moussa). Les plus jeunes ayant un niveau scolaire satisfaisant s'étaient vus confier des salles de classe dans les écoles. Jameh avait fait de ce cantonnement un véritable bastion électoral. Cependant avec son successeur Adama Barrow qui est d'ethnie mandingue, la cohabitation commence à être pénible. Protégés hier mais livrés à eux-mêmes aujourd'hui et face à des autochtones de plus en plus hostiles, l'heure du retour semble avoir sonné pour beaucoup de réfugiés/déplacés.

3.2. *Le véto des combattants*

Le retour ne dépend pas que des populations déplacées. Malgré le travail d'Organisations non gouvernementales (ONG) et de structures étatiques d'aide au retour, il faut l'aval du MFDC notamment dans les communes de Sindian et de Djibidione. Ce témoignage met en exergue la complexité du problème du retour :

Nous souhaitons le retour car depuis combien d'années que nous sommes loin de chez nous. Effet, nous avons d'abord essayé d'y retourner en commençant par désherber la piste qui mène vers le village mais les combattants étaient venus nous en empêcher (...). Deux ans plus tard, nous essayions de nouveau par la même procédure, en commençant par les avertir et leur expliquer les motivations de notre retour et ils nous l'avaient accordé. Néanmoins, le même piège nous est arrivé (...). Je leur ai demandé les raisons de tels actes et ils m'ont répondu : que le village est une zone de combat et pour des raisons de sécurité, vaut mieux ne pas y retourner pour le moment. Mais moi je rejette l'idée car les moments les plus difficiles avant notre refuge, ils traversaient le village sans problème et allaient régler leurs besoins et retournaient dans leur cantonnement sans déranger personne. Cependant, ces derniers temps-ci, ils ne sont pas en train de faire la guerre car ils sont sur place dans leur cantonnement et vaquent à leurs activités. Donc, pourquoi nous empêchent-ils de retourner ? C'est à cet effet, que nous nous supposons que peut être que ça soit dû par le fait qu'ils

¹²⁶ Village natal du Président Yayah Jameh

veulent exploiter nos jardins sans dérangement parce que si nous y retournons, nous allons les exploiter. Surtout les jardins d'anacardiers qu'ils refusent de perdre le monopôle d'exploitation. Mais s'il s'agissait uniquement du cas de leur sortie, je ne vois pas d'inconvénients car nous voulons rentrer chez nous. Si c'était réellement une question de sortie, ils pouvaient y sortir sans créer de problèmes aux villageois de Bissine. Auparavant, quand ils sortaient, ils passaient par ces espaces et nous nous rendions compte qu'après leur retour. Et pourquoi insistent-ils aujourd'hui pour dire que c'est leur lieu de passage ? (Manga)

Cet entretien montre que les habitants du village de Bissine veulent retourner mais ont toujours des problèmes pour s'y rendre à cause de l'opposition des combattants du MFDC. Les cantonnements sont encore présents et les combattants semblent dire qu'ils sécurisent la zone pour le bien des seules populations.

Quant aux villageois qui ont pu s'installer, les combattants du MFDC ont interdit la coupe du bois et la culture du cannabis qui sont les principales activités génératrices de revenus dans le Sindian. Même pour faire la toiture des maisons en réhabilitation, les populations doivent obtenir un quitus contre le paiement d'une somme d'argent. Il faut payer en nature ou en espèces pour avoir le permis de coupe. La zone est aussi réputée être un lieu de financement de la migration. « Quand on te dit que ce jeune est à Barcelone, ce n'est pas Barcelone en Europe mais dans le Sindian pour cultiver du cannabis », affirme Sané. « Même l'armée était impliquée à travers certains officiers ». (Sané). La Gambie sous Yayah Jameh est également impliquée. Des témoignages concordants sous le sceau de l'anonymat attestent que « des hélicoptères venaient nuitamment récupérer le cannabis dans les champs ». (Hector). Ainsi s'est développée une véritable économie de guerre. Les combattants ont un contrôle sur tout. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Ils ont des indices qui les informent. L'armée n'est pas en reste ; elle met en place des stratégies pour obtenir des renseignements. Du coup, tout le monde est méfiant. En atteste ce verbatim :

Nous avons quitté d'une manière spontanée pour nous protéger de la menace des combattants qui nous avaient demandé de quitter le village. Ils avaient argumenté que nous devrions quitter le village parce qu'ils allaient y installer leur cantonnement pour faire la guerre

contre les militaires. Donc, pour notre sécurité, il fallait que nous quittions le village malgré que nous ayons rejeté la demande en première car nous ne pouvions pas laisser tous nos biens pour aller souffrir ailleurs. Cependant, lors de leur retour, parce que nous avons rejeté leur demande, par conséquent c'était la violence qui nous avait fait quitter car ils nous faisaient quitter en incendiant certaines maisons et enlever les tôles des autres maisons non incendiées pour couvrir les toits de leur cantonnement. Bref, nous avons pris la fuite vers Ziguinchor pour nous sauver ». (Sané, déplacé originaire du village Bademe et qui loge actuellement à Soucoupapaye/Ziguinchor).

A partir de ce témoignage, nous comprenons que ce déplacé a quitté son village pour des raisons de sécurité sous l'injonction des combattants du MFDC. Si les militaires se justifient en disant que les zones bombardées étaient des zones de cache des combattants, les combattants du MFDC, de leur côté avouent avoir contraint la population à quitter certaines zones pour qu'ils puissent faire la guerre en toute liberté.

3.3. La peur du retour

Quant aux déplacés, les principales contraintes, en plus de celles d'ordre financier, sont le stress et la peur de retourner dans leurs villages d'origine, notamment à cause des mauvaises expériences qu'ils y ont vécues. Ils sont encore gagnés par la psychose et le traumatisme d'avoir vécu des atrocités et d'être partis à la hâte. Il y a également le problème d'accessibilité aux terres à cause de la présence de mines anti-personnel ou de groupes armés.

3.4. La question identitaire

La question identitaire a dès le départ été mobilisée par les combattants pour que les populations adhèrent à leur cause. Il fallait s'ériger contre l'histoire, contre la domination wolof-musulmane ainsi que de l'Etat central parce que ces leaders ont mobilisé dans leurs discours le référent ethnique pour gagner la confiance des populations casamançaises. (Marut). Cette stratégie permet non seulement de légitimer leurs idéologies mais surtout d'avoir plus de combattant. Cette mobilisation des identités et de la fibre régionale comme référents légitimant un conflit n'est pas un fait spécifique à la

Casamance ; le concept d'ivoirité a été utilisé en Côte d'Ivoire de même que la rivalité entre hutu et tutsi au Rwanda.

Le discours identitaire est au cœur du conflit parce que ces considérations ethno-identitaires renforcent le sentiment d'appartenance à une identité distincte et propre caractérisée par l'honneur, la bravoure, l'honnêteté, la tolérance etc. Ceci renforce le sentiment ethnocentriste de certaines populations casamançaises considérées comme un peuple de la forêt et non de la savane. (Marut). Les casamançais sont très attachés à la terre qui est synonyme d'inscription dans l'histoire et de prospérité. Posséder une terre est une question vitale. (Péllissier). Le conflit interne armé en Casamance a brisé cet équilibre et forcé les populations à s'éloigner de leurs terres ancestrales donc de leur histoire, culture et identité. Ce départ en exil est synonyme de déracinement voire de trahison. « Moi je préfère venir mourir dans mon pays que de vivre dans l'autre pays ». (Badji). La société diola en particulier célèbre pour sa solidarité mécanique, voit s'installer l'individualisme et la méfiance à cause des stratégies des combattants qui, pour mieux faire face à l'ennemi ont infiltré les groupes sociaux : « aujourd'hui, certaines familles sont brisées et écartelées parce que certains membres de la famille combattent pour un camp et l'autre pour le camp d'en face ». (Kokené). Un travail de division est à l'œuvre. « C'est comme si les autres sont des espions, des envoyés spéciaux. Le mal est profond. Les combattants insistent sur l'identité régionale pour nous diviser. Ils nous disent : « on combat pour vous. On lutte pour vous. Voyez comment vous êtes abandonnés ». (Demba).

Le souvenir des atrocités est encore vivace. Des populations ont abandonné leurs villages et ce qu'elles avaient de plus sacré (totem, bois sacré¹²⁷ et certains lieux de culte). Des familles entières ont été séparées pendant plusieurs années. Cette crise a installé un chaos total dans l'organisation des structures traditionnelles qui cimentent la solidarité mécanique entre les villages. La méfiance, la peur et la panique ont entraîné une désorganisation sociale. Cette période sombre, que ces populations vivent encore, a vu des chefs coutumiers et traditionnels être désavoués ; ce qui est « est un sacrilège, en temps

¹²⁷ Le « bois sacré » est le symbole de la religion traditionnelle. Il abrite les fétiches et est gardé par les femmes du bois sacré appelées usanas.

normal », selon le responsable d'une ONG ; des adultes ont été battus publiquement ; des chefs de famille humiliés ouvertement. Se sentant étrangers dans les camps de déplacés, l'accalmie observée est une occasion pour eux de rentrer sur leurs terres mais non sans difficulté car « beaucoup d'enfants nés à l'étranger ne disposent pas d'une pièce d'identité et sont discriminés : les enfants nés surtout en Guinée Bissau affirment être traités de bissau-guinéens et cette discrimination engendrent des bagarres et des problèmes entre les familles » selon un chef de village.

De même, de retour de migration, les déplacés véhiculent des habitudes qui modifient dès lors leurs manières d'être et de faire. L'insertion sociale, psychologique, culturelle au-delà de celle économique, devient une nécessité parce que, comme nous l'affirme A. Sané, « il revient avec une autre mentalité qui n'est pas forcément celle de la localité d'arrivée ou de celle qu'ils avaient avant de partir ».

3.5. Construction des infrastructures sociales de base comme préalable

La construction des infrastructures sociales de base est l'élément incontournable pour le retour des réfugiés au-delà du veto des combattants. En effet, toutes les structures qui travaillent pour le retour des personnes victimes du conflit œuvrent dans la construction des infrastructures sociales de base. C'est le cas de d'ANRAC, du CICR, de l'USAID, du CRS, de Shelter for life, de Karoghen, de l'AJAC Lukal, d'APRAN, la Fédération Dimbaya, d'ENDA, du PPDC etc.

Ces structures ont participé à la réhabilitation des écoles, des postes de santé, des écoles, des jardins de maraichages communautaires, de l'habitat, des latrines, etc. L'équipement des blocs maraîchers (puits, matériels agricoles etc.) est aussi une priorité.

4. Conclusion

Au terme de cette recherche, nous pouvons retenir que le déplacement des populations de plusieurs villages est dû à la question sécuritaire liée au conflit armé opposant l'armée sénégalaise aux combattants du MFDC. Leur départ en « exil » est synonyme de dépossession et de perte de leur identité. Leur vulnérabilité s'accroît avec l'exploitation

dont ils sont l'objet dans les localités de destination. Ils se retrouvent ainsi entre deux feux, comme des marionnettes. Mais le contexte d'accalmie ne joue pas en faveur de ces populations déplacées/réfugiées puisque le retour est assujéti à un certain nombre de condition. Pendant ce temps, leur vulnérabilité s'accroît : déscolarisation des enfants, précarité économique, crise identitaire, perte des terres ancestrales. Ayant fui pour des raisons de sécurité, beaucoup n'ont pas le courage de retourner mais ne perdent pas espoir de retrouver leur identité, leur histoire et leurs terres.

Bibliographie

APRAN. *Rapport des séances de plaidoyer communautaire pour l'interdiction des mines antipersonnel*, Casamance, Sénégal

ASVM. 2014. *Rapport d'activités de l'association des victimes de mines* Bassène R. C.

Biaye, Robert. 2018. *affinités culturelles et relations internationales : le cas de la Guinée-Bissau et du Sénégal*, Mémoire de Master de Langues étrangères appliquées, Université Assane Seck de Ziguinchor sous la direction de Dr Eugène Tavares.

CICR. 2012. *Rapport d'information du CICR en Casamance*, numéro 3

Cissé, Nouha. 2017. *Les partis politiques dans la gestion de la crise en Casamance* », *communication sur le programme de prévention de crises et traitement des conflits en Casamance* organisée Mouvement citoyen & fondation Konrad Adenauer, 28 septembre 2017.

Drame, Hassane. 1998. « Décentralisation et Enjeux Politiques. L'Exemple du Conflit Casamançais (Sénégal) », *Bulletin de l'APAD* [En ligne], 16|1998, mis en ligne le 27 octobre 2006, consulté le 09 juillet 2017. URL <http://apad.revues.org/538>

Durkheim, Emile. 2007 [1893]. *De la division du travail social*, Paris : PUF/Quadrige.

Ebere, C. 2015. La géopolitique du conflit en Casamance : les relations entre le Sénégal et la Gambie, in *Conflit et paix en Casamance : dynamiques locales et transfrontalières*, Gorée Institute, p. 56-74.

Gueye, Dièye Doudou. 2009. « Etude sur les pires formes de travail des enfants dans des situations de conflit et de post conflit : les effets de la crise casamançaise sur le travail des enfants dans la commune de Goudomp et de Ziguinchor », Rapport ENDA, Université de Bradford (UK)

Gueye, Dièye Doudou. 2018. « Déplacés et réfugiés du conflit casamançais à l'épreuve de la vulnérabilité », in Gaimard M., Gateau M., Ribeyre F. (Dir), *Vulnérabilité et territoires*, Kairos, pp 182-195.

Huberman, Mickael et Miles, Matthew. 1991. *Analyse des données qualitatives : recueil de nouvelles méthodes*. Bruxelles, De Boeck University.

Marut, Jean. -Claude. 2010, *Le conflit casamançais : ce que disent les armes*, Paris, Karthala.

Meguelle, Philip. 2013. *Chefferie coloniale et égalitarisme Diola. Les difficultés de la politique indigène de la France en basse-Casamance (Sénégal) 1828-1923*, Paris, l'Harmattan.

Mendy, Victor et al. 2021. “ Le Conflit Politico-Militaire en Casamance, un Facteur Déterminant dans la Mise en Valeur des Terres de la Commune de Niaguis (Ziguinchor – Sénégal) sans titre”, *Cadernos de Estudos Africanos* [Online], 42 |, Online since 25 May 2022, connection on 01 January 2024. URL: <http://journals.openedition.org/cea/6725> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/cea.6725>

Ndiaye, Mandiogou et Robin Nelly. 2001. *Personnes déplacées ou réfugiés de la région de Ziguinchor. Une dynamique de conflit empreinte d'histoire*, IRD-OIM, Dakar, 2001

Pelissier, Paul. 1966. *Les paysans du Sénégal. Les Civilisations du Cayor à la Casamance*, Fabrègue, Saint Yrieix.

OCDE et CSAO. 2012. SENEGAMBIE MERIDIONALE, DU CONFLIT CASAMANCAIS AUX NOUVEAUX TRAFICS, Colloque : Complexe « Sécurité et développement » Organisé par le Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, Paris.

Sène, Abdourahmane Mbade. 2019. « Mobilités, activités socio-économiques et trafics à la frontière sénégal-gambienne dans le contexte du conflit casamançais », *Les analyses de Population & Avenir*.

Tamba, Cissao. 2017. *Les processus d'insertion socio-économiques des réfugiés et des déplacés du conflit en Casamance dans la région de Ziguinchor des années 1990 à nos jours*, Mémoire de master de sociologie, Université Assane Seck de Ziguinchor, sous la direction de Doudou Dièye Guèye.

Robin Nelly. 2009. Le déracinement des populations en Casamance : Un défi pour l'État de droit, *Revue européenne des migrations internationales*, vol. 22 - n°1.

Thomas Louis-Vincent. 1959. *Les Diolas. Essai d'Analyse Fonctionnelle sur une Population de Basse Casamance*, Mémoire IFAN-Dakar.

Tine, Benoît et Diatta, Nfansou Victor. 2018. « La lutte contre l'économie de la drogue en Casamance : ses contraintes et les méthodes de contournement des stratégies étatiques », *in International Journal of Humanities and Social Science*, vol. 8, n°11, pp 31-42.

Vulnérabilité de la biodiversité de la vallée du Zio dans le grand Lomé au Togo

Madinatètou TAKILI

Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Atakpamé / Université de Lomé

E-mail : mtakili1970@yahoo.fr

Lemou FAYA

Université de Lomé

E-mail : tchali@gmail.com

Assonsi SOMA

Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou

E-mail : somaas78@yahoo.fr

Résumé

Espace urbain classé inconstructible du Grand Lomé, la vallée du Zio est malheureusement sous la pression d'une urbanisation sauvage. Cette pratique dégrade le potentiel naturel de cet écosystème et fragilise la résilience de Lomé face aux effets néfastes du réchauffement climatique. Cette étude vise à montrer l'impact des pratiques urbanistiques sur la dégradation de la biodiversité de la vallée du Zio. La collecte des données a mobilisé la documentation et l'observation des pratiques urbanistiques et de pollution de la biodiversité. Des images satellitaires, iconographiques et des planches de lotissement de la vallée du Zio ont été exploitées. L'étude s'est appuyée sur des entretiens avec divers acteurs impliqués dans la protection et la gestion de la vallée du Zio. Elle a procédé à un recensement des superstructures, des unités de production industrielles, des sites de décharge et de boues de vidange. Enfin, elle a constitué un échantillon de 215 propriétaires immobiliers, soumis à un questionnaire. Une fiche d'enquête a permis de relever des caractéristiques de 307 parcelles bâties et parcelles non bâties. Les résultats révèlent que 96,7% des enquêtés se sont installés dans la vallée du Zio au cours des deux dernières décennies et 90,6% des résidents sont des autochtones. Durant la même période, une vingtaine de nouveaux quartiers s'y sont créés. En outre, le bâti produit couvre presque 3000 ha, les voies de desserte ouvertes s'étendent sur 341 ha et les équipements de superstructures et de projets structurants couvrent 370 ha. Ces pratiques urbanistiques conduisent à l'artificialisation de la vallée du Zio. Enfin, cette zone abrite 419 sites informels de déchets solides et 104 sites informels de boues de vidange. Toutes ces pratiques urbanistiques et de gestion incommode des déchets conduisent à l'artificialisation et à la dégradation de la biodiversité de la vallée du Zio de même qu'à sa pollution.

Mots-clés : Vallée du Zio, vulnérabilité, biodiversité, dégradation, pratique urbanistique

Abstract

The Zio valley is an urban area of Greater Lomé that is classified as undevelopable, but unfortunately it is under pressure from uncontrolled urban development. This is degrading the natural potential of this ecosystem and weakening Lomé's resilience to the harmful effects of global warming. The aim of this study is to examine the degradation of the natural potential of the Zio valley. Data was collected by observing urban development practices and the pollution of biodiversity, and by means of documentation. Satellite images, iconographic images and housing development maps of the Zio valley were used. The study was based on interviews with various stakeholders involved in the protection and management of the Zio valley. It also carried out a census of superstructures, industrial production units, landfill sites and sewage sludge sites. Finally, a sample of 215 property owners was selected and subjected to a questionnaire. A survey form was used to record the characteristics of 307 built and unbuilt plots. The results show that 96,7 % of persons investigated got settled in the valley of the Zio during the last two decades and 90,6% of the residents are allochtones. During the same period, around twenty new neighbourhoods have been created. In addition, the built-up area covers almost 3,000 hectares, with open access roads covering 341 hectares and superstructure facilities and structuring projects covering 370 hectares. These urban planning practices are leading to the artificialization of the Zio valley. Finally, the area is home to 419 informal solid waste sites and 104 informal faecal sludge sites. All these urban development and waste management practices are leading to the artificialization and degradation of biodiversity in the Zio valley, as well as pollution.

Keywords : Zio Valley, vulnerability, biodiversity, degradation, urban development practices

Introduction

La question de l'urbanisation sauvage des zones urbaines fragiles et inconstructibles reste une préoccupation inquiétante. Des zones inondables, sous le poids des contraintes naturelles, sont quotidiennement affectées aux besoins d'habitation. C'est un phénomène général des métropoles africaines que souligne ONU-Habitat (2018, p.14). A ce propos, T. B. Danvide (2015, p.19) indique que « l'urbanisation de Cotonou se fait au profit des zones marécageuses, et les populations qui y résident procèdent à des remblais partiels ». Les villes grandissent et s'étendent sans tenir compte des dispositifs réglementaires et les implantations humaines qui s'ensuivent fragilisent l'écosystème naturel urbain. A ce propos, S. Dauvergne (2011, p. 162) relève que : « l'artificialisation des zones

urbaines inondables, propices à l'agriculture urbaine et à la biodiversité, sape la conservation du potentiel végétal, hygrométrie ».

La vallée du Zio qu'abrite le Grand Lomé n'est pas épargnée par ce phénomène comme A. Spire, M. Bridonneau et P. Philifert (2017, p. 9) le soulignent : « A Lomé, le projet emblématique d'aménagement de la vallée du Zio qui ressort des cartons présente de graves écarts par rapport aux recommandations du Plan Directeur d'Urbanisme (PDU) de 1981 toujours en vigueur, et le statut des constructions implantées de "fait", est si précaire ». Appropriée à la biodiversité, et protégée par les outils d'aménagement urbain (Technocinésies, 1981, p. 18 et AGATUR, 2018, p. 6), la vallée du Zio est malheureusement sous le joug d'une urbanisation sauvage, caractérisée par la création de dizaines de nouveaux quartiers informels et précaires. Ces derniers s'étendent, en moins de deux décennies, couvrent plus de 5 000 ha, abritent des milliers de bâtisses, d'habitants et d'équipements de superstructures en défaveur du potentiel naturel. Comme M. Djangbedja et *al.* (2017, p. 76) le soulignent : « La forte pression démographique a entraîné une régression très sensible du couvert végétal dans la basse vallée de Zio » et « détérioré les qualités physicochimiques de l'hydrosystème » (L. Tamo et *al.*, 2015, p. 211). Ces implantations humaines ne laissent nul indifférent, et D. Nzala (2002, p.3) souligne que l'urbanisation des villes en défaveur des zones sensibles inondables est un symbole de destruction écologique, une sorte de manifestation permanente du crime contre l'environnement. Ces observations soulèvent la question fondamentale suivante : comment les pratiques urbanistiques et de résilience dégradent-elles la biodiversité de la vallée du Zio ? De façon spécifique : quels sont les signaux visibles de la dégradation de la biodiversité dans cette vallée ? Qui sont les acteurs de cette dégradation ? Quelles en sont les conséquences ? Cette étude vise ainsi à décrire l'impact des pratiques urbanistiques et de résilience sur la dégradation de la biodiversité de la vallée du Zio. L'hypothèse principale émise est que les pratiques urbanistiques et de résilience incommodes des populations sont les facteurs explicatifs de la dégradation de la biodiversité de la vallée du Zio.

1. Méthodologie de l'étude

Pour atteindre les objectifs fixés, l'étude s'est basée sur l'observation de terrain, la documentation et des enquêtes de terrain. D'abord, l'observation directe a permis d'apprécier les pratiques de mise en chantier des constructions par les coupes d'arbres, la destruction du couvert végétal, la mise en chantier des parcelles inondées et des techniques de remblais des parcelles inondées ou pour prévenir les inondations des maisons. Des photos ont été prises lors des sorties de terrain pour illustrer des faits. Ensuite, des planches de lotissement établies au 1/5000 ont permis de localiser les zones loties. En outre, la documentation a permis de collecter des informations sur la biodiversité, les fonctions des zones inondables et l'agriculture urbaine. Enfin, des entretiens ont été réalisés avec des acteurs de l'aménagement des zones urbaines sensibles et les communautés à la base. Aussi, une enquête de terrain a été faite dans cinq (05) quartiers où un échantillon de 215 propriétaires immobiliers (tableau 1), a été constitué.

Tableau 1 : Répartition par quartier des propriétaires immobiliers enquêtés

Quartiers	Effectifs	Pourcentage (%)
Alinka	33	15,3
Dabala Kondji	49	22,7
Sawleto	38	17,8
Toglekopé	54	25,1
Tsikplonoukondji	41	19,1
Total	215	100

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, travaux de terrain, mars 2023

Un questionnaire a été soumis aux personnes enquêtées. Une fiche d'enquête a permis de relever des caractéristiques de 307 parcelles bâties et parcelles non bâties, constituées par sondage. Les données collectées aux moyens de Kobocollect et des appareils android ont été traitées par le logiciel SPSS et du logiciel-tableur Excel. Ce qui a permis de réaliser des tableaux et des graphiques. Enfin, le logiciel Arcgis a été utilisé pour réaliser des cartes et des figures.

L'étude est structurée autour de trois grands points à savoir la présentation du cadre géographique, les résultats de l'étude et la discussion des résultats obtenus.

2. Cadre géographique de l'étude

L'étude porte sur la vallée du Zio, le foyer naturel de la biodiversité du Grand Lomé. Une démarche méthodologique à la fois qualitative et quantitative est mobilisée pour atteindre l'objectif de l'étude. La vallée du Zio est une vaste étendue de plaine qui prend en écharpe le Grand Lomé en le couvrant du Nord-Ouest au Sud-Est (figure 1).

Figure 1 : Localisation de la vallée du Zio dans le Grand Lomé

Source : INSEED, enquêtes de terrain, 2023

La vallée du Zio traverse dans le Grand Lomé un ensemble de cinq communes. Il s’agit, entre autres, de la commune Agoe Nyivé 2, de la commune Agoe Nyivé 4, de la commune Agoe Nyive 6, de la commune Zio 1, de la commune Golfe 1, de la commune Golfe 6, soit un ensemble de six communes sur 13 que compte le Grand Lomé.

3. Résultats de l’étude

Les résultats sont organisés d’abord autour de la biodiversité de la vallée du Zio à travers ses caractéristiques, puis l’expansion des pratiques urbanistiques et de résilience, révélatrices de la dégradation de la biodiversité.

3.1. Des caractéristiques naturelles propices à la biodiversité

Considérée comme « un verrou naturel » (AGETUR, 2018, p. 14), la biodiversité de la vallée du Zio est analysée sous l’angle de l’étendue de la plaine alluviale, du couvert végétal, de la densité des plans d’eau, de l’importance de l’humidité de la zone et des sols hydromorphes.

3.1.1. Une immense plaine drainée à forte platitude)

La vallée du Zio comporte dans le Grand Lomé une vaste plaine d’une largeur de 8 km et d’une superficie de 30 000 ha. C’est une vallée marquée par une forte horizontalité (figure 2).

Figure 2 : Profil topographique de la plaine alluviale de la vallée du Zio

Source : M. Lamouroux, cité par A. Batawila, 1997

La figure 2 montre les différentes unités topographiques du Grand Lomé en délimitant particulièrement la grande vallée de Zio. La morphologie assez plane de la vallée permet l'étalement des eaux comme un bassin de réception (K. D. Kouami, 2010, p. 17).

Par ailleurs, cette vallée est drainée par la rivière Zio, un cours d'eau à régime permanent, qui prend sa source sur le mont Tobadja dans les plateaux de Dayes et se jette dans le lac Togo avec un important débit de 10 m³ à l'embouchure. Il comporte de nombreux marécages alimentés par la rivière Zio, A. T. Halatakpa (2016, p.11) écrit : *« Même en pleine période de saison sèche, les quartiers de la vallée du Zio sont pratiquement inhabitables. Les voies et les maisons sont inondées, et le niveau des eaux à certains endroits atteint 400 mètres au minimum, provoquant effondrement des concessions et de fortes dégradations des équipements de la voirie »* et de grands panneaux interdisent toute occupation de la vallée (photo 1)

Photo 1 : Panneau d'interdiction d'occupation de la plaine alluviale du Zio et ses environs

Source : M. Soma, sortie de terrain, novembre 2023

Malgré la présence des panneaux d'interdiction, la vallée du Zio (classée en zone non constructible par le PDU de Lomé en 1981) (et d'une contenance de 10 562 ha 74 a 46 ca), les populations continuent d'y ériger des habitats précaires et développent des activités qui fragilisent davantage l'écosystème et au mépris de salubrité publique.

3.1.2. Une zone de végétation luxuriante et pastorale

La zone de la vallée du Zio abrite une végétation luxuriante, composée, entre autres, *Pista stratiotes*, *Typha australis*, *Nymphaea lotus*, *Adansonia digitata*, de *Borassus aethiopum*, la canne à sucre, les graminées dont l'*Imperata cylindrica* et les *Cyperacees*. Il s'agit d'une formation végétale de type hygrophile qui se développe sur des sols humides dans des zones inondées (planche 1).

Planche 1 : Vaste plantation de canne à sucre à Tsiklonoukondji (1) et troupeau de bœufs à Togomé (2) dans la vallée du Zio

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, sortie de terrain, novembre 2023

Par son couvert végétal remarquable, la vallée du Zio reste un lieu privilégié de cultures de la canne à sucre, du maïs, des légumineuses et un potentiel verger du bétail.

3.1.3. Un espace prédominé par des sols hydromorphes et argilo-hydromorphes

Espace fortement humide, les sols de la vallée sont hydromorphes à faible potence. Ils sont composés de sols sur des complexes colluvio-alluviaux argileux, argilo-sableux, sols organiques semi-tourbeux, sols engorgés, de sols hydromorphes à structures massives avec présence de Gley (figure 3)

Figure 3 : Typologie des sols dans le Grand Lomé

Source : M. Takili, carte établie à partir des travaux de terrain

Au regard de ses particularités, la vallée du Zio est un véritable foyer de végétation luxuriante, d'humidité, de plans d'eau, de la promotion de l'agroforesterie et de l'agriculture urbaine. Ce potentiel naturel fait d'elle, une zone de protection, classée en zone inconstructible (Technosynthesis, 1981, p. 16). Cependant, tel n'est pas le cas au regard de l'occupation qui en découle. Elle est au centre des pratiques urbanistiques illégales, incommodes et de résilience à "visage précaire" des populations.

3.2. Vallée du Zio au centre des pratiques urbanistiques et de résilience

Épargnée pendant longtemps du jeu urbain, la vallée du Zio est devenue une zone résidentielle, d'implantation immobilière et infrastructurelle, et de décharge des déchets divers.

3.2.1. Zone d'expansion immobilière et de superstructures

La vallée de Zio est en plein chantiers de production immobilière de toute nature, d'implantation de superstructures et d'ouverture des voies de desserte.

S'agissant de la production immobilière, les pratiques résidentielles dans la vallée du Zio s'analysent en termes de réalisation des lotissements, de constitution des réserves de parcelles à bâtir, de lancement des chantiers de construction et de production des immeubles (planche 2).

Planche 2 : Bâtisses à Togomè (1) et parcelles clôturées à Tsikplonoukondji

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, sortie de terrain, novembre 2023

On assiste à la parcellisation de la zone, souvent sécurisée par des clôtures et à la construction des immeubles. En moins de deux décennies, les parcelles produites dans la vallée du Zio, par un processus d'approbation, couvrent 5 000 ha, soit en moyenne 3 750 parcelles par an, et celles illégalement produites se comptent par millier.

S'agissant de la période d'acquisition des parcelles et de la provenance des propriétaires, les opérations de lotissement des parcelles datent d'une période presque de moins de 20 ans, et les migrations résidentielles massives remontent qu'au cours de la dernière décennie (tableau 2).

Tableau 2 : Périodes d'acquisition des parcelles et lieux de provenance des propriétaires

Lieux de provenance des propriétaires	Périodes d'acquisition des parcelles			Total
	Avant 1990	1990-2009	2010-2023	
Autochtones	4	9	7	20
Allochtones	3	18	174	195
Total	7	27	181	215

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, travaux de terrain, juin 2023

Le tableau 2 révèle que 84,2 % des résidents de la vallée du Zio ont acquis leurs parcelles entre 2010-2023 ; 12,5% des propriétaires l'ont acquis entre 1990 et 2010 et une infime proportion, soit 3,3% avant 1990. C'est dire que l'humanisation massive de la zone est récente. La faible proportion des résidents dans cette zone avant 1990 est liée à l'installation forcée en 1979 des déguerpis Tem du centre-ville de Lomé, à l'existence de quelques petits noyaux autochtones Ewé, à la délimitation d'une zone vacante d'opération militaire dénommée « Champ de tirs » et au respect strict des règles d'urbanisme.

Par rapport au statut des résidents, 90,7% des propriétaires de parcelles sont des allochtones, venus de divers horizons, les autochtones ne représentent que 9,3%. C'est dire que la zone connaît une forte migration.

Au niveau du type des bâtisses, sur 307 parcelles loties, 106 parcelles, soit 34,5 % sont bâties en contenant une concession et/ou un équipement. On y trouve toutes catégories de bâtisses : bâtisses de bas standing, bâtisses de moyen standing et bâtisses de haut standing (tableau 3).

Tableau 3 : Types de bâtisses dans la plaine alluviale du Zio

Types de matériaux	Nombre	Proportions (%)
Bas standing	09	8,5
Moyen standing	68	64,2
Haut standing	29	27,3
Total	106	100

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, travaux de terrain, juin 2023

D'après le tableau 3, les bâtisses de moyen standing prédominent avec 64,2%. Les bâtisses à haut standing et bas standing (planche 3) représentent respectivement 27,3% et 8,5%. Le taux élevé des bâtisses à moyen standing est lié à la présence dans cette vallée du Zio d'une classe à revenu moyen. Elles ont donné naissance à plusieurs dizaines de quartiers, entre autres, Alinka, Sawleto, Dabala Kondji, Tsikplonou, Togomè, Dikamé, Kagomè, Kopé, Tamanikopé, et « regroupent presque 391 764 habitants » (INSEED, 2021, p. 16) alors que la population vivant dans cette vallée était évaluée à 69 165 en 1997 (DGSCN, 1997, p. 31).

Planche 3 : Bâtisse de haut standing d'appartements à Tsikplonoukondji (1) et bâtisse de bas standing à Sawléto (2)

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, sortie de terrain, novembre 2023

L'instabilité du sol nécessite des investissements immobiliers importants et l'usage des matériaux modernes plus résistants (figure 4).

Figure 4 : Types des matériaux des bâtisses

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, travaux de terrain

D'après la figure 4 ; on relève que 97% des bâtisses sont en matériaux définitifs, une infime proportion, soit 3% sont en matériaux provisoires. C'est dire que les constructions dans cette zone sont presque toutes en matériaux modernes. Conscients de l'instabilité des parcelles acquises, les promoteurs déboursent d'importantes sommes d'argent pour mettre leurs constructions à l'abri de fréquentes intempéries, et l'architecture des structures des bâtisses témoigne de ces préoccupations (photo 2)

Photo 2 : Fondation monstrueuse d'une bâtisse en chantier à Kagomé

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, sortie de terrain, novembre 2023

Par ailleurs, la vallée du Zio est au centre d'une gamme d'équipements de superstructures et de projets structurant à caractère public et privé (tableau 4).

Tableau 4 : Des équipements de superstructures et projets structurant dans la vallée du Zio

Unités de production	Statuts
MAUTO-TOGO (Motos électriques)	privé
ST MAGOS SARL (Textile)	privé
GTS (Transformation de soja)	privé
SOGEA-SATOM (BTP)	privé
Briqueteries	privé
Stations d'hydrocarbures	privé
Hôtels	privé
Etablissements scolaires	Public-privé
Centres de santé	Public-privé
Hôpital	public
Usine de broyage du granite (BTP)	privé
Unité de fabrication des	privé
Terminal du Sahel	public
Marché du bétail de Lomé	public
Usine de montage des véhicules MAN	privé

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, travaux de terrain, mars 2023

Les milliers équipements de superstructure et de projets structurants implantés dans cette vallée sont aussi bien des structures publiques que privées (planche 4)

Planche 4 : Zone industrielle annexe à Tsikplonoukondji (1) et
hôpital de référence à Togblékopé (2)

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, sortie de terrain, novembre 2023

Au-delà de ce statut de dynamisme d'unités de production industrielle, la vallée du Zio connaît une explosion d'activités socio-économiques : stations des produits d'hydrocarbures, quincaillerie, briqueteries, commerces de tout genre. M. Takili (2020, p. 14) écrit : « La réalisation et concentration des projets infrastructurels publics et des activités socio-économiques sont des externalités positives de l'urbanisation des pôles périphériques de Lomé ».

3.2.2. Une urbanisation par l'ouverture des voies de desserte.

La zone de la vallée du Zio connaît une forte artificialisation des sols par l'ouverture des voies de desserte accompagnant les opérations de lotissement et l'implantation du bâti, et l'article 567 du code foncier et domanial le stipule : « Tout lotisseur est tenu de contribuer à la constitution de l'emprise des voies publiques et des réserves administratives pour équipements en cédant en toute propriété 50 % de la superficie de ses fonds conformément à la législation relative à l'urbanisme, et dont 30% pour la voirie ». Elles sont importantes et facilitent l'implantation des biens immobiliers et des migrations résidentielles. M. Takili (2022, p. 11) écrit : « l'ouverture des voies de desserte et leur viabilisation sont autant d'externalités positives qui renforcent l'attrait pour les citadins en quête de parcelles à bâtir et d'opportunités d'investissements ».

Les enquêtes de terrain menées dans quatre quartiers de la vallée du Zio révèlent un accroissement très sensible des voies de desserte (tableau 5).

Tableau 5 : Evolution temporelle du nombre de tracés viaires dans

Quartiers	Nombre		Total
	Avant 2000	2000-2023	
Alinka	04	408	412
Dabala Kondji	05	649	654
Sawleto	00	73	73
Tsikplonoukondji	02	87	89
Total	11	1 217	1 228

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, travaux de terrain, juin 2023

Le tableau 5 montre que le nombre de tracés viaires est passé de 11 avant 2000 à 1217 en 2023, soit un accroissement relatif de 10964%. L'analyse systémique par quartier révèle ainsi l'inexistence de voies de desserte à Sawleto avant 2000, et une infime proportion dans tous les autres quartiers (09% à Alinka, 0,7% à Dabala Kondji, 2,3% à Tsikplonoukondji). Cette situation s'explique par le fait qu'avant 2000, la zone n'était presque pas habitée, et de nombreux quartiers n'y existaient pas à l'instar de Sawleto, Togomé, Tamanikopé, Tsikplonoukondji. De nos jours, de nombreux quartiers y sont créés, et les résidents pour accéder à leurs concessions et aux principales voies de desserte ont ouvert des voies (planche 5).

Planche 5 : Tracé viaire de l'école publique Tsiklonoukondji (1) et voie de desserte à Dabala Kondji (2)

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, sortie de terrain, novembre 2023

Ces voies de desserte, ouvertes à travers des initiatives privées et/ou communautaires, sont surtout sommaires, quasiment irrégulières et presque impraticables pendant la saison des pluies.

Tout compte fait, l'ouverture des voies de desserte se fait par la destruction du couvert végétal et la déstructuration de la morphologie pédologique et hygrométrique de la vallée du Zio. Ainsi, sur la base d'une emprise moyenne de 14 m et d'un tracé de 200 m de long, soit une superficie de 2 800 m² par voie desserte ouverte, les 1 217 voies de desserte couvrent environ 3 407 600 m², soit 341 ha de végétation détruite.

3.2.3. Une véritable zone de décharges du Grand Lomé

Face à l'immensité de l'espace vacant de la vallée du Zio et à la quasi absence de structures de pré-collecte des déchets solides et liquides, les ménages, des unités de production industrielles et des structures de pré-collecte des déchets solides et des boues de vidange, ont transformé la vallée du Zio en un site de décharge, qui d'ailleurs abrite à la fois le plus grand dépotoir et le seul site de traitement de boues de vidange du Grand Lomé. Les travaux de terrain montrent que sur les 215 propriétaires immobiliers enquêtés, 99,5 % ne sont pas abonnés aux structures de pré-collecte des déchets solides ménagers et de déchets solides assimilés. D'ailleurs, les quartiers localisés dans la vallée du Zio n'ont pratiquement pas de structures de pré-collecte des déchets solides, et les voies de desserte qui s'y trouvent sont en grande majorité impraticables. L'infime proportion (0,5%) de propriétaires immobiliers qui s'est abonnée à une structure de pré-collecte réside particulièrement à Togblékopé et à Zogbedji. Ainsi, l'étude a recensé 419 sites informels de déchets solides et 104 sites informels de boues de vidange de volumes multiformes (planche 7)

Planche 7 : Dépotoir en gestation des déchets industriels de l'usine des vêtements ST MAGOS SARL à Tsikplonoukondji (1) et déchets de la friperie à Zogbedji (2)

Source : M. Takili, L. Faya, A. Soma, sortie de terrain, novembre 2023

Les pratiques incommodes de gestion des déchets solides et liquides, développées aussi bien par des populations de la vallée du Zio que des structures de pré-collecte, exposent l'environnement de la vallée aux pollutions diverses de l'eau, du sol et de l'air.

De l'analyse de tout ce qui précède, il ressort que la zone de la vallée du Zio est en pleine urbanisation. Cette anthropisation sauvage de la vallée, en déphasage des normes urbanistiques prescrites, dégrade et détruit progressivement les différentes composantes naturelles systémiques du Grand Lomé.

4. Discussion

Cette étude s'est proposé d'étudier la dégradation du potentiel naturel de la vallée du Zio. De l'analyse, il ressort que l'expansion des projets de construction et des pratiques urbanistiques qui s'ensuivent impactent négativement sur la conservation de la biodiversité de la vallée du Zio.

En l'espace de deux décennies, presque vingt quartiers bâtis et habités sont érigés dans cette vallée, au moins 307 ha de l'espace sont occupés par des voies de desserte, plus de 3 000 ha de terre affectés aux bâtisses, en plus de ceux des équipements de superstructures. Par ailleurs, cette zone abrite des centaines sites informels de déchets

solides et de boues de vidange. Ces réalisations et pratiques inconfortables se produisent en dévastant le couvert végétal et la faune, asséchant des zones marécageuses qui s'y trouvent et déstructurant les structures des sols. Comme B. Polorgni, R. Radji et K. Kokou (2015, p.2) écrivent : « Les espaces verts qui étaient inséparables de la ville de Lomé n'ont pas survécu face à son extension spatiale, et nombreux ont même disparu ». Ces résultats sont similaires à ceux relevés par des auteurs. Ainsi, L. Tampo et al. (2015, p.2) démontre que les activités anthropiques ont détérioré les qualités physicochimiques et des eaux de l'hydrosystème du bassin de la rivière Zio et perturbé de façon significative le gradient de pollution. Ainsi, les stations de l'aval du bassin du Zio correspondant à la vallée du Zio dans le Grand Lomé ont des teneurs en oxygène dissous plus faibles allant jusqu'à 0.6 mgO₂/L contrairement à la bonne qualité des eaux en amont de la vallée du Grand Lomé où les teneurs en oxygène dissous sont très fortes allant de 6 à 14,6 mgO₂/L. Pour W. P. Takou (2015, p. 109), les surfaces artificialisées par suite de la densité du bâti ont explosé à Lomé au détriment des surfaces végétalisées. Le bâti dense qui occupait 27% de l'espace urbain en 1986 est passé à 55% en 2011 et 88% en 2013, soit une augmentation 61%, le bâti discontinu quant à lui est passé dans la même période de 40% à 4%, soit une réduction de 36% en défaveur de l'espace paysager. Dans cette optique, T. T. K. Tchamiè et K. S. Badameli (1997, p. 243) montrent que l'extension de la ville de Lomé menace de disparition des espèces végétales locales des zones humides de la vallée du Zio contrairement aux espèces exogènes comme *Blighiasapida*, introduites qui ont pris de l'importance. M. Djangbedja et al. (2017, p. 86) montrent que la forte anthropisation des formations végétales de la basse vallée du Zio conduit à la perte importante des microphanérophytes (75,80 %) et des espèces Guinéo-congolaises (37,77 %) et une forte valeur de l'indice de diversité de Shannon, soit 3,175 bits. Dans ce contexte, A. Bawa (2017, p. 4) montre que tous les ans dans la périphérie nord de Lomé, au-delà de 25 km, une grande proportion des terres agricoles, soit 26%, est convertie en bâti, et cette mutation selon l'auteur est une séquestration du carbone, une destruction de la biodiversité et une dérégulation de la température et des risques d'inondation. Ainsi, A. Evrade, L. Eba, G. E. Ake, D. F. Gouadou (2021, p.4) évaluent à 70%

la vulnérabilité du système lagunaire à Abidjan par suite de la naissance des quartiers Anan et Akandjè, implantés dans des bassins d'orage ou sur des talwegs. Comme M. Takili (2014, p. 215) l'indique : « parmi les sinistrés enregistrés ces dernières années dans le Grand Lomé par suite des inondations récurrentes, presque 94 % vivent dans la vallée du Zio ». « Les répercussions socio-économiques et sanitaires sont énormes dans cette vallée : plusieurs habitants ont perdu leurs maisons dont 79% sont en banco, 87,30% de cas de cholera enregistrés, onze décès » (K. Sokemawu, 2017, p. 15). A ce propos, T. Y. Gnongbo (2003, p. 7) écrit : « L'installation des Tem dans la vallée inondable du Zio a déclenché le processus de dénaturation des cordons agricoles et la trame verte et bleue, indispensables à l'équilibre de l'écosystème urbain ». Faisant les mêmes analyses, A. Soma et J. Rouamba (2022, p.16) montrent que la forte anthropisation des bassins versants des barrages 1, 2 et 3 de Ouagadougou ont conduit à une réduction considérable des surfaces perméables et aux obstructions des drains d'eau de pluie, cette situation accentue la vulnérabilité des enjeux implantés et la survenue des inondations même en temps de moindres averses.

Conclusion

Au terme de cette étude, on retient que par ses caractéristiques, la vallée du Zio est une vaste zone fragile à forte potentialité hydrique, propice au développement de différentes espèces tant floristiques que faunistiques. A cet effet, des préoccupations de conservation de la biodiversité et du développement de l'agriculture urbaine, ont conduit à la protection de cette zone spécifique contre l'humanisation, sous-entendue, l'implantation des habitations à titre résidentiel et des équipements socio-collectifs urbains de base. L'extension urbaine que subit de plein fouet depuis les deux dernières décennies cette zone dénote dès lors l'artificialisation de la vallée et la destruction de son potentiel naturel. C'est une véritable crise environnementale de la vallée du Zio. Il y a donc lieu d'atténuer les mutations paysagères de cet écosystème naturel à fonctionnalité diverse dans un contexte de réchauffement climatique et de promotion de l'agriculture urbaine. Cette préoccupation conduit les pouvoirs publics à redonner à la vallée

du Zio les fonctions qui lui sont assignées par le premier plan d'urbanisme de Lomé en 1981. Comme D. Nzala (2002, p.5) le souligne : « l'espace urbain végétalisé et la biodiversité naturelle constituent des poumons verts de la ville, des lieux d'amélioration du microclimat et de séquestration du carbone, et ils atténuent l'effet des chaleurs tropicales suffocantes ». Cependant, quel sort faut-il réserver aux milliers de constructions, d'équipements de superstructures et de projets structurants publics-privés existant ? Il y a lieu de réagir plus tôt pour limiter la sauvagerie urbaine et la perte de la biodiversité naturelle qui s'y produisent quotidiennement.

Références bibliographiques

Adjaho Kouami Dodji, (2010), *Développement des espaces géographiques. Exemple du terroir Assomé dans la basse vallée du Zio*. Mémoire de Maîtrise, Géographie, Université de Lomé, 135 p.

AGETUR, (2018), *Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) du Grand Lomé*. Rapport d'étude, version définitive, 179 p.

Assako Assako René Joly et Djomo Njouonang Gaël, (2015), « Curée foncière et stratégies d'accès à la terre dans la périphérie sud-ouest de Yaoundé ». In. *Syllabus Review* 6 (1), *Human and Social Science Série*, 2015, 35 p.

Bawa Anissou, (2018), *Mutations des périphéries urbaines au sud du Togo : des espaces ruraux à l'épreuve du peuplement et de la marchandisation des terres*, Thèse de doctorat unique en Sciences de la Terre, Université de Montpellier, Montpellier, 240 p.

Danvide Taméon Benoit, (2015), *Gouvernance des politiques de planification urbaine et gestion des inondations à Cotonou (Bénin)*, Thèse de doctorat unique, Université d'Abomey-Calavi, Urbanisme et gestion de l'environnement, 262 p.

Dauvergne Sarah, (2011), *Les espaces urbains et péri-urbains à usage agricole dans les villes d'Afrique subsaharienne (Yaoundé et Accra) : une approche de l'intermédiarité en géographie*, Thèse de doctorat, Ecole normale supérieure de Lyon-ENS LYON, Lyon, 391 p.

Djangbedja Minkilabe, Kouya Ama-Edi, Afla Agbeko et Tchamie Thiou, (2017), « Analyse floristique et phytogéographique de la végétation de la basse vallée de Zio ». In. *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, N° 3, Décembre 2017, p.73-88.

Evrade Anowa, Eba Lrissa, Ake Gabriel Etienne, Gouadou D'avila, (2021), « Evaluation de la vulnérabilité à l'inondation des communes à proximité des grandes villes Ouest-Africaines : cas de la commune de Bingerville (Est d'Abidjan-Côte d'Ivoire) ». In : *European Scientific Journal*, ESJ, 17 (14), 23 p.

Gnongbo Youssif Tak, (2003), « Morphodynamique actuelle et urbanisation à Lomé ». In : *Travaux et recherches géographiques*, n°17, Lomé, pp.5-19.

Halatakpa Tchalanga-Abaloutou, (2016), *Requalification des espaces urbains et gestion durable des zones inondables face aux enjeux climatiques. Proposition d'aménagement des alentours de la rivière Zio*, Mémoire de Master, EAMAU, 178 p.

INSEED, (2021), *Recensement Censitaire de 2021*. Ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, rapport général, 108 p., (www.inseed.tg).

Nassa Dabie Désiré Axel, (2009), « Crise de la nature dans l'agglomération abidjanaise : l'exemple de la colonisation des espaces verts par l'habitat et les commerces dans la commune de Cocody ». <https://shs.science/halshs-00352541> du 13 jan 2009, 11 p.

Nzala Donatien, (2002), « L'arbre en ville, étude de foresterie urbaine à Brazzaville, Congo ». In. *Bois et Forêts des Tropiques*, *Scientific Note*, 2002, N°272 (2), 10 p.

Polorgni Botolisam, Radji Raoufou et Kokou Kouami, (2015), « Politique publique de gestion des espaces verts de la ville de Lomé au Togo. In. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 9 (4), 1888-1901, August 2015, 14 p.

Sokemawu Koudzo, (2017), « Les inondations et leurs répercussions socio-économiques et sanitaires dans la basse vallée du Zio au sud du Togo ». In. *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, N°2, Juin 2017, 18 p.

Soma Assonsi, Rouamba Jérési, (2022), « Inondations et problèmes de santé dans le bassin versant anthropisé des barrages 1, 2

et 3 de Ouagadougou au Burkina Faso », in *Revue Espace, Sociétés et Santé* (RETSSA), édition PASRES, Abidjan, p. 20-32

Spire Amandine, Bridonneau Marie et Philifert Pascale, (2017), « Droit à la ville et remplacement dans les contextes autoritaires d'Addis-Abeba (Ethiopie) et de Lomé (Togo). In : *Métropoles*, 21/2017, pp. 25 p., (www.journals.openedition.org/).

Takili Madinatètou, Danvide Tameon Benoît et Banon Fabrice, (2020), « Adétikopé, un pôle urbain émergent à Lomé : entre dynamisme de la migration résidentielle et de la masse urbaine (Togo) ». In. *Regardsuds*, Premier numéro, Mars 2020, 16 p.

Tampo L., Gnazou M., Akpataku V., Bawa L., Djaneye-Boundjou G., Nuto Y., Oueda A., Guenda W., (2015), « Application des méthodes statistiques à l'étude hydrochimique des eaux d'un hydrosystème tropical : cas du bassin versant de la rivière Zio (Togo) ». In. *European Scientific Journal*, May 2015, vol. 11, N° 14, p.204-225.

Tchamie Tanzidani Komlan Thiou et Badameli Kossi Simveilé, (1997), « Fonction et signe de l'arbre dans l'espace urbain de Lomé ». In. *Collection Patrimoines*, n°7, Lomé, p. 239-252.

Technosynthesis, (1981), *Plans d'urbanisme de sept villes du Togo*. Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat, 78 p.